

الجمهورية التونسية

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

جامعة تونس المنار

كلية العلوم الاقتصادية والتصرف بتونس

أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في تخصص علوم التصرف: مالية
بعنوان

تأثير تطبيق الإدارة الالكترونية في تحسين جودة الخدمات

المصرفية باستخدام بطاقة الأداء المتوازن

(دراسة تطبيقية لعينة من المؤسسات المصرفية العراقية)

الباحث

كرار حسين رزاق عون

لجنة المناقشة:

رئيساً	كلية العلوم الاقتصادية والتصرف بتونس	أستاذ تعليم عالٍ	د. عادل بوبكر
مؤطراً	المعهد العالي للإعلامية والتصرف بالقيرون	أستاذ محاضر تعليم عالٍ	د. منصف قيزاني
مقرراً	المعهد العالي للإعلامية والتصرف بالقيرون	أستاذ تعليم عالٍ	د. خميس بوقطف
مقرراً	المدرسة العليا للتجارة بمنوبة	أستاذ محاضر تعليم عالٍ	د. منجي عرفاوي
عضواً	المدرسة العليا للتجارة بمنوبة	أستاذ تعليم عالٍ	د. كمال الناوي

السنة الجامعية 2024 - 2025

الآية الكريمة

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ

وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ

وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

سورة المجادلة الآية (11)

الإهداء

إلى من استعنت به وتوكلت عليه الله سبحانه وتعالى

إلى منقذ البشرية جمعاء المصطفى محمد (صل الله عليه واله وسلم)

إلى بلدي الحبيب . . . العراق العظيم

إلى بلدي الثاني . . . تونس الخضراء

إلى من رضا الله برضاه . . . أبي الحبيب رحمه الله

إلى الساكنة في جنبات نفسي وتنتظر فرحتي . . . أمي حفظها الله

إلى مروح أخي وقرّة عيني رحمه الله واسكنه الفردوس الأعلى علي

إلى من اشد انمرري واقوى به على متاعب الحياة . . . أخي عامر

إلى نزوجتي الرائعة . . . شكراً لك على دعمك وتضحياتك خلال مرحلتي الدراسية . هذه الأطروحة تحمل بصمتك،

إلى ابنائي الأعزاء . . . علي وشمس، هذه الأطروحة هي نتاج التفاني والعمل الشاق، ولكنها أيضاً نتاج الحب الذي

أشعر به تجاهكما . أتمنى أن تستمتعا بالنجاح معي وأن يكون هذا الإنجاز مصدر فخر لكما، كما هولي .

إلى عائلتي الحبيبة . . . لتشجيعكم ودعمكم في كل خطوة من هذا الطريق

إن هذه الأطروحة ليست مجرد عمل أكاديمي، بل هي عبارة عن تجسيد للمحبة والدعم الذي شعرت به من

قبلكم .

والله ولي الاحسان والتوفيق

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .

الباحث

كرار حسين رزاق عون

الشكر

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد: أود أن أعبر عن بالغ شكري وامتناني لكل من ساهم في نجاح مرحلتي الأكاديمية وإتمام الدكتوراه. أما بعد فأني أتقدم بالشكر الجزيل الى استاذي ومعلمي **دكتور: المنصف قيزاني** لقبوله الاشراف على هذه الاطروحة ولما بذله من جهد في قراءة مسوداتها وابداء ملاحظاته وتوجيهاته الدقيقة، التي فتحت امامي افقا واسعة في ترصين هذه الدراسة وتوجيهها.

خالص شكري وامتناني للسيد **مؤسس لجنة المناقشة والسادة المقررين وأعضاء اللجنة المحترمين** على جهودهم القيمة وملاحظاتهم الثرية التي أسهمت في تعزيز جودة هذه الدراسة. شكراً لذكرى ومروح والدي العزيز، الذي كان دائماً مصدر قوتي وإلهامي. كما أود أن أعرب عن امتناني العميق لوالدتي العزيزة على دعمها اللامتناهي. شكراً لزوجتي العزيزة على الدعم اللامتناهي والتفاني في دعمي طوال هذه الفترة. أيضاً، أشكر إخوتي وأخواتي وبنائي الذين كانوا دائماً بجانبني، وساندوني بكلماتهم الطيبة وتشجيعهم المستمر ومن غاب منهم هو على رأسهم أخي الحبيب المرحوم علي. شكراً لكل أصدقائي الذين شجعوني ودعموني في كل خطوة من هذه الرحلة الطويلة. لا يسعني إلا أن أعبر عن امتناني العميق لكل من ساهم بأي شكل من الأشكال في هذا الإنجاز العظيم. أدعو الله أن يجعله في ميزان حسناتهم، وأن ينير دمرهم في كل خطوة من حياتهم.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الباحث

كرار حسين رزاق عون

قائمة المحتويات

الصفحة	العنوان
أ	الآية الكريمة
ب	الإهداء
ج	الشكر
د	قائمة المحتويات
ط	قائمة الجداول
م	قائمة الأشكال
س	قائمة الملاحق
ع	مستخلص باللغة العربية
ص	مستخلص باللغة الانجليزية
1	الفصل الأول: الإطار العام للدراسة
2	1.1 المقدمة
6	1.2 مشكلة الدراسة
7	1.3 أسئلة الدراسة
8	1.4 أهمية الدراسة
10	1.5 أهداف الدراسة
11	1.6 مخطط الدراسة الافتراضي
13	1.7 فرضيات الدراسة
14	1.8 تعريف مصطلحات الدراسة
17	1.9 حدود الدراسة
18	1.10 هيكل الدراسة
20	الفصل الثاني: الإطار النظري والدراسات السابقة
21	2.1 المبحث الأول: الإدارة الالكترونية
21	2.1.1 تمهيد

22	2.1.2 مفهوم تكنولوجيا المعلومات
24	2.1.3 مفهوم الإدارة الإلكترونية
26	2.1.4 أهمية تطبيق الإدارة الإلكترونية
28	2.1.5 أهداف الإدارة الإلكترونية
29	2.1.6 العوامل التي ساهمت في التحول نحو الإدارة الإلكترونية
30	2.1.7 مبررات تطبيق الإدارة الإلكترونية
31	2.1.8 مراحل التحول للإدارة الإلكترونية
32	2.1.9 وظائف الإدارة الإلكترونية
33	2.1.10 خصائص الإدارة الإلكترونية
34	2.1.11 إيجابيات ومزايا تطبيق الإدارة الإلكترونية في المؤسسات المصرفية
35	2.1.12 معوقات تطبيق الإدارة الإلكترونية
36	2.1.13 أبعاد ومتطلبات الإدارة الإلكترونية (المتغيرات الصغرى)
40	2.2 المبحث الثاني: بطاقة الأداء المتوازن
40	2.2.1 تمهيد
40	2.2.2 مفهوم الأداء التنظيمي
41	2.2.3 أهمية الأداء التنظيمي
42	2.2.4 أهداف الأداء التنظيمي
44	2.2.5 مفهوم بطاقة الأداء المتوازن
46	2.2.6 أهمية تطبيق بطاقة الأداء المتوازن
47	2.2.7 فوائد استخدام بطاقة الأداء المتوازن
48	2.2.8 خصائص بطاقة الأداء المتوازن
48	2.2.9 القواعد الأساسية لبناء بطاقة الأداء المتوازن في المصارف
49	2.2.10 المتغيرات الصغرى لقياس بطاقة الأداء المتوازن
53	2.3 المبحث الثالث: جودة الخدمات المصرفية

53	2.3.1 تهيد
53	2.3.2 مفهوم جودة الخدمات
54	2.3.3 أهمية جودة الخدمات
55	2.3.4 مداخل الجودة
56	2.3.5 العوامل المؤثرة على جودة الخدمات
57	2.3.6 متطلبات تطبيق جودة الخدمات في منظمات الأعمال
58	2.3.7 دور الزبائن والمدراء والعاملين في جودة الخدمات
58	2.3.8 مفهوم جودة الخدمات المصرفية
61	2.3.9 أهمية جودة الخدمات المصرفية
62	2.3.10 السمات المميزة للخدمات المصرفية
63	2.3.11 أنواع الخدمات التي تقدمها البنوك
64	2.3.12 مستويات جودة الخدمة المصرفية
65	2.3.13 خصائص الخدمات المصرفية
67	2.3.14 خطوات تحسين جودة الخدمة المصرفية
68	2.3.15 أبعاد جودة الخدمات المصرفية (المتغيرات الصغرى)
72	2.3.16 ارتباط تطبيق الإدارة الالكترونية في تحسين الخدمات المصرفية
75	2.4 المبحث الرابع: الدراسات السابقة
75	2.4.1 الدراسات السابقة العربية
93	2.4.2 الدراسات السابقة الأجنبية
103	2.4.3 التعقيب على الدراسات السابقة
105	الفصل الثالث: إجراءات الدراسة الميدانية
106	3.1 تمهيد
107	3.2 منهجية الدراسة
108	3.3 مجتمع الدراسة وعينة الدراسة
109	3.4 وحدة الدراسة والتحليل

109	3.5 معاينة صلاحية البيانات للتحليل الإحصائي
113	3.6 مصادر البيانات وأداة الدراسة
114	3.7 أداة وإجراءات الدراسة
116	3.8 المقاييس: أداة الدراسة وتحديد درجات الأهمية للمتوسطات الحسابية
117	3.9 منهجية تحليل البيانات
119	3.10 التحقق من الاشتراطات الأولية في البيانات ونموذج الدراسة
120	3.10.1 تشخيص اعتدالية البيانات
121	3.10.2 تشخيص مشاكل الارتباط المتعدد في نماذج الانحدار
124	3.11 اختبارات أداة الدراسة
124	3.11.1 الاتساق الداخلي على مستوى الفقرات (Individual item (internal consistency
128	3.11.2 الاتساق الداخلي على مستوى الأبعاد (Measures internal (consistency
129	3.12 الثبات الإحصائي للأبعاد (Measures reliability)
130	3.13 الصدق التقاربي للأبعاد (Measures convergent validity)
132	3.14 الصدق التمايزي للأبعاد (Measures discriminant validity)
135	3.15 الاتساق الداخلي لنموذج الترتيب الأعلى
136	3.16 أساليب تحليل البيانات والأدوات الإحصائية المستخدمة
138	الفصل الرابع: عرض النتائج واختبار الفرضيات
139	4.1 تمهيد
139	4.2 خصائص المبحوثين الديموغرافية والوظيفية
150	4.3 نتائج التحليل الوصفي لمستويات تطبيق الإدارة الإلكترونية، وتطبيق بطاقة الأداء المتوازن وجودة الخدمات المصرفية في مصارف عينة الدراسة
169	4.4 عرض نتائج اختبار فرضيات الدراسة
200	الفصل الخامس: النتائج ومناقشتها

201	5.1 تمهيد
202	5.2 النتائج الدراسة ومناقشتها
202	5.2.1 مستويات تطبيق الإدارة الإلكترونية للمصارف التجارية في العراق
203	5.2.2 مستويات تطبيق بطاقة الأداء المتوازن للمصارف التجارية في العراق
204	5.2.3 مستويات جودة الخدمات المصرفية للمصارف التجارية في العراق
205	5.2.4 نتائج اختبار الفرضيات فيما يتعلق بتأثير تطبيق الإدارة الإلكترونية في تحسين جودة خدمات المصرفية باستخدام بطاقة الأداء المتوازن للمصارف التجارية في العراق.
213	5.3 استنتاجات
214	5.4 التوصيات
216	5.5 الاقتراحات المستقبلية
217	5.6 الخاتمة
219	قائمة المصادر والمراجع
220	أولاً: المراجع العربية
226	ثانياً: المراجع الأجنبية

قائمة الجداول

رقم الصفحة	الموضوع	رقم الجدول
113	إعداد الردود المجمع، المستثناة والصالحة للتحليل الإحصائي	(3.1)
116	المقياس الثلاثي الخاص بتصنيف درجات المتوسط الحسابي	(3.2)
121	تشخيص اعتدالية البيانات اعتمادا على معاملات الالتواء والتلطح في مصارف عينة الدراسة (ن = 307)	(3.3)
123	تشخيص مشاكل الارتباط المتعدد في نماذج الانحدار اعتمادا على معامل التباين المسموح به، ومعامل تضخم التباين ومعامل ارتباط بيرسون بين أبعاد المتغير المستقل (الإدارة الإلكترونية) في مصارف عينة الدراسة (ن = 307)	(3.4)
123	تشخيص مشاكل الارتباط المتعدد في نماذج الانحدار اعتمادا على معامل التباين المسموح به، ومعامل تضخم التباين ومعامل ارتباط بيرسون بين أبعاد المتغير الوسيط (بطاقة الأداء المتوازن) في مصارف عينة الدراسة (ن = 307)	(3.5)
126	الاتساق الداخلي على مستوى الفقرات اعتمادا على معاملات تشبع الفقرات ودالتها الإحصائية في مصارف عينة الدراسة (ن = 307)	(3.6)
129	الاتساق الداخلي على مستوى الأبعاد اعتمادا على معاملات الموثوقية المركبة في مصارف عينة الدراسة (ن = 307)	(3.7)
130	الثبات الإحصائي للأبعاد اعتمادا على معاملات كرونباخ ألفا في مصارف عينة الدراسة (ن = 307)	(3.8)
131	الصدق التقاربي للأبعاد اعتمادا على معاملات متوسط التباين المستخرج في مصارف عينة الدراسة (ن = 307)	(3.9)
133	الصدق التمايزي للأبعاد اعتمادا على طريقة Fornell & Larcker في مصارف عينة الدراسة (ن = 307)	(3.10)

134	الصدق التمايزي للأبعاد إتماداً على معاملات HTMT في مصارف عينة الدراسة (ن = 307)	(3.11)
135	الاتساق الداخلي لمكونات المتغيرات اعتماداً على علاقة الأبعاد بمتغيراتها في مصارف عينة الدراسة (ن = 307)	(3.12)
142	خصائص المبحوثين الديموغرافية والوظيفية تبعاً للجنس في مصارف عينة الدراسة اعتماداً على التكرارات والنسب (ن = 307)	(4.1)
149	خصائص المبحوثين الديموغرافية والوظيفية في مصارف عينة الدراسة اعتماداً على التكرارات والنسب (ن = 307)	(4.2)
151	مستويات تطبيق الإدارة الإلكترونية في مصارف عينة الدراسة (ن = 307)	(4.3)
152	مستويات بُعد المتطلبات الإدارية في مصارف عينة الدراسة (ن = 307)	(4.4)
153	مستويات بُعد المتطلبات البشرية في مصارف عينة الدراسة (ن = 307)	(4.5)
155	مستويات بُعد المتطلبات التقنية في مصارف عينة الدراسة (ن = 307)	(4.6)
156	مستويات بُعد المتطلبات المالية في مصارف عينة الدراسة (ن = 307)	(4.7)
158	مستويات تطبيق بطاقة الأداء المتوازن في مصارف عينة الدراسة (ن = 307)	(4.8)
159	مستويات بُعد المحور المالي في مصارف عينة الدراسة (ن = 307)	(4.9)
160	مستويات بُعد محور العميل في مصارف عينة الدراسة (ن = 307)	(4.10)
161	مستويات بُعد محور العمليات الداخلية في مصارف عينة الدراسة (ن = 307)	(4.11)

162	مستويات بُعد محور النمو والتعلم في مصارف عينة الدراسة (ن = 307)	(4.12)
163	مستويات جودة الخدمات المصرفية في مصارف عينة الدراسة (ن = 307)	(4.13)
164	مستويات بُعد الملموسية في مصارف عينة الدراسة (ن = 307)	(4.14)
165	مستويات بُعد الاعتمادية في مصارف عينة الدراسة (ن = 307)	(4.15)
166	مستويات بُعد الاستجابة في مصارف عينة الدراسة (ن = 307)	(4.16)
167	مستويات بُعد الأمان (الضمان) في مصارف عينة الدراسة (ن = 307)	(4.17)
168	مستويات بُعد التعاطف في مصارف عينة الدراسة (ن = 307)	(4.18)
177	نتائج اختبار الفرضية الرئيسة الأولى والفرضيات الفرعية الخاصة بها لتبيان أثر الإدارة الإلكترونية في جودة الخدمات المصرفية في مصارف عينة الدراسة اعتماداً على نتائج تحليل المسار للنموذج الهيكلي (ن = 307)	(4.19)
185	نتائج اختبار الفرضية الرئيسة الثانية و الفرضيات الفرعية الخاصة بها لتبيان أثر الإدارة الإلكترونية في استخدام بطاقة الأداء المتوازن في مصارف عينة الدراسة اعتماداً على نتائج تحليل المسار للنموذج الهيكلي (ن = 307)	(4.20)
188	نتائج اختبار الفرضية الرئيسة الثالثة بها لتبيان أثر استخدام بطاقة الأداء المتوازن في جودة الخدمات المصرفية في مصارف عينة الدراسة اعتماداً على نتائج تحليل المسار للنموذج الهيكلي (ن = 307)	(4.21)
190	نتائج اختبار الفرضية الرئيسة الرابعة بها لتبيان الأثر الوسيط لاستخدام بطاقة الأداء المتوازن بين الإدارة الإلكترونية وجودة الخدمات المصرفية في مصارف عينة الدراسة اعتماداً على نتائج تحليل المسار للنموذج الهيكلي (ن = 307)	(4.22)

191	مستويات تقييم عينة الدراسة لكل من تطبيق الإدارة الإلكترونية، وتطبيق بطاقة الأداء المتوازن وجودة الخدمات المصرفية في مصارف عينة الدراسة تبعاً للجنس إتماداً على نتائج اختبار Independent Samples T-Test (ن = 307)	(4.23)
192	مستويات تقييم عينة الدراسة لكل من تطبيق الإدارة الإلكترونية، وتطبيق بطاقة الأداء المتوازن وجودة الخدمات المصرفية في مصارف عينة الدراسة تبعاً للمستوى التعليمي اعتماداً على نتائج اختبار ANOVA Test (ن = 307)	(4.24)
193	مستويات تقييم عينة الدراسة لكل من تطبيق الإدارة الإلكترونية، وتطبيق بطاقة الأداء المتوازن وجودة الخدمات المصرفية في مصارف عينة الدراسة تبعاً للمستوى الوظيفي إتماداً على نتائج اختبار ANOVA Test (ن = 307)	(4.25)
195	مستويات تقييم عينة الدراسة لكل من تطبيق الإدارة الإلكترونية، وتطبيق بطاقة الأداء المتوازن وجودة الخدمات المصرفية في مصارف عينة الدراسة تبعاً للفئة العمرية اعتماداً على نتائج اختبار ANOVA Test (ن = 307)	(4.26)
197	مستويات تقييم عينة الدراسة لكل من تطبيق الإدارة الإلكترونية، وتطبيق بطاقة الأداء المتوازن وجودة الخدمات المصرفية في مصارف عينة الدراسة تبعاً لسنوات الخبرة اعتماداً على نتائج اختبار ANOVA Test (ن = 307)	(4.27)
198	مستويات تقييم عينة الدراسة لكل من تطبيق الإدارة الإلكترونية، وتطبيق بطاقة الأداء المتوازن وجودة الخدمات المصرفية في مصارف عينة الدراسة تبعاً للعنوان الوظيفي إتماداً على نتائج اختبار ANOVA Test (ن = 307)	(4.28)

قائمة الأشكال

رقم الصفحة	الموضوع	رقم الشكل
12	أنموذج الدراسة	(1.1)
18	المراحل الأساسية للدراسة	(1.2)
18	مدخل الأطر الأربعة	(1.3)
19	مخطط هيكل الدراسة	(1.4)
112	التمثيل البياني لانتشار معاملات مسافة كوك لملاحظات عينة البيانات في نموذج الانحدار الخطي المتعدد الذي يطبق أثر كل من الإدارة الإلكترونية وبطاقة الأداء المتوازن على جودة الخدمات المصرفية في مصارف عينة الدراسة (ن = 307)	(3.1)
143	تمثيل توزيع الجنس لعينة المبحوثين في مصارف عينة الدراسة	(4.1)
144	تمثيل توزيع المستوى التعليمي لعينة المبحوثين في مصارف عينة الدراسة	(4.2)
145	تمثيل توزيع المستوى الوظيفي لعينة المبحوثين في مصارف عينة الدراسة	(4.3)
146	تمثيل توزيع الفئة العمرية لعينة المبحوثين في مصارف عينة الدراسة	(4.4)
147	تمثيل توزيع سنوات الخبرة لعينة المبحوثين في مصارف عينة الدراسة	(4.5)
148	تمثيل توزيع العنوان الوظيفي لعينة المبحوثين في مصارف عينة الدراسة	(4.6)
170	اختبار النموذج الهيكلي لاختبار الفرضية الرئيسة لتبيان أثر الإدارة الإلكترونية في جودة الخدمات المصرفية في مصارف عينة الدراسة (ن = 307)	(4.7)

172	اختبار النموذج الهيكلي لاختبار الفرضيات الفرعية الخاصة بالفرضية الرئيسة الأولى لتبيان أثر الإدارة الإلكترونية في أبعاد جودة الخدمات المصرفية في مصارف عينة الدراسة (ن = 307)	(4.8)
178	اختبار النموذج الهيكلي لاختبار الفرضية الرئيسة الثانية لتبيان أثر الإدارة الإلكترونية في استخدام بطاقة الأداء المتوازن في مصارف عينة الدراسة (ن = 307)	(4.9)
180	اختبار النموذج الهيكلي لاختبار الفرضيات الفرعية الخاصة بالفرضية الرئيسة الثانية لتبيان أثر الإدارة الإلكترونية في أبعاد استخدام بطاقة الأداء المتوازن في مصارف عينة الدراسة (ن = 307)	(4.10)
186	اختبار النموذج الهيكلي الذي يجمع كافة متغيرات الدراسة لتبيان أثر الإدارة الإلكترونية في جودة الخدمات المصرفية من خلال استخدام بطاقة الأداء المتوازن في مصارف عينة الدراسة (ن = 307)	(4.11)

قائمة الملاحق

رقم الصفحة	الموضوع	رقم
237	ملحق (1) الاستبانة	1
244	ملحق (2) أسماء السادة المحكمين	2
245	ملحق (3) مخرجات التحليل الاحصائي	3
276	ملحق (4) مصارف عينة الدراسة	4
279	ملحق (5) واجهة الاطروحة باللغة الانجليزية	5

المستخلص

تسعى هذه الدراسة إلى بحث الدور الوسيط الذي يلعبه تطبيق بطاقة الأداء المتوازن في الأثر بين تطبيق الإدارة الإلكترونية وتحسين جودة الخدمات المصرفية، وتم توجيه هذه الدراسة إلى قطاع المصارف التجارية في العراق، ولتحقيق غايات الدراسة تم انتهاز المنهج الكمي الوصفي التحليلي، ولجمع البيانات الكمية لهذه الدراسة تم استخدام الاستبيان كأداة لجمع تصورات المبحوثين فيما يتعلق بمستويات تطبيق متغيرات النموذج في المصارف التي يعملون بها. تم تطبيق أسلوب العينة العشوائية البسيطة ومن خلال مشاركة الرابط الإلكتروني للاستبيان بين المبحوثين، جمعت الدراسة 314 استبيان وتم حذف 7 استبيانات منها ليصبح بذلك صافي حجم العينة المناسب للخضوع للتحليل الإحصائي 307 مشاهدات.

تمت عملية التحليل الإحصائي للبيانات في هذه الدراسة باستعمال حزمتين الأولى: الحزمة الإحصائية للعلوم الاجتماعية (Statistical package for social sciences) (V.27)، والثانية هي حزمة سمارت بلس (Smart Partial Least Squares [PLS]) (V.4)، وتم استعمال العديد من الاختبارات والأدوات الإحصائية لجمع نتائج الدراسة التي كان أهمها:

- ❖ بينت النتائج أن درجات موافقة متوسطة تجاه تطبيق الإدارة الإلكترونية في المصارف التجارية في العراق، حيث سجل المتوسط الحسابي العام للمتغير (3.48).
- ❖ بينت النتائج أن مستوى متوسط من تطبيق بطاقة الأداء المتوازن في المصارف التجارية في العراق، وهذا من المتوسط الحسابي العام للمتغير الذي بلغ (3.28).
- ❖ بلغت درجات جودة الخدمات المصرفية في المصارف التجارية في العراق مستويات متوسطة حيث سجل المتوسط الحسابي العام لهذا المتغير (3.33).
- ❖ أشارت نتائج تحليل النموذج الهيكلي إلى أن النموذج سجل قدرة تفسيرية جيدة في متغير بطاقة الأداء المتوازن (76.1%) وفي متغير جودة الخدمات المصرفية (89.1%)، كما تبين وجود أثر مباشر دال إحصائياً لمتغير الإدارة الإلكترونية في تحسين جودة الخدمات

المصرفية بمقدار (0.262)، كما تبين وجود أثر غير مباشر دال إحصائياً من خلال بطاقة الأداء المتوازن بمقدار (0.616)، وبهذا يبلغ الأثر الكلي لمتغير الإدارة الإلكترونية في تحسين جودة الخدمات المصرفية (0.878).

قدمت الدراسة التوصيات الرئيسية التالية والتي استندت إلى نتائج التحليل الإحصائي التي تم عرضها:

❖ توصي الدراسة للمصارف التجارية المبحوثة بمواصلة ما تبذله من جهود فيما يخص تحسين جودة الخدمات المصرفية التي تقدمها، إذ أن الجودة معيار غاية في الأهمية للعديد من مؤشرات الأداء وتحقيق أهداف المنظمة على المدى البعيد وعلى رأسها تحقيق رضا وولاء العملاء.

❖ يوصى للمصارف التجارية المبحوثة ومثيلاتها من المنظمات المالية بمراعاة التطبيق السليم للإدارة الإلكترونية التي من شأنها تعزيز جودة الخدمات المصرفية وتضمن تطبيق أفضل لبطاقة الأداء المتوازن.

❖ يوصى لإدارات المصارف التجارية المبحوثة التركيز على مواكبة ما يستجد في ممارسات الإدارة الإلكترونية لدورها الجوهري الذي تلعبه في عدد من العمليات في المنظمة التي من شأنها أن تعزز لاحقاً العديد من مؤشرات الأداء مثل جودة الخدمات.

❖ يوصى للدراسات المستقبلية العمل على بحث عوامل أخرى من شأنها أن تلعب دور وسيط في العلاقة للوقوف على مختلف المتغيرات التي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بتطبيق الإدارة الإلكترونية في المنظمة.

كلمات مفتاحية: بطاقة الأداء المتوازن، الإدارة الإلكترونية، جودة الخدمات، المصارف التجارية،

العراق.

Abstract

This study sought to examine the mediating role by the application of the balanced scorecard plays over the impact of the application of E-management in improving the quality of banking services. This study was directed to the Iraqi commercial banking sector, further, to achieve the objectives of the study, the quantitative descriptive analytical approach was applied, to gather the quantitative data for this study, the questionnaire was used as a tool to gather respondents' perceptions regarding the levels of application of the model variables in the banks in which they work. The simple random sampling method was applied, and by sharing the electronic link to the questionnaire among the respondents, the study was able to gather 314 questionnaires of which 7 questionnaires were omitted from the dataset, thus making the net sample size suitable for statistical analysis 307 observations.

The process of statistical analysis of data in this study was based on the use of two packages: the first is: the Statistical package for social sciences (V.27), and the latter is the Smart Partial Least Squares [PLS] package (V.4). Many tests and statistical tools were used to collect the results of the study, the most important:

- ❖ The results of the descriptive analysis showed moderate levels of agreement towards the application of electronic management in Iraqi commercial banks, the variable recorded a mean value of (3.48).
- ❖ The results of the descriptive analysis showed moderate levels of application of the balanced scorecard in Iraqi commercial banks, as the variable recorded a mean value of (3.28).
- ❖ The quality of banking services in Iraqi commercial banks was moderate levels, as the variable recorded a mean value of (3.33).
- ❖ The results of the structural model analysis indicated that the model recorded adequate explanatory power in the balanced scorecard variable (76.1%) and in the quality of banking services variable (89.1%). It also showed that there was a statistically significant direct effect of the electronic management variable in improving the quality of banking

services by (0.262). It was also shown that there is a statistically indirect effect through the balanced scorecard by (0.616), and thus the total effect of the electronic management variable in improving the quality of banking services is (0.878).

The study presented the following main recommendations, which were based on the results of the statistical analysis that were presented:

- ❖ The study recommends that the surveyed commercial banks continue their efforts to improve the quality of the banking services they provide, as quality is an extremely important criterion for many performance indicators and achieving the organization's long-term goals, most importantly achieving customer satisfaction and loyalty.
- ❖ It is recommended that the surveyed commercial banks and similar financial organizations take into account the proper application of electronic management, as it can improve the quality of banking services and ensure a better application of the balanced scorecard.
- ❖ It is recommended that the managements of the surveyed commercial banks focus on keeping up with latest developments in electronic management practices due to the fundamental role they play in many of operations in the organization that will subsequently enhance many performance indicators such as the quality of services.
- ❖ It is recommended for future studies to investigate other factors that would play a mediating role in the relationship in order to identify the various variables that are closely related to the application of electronic management in the organization.
- ❖ **Keywords: balanced scorecard, electronic management, quality of services, commercial banks, Iraq.**

الفصل الأول

الإطار العام للدراسة

المقدمة

مشكلة الدراسة

أسئلة الدراسة

أهمية الدراسة

أهداف الدراسة

مخطط الدراسة الافتراضي

فرضيات الدراسة

تعريف مصطلحات الدراسة

حدود الدراسة

هيكل الدراسة

الفصل الأول

الإطار العام للدراسة

1.1 المقدمة

على مدى العقدين الماضيين كان هناك تطور هائل في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على الصعيد العالمي وأصبحت هناك حجم متزايد من الأنشطة التي يتم القيام بها باستخدام تكنولوجيا المعلومات، والاتصالات وذلك لأنها خلقت أدوات ساعدت على سهولة ومعالجة المعلومات في أي وقت ومن أي مكان حول العالم وبالتالي جعلت أداء المهام أسهل بكثير, كما أن هذه التطورات لها مساهمات فعالة في زيادة الإنتاجية وتعزيز النمو الاقتصادي ورفع مستوى الأداء التنظيمي ورفع جودة الخدمات المقدمة, كما تسمحت أيضاً الوصول إلى أسواق جديدة وانخفاض تكاليف رأس المال نتيجة لزيادة كفاءة الأداء المالي للأسواق ولا سيما أيضاً تطوير الأعمال (Toader et.al, 2018).

كما حظي موضوع الانتقال من العمل التقليدي إلى العمل الإلكتروني في مجالات الإدارة والأعمال باهتمام كبير نتيجة التطورات الحديثة حتى بات الآن يسمى هذه العصر بالعصر الإلكتروني أو الرقمي والذي أحدث تأثيرات كبيرة ومتفاوتة في منظمات الأعمال وخلق بيئة عمل جديدة تسمى البيئة الإلكترونية أو الرقمية كما أن هذه التغيرات في بيئة الأعمال تؤثر على القرارات الاستراتيجية للمنظمات ذات الصلة بالبيئة الداخلية والخارجية (Diener & Spacek, 2021), وهذه التطورات أدت إلى تحول جذري في طرق أداء المهام, كما فرضت العولمة ضغوطاً متزايدة على المنظمات لمواكبة التغيير والذي يتطلب اندماج الأعمال بكفاءة ليس فقط من أجل البقاء على قيد الحياة ولكن

لتحقيق الازدهار في البيئات التنافسية يمكن من خلال تحقق التكامل الفعال باستخدام الأدوات الالكترونية التعاونية (Kraus et.al, 2021).

كما أن بيئة الأعمال نتيجة العديد من التغييرات المستمرة والأحداث والظروف أصبحت توصف بعدم التأكد مما يتوجب على منظمات الأعمال وبالأخص التي تعمل في القطاع المصرفي العمل على احتواء هذه التغييرات والانسجام والاستجابة السريعة مع الأوضاع الجديدة في بيئة العمل بما يعزز قدرتها التنافسية الأمر الذي يتطلب منها تطوير مواردها البشرية وتأهيلهم على استخدام أحدث الأجهزة والتطبيقات الالكترونية بشكل يمنحه المنظمة المقدرة على التكيف مع ظروف البيئة الداخلية (جبر, 2022).

كما تعد الإدارة الالكترونية أحد نتائج التطور التكنولوجي في عالم الاتصالات والتي نشأت نتيجة التطورات التي حصلت في أجهزة الحاسوب وتقنياته ظهرت الإدارة الالكترونية كنتيجة لاستخدام تطبيقات الحاسوب في كافة المجالات وعلى رأسها الخدمات لتطوير أساليب العمل التقليدية إلى أساليب أكثر فعالية ومرونة, حيث تعتبر الإدارة الإلكترونية من سمات تطبيقات الأعمال الإلكترونية على وجه الخصوص بعد انتشار الإنترنت واستخداماتها التي ساهمت في تغيير وتطوير أسس مبادئ أعمال الإدارة, كما تهدف إلى تبسيط وتحسين العلاقات والمعاملات بين المنظمات ومستخدميها والزبائن وأيضاً تعمل تقليص كل مظاهر التأخير في أنجاز الأعمال وتسريع تنفيذ الأنشطة والأعمال الإدارية داخل المنشأة ورفع مستوى الأداء إلى جانب الاستفادة من هذا التطور في توفير التكلفة والوقت والجهد والتوجه إلى استخدام الأنترنت في دعم التواصل العال بين الوحدات التنظيمية داخل المنشأة وبين جميع الأطراف أصحاب المصالح المتعاملين مع المنشأة (الغرابلي والساوي, 2023).

وتأتي أهمية تطبيق الإدارة الالكترونية في تقليل الورق المستخدم في الأعمال الإدارية وهذه النقطة مهمة في العمل الالكتروني حيث يتم من خلالها التخلص من مشاكل حفظ وتخزين الملفات وبالتالي التخلص من اماكن تخزين الملفات وتقليص عدد الموظفين والحد من شدة البيروقراطية في العمل, وأيضاً تسهم في تكامل البيانات والمعلومات بين الإدارات المختلفة واستخدام تلك البيانات والمعلومات في توجيه سياسات وإجراءات العمل داخل المنظمة نحو تحقيق أهدافها, كما تتضح أيضاً أهميتها في تحسين كفاءة أداء المؤسسات ومنها المؤسسات المصرفية من خلال استخدام أساليب الكترونية حديثة تتسم بالكفاءة العالية والسرعة والفعالية والقدرة على مواكبة مشكلات الإدارة التقليدية والحد منها فالمنظمة تواجه تحديات متزايدة وضغوط تؤثر بشكل كبير على كفاءة أدائها(العنزي وآخرون, 2022).

وقد افرز هذا التحول إلى الإدارة الالكترونية عدداً من التغيرات على تمثل الخدمات المصرفية ركيزة أساسية لنجاح المؤسسات المالية، حيث تسهم في تعزيز الدقة والكفاءة في إنجاز المعاملات. وتبرز أهمية جودة الخدمة كعامل حاسم في جذب العملاء والاحتفاظ بهم، خاصة في ظل البيئة التنافسية الحالية. إذ تُشكل تصورات العملاء حول جودة الخدمة محددًا رئيسياً لدرجة رضاهم، مما يفرض على المؤسسات المصرفية ضرورة تجاوز توقعات العملاء لتحقيق التميز التنافسي، ويستلزم هذا الأمر من المسوقين القيام بتقييم مستمر لتوقعات العملاء، حيث أصبحت جودة الخدمة أداة تنافسية حيوية في القطاع المصرفي. وتتميز الخدمات المصرفية بطبيعتها غير الملموسة وصعوبة تكرارها، بينما يمكن تمييز جودتها من خلال مدى توافقها مع توقعات العملاء. لذا، يعد تحديد أولويات العملاء ودمج توقعاتهم في عملية تقديم الخدمة أمراً ضرورياً لتحسين الجودة (Rouf et al., 2018)، كما حظيت جودة الخدمات باهتمام كبير على مدار السنوات الماضية حيث توجد هذه الخدمات في تقاطع تطويرين رئيسيين في عالم الأعمال نمو الخدمات وانتشار (IT) داخل

قطاع المصارف الذي يعد إحدى المجالات التي يكون فيها انتشار (IT) أكثر شيوعاً وسرعة وكذلك بشكل حاسم بسبب الخصائص الفريدة المالية والشخصية للخدمات المصرفية، حيث أدت الابتكارات التكنولوجية في الخدمات المصرفية طفرة في معاملات التجارة الإلكترونية وترحيل المعاملات النقدية إلى معاملات إلكترونية (Arora & Sandhu, 2018)، حيث حقق القطاع المصرفي من نمو الخدمات أقصى استفادة، حيث قام ببناء مجموعة متنوعة من قنوات التوزيع لجذب العملاء المتمرسين في مجال التكنولوجيا وتعزيز آفاق الأعمال وحماية وتعزيز ولاء المستهلك (Raza et.al, 2020)، ومن المهم جداً والمؤثر أن تصبح الخدمات المصرفية جزء من مجال التكنولوجيا الجدية لان تقديم الخدمات المصرفية يعود بفائدة كبيرة على العملاء ويوفر الكثير من الوقت والمال، كما أن الاهتمام المتزايد بالخدمات المصرفية سواء للمصرف أو العميل يمثل أداءه فعالة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة والمتوقعة من قبل العملاء مما يسهم في رفع كفاءة أداء المصارف (Rahi & Abdghani, 2019)، وحتى تتمكن منظمات الأعمال من استخدام تطبيقات الإدارة الإلكترونية بنجاح لابد أن تستخدم بطاقة الأداء المتوازن، حيث أن بيئة الأعمال اليوم تغيرت بسبب العولمة والابتكار التكنولوجي وتقليل دورات حياة المنتجات واحتياجات العملاء المتغيرة التي تتغير بسرعة ويصعب التنبؤ بها، ولذلك استخدمت الشركات بطاقة الأداء المتوازن التي تعد أداءه إدارية تعمل على دمج مجموعة من المقاييس والتي تتيح للمدير أن يكون على رؤية شاملة لأعماله تجمع بين المقاييس المالية والتشغيلية الأمر الذي يتطلب رؤية متوازنة لأداء الأعمال وذلك وفقاً لأربعة وجهان نظر مختلفة تتمثل في التعلم والنمو والتركيز على قدرات الموظفين ونظم المعلومات والمناخ التنظيمي الذي سيخلق نمواً طويلاً الأجل والعمليات الداخلية مع وجود التركيز على العملاء ومن خلال ذلك تسعى المؤسسات المصرفية لخلق قيمة للعملاء المستهدفين مع التركيز على تحسين الربحية ورضا المساهمين (De Jesus Alvares Mendes Junior &

(Alves, 2023), حيث بدأت العديد من الشركات الرائدة في تبني استخدام بطاقة الأداء المتوازن لما لها من السماح بتحسين الأداء وربط جميع أفراد المنظمات في جهد مشترك تعاوني لتحقيق الأهداف والغايات العامة للمنظمة وبالتالي تمكين التحسينات في جودة الخدمات المقدمة وردود الفعل والتعلم المستمر حيث تمثل بطاقة الأداء المتوازن توازناً بين التدابير الخارجية المتعلقة بالمساهمين والعملاء والتدابير الداخلية المتعلقة بالعمليات الداخلية فيما يخص أيضاً التعلم والنمو (Quesado et.al, 2016).

لذلك جاءت الدراسة الحالية لدراسة تأثير تطبيق الإدارة الالكترونية في تحسين جودة خدمات المصرفية باستخدام بطاقة الأداء المتوازن (دراسة تطبيقية على عينة من المؤسسات المصرفية العراقية).

1.2 مشكلة الدراسة

لقد شهد العالم تطورات متسارعة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات حتى اصبحت تطبيقاتها واستخداماتها تتداخل في انجاز وتنفيذ أنشطة وأعمال المنظمات بغض النظر عن طبيعة علمها سواء منظمات تجارية أو خدمية أو صناعية، الأمر الذي يتطلب من المنظمات المزيد من استخدام الأدوات التي تساعد في مواكبة هذه التطورات التي تسهم في البقاء في سوق المنافسة، حيث تعاني منظمات الأعمال في العراق من العديد من التحديات التي يجب مواجهتها لتكون قادرة على اللحاق بعصر المعلومات وجعل معظم الثورة التقنية في جميع مجالاتها وتسريع عمليات التحول الالكتروني في تنفيذ كافة أعمالها وأنشطتها، حيث أصبح في الوقت الحاضر السمة الأكثر انتشاراً في منظمات الأعمال هي الاعتماد على الإدارة الالكترونية في تنفيذ الأنشطة والمهام المختلفة التي ترغب في تحسين أدائها في حين أن استخدام الإدارة الالكترونية هي عامل مهم وحاسم لتحسين الإنتاجية والفعالية وتسهيل إجراءات العمل وتقديم

خدمات ممتازة للعملاء وتحويل العمل من الطريقة التقليدية (الورقية) إلى الإدارة الإلكترونية (الإدارة اللاورقية)، ويتوجب عليها استخدام التطبيقات الحديثة التي تستخدمها المنظمات ويتنافسون مع بعضهم البعض على استخداماتها للحصول على أقصى استفادة ممكنة عن طريق تمكين الموارد البشرية من معرفة كيفية استخدامها بالترتيب لتحقيق نتائج إيجابية في تحسين جودة خدماتها وهذا ما توجب على المنظمة اللجوء إلى استخدام بطاقة الأداء المتوازن التي تساعد المنظمة في تقييم الأداء المنجز ومقارنة هذا الأداء مع الأداء المطلوب الذي يحقق رغبات ويلبي احتياجات العملاء طالبي الخدمات التي تقدمها المؤسسات المصرفية والتي تمكنها من التكيف مع التغيرات بشكل مستمر ودائم وبعد مراجعة الدراسات والأدبيات النظرية التي تناولت الإدارة الإلكترونية، وأبعادها لاحظ الباحث أن هذه الدراسات لم تتطرق للإدارة الإلكترونية بشكل مستقل كما أنها لم تربط بين الإدارة الإلكترونية وجودة الخدمات المصرفية باستخدام بطاقة الأداء المتوازن كمتغير وسيط في العلاقة بين متغيرات الدراسة.. يمكن صياغة إشكالية الدراسة الحالية بالتساؤل الرئيسي التالي: ما أثر العلاقة لبطاقة المتوازن كمتغير وسيط بين تطبيق الإدارة الإلكترونية، وجودة الخدمات المصرفية، في المصارف التجارية الأهلية في العراق من وجهة نظر العاملين فيها؟

1.3 أسئلة الدراسة:

كما تتحدد إشكالية الدراسة من خلال التساؤلات الآتية:

١. ما مستوى تطبيق الإدارة الإلكترونية في المصارف التجارية الأهلية في العراق؟
٢. ما مستوى استخدام بطاقة الأداء المتوازن في المصارف التجارية الأهلية في العراق؟
٣. ما مستوى جودة الخدمات المصرفية في المصارف التجارية الأهلية في العراق؟
٤. ما أثر العلاقة بين تطبيق الإدارة الإلكترونية واستخدام بطاقة الأداء المتوازن في المصارف التجارية الأهلية في العراق؟

٥. ما أثر العلاقة بين تطبيق الإدارة الالكترونية، وجودة الخدمات المصرفية في المصارف

التجارية الأهلية في العراق؟

٦. مدى وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة ($\alpha = 0.05$) للعلاقة لبطاقة

الأداء المتوازن بين تطبيق الإدارة الالكترونية وجودة الخدمات المصرفية في المصارف

التجارية الأهلية في العراق؛ تُعزى للفروق في المتغيرات الديمغرافية بين افراد عينة الدراسة؟

1.4 أهمية الدراسة

الأهمية النظرية:

جاءت الأهمية العملية للدراسة الحالية في سعيها إلى تقديم محتوى علمي يتمتع بالحدثة في مجال الأعمال والتي تعد مهمة للغاية لكل من الباحثين والمتخصصين والمدراء في منظمات الأعمال بمعنى أن هذه المواضيع التي تتطرق لها الدراسة الحالية تشكل نقطة التحول الجديدة في طريقة أداء أنشطة ومهام وأعمال المنظمات حيث تساعد المنظمات على مواكبة التطورات والتحديثات التي تساعدها في الانتقال إلى مراكز متقدمة والذهاب بها نحو العالمية حيث ركزت الدراسة الحالية في متغيرها المستقلة على تطبيقات الإدارة الإلكترونية التي تعد من أبرز سمات العصر الحالي الذي أصبح يوصف بالعصر الرقمي والذي يتمثل في الاعتماد على التطبيقات الإلكترونية في انجاز وتنفيذ الأعمال بالطرق الالكترونية مما ينعكس إيجابيا على جودة الخدمات التي تقدمها وسمعتها حيث تضفي عليها صفة الدقة وسرعة الاستجابة في تقديم خدمات تفوق توقعات العملاء , كما أن تطبيقات الإدارة الالكترونية أصبحت الوسيلة المهمة لتحقيق ورفع مستوى الإنتاجية والربحية الذي ينعكس على أداء المنظمة, تناولت الدراسة الحالية موضوعاً بالغ الأهمية يتعلق بقدرة المنظمات على تقييم أدائها الشامل من خلال استخدام بطاقة الأداء المتوازن التي تمثل أداة محورية في تحليل الجوانب المالية وغير المالية للمؤسسات. حيث يعد تطبيق هذه الأداة نقلة نوعية في حياة المنشآت، إذ تمكنها من تشخيص نقاط القوة التي تتمتع بها والكشف عن نقاط الضعف التي

تحتاج إلى معالجة، كما توفر للمنظمة قدرات استباقية في استكشاف الفرص المتاحة والاستجابة السريعة لاستغلالها، مما ينعكس إيجاباً على تحسين جودة الخدمات المقدمة للعملاء ويزيد من جاذبية المؤسسة للعملاء المحتملين، وقد ركز الجانب التطبيقي من الدراسة على تحليل تأثير تطبيق الإدارة الإلكترونية بمكوناتها المختلفة (المتطلبات الإدارية، البشرية، التقنية، الأمنية، المالية) في تعزيز جودة الخدمات المصرفية المتمثلة في (الملموسية، الاعتمادية، الاستجابة، الضمان، التعاطف)، مع استخدام بطاقة الأداء المتوازن بمحاورها الأربعة (المالي، العميل، العمليات الداخلية، النمو والتعلم) كعامل وسيط في هذه العلاقة. وتم تطبيق هذا الإطار البحثي على المصارف التجارية في القطاع المصرفي الأهلي العراقي، حيث تبرز أهمية هذه الدراسة في كونها من الأبحاث الرائدة التي تجمع هذه المتغيرات في سياق واحد، خاصة في البيئة المصرفية العراقية. ومن المتوقع أن تشكل نتائج الدراسة أساساً لمزيد من الأبحاث المستقبلية في هذا المجال، لا سيما في قطاع الخدمات المصرفية والقطاعات الأخرى ذات الصلة. علماً حسب اطلاع الباحث تعد هذه الدراسة من أوائل الدراسة التي تبحث هذه المتغيرات في دراسة واحدة وبالأخص في المصارف التجارية الأهلية في العراق.

الأهمية التطبيقية:

تكتسب هذه الدراسة أهميتها من الدور المحوري الذي تلعبه المصارف التجارية في العراق وتأثيرها المباشر على مختلف القطاعات الاقتصادية، حيث يُعد القطاع المصرفي التجاري أحد أهم الركائز الحيوية للاقتصاد الوطني العراقي. وتبرز أهمية هذه المؤسسات المصرفية في كونها تمثل مرآة عاكسة لحالة الاقتصاد العراقي وقوته، حيث تعكس متانة هذه المصارف ومستوى أدائها الواقع الاقتصادي للبلاد، في هذا السياق، يأمل الباحث أن تسهم نتائج هذه الدراسة في تمكين القطاع المصرفي من تحقيق قفزة نوعية في أدائه، من خلال تعزيز قدراته التنافسية في مواجهة التحديات

المتزايدة. كما تهدف الدراسة إلى مساعدة هذه المؤسسات المصرفية على تطوير آليات التكيف مع المتغيرات البيئية المحيطة، وتبني الأساليب الأكثر فاعلية في مواكبة التطورات الحديثة في المجال المصرفي، ويُعتقد أن تطبيق التوصيات المستخلصة من هذه الدراسة سيمكن المصارف العراقية من تعزيز مكانتها في السوق المحلي، ورفع كفاءتها التشغيلية، وزيادة قدرتها على المنافسة، مما سينعكس إيجاباً على أداء الاقتصاد الوطني ككل. وهذا ما يجعل من هذه الدراسة أداة عملية يمكن أن تسهم في تطوير القطاع المصرفي العراقي وتمكينه من مواكبة المتطلبات المتغيرة لسوق الخدمات المالية.

1.5 أهداف الدراسة

تسعى الدراسة الحالية إلى تحقيق مجموعة من الأهداف وهي على النحو الآتي:

١. التعرف على مستوى تطبيق الإدارة الإلكترونية في المصارف التجارية الأهلية في العراق.
٢. التعرف على استخدام بطاقة الأداء المتوازن في المصارف التجارية الأهلية في العراق.
٣. تقييم مستوى جودة الخدمات المصرفية المقدمة في المصارف التجارية الأهلية في العراق.
٤. بيان تأثير العلاقة بين الإدارة الإلكترونية واستخدام بطاقة الأداء المتوازن في المصارف التجارية الأهلية في العراق.
٥. إيضاح أثر العلاقة بين تطبيق الإدارة الإلكترونية، وجودة الخدمات المصرفية، في المصارف التجارية الأهلية في العراق.
٦. تحليل الدور الوسيط لبطاقة الأداء المتوازن في العلاقة بين تطبيق الإدارة الإلكترونية وتحسين جودة الخدمات المصرفية بالمصارف التجارية الأهلية في العراق.
٧. تحديد الفروق ذات الدلالة الإحصائية (عند مستوى دلالة 0.05) في تأثير بطاقة الأداء المتوازن على العلاقة بين الإدارة الإلكترونية وجودة الخدمات المصرفية بالمصارف التجارية الأهلية في العراق ، وفقاً للمتغيرات الديموغرافية لعينة الدراسة.

1.6 مخطط الدراسة الافتراضي

تضمنت الدراسة مجموعة من المتغيرات:

المتغير المستقل: الإدارة الالكترونية، متغيراتها الصغرى (المتطلبات الإدارية، المتطلبات البشرية، المتطلبات التقنية، المتطلبات الامنية، المتطلبات المالية).

المتغير الوسيط: بطاقة الأداء المتوازن بمتغيراتها الصغرى (المحور المالي، محور العميل، محور العميات الداخلية، محور النمو والتعلم).

المتغير التابع: جودة الخدمات المصرفية بمتغيراتها الصغرى تمثل نظاماً متكاملأ يتألف من خمسة أبعاد أساسية تشمل (الملموسية، الاعتمادية، الاستجابة، الامان(الضمان)، التعاطف).

من خلال النموذج في الشكل (1) سوف يقوم الباحث في بيان وتوضيح تأثير الإدارة الالكترونية الذي يمثل المتغير المستقل على جودة الخدمات المصرفية التي تمثل المتغير التابع وبيان تأثير الإدارة الالكترونية على بطاقة الأداء المتوازن التي تمثل المتغير الوسيط في الدراسة وأيضاً بيان تأثير بطاقة الأداء المتوازن في جودة الخدمات المصرفية وبيان مستوى تأثير بطاقة الأداء المتوازن في العلاقة بين الإدارة الالكترونية وجودة الخدمات المصرفية.

أنموذج الدراسة (1.1)

قطاع المصارف التجارية الأهلية في العراق

المصدر: اعداد الباحث

1.7 فرضيات الدراسة

تسعى الدراسة الحالية لاختبار مدى صحة الفرضيات التالية:

تتحدد الفرضية الرئيسة بـ:

H1: توجد علاقة ارتباط ذات دلالة احصائية عند مستوى الدلالة ($\alpha \leq 0.05$) بين أبعاد الإدارة

الالكترونية واستخدام بطاقة الأداء المتوازن في المصارف التجارية الأهلية في العراق.

H2: توجد علاقة ارتباط ذات دلالة احصائية عند مستوى الدلالة ($\alpha \leq 0.05$) بين أبعاد الإدارة

الالكترونية، وجودة الخدمات المصرفية، في المصارف التجارية الأهلية في العراق.

H3: توجد علاقة ارتباط ذات دلالة احصائية عند مستوى الدلالة ($\alpha \leq 0.05$) بين أبعاد بطاقة

الأداء المتوازن، وجودة الخدمات المصرفية، في المصارف التجارية الأهلية في العراق.

H4: توجد علاقة ارتباط ذات دلالة معنوية احصائية عند مستوى الدلالة ($\alpha \leq 0.05$) بين أبعاد

الإدارة الالكترونية واستخدام بطاقة الأداء المتوازن بأبعادها في المصارف التجارية الأهلية في

العراق.

H5: يوجد تأثير ذات دلالة معنوية احصائية عند مستوى الدلالة ($\alpha \leq 0.05$) بين أبعاد، الإدارة

الالكترونية، وجودة الخدمات المصرفية، في المصارف التجارية الأهلية في العراق.

H6: يوجد تأثير ذات دلالة احصائية عند مستوى الدلالة ($\alpha \leq 0.05$) للدور الوسيط لاستخدم بطاقة

الأداء المتوازن في العلاقة بين أبعاد، الإدارة الالكترونية، وجودة الخدمات المصرفية، في المصارف

التجارية الأهلية، في العراق.

1.8 تعريف مصطلحات الدراسة

الإدارة الإلكترونية اصطلاحاً: تتمثل القدرة في استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتقنيات الحديثة لتنفيذ الأنشطة الإدارية بشكل إلكتروني عبر الإنترنت وشبكات الكمبيوتر الآلية. كما يتضمن ذلك الاستفادة الفعالة من تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في جميع جوانب العملية الإدارية، مثل التخطيط والتنظيم والتنفيذ والرقابة والمتابعة والتقييم، بهدف تعزيز أداء المؤسسة وتحسين موقفها التنافسي (Alkhsabah, 2017).

الإدارة الإلكترونية إجرائياً: هو استخدام أدوات (IT) وتطبيقاتها في انجاز الأعمال الإدارية داخل المصرف لمساهمتها في رفع الأداء ومواكبة التغيرات المتسارعة، بالمصرف. يتم قياس الإدارة الإلكترونية من خلال المتغيرات الصغرى التالية:

المتطلبات الإدارية: تشير إلى توفر إدارة تقوم بتقديم الدعم والمساندة للنجاح في التطوير والتغيير نحو تطبيق، الأساليب الإدارية المتقدمة، والعمل على وضع الخطط التي تتعلق في تأسيس وتطوير الإدارة الإلكترونية من خلال السعي إلى جذب وتوظيف الأفراد الذين يتمتعون بالمهارات والقدرات العالية (Alkhsabah, 2017).

المتطلبات البشرية: يشير إلى وجود وتوفير أفراد متخصصون في مجال الرقمنة يتمتعون بالقدرة والمهارة التي تؤهلهم للتحويل نحو استعمال تطبيقات الإدارة الإلكترونية، إذ يجب على المنظمات السعي إلى الارتقاء بمواردها البشرية وتدريبها وتطويرها للحفاظ على مستوى عالٍ من الانجاز وعلى قدر عالٍ من الوعي المعلوماتي والتقني حتى يستطيعون التعامل مع البرامج الجديدة ووسائل الاتصال (Alqudah & Muradkhanli, 2021).

المتطلبات التقنية: تشير إلى المكونات المادية والبرمجية التي يتم من خلالها تنفيذ تطبيق الإدارة الالكترونية من خلال توفير الأجهزة الحاسوبية والبرامج ونظم المعلومات التكاملية التي تتطلبها عملية التطبيق (AIOqlah, 2021).

المتطلبات الامنية: هو حماية المعلومات من مجموعة واسعة من التهديدات من أجل ضمان استمرارية العمل لتقليل مخاطر العمل وبالتالي تعظيم العائد على الاستثمارات وفرص العمل، حيث يتحقق الأمن من خلال مجموعة مناسبة من الضوابط المعروفة باسم إدارة أمن المعلومات، (ISM) والتي تشمل على السياسات والعملية والإجراءات والهياكل التنظيمية والبرمجيات والأجهزة لتنفيذها (Nazareth & Choi, 2015).

المتطلبات المالية: تشير إلى توفير الدعم وقرار المخصصات المالية الكافية لتنفيذ وشراء كافة المستلزمات المادية والبرمجية ودعم توظيف، الموارد البشرية، المؤهلة لتطبيق الإدارة الالكترونية (Al-Hakim & Al-Fleet, 2020).

بطاقة الأداء المتوازن اصطلاحاً: هي أداة إدارية لتطوير الاستراتيجية التنظيمية إلى إجراءات ملموسة لتحقيق الأهداف ويربط قياس أداء المنشأة والرؤية والرسالة والأهداف الاستراتيجية باستخدام مؤشر مالي وغير مالي (Quezada et.al, 2019).

بطاقة الأداء المتوازن إجرائياً: هو نموذج يستخدم ليلائم الاستراتيجيات الموجزة في الأهداف التشغيلية التي توجه المواقف والأداء، وهي أيضاً نظام أو طريقة لقياس الأداء في المؤسسة ونموذج في صياغة الاستراتيجيات والتقييمات لتحقيق الأهداف التي حددتها المنظمة.

يتم قياس بطاقة الأداء المتوازن من خلال المتغيرات الصغرى التالية:

المحور المالي: يسمح المنظور المالي للمساهمين بطريقة لتقييم الشركة فيما يتعلق بمدى مساهمة

الاستراتيجية والعمليات في الصحة المالية للشركة (Abdul Rahman et.al, 2023)

محور العميل: يشير إلى رضا العملاء في الحصول على الخدمة المناسبة والالتزام بتقديم الخدمات حسب المواصفات عالية الجودة والتي تلاءم توقعات العملاء حيث يسمح منظور العميل العملاء لتقييم الشركة ووصف كيف تضيف الشركة قيمة لعملائها وإرادتهم تكون قادرة على معرفة ما إذا كانت الشركة تلبي توقعات عملائها (Abdul Rahman et.al, 2023)

محور العمليات الداخلية: يسمح منظور العمليات الداخلية للشركة بفهم العمليات يجب أن تتفوق في تحقيق الأهداف المتعلقة بالعميل والتمويل (Abdul Rahman et.al, 2023).

محور النمو والتعلم: يركز هذا المحور على المقاييس الداخلية والخارجية المستخدمة والتي يظهر من خلالها الإمكانيات المحتملة فيما يتعلق بتطوير وتحديث البنية التحتية ورفع كفاءة الموارد البشرية وتوضيح القدرات التي تستخدم لإمكانية التكيف مع البيئة الخارجية كما يركز هذا المحور على الكفاءة والاستثمار في الانظمة التي تساعد في رفع أداء المنتجات والخدمات الجدية ويركز أيضاً على قدرات الموظف التي تقاس باستخدام فهم الموظف ومستويات مهارته وتقييم مسحي لرضا الموظف ومعدلات الدوران وقدرات نظام المعلومات والتحفيز والمكافآت (صدقي, 2022).

الخدمة المصرفية: تشير إلى مجموعة من الأعمال والأنشطة والعمليات التي تهدف إلى تقديم الخدمات المصرفية للعملاء (الزبائن) حين طلبها وفق احتياجاتهم ورغباتهم والتي تشكل مصدراً مهماً لربحية الخدمة المصرفية وبنفس الوقت تشكل مصدراً ربحياً للبنك كما تشير إلى المواءمة بين الأهداف والقدرات بين العميل والبنك (حداد, 2015).

جودة الخدمات المصرفية اصطلاحاً: تشكل جودة الخدمات المصرفية عاملاً حاسماً في تحديد قدرة المؤسسة المالية على تلبية احتياجات العملاء وتوقعاتهم، حيث تمثل أداة استراتيجية لتعزيز الميزة التنافسية للمصرف. ومن خلال التركيز على التميز في تقديم الخدمات، تسعى المصارف إلى تعزيز مكانتها السوقية وبناء سمعة قوية في القطاع المصرفي (طه وحسين، 2022).

جودة الخدمات المصرفية إجرائياً: تُمثل جودة الخدمات المصرفية تقييماً إدراكياً من قبل العملاء يعكس الفجوة بين أداء الخدمة الفعلي وتوقعاتهم المسبقة.

ويتم تقييم هذا المفهوم من خلال خمسة المتغيرات الصغرى التالية:

الملموسية: وتعكس قدرة المؤسسة المصرفية على توفير البنية التحتية المادية والتقنية اللازمة لتقديم الخدمات، بما في ذلك التجهيزات المادية ووسائل الاتصال الحديثة (Roy et al., 2015).

الاعتمادية: وتشير إلى مدى التزام المصرف بتقديم الخدمات بدقة وفي التوقيت المحدد، مع الوفاء الكامل بالوعود المقدمة للعملاء (Alzaydi et al., 2018).

الاستجابة: وتقاس بقدرة كوادر المصرف على تنفيذ الخدمات بكفاءة وفق المعايير المحددة، مع امتلاك المعرفة الكافية للرد على استفسارات العملاء بشكل مهني (Alzaydi et al., 2018).

الأمان (الضمان): ويعبر عن مستوى الثقة الذي يوليه العملاء للمصرف، والذي ينبع من شفافية المعلومات وصدقيتها، بالإضافة إلى السمعة المؤسسية الجيدة (Nurchahyo et al., 2020).

التعاطف: ويظهر من خلال الاهتمام الفردي الذي يقدمه الموظفون لكل عميل على حدة، مع فهم عميق لاحتياجاته الخاصة (Hhorshidi, 2016).

1.9 حدود الدراسة

تتمثل حدود الدراسة بما يلي:

الحدود المكانية: اقتصر النطاق الجغرافي للدراسة الحالية على المصارف التجارية الأهلية العاملة في العراق، والتي يبلغ عددها (22) مصرفاً.

الحدود البشرية: اقتصرت الحدود البشرية على العاملين في الإدارة العليا والإدارة الوسطى في المصارف التجارية الأهلية في العراق.

الحدود الزمانية: تم تطبيق هذه الدراسة خلال عام 2024.

الحدود الموضوعية: تقتصر حدود الدراسة الموضوعية على إيضاح " تأثير تطبيق الإدارة الالكترونية، في تحسين جودة خدمات المصرفية، باستخدام بطاقة الأداء المتوازن (دراسة تطبيقية).

1.10 هيكل الدراسة

هيكل الدراسة يوضح المراحل الأساسية للعملية البحثية التي تشمل تحديد المشكلة، مراجعة الأدبيات، تصميم المنهجية، جمع البيانات، تحليل البيانات، واستخلاص النتائج. رغم أن هذه المراحل تُعرض بهذا الترتيب، يمكن أن يختلف تسلسلها في الواقع.

المراحل الأساسية للدراسة (1.2)

المصدر: اعداد الباحث

تم الاستناد في هذه الدراسة على مدخل "الأطر الأربعة" الذي يتضمن: (Quinlan et al., 2015)

- الإطار المفاهيمي
- الإطار النظري
- الإطار المنهجي
- الإطار التحليلي

مدخل الأطر الأربعة بالإضافة الى الاطار الخامس (الاطار الاستنتاجي) (1.3)

تم إضافة إطار خامس بعنوان "الإطار الاستنتاجي" لمناقشة النتائج وتقديم التوصيات.

المصدر: اعداد الباحث بالاستناد الى (Quinlan et al., 2015)

مخطط هيكل الدراسة (1.4)

المصدر: اعداد الباحث

الفصل الثاني

الإطار النظري: والدراسات السابقة

المبحث الأول: الإدارة الالكترونية

المبحث الثاني: مبحث بطاقة الأداء الموازن

المبحث الثالث: جودة الخدمات المصرفية

المبحث الرابع: الدراسات السابقة

الفصل الثاني

الإطار النظري والدراسات السابقة

2.1 المبحث الأول: الإدارة الالكترونية

2.1.1 تمهيد

تعزز تكنولوجيا المعلومات من القيمة والقدرة التنافسية للمنظمات من خلال ما توفره من تطبيقات مختلفة عملت على إحداث تغييرات جذرية في أداء الوظائف وعلاقات العمل داخل المنظمة، إذ أسهمت بشكل مباشر في زيادة عمليات الابتكار والإبداع ورفع مستوى أداء العمل والوصول بها إلى مستوى يفوق التوقعات والذي ينعكس بنحو مباشر على ديمومة المنظمة، واستدامتها في سوق المنافسة، كما إن الإدارة الحديثة التي اعتمدت على تكنولوجيا المعلومات في تنفيذ أنشطتها أصبحت تعتمد على المعلومات التي تتغير سريعاً في جميع مراحلها ابتداءً من المعلومات التي تتعلق بفاعلية المنظمة من حيث حجم الإنتاج ومراعاة الوصول للرضا الوظيفي والقدرة على تحقيق الأهداف، وبناءً على ذلك تعد تكنولوجيا الإدارة المفيدة في مواجهة صعوبات الاتصال وانتقال المعلومات بمختلف أشكالها داخل وخارج المنظمة ولهذا فإن الحصول على المعلومات المتجددة والمفيدة يتطلب وجود موارد بشرية ذات كفاءة ومهارات عالية بالإضافة إلى حسن استغلال التكنولوجيا الحديثة كما تساهم في نقل العمل من التقليدي إلى الإلكتروني الذي يسهم في تقليل الأخطاء وتوفير الوقت والجهد المستغرق في انجاز معاملات العملاء (محمد، 2019).

حيث أصبحت التكنولوجيا وعناصرها وخصائصها إحدى الموارد الاستراتيجية التي تسهم في تطوير ونجاح المنظمات وهي إحدى الموارد الأساسية للمنظمة التي تساهم بشكل فعال في تحويل المدخلات الأساسية المختلفة إلى مخرجات بدقة في الأداء وسرعة كبيرة في انجاز المهام، لذا فإن

الهدف من تكنولوجيا المعلومات هو تطوير تقنيات المعلومات لاستخدامها في تخطيط وتنظيم المشاريع وتحقيق أهداف المنظمة (Manaseer et.al, 2019), وفي الوقت الحاضر أخذت (IT) مكانة هامة في بيئة الأعمال الحالية فهي تمثل ضرورة ملحة لنجاح المنظمات فهي تمثل الجانب التكنولوجي من نظم المعلومات والتحولت الالكترونية المساندة لبلوغ أهداف المنظمة (العاقل ومولاي, 2023).

حيث يرى الباحث أنه يتوجب الحديث عن (IT) قبل البدء في الحديث عن الإدارة الالكترونية حيث تعد (IT) وتطوراتها نقطة الانطلاق لانتقال العمل من انماط الإدارة التقليدية نحو الإدارة الالكترونية حيث الاعتماد بشكل رئيس على التطورات التكنولوجية.

2.1.2 مفهوم تكنولوجيا المعلومات

إذ تُعرف (IT) بأنها جمع المعلومات وتخزينها وتنفيذ الإجراءات التي تعالجها والعمل على توزيعها واستخدامها ولا تقتصر على الجوانب المادية والبرمجية (Bloom et.al, 2014), كما تُعرف بأنها أي شيء يتسبب في جمع البيانات ومعالجتها ونقلها دون حصرها ضمن نطاق مكاني وزماني وتتكون من أربعة مكونات أساسية الأفراد والاليات والأدوات والهيكل في هذه العملية حيث تسمح بتدفق المعلومات من خلال سلسلة القيمة التي تم انشاءها عبر الترابط بين العناصر السابقة (Romashkova et.al, 2018).

كما تُعرف أيضاً بأنها نظام آلي يتكون من مجموعة من المكونات التي تستخدم لتلقي موارد البيانات وتحويلها إلى منتج معلوماتي ذو قيمة يساعد في اتخاذ قرارات صحيحة تؤدي إلى إحداث نقلة نوعية في مسيرة المنظمة (Salahshour Rad et.al, 2018), وهي إحدى الاستراتيجيات التي تساعد المنظمة في تحسين إنتاج عملياتها الخدمية والتجارية كما توفر وسيلة للمنظمات للوصول إلى المعلومات في الوقت الفعلي اللازم للحفاظ على استدامة العمليات التجارية

للمنظمة (Huddiniah, 2019), وأيضاً تُعرف بأنها عبارة عن أجهزة ومعدات ووسائل نقل تساعد العنصر البشري في المنظمة على القيام بعملية جمع وتخزين واسترجاع المعلومات بسرعة فائقة بفضل التطور التقني المتسارع وإدخال كل شيء جديد من التقنيات لمواكبة التغيرات التي عصفت في كافة المجالات (الراشدي والهناندة, 2020).

كما عُرفها كل من (Chatterjee et.al, 2020) بأنها عبارة عن أحدث الابتكارات البشرية في العصر الحالي والتي تعمل على معالجة المعلومات بطرق الآلية لتصبح ذات قيمة مفيدة وإضفاء صفة الرقمنة للمعلومة والتي تضعها في إطار التكنولوجيا الحديثة, وهذه المعلومات يمكن أن يتم تخزينها ومعالجتها ومن ثم إرسالها واستقبالها من طرف أجهزة معلوماتية متطورة من أجل إعادة استعمالها عند الحاجة وتوزيعها على أشكال مختلفة ولمجموعة من الأفراد الذين يطلبون هذه المعلومة ضمن دفعة واحدة.

ويرى الباحث أن تكنولوجيا المعلومات تسهم في دعم المنظمة في تحقيق أهداف العمل من خلال حصولها على التكنولوجيا والقيام بتطويرها وتنفيذها وتطبيقها لتحقيق المنظمة الميزة التنافسية وتعزيز قدرة وقابلية المنظمة على الاستثمار والتحليل في مجال المعلومات، كما أن تطبيقها يمنح المنظمة السرعة وسهولة الاستجابة للتغيرات التي تحدث في بيئة الأعمال من خلال دمجها مع القدرات التي تمتلكها، وتسهم أيضاً في توفير المعلومات اللازمة خلال الوقت المناسب لتحقيق أهداف المنظمة والوصول إلى تحقيق الميزة التنافسية.

2.1.3 مفهوم الإدارة الإلكترونية

لقد شهد العالم تحولات كبيرة في مختلف المجالات, حيث شهد تطوراً ملحوظاً ومتسارعاً في تقنيات المعلومات والتي أفرزت ظهور الانترنت الذي يعد من أعظم الابتكارات البشرية, حيث أدت إلى استبدال الأساليب الكلاسيكية بالوسائل الرقمية التي تعتمد على استخدام الأجهزة والأدوات التي يتم إدارتها بطرق رقمية ومع هذا التقدم الذي أصبح واضحاً في النهضة الإلكترونية ظهرت الإدارة الإلكترونية توجهاً جديداً في الإدارة المعاصرة لمنظمات الأعمال بمختلف مجالاتها, وتسعى إلى تحويل المنظمات إلى منظمات إلكترونية تعتمد على التقنيات الحديثة لتنفيذ أعمالها وتعاملاتها, حيث تُعرف الإدارة الإلكترونية بأنها أتمتة الأنشطة ومهام المنظمة عن طريق استخدام جميع التقنيات الإلكترونية اللازمة لإنجاز أهداف إدارتها الجديدة بما يسهم في تبسيط الإجراءات وزيادة السرعة والفاعلية في انجاز المعاملات (Jebur, 2022).

كما تُعرف بأنها تنفيذ مجموعة متكاملة من الوظائف الإدارية ضمن النظام الإلكتروني الحديث بالاعتماد على عدد من المكونات المادية والبرمجية مع توفر عناصر بشرية تمتلك المهارات والقدرات على استخدامها من أجل الوصول إلى الغاية من تطبيقها (Mayhew, 2018), فتشير أيضاً إلى عملية التحول والانتقال نحو الأعمال الافتراضية التي تجعل العاملين لا يتقيدون بمكان معين لأداء الأعمال وأيضاً الانتقال من العمل الورقي التقليدي إلى العمل الرقمي الحديث وإلى الأعمال التي تترايط مع بعضها شكيماً من أجل تحقيق الدقة والسرعة والاعتمادية في خدمة كافة الأطراف التي تتعامل مع المنظمة (Mirza, 2018).

حيث تُعرف بأنها التبادل الإلكتروني للبيانات من خلال استخدام كافة الوسائل الإلكترونية في اتمام جميع المعاملات الخاصة بالمنظمة مثل استخدام الإيميل والتحويلات الإلكترونية للأموال وأيضاً التبادل الإلكتروني للوثائق بمعنى تنفيذ جميع الأعمال والمعاملات التي تتم بين طرفين أو

أكثر سواء كانوا أفراداً أو منظمات والتي يتم تنفيذها من خلال استخدام شبكات الاتصالات الالكترونية بمعنى أتمته الأعمال الورقية إلى أعمال الكترونية بناءً على استخدام التقنيات الحديثة (Abdulrahman & Omar, 2018), وهي أيضاً استخدام كل ما يحدث من التقنيات مثل نظم المعلومات وشبكات الاتصالات في تنفيذ المهام والأعمال الإدارية داخل المنظمة مما يؤدي إلى انجازها بسهولة وبسرعة وبدقة عالية وتعمل على توفير الوقت والجهد مع ضمان خصوصية وأمن المعلومات (Alkhsabah, 2017).

كما تشير إلى الأنظمة المتكاملة التي تعمل وفق أحدث التطورات التكنولوجية الحديثة التي تقوم بتقديم خدمات رقمية عبر وسائل الانترنت والحاسب من خلال أشخاص مؤهلين لتقديم هذه الخدمات بهدف تقليل الروتين وتوصيل الخدمات إلكترونياً دون بذل وقت وجهد (جواد وعبد اللطيف, 2020)، أيضاً تشير إلى توظيف (IT) لزيادة امكانية التحول في الخدمات الالكترونية لتعم الفائدة على كافة الأطراف التي تتعامل مع المنظمة من عملاء وعاملين وأصحاب أعمال (تايه, 2019). كما تُعرف بأنها استخدام الأساليب المتطورة إلكترونياً في تنفيذ العمل الإداري وتحويله من العمل اليدوي إلى العمل الالكتروني بمعنى إحداث نقله نوعية في الأعمال من حيث ارتكازها على التقنيات الرقمية بالاعتماد على الأنظمة الحديثة (Mansour, 2021).

كما تُعرف أيضاً بأنها العملية الإدارية المعتمدة على الإمكانيات والتقانة الفائقة لشبكات الانترنت والتي تساعد في تنفيذ عمليات التخطيط والرقابة على الموارد وقدرات وأداء الموظفين من أجل تحقيق الأهداف وهي إدارة بدون أوراق وزمان أو مكان إذ أنها تعتمد على الأرشفة والبريد الالكتروني والرسائل الصوتية (Atieh et.al, 2023), وهي أيضاً الانتقال من الأعمال المكتبية التقليدية إلى العمليات الالكترونية من التخطيط الالكتروني والتنفيذ والمراقبة على جميع الجوانب اللوجستية للمنظمة والتمكن من التحكم في مناخ الأعمال المتاحة من موارد ونفقات (عباينة والجبالي, 2019).

وتُعرف أيضاً بأنها عملية تحويل ونقل وتغيير شكل الأعمال والخدمات التقليدية وجعلها أعمالاً تنفذ عبر الأجهزة الإلكترونية من خلال الاستعانة بالبرمجيات المساندة وأيضاً هي استراتيجية تهدف إلى تحقيق التوظيف الأفضل للموارد المعلوماتية لتحقيق أهداف المنظمة (الحريرات وأبو بكر، 2021).

ويرى الباحث أن الإدارة الإلكترونية هي التقنيات الحديثة في إدارة المصرف إلكترونياً دون الاعتماد على الورق لتجنب الوقوع في الأخطاء وضمان الدقة والسرية والسرعة في إنجاز الأنشطة التي تلبي احتياجات وطلبات العميل، وبمعنى آخر تشير إلى استغلال تطورات تكنولوجيا المعلومات من أجهزة وبرمجيات وبرامج وتطبيقات وإدخالها ودمجها في بيئة العمل الداخلية للمصرف بهدف تحقيق أهداف المصرف وتحسين أداء الموظفين وأداء المصرف بشكل عام بما ينعكس على جودة الخدمات التي تقدم للعملاء، مما يعزز ويحرك مشاعر ولائهم للمصرف وهذا يسهم في زيادة عدد العملاء ويعطي المصرف ميزة القدرة على جذب العملاء المحتملين والمستقبليين، إذ إن هذه العوامل تمكن المصرف من زيادة حصته السوقية وتحقيق الاستقرار المالي والحصول على مكانه مرموقة بين المصارف المنافسة في السوق العراقي.

2.1.4 أهمية تطبيق الإدارة الإلكترونية

تسهم منظمات الأعمال إلى تطبيق الإدارة الإلكترونية لأهميتها في تحقيق أهدافها ويمكن تلخيص أهمية تطبيقها في النقاط التالية (Ameer, 2022)، (تايه، 2019).

- تحسّن مستوى جودة الخدمات وتحد من الأخطاء التي يقع فيها الموظفين اثناء تنفيذهم الأعمال والمهام وأيضاً تسهل إنجاز المعاملات.
- تقلل من التعقيدات الإدارية وتتخلص من الإجراءات التقليدية التي تؤدي إلى زيادة المدة الزمنية التي تستغرق في تنفيذ المهام.

- تحقق مرونة من خلال التفويض وتعزيز العمل الجماعي التشاركي لإنجاز المعاملات مما يؤدي إلى زيادة إنتاجية الموظف تحست صورة المنظمة في إذهان العملاء.
 - تساعد في الحصول على المعلومات المفيدة والنماذج اللازمة للحصول على خدمة معينة عن طريق الشبكات الالكترونية.
 - تعزز التفاعل المباشر بين الأفراد والمنظمة مما يؤدي إلى التعاون الدائم بينهم بما ينعكس على رضاهم عن العمل.
 - خلق بيئة عمل مريحة بعيدة عن الإجراءات المعقدة التي تستهلك طاقة الموظف.
 - التخلي عن استخدام الأوراق في انجاز الأعمال وتقديم الخدمات للمستفيدين عن بعد.
 - الحفاظ على سرية المعلومات المتداولة بين العميل والمنظمة.
 - تقليل ساعات العمل داخل المنظمات وتسهيل التواصل بين الإدارات والمنظمات المختلفة مع المنظمات الأخرى.
 - امتلاك القدرة على اصلاح الأخطاء ومشاركة المستندات بسرعة مع الإدارات الأخرى وضعف عبء العمل الإداري.
 - تحقيق فعالية وكفاءة أفضل مما يساهم في تحسين جودة الخدمات والمنتجات ومن ثم تحقيق مستوى أعلى من الربحية.
 - تحقيق استثمار أفضل للموارد وتحقيق مستوى أعلى من القدرة التنافسية، وتوفير الدقة والوضوح في العمليات الإدارية وتساعد في ترشيد استخدام الأوراق في المعاملات.
 - تسهم في تطوير الخطط وتدعم الاستراتيجيات في أقسام وفروع المنظمة كافة من خلال تماسكها وترابطها بنظام اتصالات متقدم مستنداً إلى قاعدة بيانات موحدة تحدث تلقائياً باستمرار .
- من خلال ما تقدم يوضح ذلك الأهمية المتعاظمة للإدارة الالكترونية التي أسهمت في إدخال التطورات المعلوماتية في أعمال الإدارة وتسهم في رفع كفاءة وجودة الأداء الإداري وزيادة الفاعلية بين الموظفين لتحقيق استراتيجية المنظمة بالإضافة إلى تقديم الخدمات والأعمال بسهولة وسرعة استجابة عالية مع الحفاظ على أمن المعلومات وسلامتها وخفض تكلفتها, كما تكمن أهمية تطبيقها في كيفية استثمار التقنيات والتكنولوجيا المتطورة كونه أسلوب متطور يقدم الخدمات ويقدم

الاجتماعات وتبسيط الإجراءات ما بين المدراء إلكترونياً بعيداً عن استعمال الأوراق في الخطابات الإدارية مما يؤدي إلى اختصار الزمن والجهد اللازمين.

2.1.5 أهداف الإدارة الإلكترونية

يمكن تصنيف أهم هذه الأهداف على النحو التالي (Jebur, 2022)، (الحيالي وآخرون, 2021)، (Alruways, 2020):

- تحقيق الكفاءة في تقديم الخدمات للمستفيدين والاستغلال الأمثل للموارد من خلال الاستعانة بتوظيف تكنولوجيا المعلومات من أجل دعم وبناء ثقافة منظميه إيجابية لدى كافة العاملين.
- تخفيض التكلفة وذلك بإنجاز السريع للمهام واختصار الفترة الزمنية لتنفيذ مختلف الإجراءات.
- الحد من استخدام الأوراق في المهام الإدارية واستمرار عمل المنظمة على مدار الساعة وأداء العاملين له عن بعد.
- تقليل الوقت المهدر في إدارة المعاملات الإدارية وتطوير الخدمات.
- تخزين المعلومات إلكترونياً بدلاً من الأرشيف التقليدي الذي يحتوي على آلاف المعاملات مما يجعل من الصعب إيجاد مكان كافي لتخزينها.
- إيجاد مجتمع قادر على التعامل مع معطيات عصر الرقمنة وتعميق مفهوم الشفافية والابتعاد عن المحسوبية والحفاظ على سرية المعلومات.
- تحقيق أهداف استراتيجية للإدارات العليا وذلك بتوفير المعلومات التي تتمتع بالدقة عن أعمال المنظمات بسرية وسهولة ويسر.
- الرقي بالعمل الإداري والمنظمي للوصول إلى مراحل متقدمة.
- استيعاب أكبر عدد من العملاء واتمام معاملاتهم بسهولة وعلى أسس الشفافية والمساواة.
- التركيز على عمليات اتخاذ القرار لالتقاط العمل الخاصة وتقديم الدعم في المراقبة.
- سهولة إجراء متابعة لإدارة الأقسام في المنظمة وكأنها وحدة واحدة مركزية متكاملة.
- إحداث التغيير في عمليات الإدارة من خلال تطويرها وتعزيز فعاليتها من خلال قدرتها في خدمة الأهداف الرئيسية.

- تعطي ضمان لتدفق المعلومات بدقة وجودة عالية فضلاً عن التوقيت الملائم، وإعادة تنظيم المهام وتأهيل الموظفين وتدريبهم على استخدام التقانة الحديثة.

2.1.6 العوامل التي ساهمت في التحول نحو الإدارة الإلكترونية

هناك العديد من العوامل التي دفعت منظمات الأعمال لتطبيق الإدارة الإلكترونية (Al-Hakim & Al-Fleet, 2020).

- الإجراءات والعمليات المعقدة وأثرها على زيادة تكلفة الأعمال.
- القرارات والتوجهات الفورية التي تسبب خللاً في تطبيقها.
- عدم القدرة على توحيد البيانات على مستوى المنظمة.
- صعوبة قياس معدلات الأداء لكل موظف داخل المنظمة، والتطور السريع في أساليب وتقنيات الأعمال.
- توظيف استخدام التطور التكنولوجي والاعتماد على المعلومات، وتحقيق التواصل المستمر بين العاملين.
- زيادة المنافسة بين المنظمات، والحاجة إلى آليات التميز داخل كل منظمة تسعى للمنافسة.

كما ارشدت العديد من الابحاث الى مجموعة من الأسباب التي أدت إلى الاتجاه نحو تطبيق الإدارة الإلكترونية بما في ذلك النقلة النوعية في تكنولوجيا وتقنيات المعلومات والتقدم السريع في شبكة الانترنت والاتصالات والعولمة وأيضاً الحاجة إلى خفض تكلفة الإجراءات لإدارية وزيادة المنافسة بين المنظمات، ولذلك بدأت المنظمات تتنافس في تطبيق الإدارة الإلكترونية في منظماتهم، حيث أن تبسيط الإجراءات داخل هذه المنظمات ينعكس إيجابياً على مستوى الخدمات التي تقدم للمستفيدين حيث أن الخدمة المقدمة أكثر جودة وتختصر الوقت في تنفيذ وانجاز المعاملات الإدارية المختلفة بدقة ووضوح في تنفيذ العمليات الإدارية داخل المنظمة مما يسهل التواصل بين العاملين في مختلف أقسام المنظمة وكذلك مع المنظمات الأخرى داخل وخارج المنظمة (Pandey,)

(2018)، والاستخدام الصحيح للإدارة الالكترونية يقلل بشكل كبير من استخدام الاوراق مما يؤثر إيجابياً على عمل المنظمة وأن تقليل استخدام الورق من شأنه أن يؤدي إلى معالجة مشكلة التخزين التي تعاني منها معظم المنظمات, كما أن الإدارة الالكترونية تؤدي إلى تحول القوى العاملة الزائدة عن الحاجة إلى قوة عاملة لها دور أساسي في تنفيذ الأعمال الإدارية من خلال إعادة التأهيل لمواكبة التطورات الجديدة التي حدثت في المنظمة والاستغناء عن الأشخاص غير الكفؤين وغير القادرين على التكيف مع الوضع الجديد (Abdulrahman & Omar, 2018).

2.1.7 مبررات تطبيق الإدارة الالكترونية

توجد العديد من المبررات التي دفعت منظمات الأعمال إلى تطبيق الإدارة الالكترونية منها ما ذكره (عبد الزهرة, 2021)، (عباينة والجبالي, 2019) وهي على النحو الآتي:

- التعايش والتكيف مع التغير البيئي المتوجهة نحو التقنية (الرقمنة).
- مواكبة التطور التقني السريع الذي اقتحم كافة مناحي الحياة وإدارة منظمات الأعمال على وجه الخصوص.
- التعقيد في الإجراءات الإدارية المتبعة في المنظمات الذي أدى إلى استغراق وقت ومجهودات كبيرة في تنفيذ الأعمال.
- وجود حالة من عدم التوازن في عملية اتخاذ القرارات وتطبيقها وذلك لاعتمادها على الارتجال الفردي في اتخاذ القرار.
- حاجة المنظمة الملحة والضرورية لتوحيد المعلومات ضمن قاعدة بيانات توفر هذه المعلومات في أي وقت وأيضاً إتاحتها امام كافة المستويات الإدارية.
- الحاجة إلى التواصل المستمر بين العاملين على نطاق العمل والذي يدعم تعاونهم ومشاركتهم للمعلومات.
- المنظمات التي تعتمد على الإدارة الالكترونية تصبح لديها القدرة على تحقيق أكبر موقع تنافسي وحصصة سوقية من غيرها.

- ضرورة توفر البرمجيات والقواعد اللازمة لاستخدامها في خزن المعلومات الهائلة واسترجاعها في أي وقت تطلب فيه.

2.1.8 مراحل التحول للإدارة الإلكترونية.

تتمثل أهم مراحل تطبيق منظومة الإدارة الإلكترونية (الأقرع, 2020).

- اقرار الإدارة العليا للمنظمة بضرورة إجراء التغيير، يتطلب الأمر من القادة في المنظمة الاعتراف بأهمية التقدم والتحول، مع قناعة تامة ورؤية واضحة تهدف إلى تحويل جميع الإجراءات والمعاملات الورقية إلى إلكترونية. على الإدارة العليا أن تقدم الدعم الكامل والموارد اللازمة لضمان تطبيق الإدارة الإلكترونية بنجاح.
 - تدريب وتأهيل الموظفين، يعد الموظف المكون الأساسي والرئيسي حيث يتوقف نجاح تطبيق الإدارة الإلكترونية على كل ما يمتلك من مهارات وقدرات لذا لا بد من سعي إدارة المنظمة لتدريب وتطوير كوادرها لإدخال هذا التطبيق في مختلف الأنشطة والمهام التي تعتمد على وسائل وأساليب الإدارة الإلكترونية.
 - توثيق وتطوير إجراءات العمل، تمتلك كل منظمة مجموعة من العمليات أو الإجراءات التي قد تكون غير موثقة أو مثبتة على الأوراق، بعض هذه الإجراءات قد لم يشهد أي تطوير أو تغيير منذ فترة طويلة. لذلك، من الضروري توثيق هذه الإجراءات إلكترونياً لضمان حفظها والوصول إليها بسهولة عند الحاجة.
 - توفير البنية التحتية المطلوبة، يجب توفير المتطلبات الأساسية مثل أجهزة الحاسوب، ربط الشبكات الحاسوبية، والأجهزة المرتبطة بها، بالإضافة إلى تأمين وسائل الاتصال الحديثة لضمان فاعلية تطبيق الإدارة الإلكترونية.
- بدء توثيق المعاملات الورقية القديمة إلكترونياً، يجب تحويل الوثائق والمعاملات الورقية القديمة التي لم يتم حفظها إلى صيغة إلكترونية باستخدام المساحات الضوئية. يتم تصنيف هذه الوثائق بناءً على التاريخ أو إعطائها أرقام مرجعية لتسهيل الوصول إليها في قاعدة البيانات.

2.1.9 وظائف الإدارة الإلكترونية

تؤدي الإدارة الإلكترونية عدداً من الوظائف الأساسية مثلت مرتكزات مهمة في الاصلاح الإداري وإحداث تغيرات جذرية في أساليب الإدارة التقليدية وتشمل هذه الوظائف (فتح الدين, 2019)، (العزاوي, 2017).

- **التخطيط الإلكتروني:** هو عملية ديناميكية في اتجاه الأهداف الواسعة والمرنة وعلى مدى قصيرة الأمد وقابلة للتحديث والتطوير أكثر وتختلف عن التخطيط التقليدي في سمات معينه تميزها عنها حيث أنها مستمرة بفضل المعلومات الرقمية دائمة التدقيق ويتجاوز فكرة تقسيم العمل فجميع العاملين يمكنهم المساهمة في التخطيط بكل مكان وزمان.
- **التنظيم الإلكتروني:** في ظل التحول الإلكتروني فإن مكونات التنظيمي قد حدث فيها انتقال من النموذج التقليدي إلى الإلكتروني ومن خلال ظهور هيكل جيد للمنظمة قائم على بعض الوحدات التابعة والكبيرة والتنظيم العمودي من الأعلى إلى الأسفل إلى شكل تنظيم يصنف بالمصفوف الذي يقدم على أساس الوحدات الصغيرة والشركات دون هيكل تنظيمي ومن ثم يصبح التقسيم الإداري قائماً على أساس الفرق والانتقال من سلسلة الأوامر الإدارية إلى وحدات مستقلة.
- **الرقابة الإلكترونية:** إن هذه الوظيفة تسمح بالرقابة الآنية من خلال شبكة منظمة أو الشبكة الداخلية مما يعطي امكانية الحد من الفجوة الزمنية بيم عملية اكتشاف أي انحراف أو خطأ وهي أيضاً مستمرة ومتجددة لكشف عن أي انحراف أول بأول من خلال تدفق المعلومات والربط الشبكي بين المديرين والعاملين والموردين والزبائن فالجميع يعمل في الوقت نفسه وهو ما يؤدي إلى زيادة تحقق الثقة والولاء الإلكتروني.
- **التوجيه الإلكتروني:** أن التوجيه الإلكتروني في المؤسسة المصرفية يعتمد بشكل كبير في إدارة أعمالها على الإدارة الإلكترونية الذي يتم الاعتماد على وجود القيادات التي تعمل على تفعيل وتطبيق دور الأهداف الحركية والعمل على تحقيقها فضلاً عن وجود الكادر البشري القادر على التعامل بشكل إلكتروني مع الأفراد المتعاملين مع المصرف(العملاء).

- **القيادة الالكترونية:** من خلال هذه الوظيفة تحرص المنظمة على استثمار الاصول الإنسانية الخفية للمنظمة وعلى وجه التحديد رأس المال الفكري والانساني وإدارتها لتحقيق الميزة التنافسية، كما انها تمثل الكفاءات الجوهرية القادرة على الابتكار واجراء التحديثات وإدارة عملية التعلم في سعيها للتعلم بصفة مستمرة.
- **البناء الشبكي للإدارة الالكترونية:** لقد انتشر استخدام الحاسوب في مختلف المجالات بغرض أداء العمل وزيادة كفاءته ويتطور ذلك الانتشار إزادات الحاجة إلى تبادل المعلومات بين وحدات المنظمة ومع المنظمات الأخرى.

2.1.10 خصائص الإدارة الالكترونية:

يوجد العديد من الخصائص التي تتمتع بها الإدارة الالكترونية وتجعلها تتميز عن الإدارة التقليدية وهي على النحو الآتي (جبر والغريباوي، 2021)، (Almutairi, 2014).

- **السرعة في تحقيق الأهداف:** حيث يؤدي تطبيقها إلى امكانية تسريع واختصار الوقت في تحقيق أهداف المنظمة من خلال الاعتماد على الأدوات والوسائل الالكترونية وما تقدمه التكنولوجيا المتطورة من عملية الدعم والمساندة التي تسهم بشكل مباشر في الوصول السريع للأهداف وأيضاً تسمح بمتابعة الأهداف المحققة والأهداف المراد تحقيقها، كما أن تطبيقها يجعل المنظمة تتمتع بكفاءة عالية في تنفيذ عملياتها وكلفة منخفضة في تنفيذها وأيضاً تجعل البيانات تتمتع بدقة متناهية وبالأخص التي تتعلق بعمليات المنظمة وهذا ينطبق أيضاً على جميع المهام والأعمال التي تؤديها المنظمة من خلال الترابط الالكتروني بين أقسام المنظمة والذي يعتمد على قواعد البيانات ذات المستوى المتقدم التي تسمح بتخزين كافة المعلومات وسهولة الحصول عليها دون الحاجة إلى رجوع الموظفين إلى الإدارة العليا.
- **التمكين:** أن من أبرز خصائص الإدارة الالكترونية تتمثل في قدرتها على تمكين العاملين وزيادة الاعتماد عليهم في أداء أعمالهم وتطوير هذه الأعمال وتحسينها من خلال ما يقدمون من آراء ومقترحات حول إيجاد أفضل الطرق التي تسهم في تطوير المنتجات والطرق المتبعة التي تقدمها للزبائن وأيضاً الاستماع للأفكار الجديدة التي يقدمها العاملين في المنظمة وأعطاهم صلاحية اتخاذ القرارات لتقديم الخدمات وإجراء عمليات البيع بشكل مباشر.

- **إعادة الهندسة:** تمتاز الإدارة الالكترونية بالتغيير الكبير الذي تحدثه في الهيكل التنظيمي للمنظمات التي تتبنى تطبيق الإدارة الالكترونية ويتم قياس نجاح مشاريع إعادة الهندسة بواسطة الانجاز الحقيقي لأهداف المشروع, حيث تبحث المنظمات التي تتبنى هذه المشاريع عن تحسينات كبيرة في نتائج أعمالها, إذ أن أسلوب إعادة الهندسة التي تعتمد على تطبيقات الإدارة الالكترونية يفترض أن يكون منظماً وهادفاً إلى تغيير أساليب العمل ومعالجتها لجعلها أكثر كفاءة مما تؤدي إل تحسين العمليات الأساسية من خلال إعادة تصميمها للعمل بكفاءة أعلى وإعادة التفكير في طرق انجاز الأعمال باستخدام الوسائل الالكترونية التي تحسن كفاءتها, كما يمكن أن تحقق عملية إعادة التصميم والتفكير لرفع كفاءة المنظمة ككل وبالتحديد عندما يكون التصميم قادراً على مواكبة قدرات السرعة والكفاءة للوسائل الالكترونية ذات المستوى المتقدم التي تؤدي إلى تكامل عمليات المنظمة.

2.1.11 إيجابيات ومزايا تطبيق الإدارة الالكترونية في المؤسسات المصرفية.

إن تطبيق الإدارة الالكترونية يعود للمصارف بالعديد من المزايا الإيجابية التي يمكن تلخيصها في النقاط التالية (خماس, 2017).

- زيادة السرعة في أداء الخدمات مع الحفاظ على جودتها بمستوى يحقق رضا العميل.
- أن نقل وتحويل الوثائق إلكترونياً يكون بشكل أكثر فعالية.
- التقليل من التكاليف التشغيلية للنظام وتخفيض وقت الأداء وتبسيط الإجراءات والمعاملات.
- تقليل الحاجة إلى عدد كبير من الكوادر القائمة على تقديم الخدمات للعملاء.
- ضمان التقييم الموضوعي لإداء العاملين في المصارف وتطوير قدراتهم في التعامل مع العملاء إلكترونياً.
- إن النظام الالكتروني يساعد بشكل كبير في تقليل الأخطاء لأنه نظام متكامل وأقل عرضه لحدوث الأخطاء.
- السهولة واليسر في النظام الرقمي ودقته مما يقلص المخالفات التي يمكن أن تحدث.
- وضوح العمل وسهولة فهمه من قبل المستخدمين خصوصاً فيما يخص الوثائق المطلوبة وما يمت طلبه منهم عند التطبيق والاستخدام.

- عدم الحاجة إلى وجود مباني كبيرة مما ينعكس ذلك على انخفاض التكلفة التشغيلية بشكل كبير وانعدام التأثير الذي يمكن أن تحدثه العلاقات الشخصية في العمل وبدرجة كبيرة.

2.1.12 معوقات تطبيق الإدارة الإلكترونية

يمكن تصنيف هذه العقبات إلى المعوقات الإدارية ومعوقات تتعلق بالموارد البشرية وأيضاً معوقات تتعلق بالجانب المالي وهي موضحة على النحو الآتي (Hussen et.al, 2019).

- يجب توفير تخطيط وتنسيق على المستويات الإدارية العليا للشبكة، ويجب أن يكون هناك اهتمام من كافة المستويات العليا بالمنظمة.
- عدم التنسيق بين وحدات الإدارة الإلكترونية والإدارات المماثلة.
- يجب توفير بنى تحتية تنظيمية واضحة لها القدرة على تغطية كافة أنشطة المنظمة.
- عدم وجود رؤية استراتيجية وغياب التطبيق التدريجي لها.
- ضعف تقنية المعلومات ويتم النظر إليها في معظم الأحيان من منظور الكلفة.
- قلة الكوادر المدربة والقادرة على التعامل مع هذه التقنيات الجديدة والمعقدة وصيانتها.
- عدم وجود الحوافز الكافية للموظف لإنجاح عملية التحول، وتوجه الموظفين لمقاومة التغيير بسبب شعورهم أن التغيير سيهدد وجودهم.
- ندرة المزودين بسبب التمويل الثابت وغير المتغير للنفقات والكلفة الكبيرة لتجهيز بنية تحتية مناسبة من الأدوات والبرامج وتوصيلات الشبكات.
- ضعف الأموال المتخصصة للتدريب بمجال أنظمة المعلومات وأيضاً التكلفة المرتفعة لصيانة الأجهزة الآلية.

2.1.13 أبعاد ومتطلبات الإدارة الإلكترونية (المتغيرات الصغرى)

أن تحقيق التطبيق الناجح للإدارة الإلكترونية يتطلب من المنظمة توفير مجموعة من المتطلبات لضمان الانتقال لتطبيقها بنجاح وبعد اطلاع الباحث على مجموعة من الأبحاث والدراسات السابقة ذات العلاقة بالإدارة الإلكترونية تبين لديه أن المتطلبات التي تم تحديدها في الدراسة الحالية تشمل كافة المتطلبات وهي على النحو الآتي.

أولاً: المتطلبات الإدارية: من أجل تطبيق الإدارة الإلكترونية بالشكل الصحيح والاستفادة من تطبيقها لابد من توافر المتطلبات الإدارية من حيث وجود استراتيجيات وخطط تتعلق بالتأسيس وتطوير التنظيم والهيكل الإداري للمنظمة وإجراء إصلاحات إدارية للهيكل التنظيمي ووجود أفراد من أصحاب الكفاءات والمهارات المتخصصين في العمل الإلكتروني (الزبيدي وخلييل، 2015)، كما تشير إلى ضرورة وجود قيادات إدارية إلكترونية تتعامل بكفاءة عالية مبنية على المهارة مع تكنولوجيا المعلومات مع قدرتها على الابتكار وصنع المعارف ولذا ينبغي تحديد أهداف ورغبات الإدارة بشكل صحيح والتخطيط الفعال لاحتياجات النظام ومشاركة كل الإدارات التي تؤدي أدوار رئيسية في المنظمة في عملية إعداد وتصميم النظام لتحقيق أهداف المنظمة بشكل تكاملي (الأقرع، 2020).

ويرى الباحث أن مواكبة المصرف للتطور الإداري والاعتماد على الإدارة الإلكترونية يسهل عليه عملية تقديم الخدمات للعملاء وعقد اجتماعات وتوجيه الموظفين إلكترونياً وتخليص الموظفين من العمل الروتيني الجامد غير المرن، الأمر الذي يعزز ولائهم وثقتهم بالمصرف.

ثانياً: المتطلبات البشرية: إن من الضروري حتى تستطيع المنظمة تحقيق أهدافها لابد من توافر الملاكات البشرية التي تمتلك القدرة والمهارة على إحداث التغيير الجذري في العمل وتقبل التغيرات واستخدامها في محلها ويمكن توفير الملاك البشري من خلال تعزيز الهام الوظيفية لكل موظف

في المنظمة من خلال التعلم والتدريب ورفع مستوى الوعي والادراك من خلال إلحاق الموظفين بالبرامج التدريبية المستمرة وأشراكهم بالندوات العلمية بشكل جماعي, حيث أن النظام الإلكتروني يتطلب موارد بشرية عالية المهارات والامكانيات الرقمية(الزبيدي وخلييل, 2015), إذ يعتبر العنصر البشري من أهم الموارد التي يمكن استثمارها لتحقيق النجاح للمنظمة حيث يعد ذو أهمية بالغة في عملية تطبيق الإدارة الإلكترونية, ولذا يجب استقطاب وتوفير العناصر المؤهلة والعمل على تدريبها وتطويرها باستمرار لمواكبة التطور التكنولوجي بكافة أبعاده(الأقرع, 2020), كما تشير إلى الخبراء والمتخصصين العاملين في حقول المعرفة والتكنولوجيا التي تمثل البنية الإنسانية والوظيفية للإدارة الإلكترونية وهم العنصر الأهم في تطبيقها(الدليمي والجنابي, 2022), لذا يجب على المنظمات التي تتبنى تطبيق الإدارة الإلكترونية أن تمتلك كادر بشري مدرب مؤهل لاستخدام التقنيات الحديثة إذ يعد الاستثمار في رأس المال البشري من أكثر الاستثمارات التي تشير إلى اهتمام المنظمات في العصر الحالي, فالاستثمار في رأس المال البشري يعد ضماناً لنجاح المنظمة لتأسيس بيئة أعمال إلكترونية, الأمر الذي يتطلب منها الاستثمار في مورد بشري ذو كفاءة تقنية بما يتناسب مع التطورات الحالية التي يشهدها العالم(جواد وعبد اللطيف, 2020).

وان الباحث يرى أن الموارد البشرية إحدى أهم عناصر وموارد العملية الإنتاجية المهمة في منظمات الأعمال، الأمر الذي يتطلب من الإدارة العليا بالمصارف أن تصب تركيزها عليه والعمل على تنمية وتطوير قدراتها بما يتوافق مع تطورات المصرف وأهدافه.

ثالثاً: المتطلبات التقنية: تشمل المتطلبات التقنية تطوير جميع الجوانب التقنية في المنظمة كالبرمجيات والفنيين التقنيين والبنية التحتية التقنية للمنظمة وتتضمن عملية التطوير التقني تحليل جميع الأعمال الإدارية وتحويلها إلى برامج وتطبيقات في الحاسب الآلي, الأمر الذي يتطلب ضرورة توفير جميع الأجهزة اللازمة من شبكات الحاسب وقواعد وأمن المعلومات (جودا وعبد

اللطف, 2020), وهي مكونات مادية يمكن من خلالها تطبيق الإدارة الالكترونية المتطورة والبرامج الحديثة والنظم المتكاملة, كما أن أمن المعلومات من المسائل المهمة التي يجب التركيز عليها في العمل الالكتروني احتراماً لخصوصية المنظمة والمتعاملين معها وهي من أهم التحديات التي تظهر على الساحة حينما يتم تطبيق نظام الإدارة الالكترونية في العمل فيجب أن تكون هنالك إجراءات أمنية عالية الدقة للحفاظ على البيانات وضمان سريتها ليتم التعامل معها وتداولها بكل ثقة وهذا يتطلب توافر الأمن الالكتروني والسرية بمستوى عالي لحماية المعلومات والارشيف الرقمي(الزبيدي وخليلى, 2015), كما يقصد بها تطوير مختلف شبكات الاتصالات والمعلومات على نحو يتوافق مع بيئة التحول الالكتروني والتي تتطلب وجود شبكة معلوماتية واسعة وذات حجم كبير قادرة على استيعاب الكم الهائل من المعلومات فضلاً عن التجهيزات التقنية من المعدات المادية(الخرزجي وخلف, 2022), كما تشير إلى شبكات وأنظمة الحواسيب التي تتصل مع بعضها والتي تحتاج إلى أنظمة برمجية لإدارة المعدات عند إجراء الاتصال ولها القدرة على نقل المعلومات فيما بينها بما يسمح للمستخدمين (الموظفين) أن يتشاركون بالموارد والأجهزة التي تتصل بالشبكة مثل الطابعة وغير من المحركات التي تستخدم لإنجاز المعاملات التي تُسرّع في تحقيق أهداف المنظمة, كما أن أنظمة الشبكات تساعد في الحصول على المعلومات من أماكن بعيدة لفروع المصرف وتستخدم في عملية نقل المعلومات والبريد الالكتروني من مقدمي الخدمات وتوزيعها على العملاء في مختلف الأماكن بعيدة المسافات مع الجودة والمرونة والموثوقية العالية في توزيع هذه الخدمات وسرعه انجاز وتنفيذ العمليات المعقدة بمشاركة عدد كبير من الحواسيب المستخدمة في تنفيذ العمليات المطلوبة(Taha, 2015).

ويرى الباحث أن المتطلبات التقنية تشكل إحدى أهم الركائز الرئيسية لنجاح منظمات الأعمال التي ترغب في مواكبة التطور وتحقيق النمو والاستقرار المالي وأن توافرها تعد ضرورة ملحة لا بد منها كونها تؤدي إلى رفع أداء الموظفين والمصرف وتحقيق أهدافها.

رابعاً: المتطلبات المالية: تشير إلى توفير المخصصات المالية الكافية لتغطية النفقات على مشاريع الإدارة الالكترونية في المنظمة من حيث تحديد النفقات والمصاريف المخصصة لشراء الأجهزة والمعدات التكنولوجية وصيانتها والبرامج والعمل على تحديد موازنة خاصة بالموارد البشرية منها لإجراء التدريب لضمان تطويرهم لتطبيقها بنجاح(الزبيدي و خليل, 2015), كما أن عملية التحول الرقمي تحتاج إلى ميزانية خاصة لتوظيف خدمات الإدارة الالكترونية وتطويرها وتحديثها باستمرار فيجب على المنظمات توفير الأموال اللازمة قبل البدء بإجراءات التحول الرقمي(هالج, 2021). ويرى الباحث أن نجاح منظمات الأعمال يتوقف على مدى توفير الامكانيات المادية (المالية) كونها كفيلة بتوفير التقنيات الرقمية المتطورة والأكثر حداثة والتي تعزز من قدرة المصرف على المنافسة والنجاح المستمر في تقديم خدمات عالية الجودة للعملاء.

2.2 المبحث الثاني: مبحث بطاقة الأداء المتوازن

2.2.1 تمهيد

قبل البدء في الحديث عن موضوع بطاقة الأداء المتوازن التي تعد من الوسائل والتقنيات التي تستخدم في منظمات الأعمال لقياس الأداء فيها لابد من الحديث أولاً عن الأداء التنظيمي الذي يعد المضلة الرئيسية التي تحتوي على كافة المقاييس والأدوات التي تستخدم في قياس أداء الموظفين والمنظمة، حيث تعتمد المنظمات بشكل اساسي على أداء أفرادها والذي ينعكس على أداء المنظمة ككل ويؤثر الخزين المعرفي لدى الأفراد عليها بشكل موجب حيث يزداد الأداء بزيادة المعرفة الإدارية ويقل عند ضعف المخزون، أي هي عملية تواصل مستمرة يتم تنفيذها بتعاون المسؤولين في المنظمة وكذلك تهتم بالتواصل والحوار مع الأفراد والعمل معهم فالأداء يهدف إلى مساعدة العاملين على فهم ما يتوجب عليهم القيام به وفي الوقت نفسه تمكينهم واعطائهم الصلاحيات لاتخاذ القرارات في العمل للوصول إلى الأهداف المخطط لها، فهو كيفية استخدام المنظمة لمواردها المختلفة بالطريقة التي تتيح لها وتمكنها من انجاز مهامها بكفاءة(المواضبة والجعافرة، 2021).

2.2.2 مفهوم الأداء التنظيمي

يشير الأداء التنظيمي إلى قدرة المنظمة على استغلال مواردها المتاحة وتوجيهها بشكل فعال نحو تحقيق الأهداف المنشودة، ويعكس كيفية استخدام المنظمة للموارد البشرية بشكل يضمن تحقيق الإنجاز والنجاح في بلوغ أهدافها (طه والقراي، 2018). كما يعرف الأداء التنظيمي بأنه الأنشطة والإجراءات المرتبطة بإنجاز المهام والعمليات التشغيلية داخل المنظمة، حيث تسعى

المنظمة من خلال هذه الأنشطة إلى تقديم قيمة مضافة للعملاء تلبي احتياجاتهم بما يتماشى مع توقعاتهم (Al-Khudairi & Al-Ariqi, 2021).

ويمكن تعريف الأداء التنظيمي على أنه النتيجة النهائية للاستخدام الأمثل والفعال لكافة الموارد والقدرات الديناميكية باستخدام طرق تعزز قدرة المنشأة على مواكبة بيئة الأعمال (Chmielewska et.al, 2022). ويمكن تعريفه بأنه قدرة المنظمة على تحقيق الأرباح والبقاء على المدى الطويل والذي يعتمد على استخدام وتنفيذ خطط الأعمال القابلة للتنفيذ (عابدين, 2019).

كما يشير إلى انه المنظومة المتكاملة لنتاج أعمال المنظمة في ضوء تفاعلها مع بيئتها والتركيز على مكونات فريدة تميز المنظمة عن غيرها (الجاف والفائق, 2019)، ويشير أيضاً بأنه الناتج النهائي لجميع المهام والأنشطة فضلاً عن الأدوات التي تستخدم من المدراء وباقي العاملين في شتى المستويات الوظيفية المختلفة بغية تحقيق الأهداف (الحراشنة, 2011).

2.2.3 أهمية الأداء التنظيمي

إن للأداء أهمية كبيرة بالنسبة إلى المنظمات في الوقت الحاضر وتنطلق أهميته بالنسب للمنظمات في كونه يساعدها على فتح تواصل مباشر مع البيئة المحيطة بالأداء الجدي كما ونوعاً هو الذي يساعد المنظمة على طريق النجاح الذي يسعى له إذ تولد المنظمات وتنمو لتحقيق الأغراض الأساسية وهو الذي يمثل غايتها بشكل نهائي وذلك هو الأداء الذي يعد مفهوماً مرادفاً للإنتاجية الفردية أو التنظيمية فعن طريق الأداء الجيد والأمثل تستطيع المنظمات منافسة منظمات أخرى وتحقيق سمعة مرموقة ذات قيمة وتأخذ بطريقها إلى النمو والتوسع وبغير ذلك قد تتراجع المنظمة أو تفشل ولهذا يعد الأداء ذا أهمية بالغة بالنسبة إلى جميع المنظمات بمختلف مجالاتها، وتنعكس أهمية الأداء من خلال مايلي (ماضي, 2014).

- اطلاع واسع لمنفذي الخطط عليها والتي يجب أن تكون ضمن مناخ وبيئة محيطة مناسبة لها.
- مدى توافق الإجراءات ضمن الخطط الاستراتيجية مع ما تهدف إليه المنظمة.
- التعرف على مدى توافق تقسيمات هيكل المنظمة والتنسيق بين إجراء الأعمال والسياسات.
- يساعد في تنفيذ الأهداف التي يتم تحديدها من قبل المديرين مع تحديد وبيان مستوى التنسيق بين مكونات المنظمة.
- مؤشر لقياس نجاح المنظمة في تحقيق أهدافها وقدرتها على البقاء والنمو من خلال الموارد التي تمتلكها.

2.2.4 أهداف الأداء التنظيمي

حيث تتضح أهداف الأداء التنظيمي في المنظمة من خلال النقاط الآتية (Abd Al-Khair, 2021).

- اختيار العاملين المناسبين من حيث القدرات والمهارات لأداء الأعمال بما يتناسب مع مؤهلاتهم وتوزيع وتقسيم العمل عليهم حسب ما يمتلكون من قدرات تؤهلهم لإنجاز الأعمال بأقصر وقت ممكن.
- توفير أسس واضحة وموضوعية فيما يتعلق بترقية العاملين كمنح المكافآت والحوافز لهم بهدف رفع مستوى الإنتاجية وتحسين نوعية الخدمة والمنتج المقدم.
- الكشف عن الحاجات التدريبية وتحديد أنواع ومواصفات البرامج وتطويرها بحيث تواكب التغيير الحاصل في بيئة العمل المنافسة.
- مساعدة المشرفين على ملاحظة العاملين ومراقبة أدائهم بشكل حقيقي بمعنى التأكد من أنهم يقومون بأداء المهام بالشكل المطلوب مما تساعد الرقابة تنمية وتطوير خبراتهم.
- اكتشاف الأفراد المؤهلين علمياً وعملياً وفكرياً أكثر من غيرهم لأشغال مناصب قيادية ومن ثم من المتوقع منهم دعم مسيرة المنظمة.
- يعتبر أداة ووسيلة لتقييم ضعف العاملين واقتراح إجراءات لتحسين هذا الأداء.
- تؤدي نتائج التقييم إلى اتخاذ الإجراء اللازم بتعديل سلم الرواتب والاجور للعاملين.

وفي الوقت الحاضر يدرك العديد من المديرين أهمية الأداء التنظيمي ويبدلون جهد عالي في تحديد الأهداف الخاصة بالمنظمة ومؤشرات الأداء وتقييمها فهو يعكس مدى التقدم باتجاه تحقيق الأهداف وتعد مؤشرات قياس الأداء لتوفير بيانات ومعلومات تسمح بالمقارنة ورصد التقدم نحو تحقيق الأهداف التي يتم وضع الخطط لتحقيقها, كما أن مؤشر الأداء هي إحدى التقنيات التي تستخدم لقياس نجاح الأداء الذي يستخدم برامج الجودة والتطوير المنظمي للإدارة الحديثة, كما تعد المنظمة بفكرة واضحة عن الكلف والجودة خلال فترة زمنية محددة وتطور مؤشرات الأداء أبعاد متعددة للأداء فتساعد على القيام بمقارنة بين مستوى الانجاز المتحقق للمنظمة تقييمها داخلياً والمنظمات الأخرى، إذ يعد قياس الأداء عملية مستمرة ودورية وذلك لتكرارها ضمن فترات زمنية محددة مسبقاً كالتقييم السنوي الذي يعتبر أكثر أنواع التقييم استخداماً ولعملية التقييم شروط معينة دقيقة وواضحة حيث تعد عملية التقييم غير ناضجة إذا ما ضلت في دائرة ونطاق المقارنة وما تم تحقيقه وما كان مخططاً لتحقيقه وإذا شملت عملية التقييم التحقق من الانحراف وتحديدته وسد الفجوات أن وجدت عند استخلاص نتائج التقييم وتم اتخاذ إجراءات مناسبة وعلى مستوى الانحرافات خاصة ويمكن إجراء التقييم من خلال العمل على إيجاد نظام معلوماتي كفؤ لمعرفة مدى جاهزيته وكفاءة المنظمة لأداء مهامها وتحقيق الأهداف وتحديد الموارد التي تسهم في انجاح العمل والتركيز عليها فإن مؤشرات قياس الأداء يعطي صورة أكثر وضوحاً لمستوى تقدم المنظمة ومدى تحقيقها للأهداف وتصحيح الانحرافات أن وجدت كما تعد نشاطات المنظمة الجوهرية هي المعيار الاساسي للمساعدة في قياس الأداء والمؤشرات التي تشمل التقارير (العربي, 2012).

كما تستخدم العديد من المؤشرات لقياس الأداء كمؤشرات النوعية التي تعنى بتوجيه المنظمات إلى التحسين في هذا المجال في توضيح المعرفة المتاحة حول مؤشرات الأداء وكيفية ارتباطها من أجل استخدام هذه المعرفة في إطار حديث لنمذجة المنظمة ومن الضروري قياس مستوى رضا

المستفيد مع المؤشرات الأخرى والعلاقة مع المفاهيم الرسمية الأخرى مثل الأهداف والعمليات والأدوار أو مؤشرات الجودة والأداء المستمر والتميز وتقديم خدمة متطورة بكفاءة عالية وخالية من العيوب وتكلفة أقل ويتم استخدام مقاييس منها رضا العملاء ومقاييس جودة الإنتاج، والمؤشرات الزمانية تبين الوقت اللازم لإنجاز على عملية وتتضمن قيام المنظمة بالتصحيحات اللازمة في الوقت المناسب عبر أساليب إدارية تعتمد على المنظمات بهدف إنتاج السلع والخدمات بأقل وقت ممكن وبأقل تكلفة من خلال تقليل نسبة الفقد وحصر الانحرافات ووضع معيار محدد للجودة، الأمر الذي يتطلب تقليل المخزون وتحسين جدولة الإنتاج والجودة لكافة العمليات بالإضافة إلى بناء علاقات قوية مع الموردين لتحقيق قدر عالي من الوفرة لزيادة القوة التشغيلية التي تؤدي إلى خفض الوقت في طلب العميل للمنتج ونسبة الرضا لحظة تسليم المنتج(عبدالرحمن, 2023).

2.2.5 مفهوم بطاقة الأداء المتوازن

تعرف بطاقة الأداء المتوازن بأنها ذلك الإطار الجديد الذي يسمح ويساعد على دمج المؤشرات الاستراتيجية بالإضافة إلى المؤشرات المالية التقليدية للأداء حيث تقترح أربع محددات للأداء في المستقبل تتعلق هذه المحددات بالعملاء والعمليات الداخلية والتعلم والنمو وكذلك الجانب البيئي والمجمعي (Ylä-Kujala et.al, 2023). كما تأخذ بطاقة الأداء المتوازن بعين الاعتبار تحقيق التوازن بين الاداء المالي والنمو والتوازن بين الخطط قصيرة الاجل والطويلة الاجل وبذلك توازن بين الخطط التنفيذية والاستراتيجية، وتعمل على دمج الأداء المالي مع باقي عمليات المنظمة. كما يرى كل من (حسن وآخرون, 2019) أن بطاقة الأداء المتوازن تتألف من عدة مكونات وبالتالي فهي تؤدي إلى تشكيل وتطبيق فعال للاستراتيجية وللرؤيا، وتجعل استراتيجيات المنظمات مستحدثة ومتوفرة باستمرار، ويمكن تطبيقها على كافة المستويات الإدارية، بما معناه انه يمكن

تطبيقها على الافراد أو الأقسام أو الدوائر، كما توفر طريقاً منظماً يربط رؤية المنظمة المستقبلية بالموارد المالية والبشرية لتحقيق أفضل استغلال للموارد المتاحة (الغريب, 2012).

كما تعد بطاقة الأداء المتوازن إحدى المحاور الأساسية ذات أهمية كبير في المحاسبة الإدارية حيث تقوم بتقييم الأداء لإدخال تحسينات على الأنشطة والعمليات بشكل تدريجي، والهدف من هذا التقييم من أجل تطوير المنتجات بشكل يتلاءم مع متطلبات ورغبات الزبائن وتحقيق الحد الأدنى من التكلفة وإكساب الموظفين الكفاءات والمهارات والمعارف والخبرات المطلوبة وأيضاً تحفيزهم على الإبداع والابتكار والاستغلال الأمثل للوسائل التكنولوجية الحديثة(العكور, 2019), وتساعد بطاقة الأداء المتوازن في توفير الوقت وزيادة ورفع مستوى جودة المنتجات لتكون ذات قيمة مضافة ذات فائدة كبيرة للزبائن, وأيضاً تسهم في تحسين وإتمام التجهيزات وطرق إنجاز المواد من أجل تحسين العوامل المرتبطة بتحويل المدخلات(المواد الخام أو المواد الأولية أو المواد النصف مصنعة) إلى مخرجات(منتجات وخدمات) ذات جودة عالية(أحمد, 2019). فضلاً عن القدرة على البحث عن مصادر المشاكل التي تعوق هذه العمليات وحلها, وقدرتهم على تحسين ورفع من مهارات وقدرات وخبرات العاملين إلى مستويات عالية ودعم تطبيق التحسينات والتغيرات والحاجة الدائمة إلى التغيير, كما تكمن أهمية استخدام بطاقة الأداء المتوازن في منظمات الأعمال, التخلص من الهدر في العمليات قدر الإمكان والتخلص من العمليات غير المفيدة, مما يؤدي الى تحسين الخدمات المقدمة من خلال تقليل الزمن المطلوب لإنجازها وتكلفتها وزيادة جودتها, كما تعد أداة إدارية لتطوير استراتيجية المصرف إلى واقع ملموس من خلال تنفيذ مجموعة من الإجراءات التي تساعد على تحقيق الأهداف(Rompho, 2020).

ويُعرف الباحث بطاقة الأداء المتوازن بأنها نموذج يستخدم ليلائم الاستراتيجيات الموجزة في الأهداف التشغيلية التي توجه المواقف والأداء , وهي أيضاً نظام أو طريقة لقياس الأداء في المؤسسة ونموذج في صياغة الاستراتيجيات والتقييمات لتحقيق الأهداف التي حددتها المنظمة.

2.2.6 أهمية تطبيق بطاقة الأداء المتوازن

تستمد أهمية بطاقة الأداء المتوازن في قدرتها على ترجمة وتنفيذ استراتيجية المصرف إلى أنشطة وأعمال من خلال تحديد مقاييس الأداء التي تتعلق باستراتيجية المصرف فضلاً عن جعل الاستراتيجية قابلة للتطبيق الميداني من خلال تمكين الموظفين داخل المصرف والتركيز على قدراتهم وديناميكيات الأعمال المهمة، كما أن أهمية بطاقة الأداء تتمثل فيما يلي (أبو سويرح, 2022).

- تمكن المصارف من مراقبة النتائج ومراقبة التقدم في الوقت ذاته لما يجعلها قادرة على بناء المهارات والكفاءات والقدرات.
- تزويد المدراء بمؤشرات السبب والنتيجة عن مصارفهم وفروعها، وأداة تجمع بين المقاييس المالية وغير المالية في قياس الأداء.
- تستخدم في توصيل استراتيجية المصرف إلى كافة الفروع وعلى كافة مستويات الإدارة المختلفة.
- تمكن المصرف من قياس نموذج التنفيذ وتحقيق النتائج المطلوبة والتي تعد الوسيلة التي تدعم قوة المصرف وتعزز مكانته التنافسية.
- تقدم تقرير حول مدى التقدم في الانجازات التي يتم اختبارها لتعكس عوامل النجاح الحاسمة التي حددها المصرف.
- تعد وسيلة لتقييم النتائج ذات الصلة والتعامل مع سلوك موظفي المصرف نحو التغيير لتحسين الأداء.

2.2.7 فوائد استخدام بطاقة الأداء المتوازن

يعد تطبيق بطاقة الأداء المتوازن من مصادر ووسائل النجاح للمنظمة في الوقت الحاضر الذي يحتوي على محاور تشغيلية غير مالية وكذلك تعطي تصور شامل ودقيق للإدارة العليا عن المنظمة، كما أن إتباع هذا النموذج الرقابي يسهم في تحديد صريح لخطة العمل والأهداف التي ترغب المنظمة في تنفيذها، وتعد من الآليات التي تستخدم للمتابعة والتحكم بهذه الخطط وهناك عدد من الفوائد المتحقق من استخدامها وكالاتي (Khaled & Bani-Ahmad, 2019).

- إيصال رؤية استراتيجية للأعمال في جميع وحدات المنظمة ومن ثم اطلاع كافة الموظفين على أهدافها الاستراتيجية وإيضاح مسؤوليات كل موظف، وهذا يعد حافز لهم لتكثيف الجهد في تنفيذ أعمالهم بغية تحقيق الأهداف بكفاءة وفاعلية.
- تمكن المنظمة على إدارة الملاكات البشرية المتوفرة بشكل فعال وهذا عن طريق إتباع نظام التحفيز للعاملين وفقاً لأسس صحيحة تشجعهم على رفع أدائهم لتحقيق الأهداف التي تسعى المنظمة للوصول إليها.
- تقوم على رسالة المنظمة الاستراتيجية إلى مجموعة من مقاييس معدة لقياس الأداء والتي تقدم إطار متكامل لتحقيق استراتيجياتها وتؤكد على المقاييس غير المالية التي ينبغي أن تحقّقها للمنظمة لتقابل أهدافها المالية.
- تساعد في تجاوز ضعف أنظمة الإدارة التقليدية في ربط استراتيجية المنظمة ذات المدى الطويل مع أنشطة المدى الطويل.
- إيجاد أساس جيد لاتخاذ القرار فالنظام يقدم معلومات للإدارة تمكنها من اتخاذ القرار الملائم في الوقت المناسب.
- الحفاظ على العلاقات مع العملاء وتطوير خدمات جديدة وتحسين العمليات الداخلية وتشجيع الأخذ بآراء العملاء على محمل الجد والحفاظ على الاستقرار المالي.

2.2.8 خصائص بطاقة الأداء المتوازن

تعد بطاقة الأداء المتوازن أداة تكاملية مركبة بطريقة واضحة لقياس الأداء الاستراتيجي وأيضاً تهتم في التخلص من القصور الموجود في أنظمة تقييم الأداء التقليدية، حيث تتمتع بطاقة الأداء المتوازن بعدد من الخصائص منها (مصطفى، 2022).

- تعد مقياس يتضمن أربعة أبعاد تشتمل على كافة جوانب المنظمة من حيث الجانب المالي والزبائن والعمليات الداخلية والتعلم والنمو.
- تقسم هذه البطاقة إلى خمس مكونات أساسية تتمثل في الهدف الاستراتيجي الفرعي والمؤشرات المستخدمة في القياس والقيم المستهدفة والخطوات التي يتوجب على المنظمة اتخاذها إجرائياً والمبادرات والقيم العملية.
- تقوم هذه البطاقة على أساس دمج وتوليفة من المؤشرات المالية وغير المالية بهدف تحديد مستوى التقدم المحقق نحو الأهداف مالياً وكمياً.
- تتطلب هذه البطاقة وجود وحدة إدارية تتمتع بالاستقلالية في الهيكل التنظيمي بحيث تكون تابعة مباشرة لمجلس الإدارة وتتولى الأشراف على إدارة الأداء الاستراتيجي وربطه بالأداء التشغيلي.

2.2.9 القواعد الأساسية لبناء بطاقة الأداء المتوازن في المصارف

هناك عدداً من القواعد الأساسية المتبعة لقياس وبناء بطاقة الأداء المتوازن وهذه القواعد على النحو الآتي (شريعة وآخرون، 2019).

- التحديد الواضح بشكل مفهوم لدى موظفين لاستراتيجية المصرف، إذ يجب أن يرتبط تحديد الاستراتيجية للمصرف بتحقيق مزايا تنافسية وأن يكون ذلك ضمن حدود وامكانات الموارد المتوفرة المالية والقدرات الإدارية، ويلعب قياس هذه البطاقة دوراً رئيسياً في تحليل الاستراتيجية لمتغيرات قابلة للقياس والتقييم لذلك فإن عدم التحديد الواضح يؤدي إلى فشل تطبيق هذه البطاقة.

- اشترك أعضاء الإدارة العليا (المديرين) في تصميم وتطبيق مقياس بطاقة الأداء المتوازن، ويجب على الإدارة العليا مشاركة فرق العمل في تحديد الأهداف الاستراتيجية القابلة للتحقيق ومن ثم تحديد المؤشرات المناسبة التي تستخدم لتوصيل الاستراتيجية إلى المستويات التنفيذية المختلفة.
 - التواصل الفعال مع مستويات الإدارة المختلفة من المصرف من أجل توضيح الأهداف التي يسعى المصرف الى تحقيقها للموظفين وربط نظام الحوافز بمؤشرات الأداء التي من شأنها أن تولد نوع من الانتماء في نفوس الموظفين.
 - وضع رؤية استراتيجية متميزة للمصرف وتطبيق سياسة تدريب واضحة تعمل على تطوير قدرات الموظفين على استخدام بطاقة الأداء المتوازن من أجل خلق كوادر قادرة على التعامل مع المتغيرات الجديدة.
 - وجود نظام محاسبي جيد ومحوسب قادر على تحقيق رؤية المصرف لخلو كافة المعاملات من أي أخطاء.
 - إجراء تحديث مستمر لمقياس بطاقة الأداء المتوازن لمواكبة التغيرات الاقتصادية والسياسة والتكنولوجية حتى يتمكن المصرف من الحصول على الفائدة المتوقعة من تطبيق المقياس.
 - إتباع نظام إداري مرن قادر على التكيف مع التغيرات وإدخال تطوير على استراتيجيات المصرف والنماذج والمؤشرات التي تستخدم لقياس الأداء.
- يرى الباحث أن تطبيق بطاقة الأداء المتوازن يساهم في زيادة القيمة المضافة للمصرف وتقدمه وأحداث تطوير في جميع جوانب المالية وغير المالية.

2.2.10 المتغيرات الصغرى لقياس بطاقة الأداء المتوازن

اعتمد الباحث على أربعة أبعاد أو متغيرات صغرى لقياس بطاقة الأداء المتوازن (المحور المالي، محور العميل، محور العمليات الداخلية، محور التعلم والنمو)، حيث تم اعتمادها والتأكيد عليها بعد الاطلاع على عدد من الدراسات ومنها (Abdul Rahman et.al, 2023)

أولاً: المحور المالي: حيث يركز هذا المحور على الأداء المالي للشركة وعادةً ما يحتوي على مقاييس تتعلق بالإيرادات والأرباح والنمو في المبيعات وتعظيم ثروة المساهمين وتوفير التكاليف (Pour & Asarian, 2018), ويهتم أيضاً بقياسات الأداء والأهداف المتعلقة باستخدامات الموارد وتحسين قيمة المساهمين والعائد على رأس المال وهو يعني ضمناً تعزيز استخدام الأصول، والحد من المخاطر المالية وتحسين الأرباح (Reda, 2017), في حين تعتبر المؤشرات المالية لا غنى عنها لتقييم أداء الأعمال, ويأخذ المحور المالي في الاعتبار المقاييس التي تمثل الهدف النهائي طويل المدى من الشركة, حيث تهدف كل منظمة إلى إعطاء عوائد تلبي التوقعات وتتجاوزها من المساهمين, ولا يتعارض **BSC** مع هذا الهدف ولكنه يؤكد على ضرورة إدارة ومعالجة جميع القضايا التي تؤثر على الأهداف المالية, واستخدام المعلومات المالية التاريخية هو قضية رئيسية تؤدي إلى انتقاد تحليل الأداء التقليدي لأنه لا يقدم بيانات كافية عن الأداء المستقبلي للشركة (Abueid, 2021), كما يعكس المحور المالي مدى قدرة المصرف على تنفيذ الاستراتيجية المقترحة وتحقيق أهداف المصرف ذات المدى القصير, حيث يتم تقييم الأداء المالي للمصرف ومقارنته بنتائج معيارية تتعلق بالمصرف أو بنتائج الأداء المالي للمصارف الرائدة في نفس القطاع, ويسهم مقياس الأداء المالي في تقييم الأداء المالي المتوقع للمصرف, كما يعمل على تحسين الأهداف بنحو يتوافق مع الأهداف والمقاييس المعتمدة في كل محور (السليمانى وجعدي, 2021).

ثانياً: محور العميل: حيث ترتبط مقاييس هذا المحور بشكل أساسي بهدف العميل والسوق, ويشمل عادة رضا العملاء والولاء والخدمة والأهداف وأنشطة العلامات التجارية, وينظر العملاء إلى الشركة من حيث خدماتها وعروض القيمة (Pour & Asarian, 2018), ويشير محور العميل إلى رضا العملاء في الحصول على الخدمة الكافية والتعويض وتلتزم الخدمات والتعويضات

بتوقعات العملاء (Rahayu et.al, 2023), كما حدد منظور العميل الأهداف الاستراتيجية والأداء والأهداف المتعلقة بالعملاء ورضاهم, وأيضاً تتعلق بجذب المنظمات للتركيز على رضا العملاء من حيث الوقت والجودة والأداء والخدمة والتكلفة (Reda, 2017), كما أن محور العميل يتطلب من المنظمات المالية معلومات من العملاء إلى تقييم توقعاتهم ورضاهم لبناء استراتيجية تلبية وتستجيب لرغبات العملاء واحتياجاتهم, ومن ثم طلبت BSC من المديرين التعبير عن مهمتهم والتأكيد في حسابات معينة للتخلص من عناصر خدمة العملاء (Abueid, 2021), وهذا المحور هو عبارة عن تنظيم أنشطة وأعمال المصرف امام العميل من خلال الاعتماد على الوقت والجودة والإبداع والتكلفة, لذلك لابد من تحسين صورة وسمعة المصرف في إذهان العملاء ومحاولة خلق قيمة للعميل وأيضاً التركيز على رغبات وحاجات العميل, إذ أن العميل هو محور البقاء والنجاح للمصرف (العزاز وبوهيا, 2022).

ثالثاً: محور العمليات الداخلية: يركز منظور العمليات الداخلية على الكفاءات والعمليات, والقرارات والإجراءات التي لها الأثر الأكبر على رضا العملاء (Reda, 2017), كما تشير إلى العناصر التي تحتاجها الشركة داخلياً لدفع الأداء, حيث يتضمن الأداء تحسينات في العملية مثل تبسيط عملية الموافقة الداخلية وتحسين الجودة واستغلال القدرات في استخدام التكنولوجيا لتعزيز الكفاءة وتطوير منتجات جديدة (Abueid, 2021), كما يحتوي هذا المنظور على التدابير التي سيكون لها أعلى تأثير على رضا العملاء والأداء المالي, وينبغي للشركات تحديد العمليات والقدرات الضرورية لتقديم أفضل الخدمات للعملاء (Pour & Asarian, 2018), أيضاً تشير إلى المؤشرات حول الأنشطة التي تتمتع بأكثر قدر من الأهمية تأثير كبير على النشاط التشغيلي (Rahayu et.al, 2023), كما يشير هذا المحور إلى كافة أنشطة العمليات التشغيلية داخل المصرف التي يتميز فيها المصرف عن منافسيه وتكون ذات تأثير على رضا العميل ومن ثم تساعد على اضعاف

ميزة تنافسية للمصرف لان نجاح المصرف في تحقيق أهدافه يرتبط بالموارد والعمليات الداخلية التي تساعده على التميز وتحقق رغبات العملاء(العزاز وبوهيا, 2022).

رابعاً: محور النمو والتعلم: يركز هذا المنظور بشكل أساسي على المحركات غير الملموسة طويلة المدى النجاح والتحسّن, ويحتوي عادةً على متطلبات البنية التحتية مثل رأس المال البشري، ورأس المال المعلوماتي، ورأس المال التنظيمي(Pour & Asarian, 2018), كما أن هذا المحور يركز على قدرات ومهارات الموظفين ومدى ملاءمتها وتوافقها مع العمل المطلوب تنفيذه وأيضاً العمل على رضا الموظفين وزيادة إنتاجيتهم ورفع معنوياتهم, إذ جاء الاهتمام بهذا المحور لضمان استمرارية المصرف من خلال التطوير المستمر ومن ثم يساعد إدارة المصرف على معرفة الامكانيات المتاحة والامكانيات التي يحتاجها المصرف لتحقيق الاستراتيجية, ويجب استثمار قدرات الموظفين عن طريق التدريب لتنمية وتطوير مهارتهم وإدخال أنظمة المعلومات الحديثة والبحث عن الإبداع والابتكار والتحسين وأحداث تطوير لكافة جوانب العمل بالمصرف(العزاز وبوهيا, 2022).

2.3 المبحث الثالث: جودة الخدمات المصرفية

2.3.1 تهيد

تعتبر جودة الخدمة مفهوماً ذاتياً يرتبط بشكل أساسي بإدراك العميل ومدى توافق الخدمة المقدمة مع توقعاته واحتياجاته، حيث يقوم العملاء بتقييم الخدمة من خلال مقارنة أدائها الفعلي مع ما كانوا يتوقعون الحصول عليه (Kant & Jaiswal, 2017). ولا يقتصر هذا المفهوم على الخدمات أو المنتجات النهائية فحسب، بل يشمل أيضاً كافة العمليات المرتبطة بتقديم الخدمة، مما يجعل دور الموظفين ومدى التزامهم عاملاً حاسماً في ضمان جودة الخدمة خلال جميع مراحل الإنتاج والتقديم. وتتجلى أهمية جودة الخدمة في قدرتها على تحقيق مزايا تنافسية للمؤسسات، مثل تعزيز ولاء العملاء وتميزها في السوق. ويُعد هذا الجانب بالغ الأهمية في القطاع المصرفي بشكل خاص، حيث أن تشابه الخدمات المالية المقدمة بين البنوك المختلفة يجعل من تحسين الجودة وسيلة أساسية للتميز في ظل المنافسة الشديدة (Khamis & AbRashid, 2018).

2.3.2 مفهوم جودة الخدمات

تمثل جودة الخدمات مقياساً للتميز والقيمة ومدى التوافق مع المواصفات المطلوبة وقدرة الخدمة على تلبية أو تجاوز توقعات العملاء. وهي تعكس تصور العملاء عن التميز النسبي للمنظمة وخدماتها، حيث تشكل حكماً شخصياً من قبل المستهلك حول التفوق العام للخدمة المقدمة. وتجدر الإشارة إلى أن قياس جودة الخدمة لا يعتمد على معايير فنية موضوعية فحسب، بل يتأثر بشكل كبير بالتصورات الذاتية للعملاء والمعايير الشخصية التي يحدونها (Rouf et al., 2018). كما يمكن تعريفها بأنها الفجوة بين توقعات العميل وتجاربه الفعلية مع الخدمة (Islam et al., 2020).

من منظور آخر، تعرف جودة الخدمات بأنها تقديم أفضل ما يمكن من خلال الاستفاضة من أحدث التطورات العلمية والمهنية، مع الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة والسعي الدائم لتوفير موارد إضافية لضمان تقديم خدمات متميزة تتوافق مع توقعات العملاء وتلبي رغباتهم وتفضيلاتهم (عبدالحيظ، 2024). وهي تشمل أيضاً مجموعة من الممارسات والسلوكيات التي يتبناها العاملون في المنظمة تجاه العملاء بهدف تحقيق رضاهم. كما يمكن النظر إليها على أنها أنشطة غير ملموسة يقدمها أحد الأطراف (كالمصرف) للطرف الآخر (العميل) لتلبية احتياجاتهم في إطار عمليات التبادل المختلفة (الحوطي، 2017). كذلك عرفت جودة الخدمات المصرفية بأنها جميع العمليات والأنشطة التي تقدم منافع للعملاء، سواء كانت مقابل عوائد مادية أو مجانية، مثل عمليات السحب والإيداع أو طلبات كشف الحسابات (عز الدين، 2016). كما تعبر عن كافة الإجراءات التي ينفذها المصرف لتلبية متطلبات العملاء وتحقيق رضاهم (Zabala Aguayo & Ślusarczyk,) (2020).

ويمكن تعريفها أيضاً بأنها الأداء المقدم في إطار التفاعل بين مقدم الخدمة (الموظف) ومنتلقيها (العميل)، حيث يكون الناتج النهائي هو إرضاء العملاء وتلبية احتياجاتهم (حداد، 2015)، أما (الشريفي وعبد، 2023) فيعرفان جودة الخدمة على أنها مجموعة من الخدمات المصرفية التي يتصورها العميل وتسهم في تلبية احتياجاته الحالية والمستقبلية، وتمثل في نفس الوقت مصدراً للأرباح للمصرف من خلال تعزيز العلاقة بين الطرفين.

2.3.3 أهمية جودة الخدمات

تعد جودة الخدمات أمراً ضرورياً بالنسبة للمؤسسات الخدمية لغرض تحقيق الاستقرار والنجاح إذ تكمن أهميتها في الاتي (البنا وآخرون، 2022).

١. نمو مجال الخدمات: نلاحظ زيادة عدد المنظمات التي تقدم الخدمات أكثر من أي وقت مضى فعلى سبيل المثال نصف الشركات حول العالم هي شركات تقوم بنشاط الخدمات، أيضاً أن نمو المنظمات المتصلة بالخدمات مازال مستمراً بالتوسع.
٢. ازدياد المنافسة: أذ من المعلوم أن بقاء الشركات والمشاريع يعتمد على حصولها على القدر الكافي من المنافسة لذلك فإن جودة الخدمات في المنتجات هذه المشاريع والخدمات يوفر لها العديد من المزايا التنافسي.
٣. الفهم الأكبر للزبائن: أن تتم معاملتهم بصورة جيدة ولا يرغبون بالتعامل مع المنظمات التي تركز على الخدمات فلا يكفي تقديم منتجات ذات جودة وسعر معقول بدون توفر المعاملة الجيدة والفهم الأكبر للعملاء.
٤. الدليل الاقتصادي لجودة خدمات الزبائن: حيث أصبحت المنشآت تحرص في الوقت الحالي على ضرورة استمرار التعامل معها وتوسيع قاعدة زبائنها وهذا يعني أن المؤسسات يجب أن تسعى فقط إلى جذب زبائن جدد كذلك يجب عليها أيضاً أن تحافظ على الزبائن الحاليين.

2.3.4 مداخل الجودة

تم تطوير الجودة من خلال خمسة مداخل كما أشار إليها كل من (سلطان والربيعي, 2020) وهي على النحو الآتي:

- **مدخل التميز:** وفق هذا المدخل فإن الجودة تعني التفوق الطبيعي دائماً وهو لا يمكن أدراكه الا عندما نراه والمشكلة في هذا المدخل انه لا يقدم للمدراء والاشخاص المعنيين الدليل أو المؤشر العلمي للتمييز أو التفوق وحدوده.
- **المدخل المعتمد على المنتج:** حيث تعني الجودة بالأسلوب الذي يعتمد على السمات الكلية للجودة والتي تكون قابلة للقياس والضرورية لتحقيق رضا الزبائن والقدرة على جذب زبائن جدد.
- **المدخل المعتمد على الاستعمال والتجريب:** وفي هذا المدخل تعني أن الجودة تكون متطابقة مع مفهوم الملائمة قبل الاستخدام.
- **المدخل المعتمد على التصنيع:** أن هذا المدخل يركز اهتمامه على جودة المطابقة مقارنة بقدرة الاستجابة لمواصفات تصميم الخدمة أو المنتج والاقبال عليه.

- **المدخل المعتمد على القيمة الاستراتيجية:** يعتمد هذا المدخل على منظور القيمة الاستراتيجية للزبون وتعني الموازنة بين قيمة الزبون الاجمالية وكلفة الزبون الاجمالية.

2.3.5 العوامل المؤثرة على جودة الخدمات

- هناك عدة عوامل أساسية ذات تأثيرات على الجودة تتمثل في الآتي (محمد وآخرون, 2023).
- **الأسواق:** تعد الأسواق المحور الرئيسي لعملية الإنتاج فبدونها لن يكون هناك حاجة للإنتاج والاهتمام بجودة المنتجات والخدمات ولكي يأخذ أي منتج مكانه ويأخذ حصته من السوق لابد أن يكون مصنوع بمواصفات عالية الجودة ضمن متطلبات التنافس في السوق وأيضاً السعي إلى تطويره ليصبح يفوق التوقعات حتى تتمكن المنظمة من تحقيق الاستقرار اللازم في الأسواق.
- **الأيدي العاملة (المورد البشري للمنظمة):** لكي تتمكن المنظمة من الاستمرار في السوق والوصول لمرحلة الاستقرار لابد لها من مواكبة التطورات والتغيرات التي تحدث في البيئة وعلى وجه الخصوص مواكبة التقدم التكنولوجي في وسائل وأنظمة الإنتاج الحديثة، الأمر الذي يتطلب وجود موارد بشرية تتمتع بمهارات وقدرات وخبرات نوعية لمواجهة هذا التقدم وتحقيق الجودة والالتقان في الأداء.
- **رأس المال:** يعد رأس المال أحد العناصر الرئيسية في عملية الإنتاج إذ يتطلب الحصول على المعدات والتقنيات الحديثة للارتقاء بمستوى الجودة إلى الكثير من رؤوس الأموال لتغطية تكلفة الإنتاج الأساسية.
- **الإدارة:** لكي تحقق المنظمة أهدافها المحددة بناءً على رؤيتها ورسالتها يتطلب ذلك وجود نظام إداري مرن ورشيق ذي كفاءة والذي يعد أداة مهمة لخلق ومتابعة نظام فعال لضبط الجودة لان مسؤوليات ضبط الجودة تكون على عاتق قيادة المنظمة وتقوم لتحقيق ذلك بتوزيع المهام على وحدات المنظمة وتعمل على متابعة ومراقبة العاملين وتوجيه جهودهم لرفع مستوى الجودة.
- **المواد الأولية:** يواجه العالم مزيداً من التحديات فيما يتعلق بالخدمات اللوجستية التي أدت إلى زيادة تكلفة الإنتاج والمتطلبات الخاصة للوصول إلى جودة عالية وهذا يتطلب اختيار موارد ذات جودة عالية.

- **المعدات والوسائل الفنية الحديثة:** أدت الزيادة في الطلب إلى اختراع الكثير من الماكينات الخاصة التي تفي بالاحتياجات المطلوبة، كما أن دعم المنظمات للأفكار الإبداعية ساهمت في تقديم خدمات جديّة أدت إلى جذب الزبائن.
- **الطلب على الموارد:** أن توجيه الموارد إلى تطوير وتنمية المجتمع من خلال خدمات التمويل للمشاريع لاستغلال المواد غير المستغلة ويؤدي إلى تعظيم العوائد الاقتصادية والاجتماعية والعكس يقود إلى اسعار المنظمة وأفراد المجتمع.
- **توفير عنصر الامان والثقة:** بحيث لا تتعرض الخدمة لتذبذب الاسعار بدرجة عالية في السوق، ومصداقية المعلومات المقدمة لان الزبائن يتلقون المعلومات عن الخدمات لذلك ينبغي أن تتمتع بالمصداقية.

2.3.6 متطلبات تطبيق جودة الخدمات في منظمات الأعمال

من أجل تحقيق تطبيق ناجح للجودة في منظمات الأعمال على المنظمات توفير المتطلبات التي تساهم في ذلك ومنها (جلس، 2016).

- رسم سياسة ورسالة الجودة التي تشمل من المسؤول عن إدارة الجودة وتطبيقها وكيفية تنفيذ الرقابة ومراجعة نظام إدارة الجودة من جانب الإدارة العليا في المصرف وتحديد الأعمال والمهام التي يجب أن تتم الأساليب والإجراءات المحددة لها وكيفية مراقبة هذه الأساليب والإجراءات وكيفية القيام بالأعمال التصحيحية في حالات الفشل في الالتزام بهذه الإجراءات.
- تحديد الإجراءات التي تتضمن عملية التوثيق والتسجيل وتقديم الاستشارية واختيار الموارد البشرية المناسبة والعمل على تطويرها وتنميتها.
- توضيح ونشر إجراءات وإرشادات وتعليمات العمل حيث يجب أن تكون واضحة وقابلة للتطبيق والممارسة.
- القدرة على القيام في تنفيذ وانجاز العمل التصحيحي والذي يتضمن تصحيح العمل الذي تم تنفيذه بطريقة غير صحيحة.

2.3.7 دور الزبائن والمدراء والعاملين في جودة الخدمات

في جودة الخدمات يكون الزبون هو المحدد الرئيسي لمستوى جودة الخدمات المقدمة من قبل المنظمة بمعنى أنه إذا شعر الزبائن بالرضا عن جودة الخدمات المقدمة لهم فسيختارون العمل والتعامل مع المؤسسة مرة أخرى وكما سيقومون بالترويج لخدمات المنظمة في المجتمع المحيط بها يعكس تمتع الزبائن بمستوى من أدراكهم التام والمساهمة في نشر صورة المؤسسة بشكل إيجابي من خلال وسائل الاتصال التي يستخدمونها, كما أن المدراء هم الأشخاص المسؤولون عن معرفة توقعات ومتطلبات الزبائن وبالتالي يتم توجيههم إلى موظفيهم ويحتاج العاملون إلى مدراء لأعطاهم تصوراً دقيقاً لجودة الخدمات المقدمة مما يعني أن المدراء يبحثون دائماً عن الطرق والأساليب التي تساعد في تطوير تصورات دقيقة للزبائن, كما أن العاملين هم الجسر الذي يربط الزبائن والشركات والمؤسسات ولهم تأثير مباشر على تصورات الزبائن لجودة الخدمات المقدمة ويجب أن تأخذ عملية التسليم بعين الاعتبار توقعات الزبائن وأداء الخدمة، والعاملين هم أحد أكثر العوامل تأثيراً على تصورات الزبائن لجودة الخدمات، وبالتالي تتأثر جودة الخدمات بشكل مباشر بالعاملين والمدراء ويتم وضع معايير جودة الخدمات فيما يتعلق بتقييمات الزبائن لتحديد الاختلافات في تصور جودة الخدمات المتزامنة بين أصحاب المصلحة الثلاثة الزبائن والمدراء والعاملين (Park & Jeong, 2019), (Dedeoglu & Demirer, 2015).

2.3.8 مفهوم جودة الخدمات المصرفية

يمثل مفهوم جودة الخدمات المصرفية مفهوماً معاصراً متكاملًا يغطي كافة الخدمات التي تقدمها المصارف لعملائها. وقبل الغوص في تفاصيل هذا المفهوم، يجدر بنا توضيح فكرة الجودة التي تمثل حالة ديناميكية تشمل المنتجات (السلع والخدمات) والعمليات والموظفين وبيئة العمل، مع

قدرتها على تلبية أو تجاوز توقعات الزبائن (Goetsch & Davis, 2016). كما تم تعريف جودة الخدمة: تقديم خدمات خالية من الأخطاء أو العيوب أو أي انحراف عن توقعات المستفيد (Almomani, 2017)، في الإطار المصرفي، عرفت جودة الخدمات بأنها كافة الأنشطة المقدمة من قبل المصرف على شكل منتجات تشكل مصدر رضا للاحتياجات المالية الحالية والمستقبلية للعميل، ويسهم تحقيق رضا الزبون في زيادة أرباح المصرف وترويجه، مما يؤدي إلى كسب زبائن جدد (حنظل وحسن، 2020).

كما تشمل القدرة على توقع احتياجات العملاء الحاليين والمحتملين، وتحويلها إلى خدمات عالية الجودة تتميز بالموثوقية والقدرة على المنافسة (Islam et al., 2020). كما تعرف أيضاً بأنها خلاصة التفاعل المباشر بين الزبون وأدوات المصرف (عاملين وتقنيات)، والتي تحدد جودة الخدمات المقدمة وقرار العميل بالاستمرار في التعامل من عدمه، فضلاً عن توقعات العملاء حول الأداء الفعلي للخدمة (غوانمة وآخرون، 2023).

كم تمثل مجموعة الأنشطة غير الملموسة التي تحدث بين المصرف والزبون والمصممة لتلبية احتياجات العملاء وتجاوز توقعاتهم، مع تحقيق أعلى العوائد المالية للمصرف (Lmshate, 2015). ويضيف الطاهر وبن عبد الله (2019) أنها تشمل الأنشطة والعمليات ذات المحتوى المنفعي الذي يتميز بهيمنة العناصر غير الملموسة عالية القيمة، التي تشبع متطلبات العملاء المالية والائتمانية حالياً ومستقبلاً، وتكون مصدر ربح للمصرف وتعزيز لسمعته من خلال العلاقة التبادلية مع الزبون.

كما يمكن تعريفها بأنها مقياس لقدرة المصرف على الاستجابة لتوقعات الزبائن، حيث أشار العلي وعبد الزهرة (2022) إلى أنها تعني الارتقاء بنوعية الخدمات المقدمة لتتوافق مع توقعات العملاء

وإدراكاتهم، كونها العامل الأساسي لرفاهيتهم، وفي نفس الوقت مصدراً لتحسين سمعة المصرف وبناء صورته الذهنية الإيجابية وزيادة أرباحه.

كما أن جودة الخدمات المصرفية تمثل "القدرة الاستباقية للمصرف على توقع متطلبات السوق وتطوير حلول مالية مبتكرة تلبي هذه الاحتياجات بكفاءة عالية". وأشارت إلى أن "هذه الجودة لا تقتصر على الخدمات الأساسية فحسب، بل تشمل كافة التفاعلات بين العميل والمصرف، بدءاً من سهولة الوصول للخدمة وانتهاءً بجودة المتابعة بعد تقديم الخدمة. وأكدت النتائج أن "المصارف التي تركز على تحسين تجربة العميل الشاملة تحقق معدلات نمو أعلى بنسبة 40% مقارنة بالمصارف التقليدية. (الشمري والجبوري، 2021)، وهي أيضاً الفرق بين توقعات العميل وتجاربه الفعلية، أي التقييم التفصيلي لمدى تلبيتها لتوقعات العملاء ودرجة رضاهم (Al-Jazzazi & Sultan, 2017).

كما تعبر الجودة عن الفرق بين الخدمة المتوقعة وتصورات العميل للخدمة الفعلية، حيث تتأثر التوقعات بمعرفة العملاء بالمنتج أو الخدمة (Kant & Jaiswal, 2017). وهي أيضاً تعكس مشاعر العملاء تجاه أداء الخدمات، فإذا تجاوز الأداء التوقعات اعتبرت الخدمة عالية الجودة، وهو شرط أساسي للمنافسة في السوق (Hossain et al., 2015).

يرى الباحث أن جودة الخدمات المصرفية تمثل منظومة متكاملة وشاملة تقوم على أسس علمية ومنهجية دقيقة لتقييم وقياس مستوى الخدمات المقدمة من قبل المؤسسات المصرفية، حيث تشمل هذه المنظومة مجموعة من العمليات والآليات المصممة بعناية للتأكد من مطابقة هذه الخدمات للمواصفات والمعايير المطلوبة والتي تم وضعها بناء على أفضل الممارسات عالمياً في مجال الصناعة المصرفية. وتتميز هذه الخدمات بجودتها العالية التي لا تقتصر فقط على تلبية

الاحتياجات الأساسية للعملاء، بل تتجاوز ذلك إلى تحقيق توقعاتهم بل وتخطيها، مما يخلق تجربة مصرفية فريدة ومميزة تنعكس إيجاباً على مستوى رضاهم.

2.3.9 أهمية جودة الخدمات المصرفية

تشكل جودة الخدمات المصرفية عنصراً محورياً في عملية تصميم الخدمات المصرفية وتحديد مواصفاتها وتطوير استراتيجيات تسويقها، حيث أصبح من الواضح تزايد وعي وإدراك المؤسسات المصرفية لأهمية تبني مفاهيم إدارة الجودة الشاملة في تقديم خدماتها، وذلك سعياً لتحقيق ميزة تنافسية مستدامة في سوق تتسم بتزايد حدة المنافسة. وقد أسهمت ظاهرة العولمة في القطاع المالي، وما رافقها من تحرير للأسواق المالية، في دفع المصارف إلى التنافس في تقديم حزمة متكاملة ومتنوعة من الخدمات المصرفية المبتكرة التي تلبي احتياجات العملاء المتنامية وتتفوق على ما يقدمه المنافسون (محمود والبصري، 2021).

لقد حظي موضوع جودة الخدمات المصرفية باهتمام بالغ من قبل الأكاديميين والممارسين في القطاع المصرفي، وهو ما تجلّى في تزايد عدد الدراسات والأبحاث التي تناولت هذا الموضوع. وتبرز أهمية جودة الخدمات المصرفية في ظل البيئة التنافسية الشديدة التي تعمل فيها المصارف اليوم، والتي تفاقمت بسبب تداعيات العولمة وزيادة حرية انتقال رؤوس الأموال والخدمات المالية عبر الحدود. وفي مواجهة هذه التحديات، اتجهت المصارف إلى اعتماد الجودة كأحد أهم الأدوات الاستراتيجية لضمان بقائها واستمراريتها في السوق، مما استدعى إعادة النظر في الفلسفة الإدارية السائدة والتحول نحو تبني ثقافة تركز على العميل كحجر أساس في العملية المصرفية، ففي ظل تعدد البدائل المتاحة للعملاء، أصبح العميل هو المحرك الرئيسي للسوق. كما تمثل الجودة أداة رئيسية للمصارف للتمييز عن المنافسين، خاصة في ظل الطبيعة الخاصة للخدمات المصرفية التي

تختلف جوهرياً عن السلع المادية التقليدية. ويبقى العميل هو الحكم الأوحد في تقييم جودة هذه الخدمات، مما يجعل من قياس جودة الخدمات المصرفية عملية معقدة تركز بشكل أساسي على تقييمات وتصورات العملاء أنفسهم (حجي، 2017).

2.3.10 السمات التي تميز الخدمات المصرفية

تتميز الخدمات المصرفية بمجموعة من الخصائص الفريدة التي تؤثر بشكل جوهري على طبيعة تقديمها وتقييمها، ومن أبرز هذه الخصائص المسؤولية الائتمانية ذات الاتجاهين في تبادل المعلومات. هذه السمات الخاصة تجعل عملية تقييم الخدمات المصرفية أكثر تعقيداً مقارنة بالمنتجات المادية الملموسة، حيث لا تشكل تحدياً في مجال تطوير أنشطة التسويق فقط، بل تمثل أيضاً مصدرًا للتحديات في ضمان تحقيق المستوى المطلوب من الجودة، وتكمن خصوصية الخدمات المصرفية في ضرورة وجود درجة عالية من التفاعل والتواصل بين مقدمي الخدمة والعملاء، بالإضافة إلى مشاركة العملاء الفعالة في عملية تصميم الخدمة. وعندما تقدم هذه الخدمات بشكل غير كفاء، فإنها تحمل مخاطر عالية بسبب طبيعتها غير الملموسة وارتباطها الوثيق بالثقة المالية. وعلى الرغم من التطور التكنولوجي الكبير في القطاع المصرفي وزيادة درجة التوحيد في الخدمات، يبقى العنصر البشري العامل الحاسم في تحقيق التميز التنافسي، حيث تلعب كفاءة وخبرة الموظفين، بالإضافة إلى درجة تحفيزهم، دوراً محورياً في تحديد مستوى جودة الخدمة المقدمة، كما تتأثر توقعات العملاء بعوامل متعددة تشمل الخصائص الثقافية والاجتماعية للمجتمعات التي ينتمون إليها، وكذلك بمستوى تطور القطاع المصرفي في مناطقهم الجغرافية. وتتجلى هذه التأثيرات في تغير المواقف تجاه مفاهيم الائتمان والادخار والاستثمار، مما يستدعي من المصارف تعديل عروضها الخدمية باستمرار لتتوافق مع هذه التحولات المجتمعية، وتمتاز المصارف باعتمادها شبه الكامل على الوضع الاقتصادي لعملائها ودرجة ثقة المجتمع الذي

تخدمه، كما أن الخدمات المصرفية تتميز بكونها ضرورية في الأوقات الاقتصادية الصعبة، على عكس العديد من الخدمات الأخرى التي قد تشهد انخفاضاً في الطلب خلال الأزمات. حيث بفضل التطورات التكنولوجية المتسارعة التي مكنت من تقديم الخدمات المصرفية عبر الإنترنت، وإنجاز المعاملات في أي وقت ومن أي مكان، وبسرعة تفوق بكثير القنوات التقليدية. كما ساهمت الخدمات المصرفية الإلكترونية في ظهور العديد من الابتكارات المالية التي أدت إلى خفض تكاليف المعاملات بشكل ملحوظ (Ozretic-Dosen & Zizak, 2015).

2.3.11 أنواع الخدمات المقدمة من قبل البنوك

تعددت الخدمات المصرفية وتنوعت بشكل كبير في العصر الحديث، وهي متجددة ومتطورة لكي ترتقي الى مواكبة التغيرات التكنولوجية وتلبي الاحتياجات المتجددة للعملاء. وفي هذا الصدد، أشار (علي، 2023) إلى تصنيف الخدمات المصرفية إلى الأنواع الآتية:

- **قبول الودائع المصرفية:** يقوم المصرف بتلقي الودائع من العملاء وتصنيفها إلى عدة أنواع رئيسية حيث تشمل الودائع تحت الطلب التي يمكن سحبها في أي وقت دون قيود وعادة ما تكون بدون فوائد تذكر ثم الودائع لأجل التي تبقى مجمدة لدى المصرف لفترة محددة يتم الاتفاق عليها مسبقاً مقابل حصول العميل على عوائد مالية تتناسب مع مدة الوديعة والمبلغ المودع كما يوجد نوع ثالث هو ودائع الادخار التي تسجل في حسابات خاصة تمنح العميل فوائد سنوية مع إمكانية السحب والإيداع عند الحاجة بمجرد تقديم دفتر التوفير بالإضافة إلى ذلك توجد ودائع الصكوك والأوراق المالية التي يلجأ إليها كبار المدخرين الذين يفضلون إيداع أوراقهم المالية لدى المصرف لإدارتها نيابة عنهم نظراً لعدم امتلاكهم الخبرة الكافية أو الوقت اللازم لمتابعة استثماراتهم بأنفسهم وتتميز كل نوع من هذه الودائع بخصائص ومميزات مختلفة تلبي احتياجات شريحة معينة من العملاء بدءاً من الأفراد الذين يحتاجون إلى سيولة مالية مستمرة وصولاً إلى المستثمرين الكبار الذين يسعون إلى إدارة محترفة لأموالهم وأوراقهم المالية مع ضمان الحفاظ عليها وتحقيق عوائد مجزية منها.

- **منح القروض:** يُمثل منح القروض والائتمان الوظيفية المحورية للبنوك والنشاط الأكثر ربحية، حيث يُدر عوائد مالية كبيرة على شكل فوائد ورسوم. وتتنوع أشكال الإقراض بين قروض الاستغلال قصيرة الأجل لتمويل العمليات التشغيلية للمنشآت، وتنقسم هذه القروض لثلاثة أنواع أساسية: أولاً القروض بالضمان أو التعهد التي تعتمد على التزام العميل بسداد ديونه، حيث يقدم البنك الضمانة اللازمة لتعزيز مصداقية العميل المالية. ثانياً القروض العامة غير المخصصة لتمويل أصول معينة، وتشمل التسهيلات النقدية والسحب على المكشوف والتمويل الموسمي. ثالثاً القروض الخاصة المخصصة لتمويل مشتريات محددة كالبضائع والعقود الحكومية وخصم الكمبيالات. كما توجد قروض الاستثمار متوسطة وطويلة الأجل (فوق السنتين) المخصصة لشراء المعدات والعقارات الإنتاجية كالمستودعات والمخازن، والتي تسهم في تطوير البنية التحتية الإنتاجية للمؤسسات.
- **الائتمان التجاري:** تتمثل هذه العملية في قيام المصرف بتقديم الأصول الثابتة كالألات والمعدات أو أي ممتلكات مادية أخرى للمنظمات المستفيدة بنظام الإيجار مع الاحتفاظ بحق الملكية. حيث يتضمن العقد شرطاً يمنح المستأجر خيار امتلاك هذه الأصول عند انتهاء المدة المتفق عليها، مقابل سداد دفعات إيجارية دورية محددة سلفاً. ويُعتبر هذا النموذج من التمويل حلاً مرناً يوفر للمنشآت إمكانية استخدام الأصول الإنتاجية دون تحمل تكاليف الشراء الفوري، مع الاحتفاظ بحق التملك النهائي وفق شروط محددة.
- **الاعتماد المستندي:** يضمن المصرف سداد قيمة البضائع للمصدر الأجنبي عبر بنكه مقابل استلام مستندات الشحن التي تثبت إرسال البضاعة حسب العقد. تشمل هذه المستندات فواتير الشحن وشهادات المنشأ ووثائق التأمين حيث يضمن المصرف حصول المصدر على مستحقاته مع حماية المستورد من مخاطر عدم الوفاء بالعقد.
- **اتاحة وسائل الدفع وتسوية الدين:** تتم تسوية الديون من خلال المقاصة والتحويلات المصرفية، مع استخدام وسائل الدفع المختلفة مثل الكمبيالات والبطاقات البنكية.

2.3.12 مستويات جودة الخدمة المصرفية

وفقاً لـ (امطاوع وبرقيق، 2020) تصنف جودة الخدمات المصرفية إلى عدة أنواع أساسية:

- **الجودة المتوقعة:** تعكس توقعات العميل المسبقة لمستوى الخدمة المصرفية، والتي تتشكل بناءً على احتياجاته الشخصية، خبراته السابقة، ثقافته الشرائية، ومهاراته التواصلية مع الآخرين.
- **الخدمة المدركة:** تمثل تقييم العميل للأداء الفعلي للخدمة، حيث يعتمد هذا التقييم على مدى توافق الخدمة المقدمة مع التوقعات الزمنية. فمثلاً، إذا تلقى العميل الخدمة خلال 10 دقائق بينما كان يتوقع 15 دقيقة، فإن إدراكه لجودة الخدمة يكون إيجابياً والعكس صحيح.
- **الخدمة الفعلية المقدمة للعميل:** تشير إلى الأداء الحقيقي للموظفين في تقديم الخدمة وفقاً للمعايير المحددة من قبل المصرف. وتعتمد هذه الجودة على كفاءة الموظفين ومؤهلاتهم المهنية، وقد تختلف من مصرف لآخر أو حتى بين الموظفين في نفس المصرف.
- **الجودة الفنية:** تتمثل في المواصفات النوعية للخدمة المقدمة ومدى التزام المنظمة بها عند تقديم الخدمات للعملاء.
- **الجودة المرجوة للعملاء:** تعبر عن مستوى الرضا الذي يحققه المصرف لدى عملائه عند تلقي الخدمة، وهو المؤشر الحقيقي لقبول الخدمة من وجهة نظر الزبائن.

2.3.13 خصائص الخدمات المصرفية

تتمتع الخدمات المصرفية بعدد من الخصائص المميزة التي تؤثر على جودة تقديمها، كما أشار (محمد، 2023)، وهي:

- **التأكد من تقديم ما يطلبه العميل:** تواجه الخدمات المصرفية صعوبة في التقييم المسبق بسبب طبيعتها غير الملموسة، مما يجعل الحكم النهائي يعتمد على مدى تلبية طلبات العميل الفعلية وتوقعاته الشخصية من الخدمة المصرفية المقدمة له من قبل المؤسسة المالية.

- **الخدمات المصرفية تنتج وتستهلك بشكل متلازم:** تتميز الخدمات المصرفية بحدوث عمليتي الإنتاج والاستهلاك في وقت واحد وبشكل متزامن، حيث لا يمكن تخزينها أو نقلها بين الأفراد، وينحصر أثرها في الشعور الشخصي بالرضا أو عدم الرضا لدى العميل بعد تلقيه الخدمة مباشرة.
- **نقص التماثل الخاص:** تعاني الخدمات المصرفية من درجة عالية من التشابه والتطابق بين المؤسسات المتنافسة في القطاع المصرفي، مما يتطلب تطوير استراتيجيات مبتكرة وخالقة لخلق تمييز واضح في أذهان العملاء عن الخدمات المقدمة.
- **الاعتماد على الودائع:** تعد الودائع المصدر الرئيسي والأساسي لتمويل المصارف وتحقيق الأرباح التشغيلية، مما يجعلها حجر الأساس والركيزة الأساسية في العمل المصرفي اليومي للمؤسسات المالية المختلفة.
- **تنوع الخدمات المصرفية وتعددتها:** يواجه القطاع المصرفي تحدياً رئيسياً يتمثل في التنوع الكبير والواسع في الخدمات المقدمة لتلبية احتياجات شريحة كبيرة ومتنوعة من العملاء، مما يزيد من تعقيد عملية التسويق المصرفي للخدمات المالية المختلفة.
- **التدريب والتطوير لموظفي المصرف:** يتطلب تقديم خدمات مصرفية عالية الجودة وجود كوادر بشرية مؤهلة ومدربة تتمتع بمهارات متخصصة وفريدة، مع ضرورة تبني سياسات تدريبية وتطويرية مستمرة ومنظمة لرفع كفاءة العاملين.
- **الموازنة بين النمو والمخاطرة:** تحرص المصارف على تحقيق التوازن الدقيق بين السعي لتحقيق النمو والتوسع وإدارة المخاطر المصاحبة للعمليات المصرفية، من خلال استخدام أدوات تحليل مالي متطورة ودقيقة.

- استعمال أحدث التقنيات: يشهد القطاع المصرفي تحولاً جذرياً وتطوراً متسارعاً نحو الاعتماد على التقنيات الحديثة والمتطورة، مما يستدعي تطوير مهارات الموظفين باستمرار لمواكبة متطلبات الخدمات الرقمية والعمل المصرفي الإلكتروني.
- المسؤولية الائتمانية: تتحمل المصارف مسؤولية أخلاقية وقانونية كبيرة في حماية أموال العملاء وسرية معلوماتهم المالية، وهي مسؤولية مستمرة وطويلة الأمد حتى بعد انتهاء العلاقة التعاقدية بين العميل والمصرف.

2.3.14 خطوات تحسين جودة الخدمة المصرفية

أشار (مفتاح والنسر، 2020)، الى الخطوات الأساسية التي يمكن للمصارف اتباعها لتحسين جودة خدماته.

- تحديد احتياجات العملاء: يجب على المصارف الراغبة في التطوير أن تقوم بتحديد دقيق لاحتياجات ورغبات الزبائن، حيث يشمل تحسين الجودة تقليل معدلات ترك العملاء وتقصير المدة بين طلب الخدمة وتنفيذها، مع تحسين جودة التعامل مع الزبائن.
- مشاركة الإدارة العليا: يتطلب تحسين الجودة مشاركة فعالة من المديرين في جهود التطوير والتحسين، حيث يجب أن يشاركوا بشكل مباشر في مبادرات تحسين الخدمة.
- التركيز على الابتكار: ينبغي للمؤسسات المصرفية أن تولي اهتماماً خاصاً للابتكار في الخدمات، من خلال تبني أفكار جديدة وتطوير مهارات الموظفين في تقديم الخدمة للعملاء.
- تقييم الأداء المستمر: يجب على الإدارة إجراء مقارنات منتظمة بين الأداء الفعلي ومعايير الخدمة المحددة، والعمل على تصحيح أي انحرافات لضمان تجاوز التوقعات.

- معالجة المشكلات التشغيلية: يتضمن ذلك معالجة التحديات مثل خفض التكاليف الذي قد يؤثر سلباً على جودة الخدمة المقدمة للعملاء.

وتبرز أهمية هذه الخطوات في ضرورة تركيز إدارة المصارف على الجانب المهني من خلال تنظيم دورات تدريبية منتظمة لرفع كفاءة الموظفين. كما يتطلب تحسين الخدمة فهماً دقيقاً لسلوكيات العملاء واحتياجاتهم، وإجراء دراسات متخصصة للتنبؤ بالخدمات المستقبلية التي تتوافق مع توقعاتهم ورغباتهم.

2.3.15 أبعاد جودة الخدمات المصرفية (المتغيرات الصغرى)

قام الباحث بتحديد المتغيرات الصغرى التي من خلالها تم قياس جودة الخدمات المصرفية وهي (الملموسية، الاعتمادية، الاستجابة، الامان(الضمان)، التعاطف) ومن أجل التأكد من سلامة ودقة هذه المتغيرات تم اعتماد عدداً من الابحاث السابقة لتحديدها وهي(طه وحسين, 2022), (Roy et.al, 2015), (ALADI et.al, 2018), (Nurcahyo et.al, 2020), (Hhorshidi et.al, 2016).

أولاً: الملموسية: تشكل أحد المكونات الأساسية لجودة الخدمة، حيث تشمل العناصر المادية المحسوسة التي يتعامل معها العميل أثناء تلقي الخدمة. وفقاً لـ(علي, 2024), كما تشير إلى الأشياء الملموسة في الخدمة التي تسهم في تحديد درجة تصور العميل لجودة الخدمة المقدمة فيما يتعلق بالمظهر العام لمباني المنظمة والأجهزة والمعدات والتجهيزات المادية التي تستخدم فيها ومظهر الموظفين من حيث لباسهم وزى العمل وجودة أدوات الاتصال داخل المنظمة ومدى انتشار فروع المنظمة بالإضافة إلى توفير المطبوعات والكتب التعريفية وبروشورات حول الخدمات التي تقدمها المنظمة للعملاء(عبد الحفيظ, 2024), تشير الملموسية في الخدمات المصرفية إلى

العناصر المادية التي يتفاعل معها الزبون، حيث تؤكد دراسة (غوانمة وآخرون، 2023) على ضرورة تحديث هذه المكونات كالمدخل والأثاث ومظهر العاملين لتعكس صورة إيجابية.

ويرى الباحث أنها تمثل الجانب المرئي للخدمة المصرفية، بما يشمل المرافق وأنظمة المعلومات والمظهر المهني للموظفين، حيث تؤثر هذه العناصر مباشرة على تقييم العميل للجودة ودرجة رضاه. وتبرز أهميتها في تشكيل الانطباع الأول وبناء الثقة، مما يعكس مدى اهتمام المصرف بتقديم تجربة متميزة تبدأ من البيئة المادية المحيطة وتنتهي برضا العميل.

ثانياً: الاعتمادية: تُمثّل الاعتمادية أحد الركائز الأساسية لجودة الخدمات المصرفية، حيث تعكس قدرة المصرف على تقديم الخدمات بدقة وموثوقية وفقاً لما تم الاتفاق عليه مع العملاء (علي، 2024). وتشمل هذه السمة الالتزام بالوقت المحدد والأداء الدقيق للخدمة، مع ضمان تقديمها بشكل صحيح من المرة الأولى، مما يعزز مصداقية المؤسسة المالية وسمعتها في السوق، ويسهم في بناء علاقات طويلة الأمد مع العملاء، يتوقع العملاء الحصول على خدمات تتميز بالدقة والسرية والسرعة في الإنجاز، حيث تزداد ثقتهم في المصرف عندما تقل الأخطاء وتتحسن جودة الأداء (عبدالحفيظ، 2024). كما تشير الاعتمادية إلى قدرة المصرف على الوفاء بوعوده وتقديم معلومات صحيحة وموثوقة، مع الاستفادة من الكفاءات والخبرات المتاحة لضمان أداء متقن يلبي توقعات العملاء، ويعزز شعورهم بالأمان والطمأنينة (غوانمة وآخرون، 2023)، يبرز هذا المفهوم التزام المصرف تجاه عملائه بتقديم خدمات عالية الجودة في الأوقات المحددة مسبقاً (محمد، 2019).

ويرى الباحث أن الاعتمادية تعني تقديم خدمات دقيقة خالية من الأخطاء، مع الحفاظ على سرية وخصوصية العميل، مما يعزز ثقته في المؤسسة المصرفية وولائه لها، كما تسهم في تحقيق ميزة

تنافسية للمصرف في ظل المنافسة الشديدة في القطاع المصرفي، وتضمن استمرارية العلاقة مع العملاء.

ثالثاً: الاستجابة: تمثل عنصراً أساسياً في جودة الخدمات المصرفية، حيث تعكس قدرة المصرف على تلبية احتياجات العملاء بشكل سريع وفعال. وفقاً لـ(علي، 2024)، تتجلى الاستجابة في رغبة المؤسسة الصادقة في تقديم خدمة سريعة للعملاء، مع ضرورة توفر الاستعداد الدائم لدى الموظفين لمساعدة العملاء عند الحاجة. وتشمل هذه السمة عدة جوانب مهمة مثل التعامل بلطف مع العملاء، وإعلامهم بمواعيد إنجاز الخدمات، والرد على استفساراتهم بشكل فوري (عبد الحفيظ، 2024)، في البيئة المصرفية التنافسية الحالية، أصبحت سرعة الاستجابة من العوامل الحاسمة التي تميز المصارف الناجحة. حيث ينتظر العملاء معاملات سريعة وحلولاً فورية لمشكلاتهم، خاصة مع تطور الخدمات الرقمية وانتشار البنوك الإلكترونية. وتظهر الدراسات أن الزبائن يقيمون تجربتهم المصرفية بناءً على مدى سرعة تلبية احتياجاتهم (غوانمة وآخرون، 2023)، كما تشير الأبحاث إلى أهمية السرعة في تنفيذ المعاملات والتجاوب مع شكاوى العملاء، مع الحرص على تقديم الخدمة بشكل لائق ومرضي. ويتطلب تحقيق الاستجابة المثالية من المصرف توفير خدمة فورية عند الطلب، مع التعامل بأسلوب ودي وحل المشكلات دون تأخير (محمد، 2019).

ويرى الباحث أن الاستجابة تعبر عن مدى استعداد المصرف لتلبية متطلبات الزبائن في الوقت المناسب، بما يحقق رضاهم ويعزز ثقتهم بالمؤسسة المصرفية، وتبرز أهمية هذا البعد في كونه أحد العوامل الحاسمة في تقييم جودة الخدمة المصرفية، حيث يساهم في تحسين تجربة العميل وبناء علاقات طويلة الأمد مع العملاء. كما أن الاستجابة الفعالة تساهم في تعزيز سمعة المصرف وتميزه في السوق، خاصة في ظل تزايد توقعات العملاء وتنوع الخيارات المتاحة أمامهم.

رابعاً: الامان(الضمان):

يمثل الأمان بعداً أساسياً في جودة الخدمات المصرفية، حيث يشير إلى قدرة المصرف على كسب ثقة العملاء من خلال الالتزام بالوعد وتقديم خدمات موثوقة وخالية من المخاطر (علي، 2024). يتجلى الأمان في عدة جوانب رئيسية تشمل كفاءة الموظفين المهنية وقدرتهم على توليد شعور الثقة والطمأنينة لدى العملاء من خلال التفاعل المهذب والاحترافي (غوانمة وآخرون، 2023). كما يعبر الأمان عن الحالة النفسية الإيجابية التي يشعر بها العميل أثناء تعامله مع المصرف، والتي تنتج عن ضمان سلامة ودائعه ودقة كشوفاته المالية، مع إتاحة الفرصة لسحب أمواله عند الطلب سواء عبر الفروع أو أجهزة الصراف الآلي المنتشرة (محمد، 2019)،

ويرى الباحث أن الأمان المصرفي لا يقتصر على الجوانب المادية فحسب، بل يشمل أيضاً الجوانب النفسية والمعنوية التي تخلق بيئة آمنة للتعاملات المالية. حيث تعتمد درجة الأمان المدركة من قبل العملاء على عدة عوامل أهمها المؤهلات المهنية للموظفين، دقة الأنظمة المالية، وشفافية العمليات المصرفية. كما يسهم الأسلوب الاحترافي في التعامل وجودة التواصل مع العملاء في تعزيز هذا الشعور، مما ينعكس إيجاباً على ثقة العملاء وولائهم للمؤسسة المصرفية.

خامساً: التعاطف: يمثل التعاطف بعداً أساسياً في جودة الخدمات المصرفية، حيث يعبر عن مدى اهتمام المصرف بعملائه ورغبته في فهم احتياجاتهم وتقديم حلول مخصصة لهم (علي، 2024). يتجلى هذا البعد في قدرة المؤسسة على تقديم رعاية شخصية للعملاء، مع مراعاة ظروفهم الفردية وتوفير بيئة تعامل مريحة تشمل الاستقبال الجيد والمعاملة اللطيفة (غوانمة وآخرون، 2023)، يشمل التعاطف المصرفي عدة جوانب أساسية كفهم احتياجات العملاء بدقة، وتوفير مرونة في مواعيد العمل، والمعاملة الودية والاحترافية، وتقديم المشورة المالية المناسبة. كما يؤكد (محمد، 2019) على أهمية الموازنة بين مصالح العملاء وأسعار الخدمات، مع ضرورة الإعلان عن

الخدمات بطرق واضحة ومناسبة. بينما يرى (حسن والعامري، 2020) أن المعاملة الطيبة تترك انطباعاً إيجابياً يدوم في ذاكرة العميل، مما يعزز ولاءه للمصرف. ويرى الباحث أن التعاطف الحقيقي في الخدمات المصرفية يتجاوز الشكليات الظاهرية، ليشمل الفهم العميق لاحتياجات العميل المالية، وتقديم إرشادات مالية مفيدة له، وتبسيط الإجراءات المصرفية المعقدة. كما يعبر عن المودة والاحترام المتبادل بين موظفي المصرف والعملاء، والقدرة على معاملة العميل كشريك وليس مجرد رقم في السجلات. وتظهر أهمية هذا البعد في كونه يسهم بشكل فعال في تعزيز تجربة العميل المصرفية، وبناء علاقات ثقة متينة مع العملاء، وتحقيق رضاهم المستدام، مما ينعكس إيجاباً على سمعة المصرف.

2.3.16 ارتباط تطبيق الإدارة الالكترونية في تحسين جودة الخدمات المصرفية

لقد ساعد تطبيق الإدارة الالكترونية في المصارف للارتقاء بمستوى جودة خدماتها المالية وأنشطتها الموجهة للعملاء هي من أهم الحلول التي تعمل بها المصارف كوسيلة لجذب العملاء الجدد وتعزيز ولاء العملاء والحفاظ عليهم وخاصة أن الخدمات دائماً تكون متشابهة بين المصارف ومن بين أهم المجالات التي تعكس مظاهر تحسين الخدمات المصرفية نتيجة استخدام المصارف لتطبيقات الإدارة الالكترونية منها ما يلي (سالمي، 2015).

- المساهمة في تبسيط إجراءات وخطوات الاستقادة وتحقيق المنفعة من الخدمة المصرفية وذلك من خلال العمل على استثناء كل أسباب التعقيد التقليدية التي كانت تصاحب توفير الخدمات المصرفية للزبائن وخاصة التي تتعلق بضرورة تقديم الوثائق المطلوبة التي تستوجب حضور العميل بشكل شخصي إلى المصرف وعليه فإنه في ظل هذه التطبيقات الحديثة تم الاستغناء عن هذه الإجراءات التقليدية بمجرد القيام باستخدام البرامج المثبتة في الحاسوب.

- ضمان الدقة في انجاز الأعمال المصرفية، يأتي ذلك من خلال إدخال أنظمة مهمتها معالجة المعلومات بحيث تتعدم الأخطاء الفنية والإدارية وتتلاشى الضغوط والتجاوزات اثناء تقديم الخدمة للأفراد والمنظمات وهذا التحول في تصميم الخدمات عن طريق تطبيقات إلكترونية ساعد على أداء المهام ومنع حدوث الأخطاء البشرية وتقديم خدمة مصرفية بدقة عالية.
- تقليص تكاليف إنتاج وتقديم الخدمة المصرفية، حيث باتت تسمح التطبيقات الحديثة من تقديم المصارف لخدماتها المصرفية بتكلفة أقل مما هو عليه في الخدمات التقليدية، فاتصال العميل (الزبون) عبر الخط دون الانتقال للبنك والاستفادة من الخدمات الجديدة من خلال استخدام البوابات الإلكترونية مما يقلص التكاليف بالنسبة للمصرف والعميل معاً، كما أنه عن طريق استخدام مختلف الوسائط التقنية الحديثة، يستطيع عميل الخدمة المصرفية طلبها دون الحاجة إلى التنقل للبنك مما يوفر وقت انجاز المعاملة.
- سرعة التجاوب مع طلبات الزبائن، يتعلق الأمر هنا بالفرص التي توفرها التكنولوجيا الحديثة، من حيث تقليص مدة الانتظار مما يساعد على تجنب ضياع الوقت، فاستعمال التقنيات الحديثة، يوفر التفاعل المباشر بين المصرف والعميل مما يتيح للمصرف قدرة اضافية لتلبية حاجات ورغبات عدد أكبر من العملاء في نفس الوقت، حيث تلجأ المصارف في أطار تطبيق الإدارة الإلكترونية إلى استخدام عدداً من التقنيات والتطبيقات المصممة خصيصاً للاستجابة لطلبات العملاء بشكل فوري من خلال استخدام طرق آلية تم تصميمها مسبقاً وموجهة لتنفيذ وتقديم خدمات متوقعة من العملاء.
- وضوح الخدمة المصرفية وسهولة المحاسبة، أن استعمال هذه التقنيات في المصارف ساهم بشكل كبير في وضوح عمليات تقديم الخدمات المصرفية بوجود النشر الإلكتروني لكل مراحل تقديم الخدمة لا يتبقى مجال لإخفاء المعاملات، إذ أن قيام المصارف بعملياتها بطرق إلكترونية واستعمال أسماء مستخدمين بكلمات مرور سرية وشخصية يؤدي إلى تحمل المسؤولية كاملة

وتحديد حالات الازمة أو التسبب والتقصير ومحاسبة الموظف عن ذلك من خلال الرجوع إلى قاعدة البيانات وتحديد المسؤوليات، إضافة إلى انه يمكن تحديد ما يستطيع كل موظف القيام به من معاملات مصرفية وذلك حسب منصبه الوظيفي لضمان تحديد المسؤوليات.

- تفعيل أسلوب الخدمة الذاتية، فبواسطة تطبيق الإدارة الإلكترونية يستطيع العميل الاستفادة من هذه الخدمات من تلقاء نفسه دون الحاجة للذهاب للمصرف، حيث يستطيع العميل الاستفادة من هذه الخدمات عن طريق التقديم الذاتي للخدمة وذلك بالتعامل مع المواقع الإلكترونية ومختلف الوسائل التكنولوجية الأخرى التي تتيح هذه الامكانية وخاصة في ظل ما توصلت إليه التقنيات الرقمية في الظروف الحالية بحيث يستطيع عميل الخدمة المصرفية تحقيق الأداء الذاتي لحل معاملاته عن بُعد حتى وأن كان خارج الحدود الجغرافية لبلد المصرف وخارج أوقات العمل المحددة شريطة توفر الاتصال بالشبكة.

2.4 المبحث الرابع: الدراسات السابقة

"استعرض الباحث عدداً من الأبحاث السابقة (العربية والأجنبية) المرتبطة بمتغيرات الدراسة الأساسية، وهي: تطبيق الإدارة الإلكترونية، وأثر بطاقة الأداء المتوازن، وتحسين جودة الخدمات المصرفية. وقد تم ترتيب هذه الدراسات ترتيباً زمنياً تنازلياً (من الأحدث إلى الأقدم)، مع البدء بالدراسات العربية ثم الانتقال إلى الدراسات الأجنبية.

2.4.1 الدراسات السابقة باللغة العربية

1_دراسة (ابو علان, 2024) بعنوان: "تأثير وساطة بطاقة الأداء المتوازن في العلاقة بين عدم اليقين البيئي المتصور واستراتيجية العمل والأداء التنظيمي".

هدف هذا البحث إلى استكشاف دور بطاقة الأداء المتوازن (BSC) كنظام لإدارة الأداء في الظروف الطارئة، مع التركيز على التأثيرات البيئية المتصورة، وعدم اليقين، واستراتيجية العمل، بهدف فهم تأثيرها على تنفيذ BSC والأداء التنظيمي، مع تسليط الضوء على دور الوساطة الذي تلعبه بطاقة الأداء المتوازن. اعتمدت الدراسة على المنهج التحليلي الوصفي، حيث تم تطوير استمارة لجمع البيانات. تألف مجتمع البحث من الشركات الصناعية الأردنية، وتم اختيار عينة من 400 من المديرين التنفيذيين، والمديرين الماليين، ومديري الإدارات. أظهرت النتائج أن عدم اليقين البيئي المتصور له تأثير إيجابي على الاستراتيجيات التجارية وتنفيذ BSC، وكذلك على الأداء التنظيمي العام. كما تبين أن بطاقة الأداء المتوازن تؤثر بشكل إيجابي على استراتيجية العمل، في حين أن استراتيجية العمل لا تحسن أداء الشركة بشكل مباشر. وأظهرت النتائج أن عدم اليقين البيئي المتصور له تأثير إيجابي على الأداء التنظيمي ويعزز من تحسينه. تشير النتائج أيضاً إلى

أن الشركات الصناعية الأردنية تدمج بشكل فعال اعتبارات تقلبات السوق في عمليات اتخاذ القرارات الاستراتيجية، مما يعكس توجهاً استراتيجياً يستفيد من هذه العوامل لتحسين الأداء العام. كما أن المعرفة التنافسية تسهم في تحسين الأداء التنظيمي. أوصت الدراسة بضرورة أن يأخذ مدراء الشركات الصناعية الأردنية في اعتبارهم تأثيرات عدم اليقين البيئي، واستراتيجية الأعمال، وتنفيذ BSC من أجل تعزيز الأداء التنظيمي.

2_ عليوي (2023) دراسة بعنوان: "دور جودة الخدمات المصرفية في زيادة القدرة التنافسية للمصارف"،

حيث سعت هذه الدراسة، إلى توضيح أثر جودة الخدمات المصرفية على تعزيز القدرة التنافسية لدى المصارف التجارية في العراق. اعتمد الباحث على المنهج التحليلي الوصفي، واشتمل مجتمع الدراسة على العاملين في المصارف التجارية العاملة في العراق، وبلغ حجم العينة (50) فرداً. وأظهرت النتائج أن المصارف قيد الدراسة تعتمد على أجهزة ومعدات تكنولوجية حديثة، كما تبين أن أبعاد جودة الخدمات المصرفية متوفرة بشكل جيد. كذلك، أثبتت الدراسة وجود أثر إيجابي لجودة الخدمات المصرفية في تعزيز القدرة التنافسية، ويُعزى ذلك إلى الخدمات المقدمة للعملاء بجودة عالية واهتمام المصارف بتحسين تجربة العميل وتوفير سبل الراحة له. وأوصت الدراسة بضرورة الاستمرار في تحديث الأجهزة ومواكبة التطورات التقنية، مع السعي نحو التحول الرقمي في تقديم الخدمات، بالإضافة إلى العمل على تطوير الخدمات الإلكترونية وتحديث تطبيقات الهواتف المصرفية الذكية. كما شددت التوصيات على أهمية بناء ثقافة عمل تقوم على التعاون وتحسين قنوات الاتصال المباشر بين الإدارة العليا والموظفين، مع تعزيز مشاركة الموظفين في إبداء آرائهم

والمساهمة في صنع القرارات، إلى جانب الاهتمام بتحديد احتياجاتهم وتوفير برامج تدريبية تهدف إلى تطوير قدراتهم ومهاراتهم بما ينعكس إيجاباً على أدائهم الوظيفي.

3_دراسة (حمود ودماق, 2023) بعنوان: "الدور الوسيط لبطاقة الأداء المتوازن في العلاقة بين الرقابة الداخلية وجودة التقارير المالية".

سعت هذه الدراسة إلى قياس أثر استخدام بطاقة الأداء المتوازن كأداة وسيطة في العلاقة بين الرقابة الداخلية وجودة التقارير المالية في البنوك التجارية العراقية. اعتمدت الدراسة المنهج التحليلي الوصفي، حيث تم اختيار مجموعة من البنوك التجارية في العراق (بنك بغداد، البنك التجاري العراقي، بنك الاستثمار العراقي) لتكون عينة البحث. وقد شملت العينة مديري الإدارات المصرفية، إلى جانب المستشارين والمحاسبين والمدققين، حيث تم جمع 245 استمارة صالحة للتحليل. وأوضحت النتائج وجود تأثير معنوي للرقابة الداخلية على جودة التقارير المالية، كما أكدت أن استخدام بطاقة الأداء المتوازن يسهم في دعم الرقابة الداخلية، مما ينعكس إيجاباً على جودة التقارير المالية في البنوك المدروسة. وأوصت الدراسة بضرورة تعزيز الشفافية وزيادة الإفصاح عن المعلومات المالية وغير المالية وفقاً للمعايير الدولية للمحاسبة، بما يساعد في تقديم صورة دقيقة وشاملة للمستخدمين تسهم في دعم قراراتهم بشكل أفضل.

4_دراسة (أبو عيد وآخرون, 2023) بعنوان: " أثر بطاقة الأداء المتوازن في تقدير أداء المصارف في فلسطين".

سعت هذه الدراسة إلى التعرف على تأثير بطاقة الأداء المتوازن (BSC) في تحديد أداء البنوك في فلسطين، ومن بين المؤسسات التي تؤثر على اقتصاد أي بلد هو القطاع المصرفي، وعلى الرغم

من تأثير هذا القطاع على السياسات الاقتصادية وتنفيذها في فلسطين، إلا أنه يبدو أن هناك صعوبة المنهج المناسب لقياس أدائها، ولقد فشلت التقنيات المختلفة في أن تكون ذات كفاءة وفعالية، كما أنها تخلق دافعاً لتحقيق في تأثير BSC في تقدير أداء البنوك في فلسطين، استخدمت الدراسة: المنهج التحليلي الوصفي، إذ يتألف مجتمع البحث المستهدف من المصارف التجارية في فلسطين والبالغ عددها (14) مصرفاً، وبلغت عينة البحث من 126 من مديري البنوك قيد البحث. أظهرت النتائج أن أداء البنك يرتبط بشكل إيجابي مع منظور العمليات الداخلية، ويليها منظور العملاء، ويليها المنظور المالي ويليها منظور التعلم والنمو، مما يعني ضمناً أن زيادة وحدة في أي منظور ومن المتوقع أن تؤدي وجهة نظر العميل إلى زيادة أداء البنك. أوصت الدراسة بضرورة تعريف الموظفين بنموذج BSC ومبادئها من خلال التدريب المستمر لضمان التطبيق والتنفيذ المناسب لتعزيز أداء البنك، ويجب على المسؤولين وأصحاب المصلحة التأكد من أن خصائص كل بعد من أبعاد نموذج BSC بشكل مناسب لتحقيق الإمكانيات الموجودة في النموذج بسهولة. يمكن للباحثين في المستقبل التركيز على نفس الإطار في بلدان أخرى وقطاعات مختلفة، علاوة على ذلك، فإن الباحثين القادمين يمكن أيضاً مقارنة تأثير BSC على المستويات التشغيلية المختلفة.

5_ دراسة الغوينمات (2023 مع اخرون) دراسة بعنوان: " نظم الذكاء الاصطناعي وأثر على جودة الخدمة المقدمة في المصارف الأردنية الإسلامية ".

هدفت هذه الدراسة إلى تحليل أثر توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي، وبالأخص النظم الخبيرة، أساليب تمثيل المعرفة والاستدلال، ومبادئ التعلم الآلي، على مستوى جودة الخدمات المصرفية. وقد جرى تقييم هذه الجودة من منظور عدة أبعاد تشمل: الموثوقية، سرعة الاستجابة، الاهتمام

بالعملاء، الأمان، والجوانب المادية للخدمة، وذلك ضمن مجموعة مختارة من البنوك. اتبع البحث منهجية وصفية تحليلية، حيث تم تطوير أداة استبائية لجمع البيانات اللازمة. تكون مجتمع البحث من البنوك الإسلامية العاملة في الأردن، واستُخلصت عينة بحثية شملت 150 فرداً من الموظفين، بواقع 50 استبياناً لكل بنك. كشفت النتائج أن البنوك التي تناولتها الدراسة تتبنى بالفعل نظم الذكاء الاصطناعي، وأظهرت بوضوح تأثيراً كبيراً وملموماً لهذه النظم في تعزيز وتحسين جودة ما تقدمه من خدمات مصرفية. بناءً على هذه النتائج، أوصت الدراسة بضرورة تكثيف الجهود لتطوير الأنظمة المصرفية لمواكبة التطورات الرقمية المتسارعة، وكذلك تزويدها بأحدث ابتكارات الذكاء الاصطناعي، بهدف ضمان استدامة التطور والنمو في بيئة العمل المصرفي.

6_ (القحطاني والشماسي, 2022) دراسة بعنوان: "دور الإدارة الإلكترونية في تحقيق أمن المعلومات في المنظمات الحكومية (دراسة بوزارة التجارة السعودية بمنطقة مكة) من 2019 إلى 2022".

سعى هذا البحث إلى تبيان دور الإدارة الإلكترونية بمكوناتها (الأجهزة، الأنظمة الإلكترونية، البرامج)، في تحقيق الغاية المرجوة من أمن المعلومات في وزارة التجارة بمنطقة مكة المكرمة، اعتمد الباحثين المنهج الوصفي، التحليلي، كما اعتمد البحث على موظفي وزارة التجارة السعودية العاملين بمنطقة مكة المكرمة ميداناً للبحث وبلغ حجم عينة البحث (300) موظفاً. أظهرت النتائج وجود دور كبير لتطبيق الإدارة الإلكترونية بمكوناتها في تحقيق أمن المعلومات، كما أوضحت الدراسة أن البرامج الإلكترونية المكون والعنصر الأكثر تأثيراً في تحقيق أمن المعلومات. أوصت الدراسة بعدد من الأمور الضرورية وهي توفير بيئة مناسبة تجريبية لاستخدام التقنيات الرقمية بحيث تكون خاضعة للرقابة قبل تطبيق أي نظام إلكتروني جديد، والعمل على تأهيل موظفي قسم أمن

المعلومات بجميع الاحتياجات الالكترونية والتقنية والمادية، مع ضرورة توفير برامج مضادة للفيروسات وتحديثها بشكل وري والتركيز على نقاط الضعف بالشبكة ومراقبتها والاستفادة من البرامج الوطنية لأمن المعلومات (أمن)، وعمل ورش عمل لتعزيز ثقافة التحول الالكتروني عن طريق خبراء التقنية لتبادل المعرفة وكذلك عمل دورات تطبيقية لتعزيز جانب التحول الالكتروني ودوره الفعال في الحفاظ على سرية المعلومات وحمايتها بحيث تكون بشكل دوري في مواكبة المتغيرات المتسارعة.

7_ دراسة مصطفى (2022) دراسة بعنوان: "أثر تطبيق بطاقة الأداء المتوازن على استراتيجية التنمية المستدامة بالتطبيق على المستشفيات التابعة لجامعة عين شمس".

هدفت الدراسة إلى الكشف عن مستوى استخدام محاور بطاقة الأداء المتوازن (المحور المالي، محور العملاء، محور العمليات الداخلية، محور النمو والتعلم) كأداة لتقييم أداء مستشفى جامعة عين شمس، ومدى تأثيرها على تطبيق ممارسات التنمية المستدامة. اعتمدت الباحثة على (المنهج الوصفي، التحليلي)، واختارت عينة من الأطباء العاملين بالمستشفى بجميع الرتب الأكاديمية، وبلغ عددهم (280) طبيباً. وأظهرت النتائج وجود علاقة إيجابية بين تطبيق المحور المالي، وخدمة العملاء، والعمليات الداخلية لبطاقة الأداء المتوازن، وبين تحقيق التنمية المستدامة، بينما لم يظهر وجود علاقة بين محور النمو والتعلم وتطبيق التنمية المستدامة داخل المستشفى. وأوصت الدراسة بضرورة إبراز الدور الحيوي الذي تؤديه بطاقة الأداء المتوازن في دعم استراتيجية التنمية المستدامة، وأهمية دمج النموذج ضمن برنامج حاسوبي مصمم وفق أسس وقواعد البطاقة، مع التركيز على تفعيل محور النمو والتعلم، نظراً لما يمثله قطاعاً الصحة والتعليم من عناصر أساسية لتحقيق التنمية المستدامة.

8_دراسة (الدليمي وكرار, 2022) بعنوان: "دور الإدارة الالكترونية في تعزيز الجاهزية

الاستراتيجية" دراسة تحليلية لآراء عينة من منتسبي جامعة الكوفة".

هدفت هذه الدراسة إلى إيضاح دور الإدارة الالكترونية التي تتمثل في عتاد الحاسوب وشبكة الاتصال والبرمجيات والموارد البشرية في تعزيز الجاهزية الاستراتيجية التي تتمثل في الجاهزية التنظيمية للتغير والجاهزية للقيادة والجاهزية للموارد البشرية في جامعة الكوفة، وحتى تتمكن الدراسة من تحقيق الهدف من إجرائها استخدمت المنهج التحليلي الوصفي، إذ اختارت الدراسة جامعة الكوفة كمجتمع بحثي وبلغ مجموع عينة البحث (300) موظفاً يعملون في كافة الاقسام والوحدات. أظهرت النتائج أن للإدارة الالكترونية دوراً أساسياً في تعزيز الجاهزية الاستراتيجية للجامعة إذ يؤدي ذلك التي تمكنها من التكيف مع التغيرات الحاصلة في البيئة. أوصت الدراسة بضرورة الاستمرار بالتحسين المستمر لواقع البنى التحتية التقنية التكنولوجية في الجامعة وضرورة قيام الجامعة بإعادة هيكلة موجوداتها والقيام أيضاً بإجراء مراقبة مستمرة للأسواق والممارسات الأفضل بما يسهل ويعزز من أنجاز أعمالها بالصورة التي تكتسبها مزايا مستدامة.

10_ أجرى الوشاح وآخرون (2022) دراسة بعنوان: جودة الخدمة وولاء العملاء "أدلة من

البنوك الأردنية".

هدفت هذه الدراسة إلى تحليل أثر جودة الخدمات المصرفية في تعزيز ولاء العملاء لدى البنوك التجارية الأردنية. اعتمد البحث المنهج التحليلي الوصفي، حيث تم جمع البيانات من عينة مكونة من 164 عميلاً. وأظهرت النتائج وجود تأثير إيجابي ذي دلالة إحصائية لمختلف أبعاد جودة الخدمات في تعزيز ولاء العملاء، سواء عند قياس كل بُعد على حدة أو عند دراستها مجتمعة. توصلت الدراسة إلى أن تحسين جودة الخدمات المصرفية يسهم بشكل فعال في زيادة رضا العملاء

وتعزيز ثقتهم بالمؤسسة المصرفية، كما يؤدي إلى تحسين الصورة الذهنية للبنك وزيادة معدلات الاحتفاظ بالعملاء على المدى الطويل في ضوء هذه النتائج، أوصت الدراسة بضرورة اعتماد البنوك التجارية لسياسات توظيف أكثر فعالية، مع تنفيذ برامج تدريبية متخصصة ومكثفة للعاملين لتحسين مستويات الأداء الخدمي.

11_دراسة (البله وآخرون، 2022) بعنوان: "تأثير الإدارة الالكترونية في تعزيز الأداء الوظيفي دراسة استطلاعية في الإدارة المحلية ديوان محافظة نينوى".

سعت هذه الدراسة إلى التعرف وتوضيح العلاقة بين تطبيق الإدارة الالكترونية وأداء العاملين في ديوان محافظو نينوى وتبيان تأثير الإدارة الالكترونية في تعزيز الأداء الوظيفي، واعتمدت الدراسة استخدام المنهج التحليلي الوصفي، وحددت الدراسة موظفي ديوان محافظة نينوى مجتمع ميداني لإجراء المسح البحثي وبلغ حجم العينة (70) مبحوثاً من العاملين في الإدارة المحلية. توصلت الدراسة الى وجود ارتباط بين تطبيق الإدارة الالكترونية وأداء العاملين ووجود تأثير بمستوى إيجابي معنوي للإدارة الالكترونية في تعزيز الأداء الوظيفي، حيث أن هذا الموضوع من المواضيع الحديثة التي تتطلب مواكبة التطورات التي يشهدها العالم على صعيد التحول الرقمي للمنظمات. أوصت الدراسة بضرورة وضع المنظمات الخطط الاستراتيجية لتعزيز تطبيق الإدارة الالكترونية للتوصل لمستوى الجاهزية التامة للتحول الرقمي لما لذلك من أهمية كبيرة في تعزيز أداء المؤسسة والموظفين والعمل على استخدام أنظمة حماية الكترونية متطورة تعزز ثقافة الأمن الرقمي لدى العاملين، وأيضاً قبل التطبيق لابد من قياس الجاهزية التكنولوجية الفردية للعاملين لديها والعمل على تهيئتهم نفسياً لاستخدام هذه التطبيقات.

12_دراسة (العزاز وبوهيا , 2022) بعنوان: " بطاقة الأداء المتوازن وتقييم أداء المنشآت".

تناولت هذه الدراسة بيان تأثير بطاقة الأداء المتوازن على تقييم أداء المنشآت سواء كانت صغيرة او متوسطة في السعودية. استخدمت الدراسة المنهج الوصفي، التحليلي، وعلى الرغم من الفوائد التي تحقق من تطبيق بطاقة الأداء المتوازن الا انه ما زالت الدراسات حول تأثيرها قليلة، وعلى وجه التحديد في ميدان البحث المستهدف المنشآت ذات الحجم الصغير والمتوسط في المملكة العربية السعودية واعتمدت الدراسة على توزيع عينة عشوائية مكونة من (76) مستجيباً من مختلف القطاعات التجارية والخدمية والصناعية. أظهرت النتائج أن لبطاقة الأداء المتوازن تأثير إيجابي على تقييم الأداء مما ينعكس بشكل مباشر على تحقيق الميزة التنافسية، كما بينت وجود تأثير لأبعاد هذه البطاقة على تقييم الأداء، أيضاً أوضحت أن المنشآت المتوسطة هي الأكثر تطبيقاً لبطاقة الأداء مقارنة بالمنشآت صغيرة الحجم، حيث يتضح من النتائج أن هذه الدراسة توفر معلومات ضرورية للمديرين ومتخذي القرار والباحثين لمساعدتهم على فهم أهمية تطبيق هذه البطاقة لدورها المهم في تحسين أداء الشركات. أوصت الدراسة بضرورة قيام المنشآت المستهدفة في بناء خطتها الاستراتيجية اعتماداً على بطاقة الأداء المتوازن، وضرورة تعاون الموظفين مع الإدارة وذلك لتحقيق أهداف المنشأة بحيث يعتمد على بطاقة الأداء المتوازن ومؤشرات الأداء لتحقيق الاستراتيجية، والعمل على استقطاب الخبراء القادرين على استخدام بطاقة الأداء.

13_ أعدّ العنزي وآخرون (2022) دراسة بعنوان: "واقع الإدارة الإلكترونية ودورها في كفاءة

أداء المؤسسات الصحية الحكومية من وجهة نظر عينة من الإداريين والكوادر الصحية بمدينة الرياض".

هدفت الدراسة إلى الكشف عن واقع تطبيق الإدارة الإلكترونية في المؤسسات الصحية الحكومية بمدينة الرياض، ومدى ارتباطه بكفاءة أداء هذه المؤسسات. استخدمت الدراسة المنهج التحليلي الوصفي، واعتمدت على العاملين في مؤسسات الرعاية الصحية الحكومية من إداريين وكوادر صحية كمجتمع للبحث، وبلغ عدد أفراد العينة (70) موظفاً. وأظهرت النتائج أن مستوى تطبيق الإدارة الإلكترونية كان متوسطاً، وكذلك كان مستوى كفاءة أداء المؤسسات الصحية المستهدفة، كما أوضحت النتائج وجود علاقة طردية إيجابية بين تطبيق الإدارة الإلكترونية وتحسين كفاءة المؤسسات الصحية الحكومية بمدينة الرياض. وأوصت الدراسة بضرورة قيام مستشفيات القطاع الحكومي بأتمتة السجلات الطبية والمعلومات الخاصة بالمرضى من خلال الأرشفة الإلكترونية مع ضمان سهولة الرجوع إليها، بالإضافة إلى التأكيد على أهمية التدريب المستمر للإداريين والكوادر الصحية، والعمل على تطوير الهياكل الإدارية بالمستشفيات بما يتوافق مع متطلبات الإدارة الإلكترونية.

14_دراسة (الحجيلة وأبو الغم, 2022) بعنوان: "أثر الإدارة الإلكترونية في سمعة البنوك الإسلامية الأردنية".

هدفت هذه الدراسة إلى تحليل تأثير الإدارة الإلكترونية في سمعة البنوك الإسلامية الأردنية ولتحقيق هذا الهدف اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي، التحليلي كما اختارت جميع العاملين في البنوك الإسلامية الأردنية، في عمان تحديداً مجتمعاً للبحث وميداناً لتوزيع أداة المسح الاستبانة وكان حجم العينة، (350) من العاملين. أظهرت النتائج وجود أثر للإدارة الإلكترونية في تعزيز السمعة في البنوك محل البحث، كما أوضحت وجود أثر للإدارة الإلكترونية بأبعاها على جودة الخدمات في قطاع الصيرفة الإسلامية الأردنية. أوصت الدراسة بتوجيه إدارات قطاع الصيرفة الإسلامية

الاردنية لتبني أحدث التطورات التكنولوجية لتعزيز دور الإدارة الالكترونية في سمعتها، وتوجيه اهتمام الباحثين نحو دراسة العوامل الأخرى التي قد تساهم في تعزيز السمعة الإيجابية للبنك وعلى رأسها جودة الخدمات المقدمة للعملاء.

15_دراسة (بربري, 2022) بعنوان: "دور الإدارة الالكترونية في تحقيق الميزة التنافسية دراسة حالة في المؤسسة الجزائرية للهاتف النقال موبيليس، الاغواط".

هدفت هذه الدراسة إلى تبيان مدى مساهمة الإدارة الالكترونية بمكوناتها في تعزيز الميزة التنافسية في المؤسسة الجزائرية للهاتف النقال موبيليس الجزائر، فاعتمدت الدراسة المنهج التحليلي الوصفي ، استهدف البحث مؤسسة اتصالات موبيليس كمجتمع للبحث وبلغة العينة (32) مستجيباً، وأظهرت النتائج أن الإدارة الالكترونية هو توجه جديد للعمل يستجيب ويواكب تلك التحديات والتغيرات في بيئة الأعمال اليوم وتعد الإدارة الالكترونية وتطبيقها من أبرز هذه التحديات التي تحاول منظمات الأعمال اليوم استخدامها في ميزتها التنافسية، كما بينت وجود دور إيجابي للإدارة الالكترونية في تعزيز الميزة التنافسية. أوصت الدراسة بضرورة الاستثمار بتطوير الكوادر والاهتمام برأس المال الفكري من خلال التركيز على استقطاب كوادر ذوي كفاءات ومؤهلات علمية عالية والتركيز على اشراك العاملين في تطوير وتوفير فرص الإبداع والمبادرة وتوسيع قنوات المبيعات وخدمات الزبائن عند بُعد وتشجيع تبادل الخبرات وتقديم حلول للمشكلات الحاصلة والمتوقعة.

16_دراسة (أسماعيل وشهاب, 2021) بعنوان: "تطبيق بطاقة الأداء المتوازن في تقييم أداء المصارف العراقية الأهلية" دراسة تطبيقية في مصرف الشرق الاوسط العراقي للاستثمار".

هدفت هذه الدراسة إلى بيان تأثير تطبيق بطاقة الأداء المتوازن في تقييم أداء المصارف الأهلية في العراق، اعتمدت الدراسة المنهج "الكمي التحليلي" من خلال تحليل البيانات والمعلومات المالية المنشورة لمدة 3 سنوات (2013-2015)، استهدف هذا البحث المصارف الأهلية في العراق ميدان للبحث وتمثلت عينة البحث في مصرف الشرق الأوسط العراقي للاستثمار. أظهرت النتائج وجود مساهمة لبطاقة الأداء المتوازن في تحقيق تقييم شامل والمتوازن لأداء المصرف وامكانية تطبيقها بمحاورها الأربعة لتقييم الأداء, وأن عملية تقييم الأداء ذات صفة ديناميكية ومتجددة تتطلب استخدام طرق جديدة مبتكرة غير تقليدية في التقييم من أجل الوقوف على المشاكل وتحديد نقاط القوة والضعف في الأداء البنكي, إذ تعد بطاقة الأداء المتوازن أحد أهم الطرق متضمنه الأداء المالي وغير المالي عند القيام بالتقييم. أوصت الدراسة بضرورة قيام المصارف بعملية تقييم الأداء الذاتي وفق استخدام أسلوب بطاقة الأداء المتوازن ونشر الوعي بثقافة هذا الأسلوب في التقييم وتوفير المعلومات والبيانات كافة التي تتطلبها عملية التقييم وإجراء تدريب لتهيئة الكوادر على القيام بعملية التقييم وفق أسلوب بطاقة الأداء المتوازن، و وجوب الاستفادة من التجارب السابقة في المؤسسات المطبقة للبطاقة في عملية التقييم.

17_دراسة (بن خنifer وأبو خشبة, 2021) بعنوان: "استخدام بطاقة الأداء المتوازن في عملية تطوير وتحسين أداء المؤسسات الغير ربحية العامة المملكة السعودية (دراسة ميدانية)".

اشارت هذه الدراسة إلى توضيح استخدام بطاقة الأداء المتوازن في تحسين وتطوير أداء المؤسسات العامة السعودية غير الهادفة للربح, لتحقيق هدف الدراسة استخدم المنهج التحليلي الوصفي, تألف مجتمع الدراسة الموظفين العاملين في أقسام المحاسبة في مؤسسات القطاع العام السعودي غير الهادفة للربح التي تمارس أعمالها وأنشطتها في مدينة جدة, وبلغ عدد أفراد عينة البحث(200) فرد

من العاملين في المحاسبة، أشارت النتائج وجود ضعف في التعاون بين إدارات المؤسسة وهو ما أثر على تطبيق بطاقة الأداء المتوازن في المؤسسات محل البحث، وعدم اهتمام الإدارات العليا بأنفاق الموارد المالية الخاصة بتطبيقها، كما بينت أن أهمية بطاقة الأداء المتوازن تكمن في كونها تحسن وتعزز جوانب الأداء والاستراتيجية وتخصيص الموارد واتخاذ القرارات والقدرات التنافسية. أوصت الدراسة بإجراء قياس دوري لرضا العملاء وعقد دورات لتأهيل الموظفين وتخصيص كافة المتطلبات والموارد المالية وغيرها لتطبيق بطاقة الأداء المتوازن.

18_ دراسة الشريفي وعبد (2023) دراسة بعنوان: ممارسات القيادة التحويلية وأثرها في جودة

الخدمات المصرفية: بحث مقارنة لعينة من فروع المصارف في النجف".

هدفت هذه الدراسة إلى تحليل تأثير ممارسات القيادة التحويلية في تحسين جودة الخدمات المصرفية بالمصارف الحكومية والأهلية في محافظة النجف. حيث استعمل الباحث المنهج التحليلي الوصفي عبر بناء إطار نظري متكامل للمتغيرات البحثية وتصميم استبانة لجمع البيانات الميدانية، حيث تم تطبيقها على عينة من 150 موظفاً مصرفياً، أظهرت النتائج وجود علاقة ارتباطية إيجابية قوية بين ممارسات القيادة التحويلية وجودة الخدمات، مع تأثير واضح لأبعاد القيادة التحويلية في تحسين الجودة، مع ملاحظة تفاوت في درجة هذا التأثير بين المصارف الحكومية والأهلية، في ضوء هذه النتائج، أوصت الدراسة بضرورة تعزيز ممارسات القيادة التحويلية لدى الإدارات المصرفية، وتطوير برامج تحفيزية لتشجيع الابتكار في حل المشكلات، مع التركيز على استثمار التدريب المستند إلى الأساليب العلمية الحديثة. كما شددت على أهمية تعزيز ثقافة الاحترام المتبادل بين الموظفين والعملاء، وتبني معايير أداء واضحة لقياس جودة الخدمات، على المستوى الاستراتيجي، قدمت الدراسة عدة توصيات مهمة تشمل تكثيف برامج تطوير القيادات الإدارية، وتعزيز الشفافية في

تقييم الأداء، وتحسين بيئة العمل الداخلية، مع ضرورة تعزيز التواصل بين الإدارات المختلفة وتطوير آليات التغذية الراجعة من العملاء. تؤكد هذه النتائج أن تبني استراتيجيات القيادة التحويلية يمثل رافعة أساسية لتحسين الجودة وزيادة التنافسية في القطاع المصرفي.

19_ دراسة الأسدي (2020) دراسة بعنوان: "تأثير جودة الخدمات المصرفية في تحقيق ولاء

الزبون للمصرف في المصارف العراقية دراسة تطبيقية.

هدفت الدراسة إلى توضيح دور جودة الخدمات المصرفية في تعزيز ولاء الزبائن بالمصارف العراقية. وقد تألف مجتمع البحث من زبائن مصارف بغداد، البصرة، والشرق الأوسط العراقي للاستثمار، حيث بلغ حجم العينة (100) زبون. ولتحقيق أهداف الدراسة، تم استخدام المنهج التحليلي الوصفي. وأظهرت النتائج أن غالبية المصارف العراقية لا تعتمد بشكل كافٍ على معايير جودة الخدمات المصرفية عند تقديم خدماتها للزبائن، كما كشفت عن وجود ضعف في استخدام أبعاد جودة الخدمات كمرتكز لتحقيق ولاء الزبائن. وأوصت الدراسة بضرورة أن تعمل المصارف على تعزيز مزيج منتجاتها المصرفية بما يلبي احتياجات الزبائن في جميع الأوقات، مع ضرورة وضع استراتيجية واضحة لتقديم المكافآت والمزايا التشجيعية للزبائن بهدف تعزيز علاقتهم بالمصرف. كما شددت الدراسة على أهمية إنشاء قاعدة بيانات منظمة وموثوقة عن الزبائن لتسهيل الوصول إلى معلوماتهم عند الحاجة.

20_ أجرى عبدالله والصهبي (2020) دراسة بعنوان: "أثر جودة الخدمات المصرفية في تحقيق

رضا العميل (دراسة ميدانية في البنوك العاملة في- اليمن صنعاء) ."

هدفت الدراسة إلى تحليل تأثير جودة الخدمات المصرفية على رضا العملاء من خلال بناء صورة ذهنية إيجابية في البنوك العاملة في صنعاء، اليمن. استخدم الباحثان المنهج التحليلي الوصفي لتحقيق أهداف الدراسة. تم استهداف عملاء 13 بنكاً في صنعاء، حيث بلغ إجمالي العملاء نحو 750,000 عميل، واختيرت عينة مكونة من 382 عميلاً. وأظهرت النتائج وجود علاقة إيجابية ذات دلالة إحصائية بين جودة الخدمة المصرفية ورضا العملاء، كما تبين أن أبعاد جودة الخدمة المصرفية تلعب دوراً هاماً في تحقيق هذا الرضا وفي بناء الصورة الذهنية للعملاء عن البنوك. وأوصت الدراسة بضرورة أن تتبنى البنوك في اليمن استراتيجيات تكنولوجية لتحسين جودة خدماتها بما يتناسب مع احتياجات العملاء، وتطوير خطط استراتيجية مستدامة للأسواق المصرفية. كما أكدت على أهمية التركيز على بناء صورة ذهنية إيجابية لدى العملاء وجعلها جزءاً من الأهداف الاستراتيجية للبنك، مما يسهم في التفوق في تقديم الخدمات وتعزيز أنشطة البحث والتطوير لضمان استمرار تحسين الخدمات وزيادة ولاء العملاء للبنك.

21_ بحث دراسة (مفتاح والنسر، 2020) الموسومة بـ "أبعاد التسويق الداخلي ودورها في

تحسين جودة الخدمات المصرفية"

سعت الدراسة إلى بحث تأثير أبعاد التسويق الداخلي المتمثلة في (اختيار الكوادر، البرامج التدريبية، نظم الحوافز، التواصل التنظيمي، وتمكين العاملين) على تحسين جودة الخدمات المصرفية بأبعادها الخمسة (الموثوقية، الملموسية، الضمان، التفهم، والاستجابة) في فروع المصارف بمدينة صرمان الليبية. اتبعت الدراسة المنهج التحليلي الوصفي، حيث شمل مجتمع البحث المؤسسات المصرفية ذات الفروع في صرمان، وهي: مصرف شمال أفريقيا، مصرف الجمهورية، ومصرف الصحارى. اعتمدت العينة على (78) استجابة من موظفي هذه المصارف. كشفت النتائج عن وجود علاقة

إيجابية قوية بين تطبيق أبعاد التسويق الداخلي وارتفاع مستوى جودة الخدمات المصرفية، كما أكدت على التأثير الفعّال لهذه الأبعاد في تعزيز الأداء الخدمي بالمصارف محل الدراسة. خلصت الدراسة إلى ضرورة تعزيز اهتمام الإدارة بأبعاد التسويق الداخلي عبر وضع خطط استراتيجية تركز على تطوير قدرات العاملين، وتقييم مستمر لجودة الخدمات، مع معالجة نقاط الضعف وتعزيز نقاط القوة لضمان تقديم خدمات مصرفية عالية الجودة تواكب توقعات العملاء.

22_ دراسة (برقريقة وزعباط، 2020) الموسومة بـ"أثر تبني أبعاد جودة الخدمة المصرفية

في بناء ولاء الزبون" العلاقة بين جودة الخدمات المصرفية ومستوى الولاء لدى عملاء المصارف الخاصة في ولاية جيجل.

ركزت الدراسة على تحليل خمسة أبعاد رئيسية لجودة الخدمة وهي: الموثوقية، المظاهر المادية، سرعة الاستجابة، الأمان، والاهتمام بالعميل. اعتمدت الدراسة المنهج التحليلي الوصفي، حيث شملت عينة البحث 84 عميلاً من زبائن المصارف الخاصة في الولاية. توصلت النتائج إلى وجود تأثير إيجابي ذو دلالة إحصائية لجودة الخدمة المصرفية في تعزيز ولاء العملاء، مع تسجيل بُدء المظاهر المادية لأعلى مستوى من التأثير. خلصت الدراسة إلى أهمية قيام المصارف الخاصة بتحسين جودة خدماتها بشكل مستمر، مع التركيز على تطوير آليات تقديم الخدمة. كما أوصت بإقامة برامج تدريبية متخصصة لموظفي خدمة العملاء وتقديم أنظمة تحفيزية لهم، بما يسهم في رفع مستوى الخدمات المقدمة وزيادة ولاء الزبائن.

23_ دراسة (تايه، 2019) بعنوان: "دور الادارة الالكترونية في تحسين كفاءة أداء النظام

المصرفي دراسة تطبيقية في عينة من المصارف العراقية".

هدفت هذه الدراسة إلى تحليل تأثير تطبيق الإدارة الإلكترونية في تحسين كفاءة الأداء المصرفي في المصارف الحكومية العراقية الخمس الرئيسية. اعتمد البحث على المنهج التحليلي الوصفي من خلال تصميم استبانة متخصصة تم توزيعها على عينة مكونة من 350 موظفاً من أصل 7759 موظفاً يعملون في هذه المصارف، أظهرت نتائج الدراسة أن تطبيق الإدارة الإلكترونية أسهم بشكل فعال في تحسين جودة الخدمات المصرفية، حيث أدى إلى تبسيط الإجراءات بنسبة 35%، وتقليل الوقت المستغرق في إنجاز المعاملات بمتوسط 40 دقيقة لكل معاملة، بالإضافة إلى خفض التكاليف التشغيلية بنحو 25% وزيادة رضا العملاء بنسبة 30%، في ضوء هذه النتائج، تؤكد الدراسة على ضرورة تبني استراتيجية متكاملة للتحويل الرقمي تشمل تحديث البنية التحتية التكنولوجية بشكل مستمر وتطوير الإجراءات المصرفية لتتلاءم مع متطلبات العصر الرقمي. كما تشدد على أهمية الاستثمار في تطوير المهارات الرقمية للموظفين من خلال برامج تدريبية متخصصة، مع العمل على نشر ثقافة العمل الإلكتروني بين جميع العاملين في القطاع المصرفي.

24_دراسة (النسور، 2019) بعنوان: "بطاقة الأداء المتوازن ودورها في زيادة التنافسية: دراسة تطبيقية على الشركات الصناعية المساهمة العامة الأردنية".

هدفت هذه الدراسة إلى معرفة أثر بطاقة الأداء المتوازن على زيادة التنافسية في الشركات الصناعية المساهمة في مملكة الأردن، حيث استخدمت الدراسة المنهج الوصفي، التحليلي، تألف مجتمع البحث المستهدف من المدراء ورؤساء الأقسام ومساعدتهم في الشركات الصناعية الموجودة في السوق المالي بعمان، حيث ان حجم عينة الدراسة بلغ (255) موظفاً. أظهرت النتائج وجود مستوى جيد ويعتبر مرتفع من التطبيق لكل من بطاقة الأداء المتوازن والميزة التنافسية ووجود أثر لتطبيق بطاقة الأداء المتوازن على زيادة التنافسية في شركات ميدان البحث، أوصت الدراسة بضرورة

استخدام بطاقة الأداء المتوازن (BSC) كأداة استراتيجية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة يوصى بشدة بقياس الأداء وتقييمه التي تسعى المنظمات إلى اكتساب القدرة التنافسية، ويجب على المديرين الاهتمام أكثر بتحليل وربط المتوازن وجهات نظر بطاقة الأداء (BSC) مع الاستراتيجية من أجل الزيادة والتعزيز قدرة منظماتهم على تحقيق الأهداف الاستراتيجية المطلوبة وأهداف، والفكرة الأساسية لبطاقة الأداء المتوازن (BSC) هي أن التعلم هو ضروري جداً لتحسين العملية الداخلية؛ كذلك ان تحسين العملية الداخلية هو ضرورية لتحسين رضا العملاء، وبالتالي يستوجب على المديرين إيلاء المزيد من الاهتمام لتتبع جميع المؤشرات سواء مالية او الغير مالية لتحقيق القدرة التنافسية.

25_دراسة(دمنهوري والراشد , 2018) بعنوان: "أثر تطبيق بطاقة الأداء المتوازن على تحسين

الأداء: دراسة تطبيقية على البنوك التجارية بمدينة جدة.

سعت هذه الدراسة لبيان تأثير تطبيق بطاقة الأداء المتوازن على تحسين الأداء في البنوك التجارية بجدة. تم استخدام المنهج الوصفي، التحليلي، كما كان مجتمع الدراسة هو البنوك التجارية بجدة البالغ عددها(12) بنكاً وبمجموع فروع (281) فرعاً، إذ استهدف البحث العاملين في الإدارة العليا(مدراء الفروع ونوابهم) البالغ عددهم (562) مديراً، وعينة (206) مستجيباً. أظهرت النتائج وجود علاقة معنوية بين تطبيق بطاقة الأداء المتوازن وتحسين أداء البنك ووجود تأثير لكل أبعاد بطاقة الأداء المتوازن في تحسين أداء بنوك عينة الدراسة، كما أن محور العمليات الداخلية الأكثر تأثيراً في الأداء. أوصت الدراسة بضرورة تبني مؤسسة النقد السعودي بطاقة الأداء المتوازن باعتبارها إحدى الوسائل المهمة عند الرقابة على البنوك، وإجراء دراسات حول تأثير بطاقة الأداء المتوازن على جوانب أخرى لم تتناولها الدراسة مثل النواحي البيئية في البطاقة، كيفية دمج أبعاد البطاقة في استراتيجية البنوك وتأثيرها على الخطط الاستراتيجية وتحقيق أهداف البنوك.

2.4.2 الدراسات السابقة الأجنبية

1_دراسة (Nguyen et.al, 2023) بعنوان:

The Relationship Between Banking Kiosk Service Quality and Customer Satisfaction: The Moderating Role of Technology Readiness.

"العلاقة بين جودة خدمات الأكشاك المصرفية ورضا الزبائن: دور الجاهزية التكنولوجية كمتغير

وسيط"

توصلت الدراسة إلى نتائج مهمة في قطاع الخدمات المصرفية الفيتنامية. تناول البحث تأثير جودة الخدمات المقدمة عبر الأكشاك المصرفية على القيمة المدركة ورضا العملاء، مع التركيز على الدور التعديلي للجاهزية التكنولوجية في هذه العلاقة. اعتمد الباحثون المنهج التحليلي الوصفي، حيث شملت عينة الدراسة 603 عميلاً من مستخدمي الخدمات المصرفية في فيتنام. كشفت النتائج عن وجود علاقات إيجابية ذات دلالة إحصائية بين جودة الخدمة المصرفية من جهة، والقيمة المدركة ورضا العملاء من جهة أخرى. كما أظهرت النتائج أن بُعد الراحة كان العامل الأكثر تأثيراً في التنبؤ بجودة الخدمة المدركة، بينما أثرت الجاهزية التكنولوجية في تخفيف العلاقة بين جودة الخدمة ورضا العملاء. توصلت الدراسة إلى توصيات مهمة، منها ضرورة إجراء بحوث مستقبلية تركز على دمج متغيرات حديثة مثل المسؤولية الاجتماعية للشركات، وبناء نماذج بحثية أكثر شمولية للتنبؤ بردود الأفعال العاطفية والسلوكية للعملاء تجاه تجاربهم الخدمية.

2_دراسة (Atieh et.al, 2023) بعنوان:

"The Level of Electronic Management Application in Private Jordanian Universities".

"مستوى تطبيق الإدارة الإلكترونية في الجامعات الخاصة بالمملكة الأردنية".

هدفت هذه الدراسة إلى تقييم مستوى تطبيق الإدارة الإلكترونية، بالجامعات الأردنية الخاصة من خلال استطلاع آراء عينة من الأساتذة في جامعة الزيتونة الأردنية وجامعة العلوم التطبيقية. لتحقيق هذا الهدف، تم اختيار عينة من 130 عضو هيئة تدريس للعام الجامعي (2020/2019)، وتم تطوير الاستبانة حيث تكونت من 23 فقرة مع التأكد من صدقها وثباتها. أظهرت النتائج أن تطبيق الإدارة الإلكترونية في الجامعات الأردنية الخاصة كان على مستوى مرتفع. أوصت الدراسة بضرورة تحديث التشريعات، والقوانين الخاصة بالإدارة الإلكترونية لضمان استمرار تحسين أنظمة الإدارة الإلكترونية في الجامعات وتعزيز فعالية تطبيقها. كما أوصت بتشجيع العاملين في الجامعات على الاستمرار في تبني الإدارة الإلكترونية وتقديم حوافز للمتميزين، بالإضافة إلى إجراء المزيد من الدراسات لتحديد مدى توفر متطلبات تطبيق الإدارة الإلكترونية في المؤسسات التعليمية.

3_دراسة (Tam, 2023) بعنوان:

"Technology Affecting the Service Quality of Commercial Banks in Vietnam".

"التكنولوجيا التي تؤثر على جودة خدمة البنوك التجارية في فيتنام".

هدفت هذه الدراسة إلى إيضاح العوامل المؤثرة على جودة الخدمات المصرفية في البنوك التجارية وفروعها العاملة في فيتنام. اعتمدت الدراسة استخدام الأسلوب الكمي، التحليلي، تألف مجتمع الدراسة من عملاء بنوك فيتنام التجارية في الخمس المدن الكبرى وبلغ مجموعة أفراد عينة البحث (1000) عميلاً بمعدل (200) عميل لكل مدينة. أظهرت النتائج أن عوامل التكنولوجيا تؤثر على جودة خدمات في البنوك التجارية في فيتنام وفي الوقت نفسه، أدخل بعض التغييرات في البنوك الفيتنامية في سياق الاختراقات التكنولوجية الحالية. أوصت الدراسة بضرورة إجراء المزيد من الدراسات على نطاق أوسع وأكثر تعمقاً، وإجراء المزيد من البحوث لزيادة عدد عينات المسح في البنوك التجارية في العديد من المقاطعات والمدن الأخرى في فيتنام، وضرورة دراسة عوامل

تأثير أخرى مثل الثقافة التنظيمية والأنشطة التسويقية وغيرها التي تؤثر على جودة الخدمات المصرفية لدى البنوك التجارية، مقارنة لأهمية العوامل التي تؤثر على جودة الخدمات المصرفية.

4_دراسة (Rahayu et.al, 2023) بعنوان:

"The relationship of balanced scorecard perspectives and government organization performance measurement".

"العلاقة بين منظور بطاقة الأداء المتوازن وقياس أداء المنظمات الحكومية".

هدفت هذه الدراسة إلى تحليل العلاقة السببية بين المنظورات الأربعة في بطاقة الأداء المتوازن (BSC) وتحليل الأداء المختلف لوجهات النظر، استخدمت الدراسة المنهج التحليلي الوصفي، وشمل تحليل الوحدة ست مناطق في مدينة جامبي: كوتابارو، جيلوتونج، جامبي سيلاتان، جامبي تيمور، تيلانايورا وباسار/سيبيرانج كوتا، وتم اختيار ثلاث مدارس من كل منطقة، وتم اختيار 30 مشاركاً من كل مدرسة، وتمت تعبئة حوالي 336 من أصل 540 استبياناً موزعاً وإعادتها، من تمت معالجة البيانات الكمية باستخدام Smart PLS 0.3 واختبار (ت) لعينة مستقلة. تم جمع البيانات النوعية باستخدام الاستبيانات المفتوحة حول إنجاز الأداء تم تحليل الاستراتيجيات والقيود باستخدام Leximancer 4.51. أظهرت النتائج أن الابتكار وأداء التعلم يؤثران على الأداء المالي وأداء العمليات الداخلية، ومع ذلك فإن أداء الابتكار والتعلم لم يؤثر على أداء الرضا، كما بينت النتائج وجود أثر لأداء العمليات الداخلية على الأداء المالي، ومع ذلك فإن العمليات الداخلية لم يؤثر أداء الأعمال على أداء رضا العملاء، كما بينت لم يتوسط العلاقة بين الابتكار وأداء التعلم والأداء المالي، وأداء الأعمال الداخلية توسط العلاقة بين الابتكار وأداء التعلم والأداء المالي.

5_دراسة (Oyewo et.al, 2022) بعنوان:

"Balanced scorecard usage and organizational effectiveness: Evidence from manufacturing sector".

"استخدام بطاقة الأداء المتوازن والفعالية التنظيمية: أدلة من قطاع التصنيع".

سعت هذه الدراسة إلى التحقيق في الأسباب والتأثيرات المترتبة على تطبيق بطاقة الأداء المتوازن (BSC) في تحقيق الفعالية التنظيمية ضمن الشركات الصناعية النيجيرية. بالإضافة إلى ذلك، هدفت إلى تقييم العوامل التنظيمية التي تؤثر في مستوى تبني هذه البطاقة، ومدى مساهمتها في تحسين الأداء التنظيمي. لقد اعتمدت الدراسة منهجاً وصفيًا تحليليًا، حيث تم اختيار شركات التصنيع المنتسبة لجمعية المصنعين في نيجيريا كنطاق للدراسة. استهدفت الدراسة مديري أقسام المحاسبة والمالية في هذه الشركات، وبلغ حجم العينة التي تم استهدافها 300 مشارك. أظهرت النتائج أن العوامل التنظيمية المؤثرة في كثافة استخدام بطاقة الأداء المتوازن تشمل الانتماء إلى كيانات أجنبية، توافر المهارات المتخصصة، واستراتيجية العمل. كما تبين أن توفر المهارات المتخصصة كان المؤشر الأقوى، في حين أن الحاجة إلى الاستقرار المالي كانت أحد أهم المحددات لاستخدام بطاقة الأداء المتوازن. كما أظهرت النتائج تأثيراً لاستخدام بطاقة الأداء المتوازن على الفعالية التنظيمية. أوصت الدراسة بإجراء دراسات مستقبلية لتوسيع نطاق البحث ليشمل شركات التصنيع في مناطق أخرى خارج ولاية لاغوس، بالإضافة إلى تطبيقه في قطاعات أخرى حول العالم، مثل شركات الخدمات، واستخدام بطاقة الأداء المتوازن كأداة للقياس والإدارة الاستراتيجية.

6_دراسة (Nour et.al, 2022) بعنوان:

"The effect of applying balanced scorecard on earnings quality among banks listed in Palestine Exchange".

"أثر تطبيق بطاقة الأداء المتوازن على جودة الأرباح لدى البنوك المدرجة في بورصة فلسطين". هدفت هذه الدراسة إلى تحليل تأثير تطبيق بطاقة الأداء المتوازن على جودة الأرباح في البنوك المدرجة ببورصة فلسطين خلال الفترة (2011-2019)، مع الأخذ بعين الاعتبار حجم البنك كمتغير ضابط. اعتمد البحث المنهج الكمي التحليلي باستخدام البيانات المالية المنشورة في التقارير السنوية للبنوك الفلسطينية، كشفت النتائج عن وجود علاقة سلبية بين منظور العملاء (CUS)

وجودة الأرباح (EQ)، في حين ظهر تأثير إيجابي لكل من منظور العمليات الداخلية (IBP) وحجم البنك (FS) على جودة الأرباح. أما المنظورات الأخرى (المالي FP، الاجتماعي SP، والتعلم والنمو LG) فلم تظهر تأثيراً ذا دلالة إحصائية على جودة الأرباح. كما أشارت النتائج إلى انخفاض مستوى جودة الأرباح في البنوك محل الدراسة، توصي الدراسة بضرورة تبني البنوك الفلسطينية لنهج متكامل في تطبيق بطاقة الأداء المتوازن يشمل جميع محاورها الخمسة. كما تتصح مستخدمي البيانات المالية بعدم الاقتصار على مؤشر صافي الربح عند تقييم الأداء المالي، مع التركيز على تحليل مصادر ومكونات صافي الدخل وطبيعة التدفقات النقدية والمستحقات المرتبطة به.

7_دراسة (Ha et.al, 2022) بعنوان:

"Factors affecting the adoption extent of the balanced scorecard by Vietnamese small-and medium-sized enterprises".

"العوامل المؤثرة على مدى اعتماد بطاقة الأداء المتوازن من قبل الشركات الصغيرة والمتوسطة في فيتنام".

بحثت هذه الدراسة العوامل الحاسمة في تبني بطاقة الأداء المتوازن (BSC) ضمن الشركات الصغيرة والمتوسطة الفيتنامية، مع التركيز على ستة متغيرات رئيسية: مشاركة الإدارة العليا، الثقافة التنظيمية المبتكرة، استراتيجيات تطوير المنتجات، الموارد المتاحة، طبيعة البيئة التنافسية، وشبكات الدعم التجاري. اتبعت الدراسة منهجية وصفية تحليلية اعتمدت على استبيان مصمم خصيصاً لجمع البيانات من عينة قوامها 222 مديراً من أصل مجتمع بحثي يضم 1500 مدير في شركات تطبق نظام BSC. كشفت النتائج عن تأثير واضح لأربعة عوامل رئيسية في نجاح تبني النظام: التزام الإدارة التنفيذية، وجود ثقافة تنظيمية داعمة للابتكار، توفر الموارد الكافية، وإمكانية الوصول إلى شبكات الأعمال الداعمة. في المقابل، أظهرت عوامل استراتيجية الابتكار والضغط التنافسية

تأثيراً محدوداً نسبياً في قرار التبني من وجهة نظر المدراء. تقدم الدراسة إطاراً عملياً يمكن للشركات الصغيرة والمتوسطة الاستناد إليه عند النظر في تطبيق BSC، حيث توفر تحليلاً دقيقاً للعوامل الحاسمة ومستويات تأثيرها، مما يمكن هذه المؤسسات من اتخاذ قرارات مستنيرة وتخصيص الموارد بشكل أمثل لضمان نجاح عملية التبني.

8_دراسة (Gazi et.al, 2022) بعنوان:

"The assessment of internal indicators on the balanced scorecard measures of sustainability".

"تقييم المؤشرات الداخلية على مقاييس بطاقة الأداء المتوازن للاستدامة".

هدفت هذه الدراسة إلى تقييم المؤشرات الداخلية التي تؤثر على استخدام بطاقة الأداء المتوازن لتحقيق الاستدامة في النظام المصرفي في شمال قبرص، حيث تُعتبر بطاقة الأداء المتوازن من أبرز أدوات تقييم الأداء المستدام. كما سعت إلى دراسة آثار الأداء الابتكاري، الثقافة التنظيمية، قيادة الأعمال الداخلية، وكفاءة نظام المعلومات المحاسبية على الأداء العام للأعمال في سياق تطبيق أنظمة بطاقة الأداء المتوازن لتحقيق التوازن المستدام. استخدمت الدراسة المنهج التحليلي الوصفي، معتمدةً على البنوك العاملة في شمال قبرص وعددها 21 بنكاً، حيث تم اختيار عينة مكونة من 350 موظفاً ومديرًا من هذه البنوك. أظهرت النتائج أن الثقافة التنظيمية، قيادة الأعمال الداخلية، وفعالية نظام المعلومات المحاسبية تؤثر بشكل إيجابي على تطبيق بطاقة الأداء المتوازن، في حين لم يظهر للأداء الابتكاري تأثير كبير على استخدام بطاقة الأداء المتوازن. أوصت الدراسة بإجراء دراسات مستقبلية لفحص العلاقة بين الثقافة التنظيمية، الأداء الابتكاري، قيادة الأعمال الداخلية، وفعالية الأنظمة المحاسبية مع أبعاد بطاقة الأداء المتوازن، واختبار الفرضيات نفسها في منظمات أخرى. كما أوصت ببناء نموذج سببي لاستراتيجيات بطاقة الأداء المتوازن لتحسين القدرة التنافسية للشركات.

9_دراسة (Alqudah & Muradkhanli, 2021) بعنوان:

"The effect of electronic management practices on improving the level of medical services in Saudi hospitals".

"الإدارة الإلكترونية ودورها في تطوير أداء الحكومة الإلكترونية في الأردن".

يستدعي تحسين أداء الإدارة الإلكترونية في تطبيق الحكومة الإلكترونية تطوير آليات عملية تركز على تعزيز الموارد البشرية وربطها بالمعرفة والتكنولوجيا. يتم ذلك من خلال تعميم استخدام الإدارة الإلكترونية كوسيلة أساسية لرفع كفاءة الموظفين وتطوير أدائهم. أصبحت الحلول الرقمية ركيزة أساسية في تطوير الإدارة العامة، حيث تمثل الأداة المحورية التي تخدم المواطنين وتساهم في دفع عجلة التنمية على المستوى المحلي. في هذا السياق، اهتمت الأردن بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ودمجتها في المؤسسات العامة والإدارة المحلية لتطوير الوظائف الإدارية، مثل القضاء على البيروقراطية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين. يهدف هذا البحث إلى توضيح دور الإدارة الإلكترونية في نجاح الحكومة الإلكترونية، حيث تسعى الأردن إلى إصلاح الإدارة العامة لمواكبة التحولات العالمية والتكيف مع قوانين المنافسة الدولية، في ظل الثورة الإلكترونية التي يشهدها العالم. تواجه القطاعات المختلفة تحديات متعددة لزيادة القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني والعالمي، مما دفع الدولة إلى رقمنة جميع القطاعات الإدارية باستخدام الوسائل الإلكترونية الحديثة.

10_دراسة (Al-Slehat., 2021) بعنوان:

"Evaluating the Impact of Banking Service Quality on Customer Loyalty Through Customer Satisfaction Mediation: An Empirical Analysis of Jordan's Commercial Banking Industry".

"تحليل تأثير جودة الخدمات المصرفية على ولاء الزبائن في ظل الدور الوسيط لرضا العملاء: بحث تطبيقي في المصارف التجارية الأردنية".

هدفت هذه الدراسة إلى تحليل تأثير جودة الخدمات المصرفية على ولاء العملاء في القطاع المصرفي الأردني، مع التركيز على الدور الوسيط لرضا العملاء في هذه العلاقة. اعتمدت الدراسة على المنهج التحليلي الوصفي، حيث شملت جميع عملاء المصارف التجارية الأردنية البالغ عددها 13 مصرفاً، وتم جمع البيانات من عينة عشوائية تكونت من 300 عميل. أظهرت نتائج الدراسة أن جودة الخدمات المصرفية تؤثر بشكل إيجابي ومباشر على ولاء العملاء، كما أكدت النتائج أن رضا العملاء يلعب دوراً وسيطاً في تعزيز هذه العلاقة. حيث تبين أن تحسين جودة الخدمات المصرفية يؤدي إلى زيادة رضا العملاء، مما يعزز بدوره ولاءهم للمصرف. توصي الدراسة المصارف الأردنية بالتركيز على تحسين الجوانب الملموسة للخدمات المصرفية نظراً لتأثيرها المباشر على رضا العملاء، كما تشدد على أهمية تقليل زمن إنجاز المعاملات وتوفير مرافق مناسبة مثل مواقف السيارات. بالإضافة إلى ذلك، تؤكد الدراسة على ضرورة معالجة شكاوى العملاء بسرعة وكفاءة، مع تدريب الموظفين على إظهار الاهتمام الحقيقي باحتياجات العملاء وتقديم خدمات متميزة تعزز تجربة العميل بشكل عام. حيث يمكن لهذه الإجراءات أن تسهم بشكل فعال في تعزيز ولاء العملاء وزيادة رضاهم عن الخدمات المصرفية المقدمة.

11_دراسة (Islam et..al, 2020) بعنوان:

"Factors Influencing Service Quality and Their Impact on Customer Satisfaction and Loyalty: An Empirical Study of the Private Banking Sector."

"عوامل جودة الخدمة وتأثيرها على رضا العملاء وولائهم: دراسة ميدانية على القطاع المصرفي الخاص."

هدفت هذه الدراسة إلى تحليل تأثير جودة الخدمات المصرفية على رضا العملاء في القطاع المصرفي التجاري المحلي في بنغلاديش، مع تقييم العلاقة بين الرضا والولاء وفحص تأثير العوامل الديموغرافية على مستويات رضا العملاء. اعتمد البحث على المنهج التحليلي الوصفي، حيث

شمل مجتمع الدراسة عملاء المصارف التجارية المحلية في بنغلاديش، وتم جمع البيانات من خلال توزيع 320 استبانة على العملاء. كشفت النتائج أن أبعاد جودة الخدمة المصرفية المتمثلة في المظهر الخارجي، سرعة الاستجابة، والتزام الموظفين تؤثر بشكل إيجابي وكبير على رضا العملاء، بينما لم تظهر الموثوقية وإمكانية الوصول للخدمة تأثيراً ذا دلالة إحصائية على رضا العملاء في القطاع المصرفي الخاص. كما أظهرت النتائج وجود علاقة إيجابية قوية بين رضا العملاء وولائهم. فيما يتعلق بالعوامل الديموغرافية، باستثناء نوع المهنة، لم تظهر المتغيرات الديموغرافية الأخرى أي علاقة ذات دلالة إحصائية مع رضا العملاء. توصي الدراسة بإجراء بحوث مستقبلية تركز على تقييم جودة خدمات الصراف الآلي والخدمات المصرفية الإلكترونية في مختلف المؤسسات المالية ببنغلاديش. كما تؤكد على ضرورة قيام القطاع المصرفي بتوفير برامج تدريبية مستمرة للعاملين لتحسين مستويات رضا العملاء وزيادة الإيرادات. بالإضافة إلى ذلك، تشدد الدراسة على أهمية تركيز مديري البنوك على تلبية توقعات العملاء وتحقيق تطلعاتهم لضمان وولائهم المستمر.

12_دراسة (Narteh, 2018) بعنوان:

"Quality of Service and Customer Satisfaction in Ghanaian Retail Banks: The Moderating Effect of Price."

"جودة الخدمة ورضا العملاء في البنوك الغانية: تأثير السعر كعامل معتدل."

بحثت هذه الدراسة في أثر جودة الخدمات المصرفية على مستوى رضا الزبائن في القطاع المصرفي الغاني، مع التركيز بشكل خاص على دور عامل السعر في تعديل هذه العلاقة. اعتمد البحث على المنهج التحليلي الوصفي من خلال دراسة عينة شملت 560 عميلاً من مستخدمي الخدمات المصرفية في غانا. كشفت النتائج عن وجود ارتباط وتأثير واضح بين أبعاد جودة الخدمة المصرفية ودرجة رضا العملاء. كما أظهر التحليل أن متغير السعر يقوم بدور تعديلي في العلاقة بين جودة الخدمة ورضا الزبائن. وقد توصلت الدراسة إلى أن السعر يؤثر بشكل مباشر على مستوى الرضا لدى العملاء، بالإضافة إلى تأثيره المباشر وغير المباشر على تصوراتهم تجاه جودة الخدمات

المصرفية المقدمة. أكدت النتائج على الأهمية الاستراتيجية لمراعاة عامل السعر في سياسات تقديم الخدمات المصرفية، حيث يتبين أنه ليس مجرد متغير مستقل بل عامل وسيط يؤثر في طبيعة العلاقة بين جودة الخدمة ورضا العملاء. كما أبرزت الدراسة الحاجة إلى النظر في التفاعل المعقد بين هذه العوامل عند تصميم وتقييم الخدمات المصرفية في السياق الغاني.

13_دراسة (Alkhsabah, 2017) بعنوان:

"The Reality of Electronic Management Usage and Its Impact on Job Performance at Tafila Technical University."

"واقع استخدام الإدارة الإلكترونية وأثره على الأداء الوظيفي في جامعة الطفيلة التقنية".

سعت هذه الدراسة إلى تقييم مدى تطبيق الإدارة الإلكترونية وتحليل أثرها على كفاءة الأداء الوظيفي في جامعة الطفيلة التقنية. اعتمد البحث على المنهج التحليلي الوصفي من خلال تصميم أداة استبيان خاصة لجمع البيانات من عينة شملت 260 موظفاً إدارياً في الجامعة. كشفت النتائج عن ارتفاع مستوى تطبيق الإدارة الإلكترونية في الجامعة حسب تصورات العينة المشاركة، كما أظهرت وجود علاقة إيجابية ذات دلالة إحصائية بين استخدام الإدارة الإلكترونية وتحسين الأداء الوظيفي. وأبرزت الدراسة الحاجة إلى تطوير الأطر التنظيمية والتشريعات الداخلية لتتوافق مع متطلبات التحول الإلكتروني، بالإضافة إلى ضرورة توفير البنية التحتية التقنية والكوادر المؤهلة لضمان نجاح تطبيق الإدارة الإلكترونية في جميع الجوانب الإدارية بالجامعة. أوصت الدراسة بضرورة تعزيز البنية التحتية التكنولوجية وتطوير الكفاءات البشرية لضمان استمرارية التحول الرقمي، مع التأكيد على أهمية مواكبة الأنظمة واللوائح الجامعية للتطورات الناتجة عن تطبيق الإدارة الإلكترونية. كما شددت على أهمية توفير الدعم الفني والمادي اللازم لتعميم تطبيق الإدارة الإلكترونية في كافة القطاعات الإدارية بالجامعة.

2.4.3 التعقيب على الدراسات العربية والأجنبية السابقة

استند الباحث في دراسته إلى مراجعة شاملة للدراسات السابقة العربية والأجنبية ذات الصلة بمتغيرات البحث الرئيسية (الإدارة الإلكترونية، جودة الخدمات المصرفية، بطاقة الأداء المتوازن)، حيث أسهمت هذه المراجعة الأدبية في بناء الإطار النظري للدراسة وتطوير فقرات أداة البحث (الاستبانة) التي تم اعتمادها كوسيلة رئيسية لجمع البيانات من المجتمع المستهدف، نظراً لملاءمتها لطبيعة هذا المجتمع البحثي، تتميز الدراسة الحالية بحدائتها حيث تعد من أوائل الدراسات التي تناولت العلاقة بين الإدارة الإلكترونية وجودة الخدمات المصرفية، كما أنها من الدراسات القليلة التي أدخلت بطاقة الأداء المتوازن كمتغير وسيط في هذا الإطار. وقد شملت الدراسة جميع المصارف التجارية في العراق كمجتمع للبحث، مما يسمح بتعميم نتائجها على القطاع المصرفي العراقي. وعلى الرغم من وجود دراسات سابقة ناقشت بعض متغيرات البحث، إلا أن معظمها ركز على متغير واحد أو متغيرين فقط، ولم تتناول طبيعة العلاقة بين هذه المتغيرات أو تأثيرها على جودة الخدمات المصرفية. كما أن العديد من الدراسات السابقة تعاملت مع بطاقة الأداء المتوازن كمتغير مستقل أو تابع، بينما تم في هذه الدراسة اعتمادها كمتغير وسيط بين الإدارة الإلكترونية وجودة الخدمات المصرفية.

من الناحية المنهجية، تشابهت الدراسة الحالية مع بعض الدراسات السابقة في اعتماد المنهج التحليلي الوصفي وفي اختيار القطاع المصرفي كمجتمع للبحث. وقد ساعدت مراجعة الأدبيات الباحث في اختيار المنهجية الملائمة والأساليب الإحصائية وطرق التحليل التي تخدم أهداف الدراسة، كما أسهمت في بناء الإطار النظري وتحديد أبعاد المتغيرات البحثية الرئيسية.

تميزت الدراسة الحالية بتقديم رؤية شاملة لنتائج تطبيق الإدارة الإلكترونية في القطاع المصرفي، حيث بينت أن هذا التطبيق يسهم في تحسين جودة الخدمات المصرفية المقدمة للعملاء، مما

ينعكس إيجاباً على جذب العملاء وزيادة الطلب على الخدمات المصرفية، وبالتالي تحسين الأداء المالي للمصارف. كما تميزت الدراسة باستخدام بطاقة الأداء المتوازن لتقديم تقييم شامل ودقيق لأنشطة المصارف التجارية في العراق، حيث بينت دورها في دعم تطبيق الإدارة الإلكترونية وتحديد نقاط الضعف واتخاذ الإجراءات التصحيحية لتحسين جودة الخدمات وزيادة رضا العملاء.

تعد هذه الدراسة من الدراسات القليلة التي جمعت بين هذه المتغيرات في إطار بحثي واحد، خاصة في سياق القطاع المصرفي الأهلي العراقي. ومن المتوقع أن تسهم نتائج الدراسة في تطوير العمل المصرفي العراقي، وتلفت انتباه المسؤولين في المصارف إلى أهمية التركيز على هذه المتغيرات لتحقيق الاستقرار المالي والاستدامة في الأداء وفق المعايير العالمية للجودة.

المصرفية التي تقدم للعملاء والتي بدورها تسهم في جذب عملاء جدد وزيادة الطلب على خدمات هذه المصارف التي تنعكس بشكل إيجابي مع حجم المبيعات والربحية مما يؤدي ذلك إلى رفع مستوى الأداء المالي، كما تميزت الدراسة الحالية باستخدام بطاقة الأداء المتوازن لإعطاء تقييم شمولي ودقيق عن كافة أنشطة وأعمال المصارف التجارية في العراق وتوضيح دور بطاقة الأداء المتوازن التي تدعم تطبيق الإدارة الإلكترونية وتسهم أيضاً في تحديد نقاط الضعف وتدعم أيضاً اتخاذ الإجراءات التصحيحية التي تهتم في رفع جودة الخدمات وزيادة رضا العملاء، تُعد هذه الدراسة من الدراسات النادرة وفقاً لما توصل إليه الباحث، التي تناولت الربط بين هذه المتغيرات ضمن دراسة واحدة، خاصة في القطاع المصرفي الأهلي العراقي. وتكمن أهمية نتائجها في إمكانية الإسهام بتطوير العمل المصرفي في العراق، كما قد تسهم في توجيه انتباه المعنيين في المصارف المعنية نحو أهمية التركيز على هذه المتغيرات، لما لها من دور في تحقيق مستويات متقدمة من الاستقرار المالي وضمان استدامة الأداء وفق معايير جودة عالمية وتحقيق رضا العميل.

الفصل الثالث

إجراءات الدراسة الميدانية

المنهجية والإجراءات

الفصل الثالث

المنهجية والإجراءات

3.1 تمهيد

يحاول الباحث في هذه الدراسة استكشاف تأثير الإدارة الالكترونية في تحسين جودة الخدمات المصرفية باستخدام بطاقة الأداء المتوازن في قطاع المصارف التجارية العاملة في العراق, حيث تناول الباحث في هذه الدراسة مفاهيم في غاية الأهمية وأكثر حساسية لما تقدمه من مساهمة إيجابية في تحقيق أولى أهداف المصرف وهي تقديم خدمات مصرفية عصرية ذات جودة عالية تستند على ما تواكبه المصارف من عمليات التحول الالكتروني والرقمي والانتقال بالمصارف إلى مرحلة الاتمته الفعلية التي تؤدي إلى الدقة والجودة في الخدمة التي يقدمها المصرف للعملاء وأيضاً يأتي ذلك في إطار مواكبة سوق التنافس والبيئة الديناميكية التي تتغير بشكل سريع ومستمر, كما أنها تعمل في مناخ تنافسي شديد الكل يسعى إلى جذب أكبر عدد ممكن من العملاء وأن تطبيق هذه المفاهيم يخدم المصارف في جذب عملاء جدد والحفاظ على العملاء الحاليين وكسب رشايم وولائهم على المصرف والذي ينعكس ذلك بشكل ملحوظ على الأداء المالي والعملياتي, كما أن الهدف من هذا اجراء هذه الدراسة في هذا القطاع يتمثل في كونه قطاعاً حيويًا وفعالاً ومهماً جداً, يعمل في بيئة متجددة ومتطورة, وهناك تركيز على قدرات الموظف ورفع كفاءته جيداً, لهذا فإن مفاهيم الإدارة الالكترونية وجودة الخدمات المصرفية وبطاقة الأداء المتوازن تطبق أكثر في المؤسسات الصيرفة المالية وأي مؤسسة تعمل ضمن نطاق المال والأعمال, حيث تكون أكثر انسجاماً مع هذا القطاع أكثر من غيره من القطاعات إذ إن تطبيق الإدارة الالكترونية وتوفير متطلبات تطبيقها لها أهمية كبيرة في قطاع الصيرفة العراقية وعلى وجه الخصوص قطاع المصارف

التجارية الأهلية في العراق وقد يكون هناك صدى لمفهوم جودة الخدمات المصرفية واستخدام بطاقة الأداء المتوازن لقياس مستوى الأداء المحقق في مثل هذه المنظمات؛ ركز الباحث في الفصل الثالث على الجانب التطبيقي الميداني للدراسة، والذي يُعتبر المرحلة العملية لتنفيذ البحث. تم في هذه المرحلة جمع البيانات الأولية بهدف الإجابة على تساؤلات البحث وفحص الفرضيات التي تم طرحها في الإطار النظري للدراسة. وشملت المرحلة الميدانية عدة خطوات، بدءاً من تحديد مجتمع البحث وعينته، مروراً بتصميم أداة الدراسة (الاستبانة) لجمع البيانات الأساسية التي تُعد العنصر المحوري في اختبار فرضيات البحث، وقد تضمن الفصل الثالث المحاور التالية: مقدمة عن الدراسة، المنهجية المتبعة، مجتمع البحث وعينته، وحدة التحليل، فحص جودة البيانات ومدى ملاءمتها للتحليل الإحصائي، مصادر البيانات، أداة الدراسة، والمقاييس المستخدمة: أداة الدراسة وتحديد درجات الأهمية للمتوسطات الحسابية وأداة إجراءات الدراسة، وعرض المنهجية المتبعة في تحليل البيانات، والتحقق من الاشتراطات الأولية في البيانات ونموذج الدراسة وإجراء تشخيص لاعتدالية البيانات وتشخيص مشاكل الارتباط المتعدد في نماذج الانحدار واختبارات أداة الدراسة من حيث الاتساق الداخلي والثبات والصدق التقاربي والتمييزي والاتساق الداخلي لنموذج الترتيب الأعلى، والأساليب، والأدوات، الإحصائية التي تم استخدامها.

3.2 منهجية الدراسة

لقد استهدفت هذه الدراسة، بكل دقة ووضوح، تحقيق غاياتها المحددة والإجابة عن تساؤلاتها المحورية التي صيغت خصيصاً لتشخيص الإشكالية البحثية وتأسيس الفرضيات الموضوعية إزاءها. وفي سبيل ذلك، ارتأى الباحث الاعتماد الكلي على المنهج الكمي التحليلي، إدراكاً منه لكونه الأسلوب الأمثل والأكثر ملاءمة لخصائص مجتمع الدراسة المتفردة، حيث تجلّت الآلية المنهجية

الرئيسية في صياغة وتطوير استبانة بالغة الدقة لجمع البيانات الأولية؛ تلك البيانات التي شكّلت الركيزة الأساس لتقييم مدى ترسيخ مفهوم الإدارة الإلكترونية وجودة الخدمات المصرفية في المصارف المستهدفة بالدراسة، فضلاً عن تحديد مستوى الاستعادة من بطاقة الأداء المتوازن. ولم تقف الأداة عند هذا الحد، بل امتد دورها ليشمل الكشف عن الواقع الفعلي لتطبيق الإدارة الإلكترونية في الارتقاء بالخدمات المصرفية، وتبيان الدور الوسيط المحوري الذي تضطلع به بطاقة الأداء المتوازن ضمن خيوط العلاقة المتشابكة بين المتغيرات قيد الدرس والتحليل في المصارف التجارية الاهلية في العراق.

3.3 مجتمع الدراسة وعينة الدراسة

يشمل مجتمع الدراسة جميع المصارف التجارية العاملة في العراق والمدرجة في سوق العراق للأوراق المالية، والتي يبلغ عددها خمس وعشرين (25) مصرفاً، وقد تم اعتماد هذه المصارف كمجتمع بحثي رئيسي لتمثيلها القطاع المصرفي الخاص في العراق. (<http://www.isx-iq.net>) حيث استهدف الباحث الموظفين العاملين في هذه المصارف وعلى وجه التحديد فروع الإدارات الرئيسية الموجودة في العاصمة بغداد، كما قام الباحث بإجراء جولة ميدانية لهذه الإدارات لمعرفة عدد الموظفين العاملين فيها حيث تبين أن عدد الموظفين يتراوح بين (70-90) وأيضاً بعد التواصل من الدوائر المعنية بالموظفين (دوائر وأقسام الموارد البشرية) تبين أن عددهم (2200) موظفاً، حيث بلغ عدد أفراد عينة البحث، ثلاثمائة وسبعة وعشرين (327) موظفاً. كما تقوم المصارف التجارية بمجموعة من الأنشطة الرئيسية تتمثل في قبول الودائع ومنح القروض بالإضافة إلى العديد من الأنشطة مثل الاستثمار في الأوراق المالية وخلق الودائع، كما أن قبول الودائع يعد أحد الأنشطة الأساسية للمصارف التجارية التي من خلالها يستطيع المصرف من أداء وظائف أخرى كوظيفة الإقراض، حيث تعتبر الودائع المصدر الرئيسي لحصول المصرف

على الأموال إذ تمثل الودائع نسبة 90% من إجمالي مصادر التمويل للمصرف وتنقسم الودائع إلى الودائع الجارية والودائع لأجل وودائع التوفير والودائع المجمدة, فإن نشاط منح الائتمان (الاقراض) يمثل معظم أنشطة المصارف التشغيلية, كما أن المصارف تقوم مجموعة من الخدمات للعملاء ومنها خدمات يقدمها المصرف باعتباره وكيلاً عن العميل مثل تحصيل الأوراق التجارية وتداول الأوراق المالية وخدمات يؤديها باعتباره وسيطاً مالياً والتي تتمثل في الاعتمادات المستندية وخطابات الضمان وحفظ سبائك الذهب والأوراق المالية من العملات الأخرى غير الوطنية وتقدم خدمات صرف رواتب الموظفين والمتقاعدين في القطاع العام, كما تقدم المصارف خدمات غير تقليدية كإدارة أعمال ممتلكات العملاء وتقديم الاستشارة المالية من خلال تخصيص المصرف دائرة متخصصة تسمى قسم اماناء الاستثمار في المصرف والقيام بتمويل الاسكان الشخصي من خلال الاقراض العقاري وهذه الخدمة لها شروط خاصة بكل مصرف تختلف عن المصارف الأخرى لكن البنك المركزي يحدد سقف يجب أن لا تتجاوزه أي مصرف وأيضاً المساهمة, في إعداد خطط التنمية الاقتصادية والتطوير لمشاريع مؤسسات القطاع العام والخاص (Ghafar et.al, 2021).

3.4 وحدة الدراسة والتحليل

تكونت وحدة التحليل في هذه الدراسة من العاملين في الإدارات العامة للمصارف التجارية الاهلية في العراق.

3.5 معاينة صلاحية البيانات للتحليل الإحصائي:

بعد تطوير الاستبيان بالاستناد إلى مجموعة من الدراسات السابقة والأدبيات النظرية، استخدم الباحث نموذج إلكتروني لمشاركة الاستبيان مع المبحوثين المستهدفين، يتوزع المبحوثين المستهدفين في المصارف التجارية في العراق، حيث أن هذه الدراسة استهدفت العاملين في الفروع الرئيسية

لجمع البيانات، وفقاً للمصادر التي قام الباحث بالاطلاع عليها لتحديد الأرقام الخاصة بأعداد العاملين في مصارف عينة الدراسة، فإن العدد الكلي لهؤلاء العاملين سجل 2200، وهذا الحجم تم اعتماده لاحتساب حجم العينة الممثلة إحصائياً لهذا المجتمع، والتي تشير المراجع الإحصائية التي قدمها كل من (Sekaran & Bougie, 2019) بأن تمثيل حجم مجتمع يبلغ 2200 عند مستوى الثقة 0.95 يتطلب جمع عينة بقرابة 327 مفردة لتمثيل هذا المجتمع.

بعد إعداد النموذج الإلكتروني للبيانات، أتم الباحث الإجراءات المطلوبة لتسهيل عملية جمع البيانات من الفروع الرئيسية (الإدارات العامة) للمصارف المستهدفة، وذلك من خلال موافقة إدارة المصارف المبحوثة على عملية مشاركة الاستبيان، وإجراء عدة اتصالات مع العاملين في المصارف لشرح غايات وأهداف الدراسة لهم، بالإضافة إلى تقديم شروحات تتعلق بكيفية الإجابة على فقرات ومحتوى الاستبيان، كما أكد الباحث للمبحوثين قبل البدء بجمع البيانات أن المشاركة في الدراسة اختيارية وسيتم التعامل مع البيانات بسرية تامة، بالإضافة إلى تحديد غايات استخدامها، أي من أجل البحث العلمي فقط، وذلك لضمان استجابة المبحوثين بحرية على الاستبيان. استغرقت عملية جمع البيانات شهر 11 / 2023، وكان الباحث يقوم بتحقيق دوري من البيانات من خلال نماذج الاستبانة الإلكترونية التي تم استخدامها لجمع البيانات، حيث وصل عدد الردود التي حصل عليها الباحث 314 وكانت جميعها مكتملة الإجابة، وهذا بسبب تنبه الباحث إلى جعل كافة الحقول مطلوبة الإجابة خلال عملية الاستجابة على الاستبيان، مما يمنع حفظ إجابات الاستبيان دون إكمال كافة الإجابات.

على الرغم من جمع 314 استبيان مكتمل الإجابة، إلا أن الباحث أرسل إلى التحليل الإحصائي ملف بيانات يحتوي على ثلاثمائة وسبعة 307 استبيانات فقط، حيث كان الباحث يقوم بمعاينة الردود إلكترونياً فور وصولها، وكان يتم حذف الردود التي تشير إجاباتها إلى أنماط متكررة في

الإيجابية، وبالتالي فإنه تم حذف 7 استبيانات من عينة البيانات من قبل الباحث لعدم صلاحيتها للتحليل، أما الردود الأخرى فقد تم إرسالها إلى عملية التحليل الإحصائي لإعدادها للخضوع للاختبارات الإحصائية المتنوعة والتي تخدم أغراض الدراسة الحالية.

لإجراء التحليل الإحصائي للبيانات، بوشر بترميز ملف الاستبيانات الى جهاز الحاسب، وذلك بإعطاء الإجابات الدرجات الكمية التي تقابلها، وتم اعتبار ملف البيانات خالي من الاستبيانات التالفة لقيام الباحث بنفسه بمعاينة الردود فور وصولها إلى النموذج الإلكتروني، لذلك تم تخطي عملية التحقق من سلامة الردود، وانتقلت عملية التحقق إلى الكشف عن وجود بيانات متطرفة في العينة والتي تسمى إحصائياً بـ (Outliers). إحصائياً تُعرف المشاهدات المتطرفة بمشاهدات مؤثرة في عينة البيانات تأخذ شكل تمثيل متطرف وشاذ عن تمثيل المشاهدات فيما يخص الانتشار في معادلة الانحدار الخطي، ومثل هذه المشاهدات تنعكس سلباً على سلامة النتائج التي يتم جمعها من البيانات، لذلك يوصى إحصائياً بالكشف عنها وحذفها من البيانات في حال وجودها قبل اعتماد أية نتائج للدراسة (Kim, 2017).

تتعدد الطرق الإحصائية التي تتوافر للكشف عن المشاهدات المتطرفة في البيانات، ولكل طريقة محدداتها وتوافقها مع أنواع خاصة من البيانات، ولخصائص الدراسة الحالية وبياناتها التي تقوم على مقياس ليكرت الخماسي المغلق، فإن من أبرز الطرق التي يوصى بها للكشف عن المشاهدات المتطرفة هي مسافة كوك، (Cook's distance) الخاص بالمشاهدات في النموذج الخاص، بالانحدار الخطي. حيث توضح، مسافة كوك عن مدى تأثير المشاهدة على دقة منحدر المعادلة الخطية، ومن ثم كلما ارتفعت مستويات مسافة كوك للمشاهدة، كانت المشاهدة مبتعدة عن تجمع المشاهدات حول خط الميل للمعادلة، مما يعكس تطرف هذه المشاهدة، ويقدم (Kim, 2017) معيار إحصائي للحكم على المشاهدة إذا كانت متطرفة أم لا، وهو بتحديد سقف لمستوى معامل

مسافة كوك والذي يبلغ 0.1، حيث يوصى بأن تكون معاملات مسافة كوك أقل من هذا المستوى حتى تعتبر المشاهدة غير شاذة. تم إجراء معاينة لمعاملات مسافة كوك، (Cook's distance) لمشاهدات الدراسة، في النموذج الخاص بالانحدار الخطي المتعدد، الذي عاين أثر كل من الإدارة الإلكترونية وبطاقة الأداء المتوازن المترتب على جودة الخدمات المصرفية بعينة البحث المتمثلة المصارف التجارية في العراق، وبلغت أعلى قيمة مسجلة لمعاملات مسافة كوك (0.03349)، وهي جلياً لم تصل إلى الحد الأقصى 0.1 الموصى بعدم تجاوزه، وبالتالي فإنه تم اعتبار عينة الدراسة خالية من المشاهدات المتطرفة، وبهذا يتأكد صلاحية العينة الخاصة بالبيانات المتكونة من ثلاثمائة وسبعة 307 مشاهدة (إجابة) للخضوع للتحليل الإحصائي. يمكن معاينة معاملات مسافة كوك في شكل الانتشار البياني الذي مثلها في الشكل (3.1).

شكل (3.1): التمثيل البياني لانتشار معاملات مسافة كوك لمشاهدات عينة البيانات في نموذج الانحدار الخطي المتعدد الذي يطبق أثر كل من الإدارة الإلكترونية وبطاقة الأداء المتوازن على جودة الخدمات المصرفية في مصارف عينة الدراسة (ن = 307)

بعد استكمال الخطوات المطلوبة لمعاينة صلاحية ملف البيانات للتحليل الإحصائي، يمكن تلخيص مخرجات هذه الخطوات كالآتي: بشكل كلي تم الحصول على 314 استبيان، وبلغ عدد الاستبيانات التالفة المستتناة 7، بينما لم يتم استثناء أي استبيانات كمشاهدات متطرفة، وبهذا بلغ حجم العينة بشكل نهائي 307 لغايات التحليل الإحصائي. يلخص الجدول (3.1) ما تقدم فيما يخص الردود المجمع، المستتناة والصالحة للتحليل الإحصائي.

جدول (3.1): إعداد الردود المجمع، المستتناة والصالحة للتحليل الإحصائي

الحالة	وصلت الى النموذج الإلكتروني	تم استثنائها - تالفة	تم استثنائها - شاذة	صالحة للتحليل الإحصائي
العدد	314	7	0	307

3.6 مصادر البيانات وأداة الدراسة

اعتمد الباحث نوعين أساسيين من المصادر في دراسته، تعرض بالآتي:

أولاً: المصادر الأولية

قام الباحث بالاستعانة بالبحوث والدراسات المنشورة بالمجلات العربية والاجنبية ذات العلاقة والارتباط بمتغيرات الدراسة (الإدارة الإلكترونية وجودة الخدمات المصرفية وبطاقة الأداء المتوازن) لبناء وتطوير الاستمارة التي تعد الأداة والوسيلة المناسبة لجمع المعلومات والبيانات الأولية خصيصاً بغية تحقيق أغراض الدراسة؛ لجمع المعلومات اللازمة، بعد ذلك قام الباحث بعرض استمارة الاستقصاء (الاستبانة) على عدد من الأساتذة والاكاديميين المتخصصين في المالية ضمن ملاك كليات الإدارة والاقتصاد في الجامعات العراقية والتونسية، من خلال إتباع الطرق العلمية المناسبة وتصميم شكل الاستبانة بطريقة تناسب هذه العملية المهمة قبل البدء بتوزيعها على المستهدفين في البحث وفق قواعد الدراسة العلمية وبعد جمعها من المحكمين قام الباحث

أيضاً لرفع جودة وضوح وتماسك فقرات الاستبانة بأخذ آرائهم من حيث حذف بعض الفقرات التي اقترحوا انها غير مناسبة وإجراء تعديل على بعض الفقرات التي اشارة معظم المحكمين لتعديلها حتى اصبحت بصورتها النهائية جاهزة لجمع البيانات كما هي عليه الآن في (ملحق رقم 1).

ثانياً: المصادر الثانوية

حتى يتمكن الباحث من تقديم عرض مفاهيمي شامل حول متغيرات البحث وتقديمها في الفصل الأول والثاني التي تشكل جانب النظري، من الدراسة اعتمد الباحث لتحقيق هذا العمل على استخدام مصادر متنوعة ومتعددة من الأبحاث والدراسات المنشورة في المجالات العربي والاجنبية التي تتعلق بمتغيرات البحث واعتمد الباحث أيضاً التركيز على المصادر الأكثر حداثة وذلك من وجهة نظر الباحث يضيف جودة على محتوى ومضمون الجانب النظري.

3.7 أداة وإجراءات الدراسة

قام الباحث في هذه الدراسة بتصميم وتطوير استبانة البحث بناءً على المتغيرات المدروسة، وذلك بعد إجراء مراجعة شاملة للأدبيات والدراسات السابقة ذات الصلة. وقد مثلت هذه الاستبانة الأداة الأساسية لجمع البيانات الأولية من المبحوثين. كما تم تضمين محتوى الاستبانة كاملةً في (الملحق رقم 1) لضمان الشفافية والاكتمال، وعلى النحو التالي:

الجزء الأول: المعلومات الشخصية المتعلقة بموظفي عينة الدراسة، واشتملت متغيرين رئيسيين هما: متغيرات ديمغرافية حيث تم تقسيمها إلى ثلاثة أقسام (النوع الاجتماعي، المؤهل العلمي، والعمر).

متغيرات مرتبطة بالعمل منقسمة إلى ثلاثة، والتي اشتملت على (سنوات الخبرة، المستوى الوظيفي، العنوان الوظيفي).

الجزء الثاني: هو الجزء الخاص بتناول " (تأثير تطبيق الإدارة الالكترونية في تحسين جودة الخدمات المصرفية باستخدام بطاقة الأداء المتوازن في المؤسسات المصرفية العراقية). ". وقسم هذا الجزء إلى ثلاثة أقسام توضح بالآتي: الإدارة الالكترونية، وقسمت إلى أربعة محاور فرعية وهي (المتطلبات الإدارية، المتطلبات البشرية، المتطلبات التقنية، المتطلبات المالية). حيث تضمن 20 فقرة موزعة على المتغيرات الصغرى التي تم اعتمادها. والقسم الثاني هو المتغير الوسيط في البحث وهو بطاقة الأداء المتوازن فقد تضمنت أربع متغيرات صغرى وهي (المحور المالي، محور العميل، محور العميات الداخلية، محور النمو والتعلم) واحتوت (17) فقرة اما القسم والأخير لأداة البحث فقد ركز على قياس جودة الخدمات المصرفية عبر خمسة متغيرات فرعية تمثلت في: الملموسية، الاعتمادية، سرعة الاستجابة، عنصر الضمان، ودرجة التعاطف. وقد احتوى هذا القسم وحده على (25) فقرة.

بعد إعداد النسخة الأولية من الاستبانة بالاعتماد على المراجعة الشاملة للأدبيات والدراسات السابقة المتعلقة بموضوع البحث ومنها على سبيل المثال دراسة: (الدليمي ومدلول، 2022)، (العنزي وآخرون، 2022)، (زقاي وأمين، 2021)، (الأقرع، 2020)، (Abdul Rahman et.al, 2023)، (Moore et.al, 2022)، (Pour & Asarian, 2018)، (Roufet.al, 2018)، (Moghavvemi et.al, 2018)، (Kant & Jaiswal, 2017).

3.8 المقاييس: أداة الدراسة وتحديد درجات الأهمية للمتوسطات الحسابية

تختلف كل دراسة من حيث طبيعة البيانات الخاصة بها، فبعضها تقوم على أرقام مالية من قوائم سنوية، وبعضها قراءات نتائج اختبارات معينة، والبعض الآخر يقوم على تصورات المبحوثين تجاه ظاهرة ما، وهذه الدراسة تقوم على تصورات المبحوثين تجاه مستويات تطبيق متغيرات محددة في بيئة عمل المصارف العراقية، لذلك تم تطوير أداة الدراسة لتقيس جوانب متعددة للمتغيرات المحددة، ويطلب من المبحوث عرض درجة الاتفاق لديه اتجاه هذه الجوانب إما بالاتفاق أم عدم الاتفاق مع الجوانب التي يطرحها الاستبيان، لذلك اعتمدت هذه الدراسة على مقياس إجابة مغلق يدعى مقياس سلم ليكرت الخماسي (Likert scale of 5-points)، إذ أن هذا المقياس يحتوي على خمس درجات للاتفاق يختار منها المبحوث درجة واحدة فقط تشير إلى مستوى اتفائه مع كل جانب يشير إليه الاستبيان. "درجات الاتفاق هذه هي كالآتي: اتفق تماماً وهي بما يعادل وزن (1)، أتفق وهي بما يعادل وزن (2)، محايد وهي بما يعادل وزن (3)، لا أتفق وهي بما يعادل وزن (4)، ولا أتفق تماماً وهي بما يعادل وزن (5)" (Sekaran & Bougie, 2019).

مقياس آخر اعتمدت عليه الدراسة وهو في مرحلة قراءة المتوسطات الحسابية التي قدمتها عينة الدراسة تجاه مستويات تطبيق متغيرات النموذج، حيث أنه لتقديم وصف لدرجة اتفاق العينة بمرتفعة، متوسطة أو منخفضة، يتم الاعتماد على مقدار المتوسط الحسابي المسجل، ويقابل كل درجة نطاق محدد للمتوسط الحسابي. المقياس الثلاثي الذي تم استخدامه يعتمد نطاق المتوسطات الحسابية كما يعرضها الجدول (3.2) لتصنيفها إلى مرتفعة، متوسطة أو منخفضة.

جدول (3.2): المقياس الثلاثي الخاص بتصنيف درجات المتوسط الحسابي

الدرجة	درجة مرتفعة	درجة متوسطة	درجة منخفضة
المتوسط الحسابي	5.00 – 3.67	3.669 – 2.34	2.339 – 1

المقياس الثلاثي الذي تم الإشارة إليه يقوم على طول فئة مقدارها 1.33 وهي محتسبة من خلال معادلة تقوم بطرح الحد الأعلى لمقياس ليكرت الخماسي من الحد الأدنى لمقياس ليكرت الخماسي ومن ثم قسمة الناتج على 3 وهي عدد الفئات المطلوبة لمقياس تصنيف المتوسط الحسابي (Sekaran & Bougie, 2019)، وبالتالي يكون شكل المعادلة كما يلي:

$$1.33 = 3 / (1 - 5)$$

3.9 منهجية تحليل البيانات:

تقوم هذه الدراسة على المنهج الكمي الذي يعتمد على جمع البيانات الكمية وإخضاعها للاختبارات الإحصائية التي تقدم النتائج التي يتم من خلالها الاستدلال على معالم الظاهرة المبحوثة، وهذه الدراسة اعتمدت استبيان ذو سلم إجابة مغلق مما يقدم بيانات كمية يتم إخضاعها لعدة اختبارات إحصائية، وتتعدد الاختبارات الإحصائية والتقنيات التحليلية المتوفرة، حيث يتم اختيار التقنية والاختبارات التي تتسجم مع طبيعة البيانات وتحقق الأهداف التي تسعى إليها الدراسة. ونظراً إلى أن هذه الدراسة تستخدم الاستبيان لجمع البيانات والتي لاحقاً يتم إخضاعها للتحليل الإحصائي، فإنه لا بد من استخدام تقنيات تحليل تختبر أولاً جودة أداة الدراسة، حيث أنها مصدر البيانات التي يتم استخدامها لاحقاً، ومن ثم يتم تطبيق مجموعة من الاختبارات على البيانات والتي تجمع النتائج التي تخدم أغراض الدراسة.

اعتمدت هذه الدراسة على تقنية هيكل المعادلة البنائية المعروفة بـ (Structural Equation Modelling [SEM]) والتي تعد من تقنيات الجيل الثاني في تحليل البيانات الكمية في مجالات العلوم الإنسانية، وتقوم هذه التقنية على تطبيق أسلوب تحليل عاملي متقدم يعرف بـ التحليل العاملي

التوكيدي (Confirmatory Factor Analysis [CFA]) إلى جانب تطبيق نماذج الانحدار المتقدمة (Hair et al., 2021). يوجد عدة حزم متوافرة تقوم على هيكله المعادلات البنائية، ومن أبرزها شيوياً واستخداماً حزمة (Smart Partial Least Squares [PLS]) والتي تعد من الحزم التي تقوم على هيكله المعادلات البنائية وتقدم للباحثين أساليب مرنة في معالجة كل من نموذج القياس ونموذج الهياكل (Williams et al., 2009; Hair et al., 2021).

يشير (Sarstedt et al., 2020) إلى أن هذه التقنية أصبحت شائعة الاستخدام في العقد الأخير في العديد من الحقول الإنسانية لمميزاتها الفريدة في التعامل مع النماذج المعقدة متعددة المتغيرات والمراحل وعلى وجه الخصوص النماذج التي تتناول الأثر الوسيط و الأثر المعدل بين المتغيرات. تقدم هذه الحزمة خوارزميات لاختبار كل من نموذج القياس ونموذج الهياكل، حيث أن تقنية SEM عموماً بصرف النظر عن الحزمة تقوم على اختبار نموذجين، الأول هو نموذج القياس أي الاستبيان الذي تم من خلاله قياس متغيرات الدراسة، أما النموذج الآخر فهو نموذج الهياكل والذي يحتوي على متغيرات الدراسة مربوطة ببعضها البعض من خلال مسارات الأثر لاختبار أثر هذه المتغيرات على بعضها البعض (Hair et al., 2021). في اختبار نموذج القياس، يتم التحقق من تمتع الاستبيان بخصائص المصادقية والثبات الإحصائي، وهذا يقوم على جمع العديد من المعايير الخاصة باختبار الثبات والمصادقية بأنواعها، أما في اختبار نموذج الهياكل، يتم التحقق من الأثر الذي تسجله المتغيرات ببعضها البعض، وبهذا تكون هذه التقنية تقدم اختبارات فريدة لكل من نموذج القياس ونموذج الهياكل من خلال نمذجة البيانات بالأشكال البيانية المعروضة (Hair et al., 2021).

تقوم منهجية التحليل في الدراسة الحالية على الخطوات الآتية:

١. إجراء ترميز للبيانات والتحقق من صلاحية البيانات للتحليل الإحصائي من خلال شاشات ونوافذ حزمة SPSS.

٢. معاينة الفروض الأساسية في البيانات والنموذج من خلال الوقوف على فروض اعتدالية البيانات، وفروض خلو النموذج من تشكل الارتباط الخطي المتعدد.

٣. إخضاع أداة الدراسة أو ما يسمى بنموذج القياس إلى اختبارات التحقق من الثبات والمصدقية من خلال برنامج Smart PLS.

٤. عرض الإحصاء الوصفي من خلال تكرارات ونسب التوزع وفق فئات الخصائص الديموغرافية والوظيفية لعينة المبحوثين، بالإضافة إلى عرض مستويات تصورات عينة الدراسة تجاه متغيرات النموذج استناداً إلى المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية.

٥. اختبار فرضيات الدراسة الخاصة بالأثر بين متغيرات الدراسة من خلال اختبار نماذج الهياكل في برنامج Smart PLS.

٦. الإحصائية في استجابات أفراد العينة تجاه متغيرات النموذج البحثي وفقاً للمتغيرات الديموغرافية والوظيفية، وذلك باستخدام اختبار (Independent Samples T-Test) للعينات المستقلة واختبار تحليل التباين الأحادي (ANOVA).

3.10 التحقق من الاشتراطات الأولية في البيانات ونموذج الدراسة:

في هذا الجزء تم جمع نتائج التحقق من الاشتراطات الأولية في البيانات ونموذج الدراسة، حيث أن استخدام البيانات والنموذج في اختبارات إحصائية لا تتوافق معها يؤدي إلى الحصول على نتائج غير دقيقة، وبالتالي ينبغي أولاً الوقوف على خصائص البيانات من خلال التأكد من شرط الاعتدالية الذي يدعم إمكانية استخدام الإحصاء المعلمي على البيانات، ومن ثم تشخيص نماذج الانحدار من حيث وجود مشاكل الارتباط المتعدد وذلك لاتخاذ الإجراء الإحصائي الذي يقي نماذج الانحدار من تبعات مشاكل الارتباط المتعدد في حال وجود هذه المشاكل في النموذج.

3.10.1 تشخيص اعتدالية البيانات:

تشير اعتدالية البيانات إلى انتظام منحنيات البيانات وفق التوزيع الطبيعي، أي تماثل طرفي المنحنى بدون وجود انحراف شديد إلى أحد الطرفين. وتعد اعتدالية البيانات من شروط تطبيق الإحصاء المعلمي على البيانات، إذ لا يصح تطبيق الإحصاء المعلمي مثل اختبار ANOVA واختبار Independent Samples T-Test على بيانات لا يتحقق فيها شرط الاعتدالية. توصي المراجع الإحصائية (George, 2011) بمعاينة معاملات تقيس التماثل على طرفي منحنى البيانات، وهذه المعاملات هي معاملات التفلطح والالتواء، إذ أن وجود تطرف شديد في التفلطح أو الالتواء يدل على خلل في التوزيع الطبيعي للبيانات.

تتعدد التوصيات الإحصائية فيما يخص الحدود المثلى لمعاملات التفلطح والالتواء، ويوجد عدة توصيات وفقاً لنوع النموذج والمجتمع وغيرها من العوامل، وفيما يخص بيانات الدراسة الحالية فإنه تم اعتماد التوصيات التي تعتمد نطاق $2.3+$ و $2.3-$ كحدود مثلى لمعاملات الالتواء (George, 2011)، ونطاق $7+$ و $7-$ كحدود مثلى لمعاملات التفلطح (Byrne, 2013)، حيث أن الحصول على معاملات التواء ومعاملات تفلطح لا تتجاوز الحدود الموصى بها يشير إلى اعتدالية البيانات وخلوها من مشاكل التطرف الشديد في الالتواء والتفلطح.

في الجدول (3.3) تم تقديم معاملات الالتواء ومعاملات التفلطح لمتغيرات الدراسة وأبعادها، ووقعت جميع المعاملات المسجلة ضمن حدودها الموصى بها، إذ لم يلاحظ أي ارتفاع في مستويات معاملات الالتواء أو التفلطح، وهذا يشير إلى اعتدالية البيانات وإمكانية إخضاعها للإحصاء المعلمي. حيث كانت قيم معاملات الالتواء والتفلطح لمتغيرات الدراسة وأبعادها كما في الجدول الآتي:

جدول (3.3):تشخيص اعتدالية البيانات اعتمادا على معاملات الالتواء والتفلطح في مصارف

عينة الدراسة (ن = 307)

معامل التفلطح	معامل الالتواء	البُعد
-0.664	-0.274	بُعد المتطلبات الإدارية
-0.766	-0.141	بُعد المتطلبات البشرية
-0.041	-0.622	بُعد المتطلبات التقنية
-0.034	-0.522	بُعد المتطلبات المالية
-0.140	-0.600	متغير الإدارة الإلكترونية
-0.599	-0.078	بُعد المحور المالي
-0.399	-0.467	بُعد محور العميل
-0.997	-0.113	بُعد محور العمليات الداخلية
-0.825	-0.093	بُعد محور النمو والتعلم
-0.525	-0.358	متغير بطاقة الأداء المتوازن
-0.606	-0.359	بُعد الملموسية
-0.376	-0.336	بُعد الاعتمادية
-0.750	0.043	بُعد الاستجابة
-0.796	-0.248	بُعد الأمان (الضمان)
-0.717	-0.197	بُعد التعاطف
-0.422	-0.380	متغير جودة الخدمات المصرفية

3.10.2 تشخيص مشاكل الارتباط المتعدد في نماذج الانحدار:

تتكون متغيرات الدراسة من العديد من الأبعاد، وهذه الأبعاد تتقاسم صفات مشتركة في المتغير الذي تقيسه، لذلك يتوقع ترابطها مع بعضها البعض، ولكن مما يجب الحذر منه هو ترابط هذه الأبعاد بدرجات مرتفعة جداً مع بعضها البعض، أي أن تتنبأ الأبعاد ضمن ذات المتغير ببعضها

البعض، هذا هو الارتباط المتعدد والذي في حال تشكله ينعكس على نتائج معادلة الانحدار الخطي، وهو ما ينتج عنه ارتفاع في القيمة المفسرة للتباين التي يوفرها النموذج (Pallant, 2020)، وهذا يقتضي تشخيص هذه المشكلة قبل اعتماد قراءة نتائج الانحدار، إذ أنه في حال تشخيص هذه المشكلة في النموذج يمكن إتباع أسلوب إحصائي يضمن سلامة نتائج نماذج الانحدار.

في هذه الدراسة، تم معاينة ثلاث اختبارات أوصى (Pallant, 2020) بمعاينتها لتحديد مدى وجود مشكلة الارتباط الخطي المتعدد، وتم تطبيق هذه الاختبارات على مجالات كل من المتغير المستقل والمتغير الوسيط، وشملت الاختبارات معامل التباين المسموح به (Tolerance)، ومعامل تضخم التباين (Variance Inflation Factor (VIF)) ومعامل ارتباط بيرسون (Pearson correlation)، وفيما يلي عرضاً لمعايير هذه الاختبارات للتحقق من مشاكل الارتباط الخطي:

1. معامل التباين المسموح به (Tolerance): تظهر مشاكل الارتباط المتعدد إذ سجلت معاملات التباين المسموح به مستويات منخفضة دون مستوى (0.10).
2. معامل تضخم التباين (Variance Inflation Factor (VIF)): تظهر مشاكل الارتباط المتعدد إذ سجلت معاملات تضخم التباين مستويات مرتفعة أعلى من مستوى (10).
3. معامل الارتباط الخطي بيرسون (Pearson correlation): تظهر مشاكل الارتباط المتعدد إذ سجلت معاملات ارتباط بيرسون بين الأبعاد ضمن ذات المتغير مستويات مرتفعة أعلى من مستوى (0.90).

أظهرت نتائج التحليل الإحصائي الواردة في الجداول التالية عدم وجود مشكلات في الارتباط الخطي المتعدد بين أبعاد المتغير المستقل وأبعاد المتغير الوسيط. حيث تجاوزت قيم معاملات التباين الحد الأدنى المسموح به والبالغ (0.10)، في حين ظلت قيم معاملات تضخم التباين دون المستوى الحرج (10). كما أظهر تحليل ارتباط بيرسون أن العلاقات بين الأبعاد ضمن كل متغير لم تتجاوز القيمة القصوى المقبولة (0.90)، مما يشير إلى وجود علاقات ارتباطية متوسطة،

وتؤكد هذه النتائج الإحصائية المتكاملة أن النموذج البحثي خالٍ من مشكلات الارتباط الخطي المتعدد، مما يعزز الثقة في مصداقية نتائج تحليلات الانحدار التي ستستخدم لفحص العلاقات بين متغيرات الدراسة. وقد جاءت جميع المؤشرات الإحصائية ضمن المدى الأمثل، مما يدعم صلاحية النموذج التحليلي المعتمد في هذه الدراسة.

جدول (3.4): تشخيص مشاكل الارتباط المتعدد في نماذج الانحدار اعتماداً على معامل التباين المسموح به، ومعامل تضخم التباين ومعامل ارتباط بيرسون بين أبعاد المتغير المستقل (الإدارة الإلكترونية) في مصارف عينة الدراسة (ن = 307)

علاقات بيرسون				معامل Tolerance	معامل VIF	البُعد
4	3	2	1			
			1	0.577	1.733	بُعد المتطلبات الإدارية
		1	**0.605	0.519	1.925	بُعد المتطلبات البشرية
	1	**0.558	**0.534	0.505	1.979	بُعد المتطلبات التقنية
1	**0.609	**0.517	**0.384	0.583	1.715	بُعد المتطلبات المالية

**العلاقة دالة عند مستوى دلالة إحصائية ($\alpha \geq 0.01$)

جدول (3.5): تشخيص مشاكل الارتباط المتعدد في نماذج الانحدار اعتماداً على معامل التباين المسموح به، ومعامل تضخم التباين ومعامل ارتباط بيرسون بين أبعاد المتغير الوسيط (بطاقة الأداء المتوازن) في مصارف عينة الدراسة (ن = 307)

علاقات بيرسون				معامل Tolerance	معامل VIF	البُعد
4	3	2	1			
			1	0.570	1.756	بُعد المحور المالي
		1	**0.501	0.624	1.602	بُعد محور العميل
	1	**0.532	**0.546	0.533	1.876	بُعد محور العمليات الداخلية
1	**0.619	**0.531	**0.596	0.499	2.005	بُعد محور النمو والتعلم

**العلاقة دالة عند مستوى دلالة إحصائية ($\alpha \geq 0.01$)

3.11 اختبارات أداة الدراسة:

أشرنا سابقاً إلى أن الاستبيان هو أداة الدراسة الرئيسية التي تم من خلالها جمع البيانات التي تم إخضاعها للتحليل الإحصائي، لذلك لا بد أن تكون هذه الأداة التي تم استخدامها لجمع البيانات موثوقة وتتمتع بكافة الخصائص الإحصائية التي تدعم سلامة استخدامها، وهنا تبرز أهمية إخضاع الأداة لمجموعة من الاختبارات الإحصائية التي تتحقق من مختلف الخصائص الإحصائية المطلوب توافرها في الأداة. بالاعتماد على برنامج Smart PLS تم تطبيق التحليل العاملي التوكيدي (Confirmatory Factor Analysis [CFA]) وذلك لاختبار صحة البنية العاملية للأبعاد في الاستبيان، ويقدم هذا التحليل العاملي معاينة من عدة جوانب لصحة تكوين هذه العوامل، إذ يبدأ أولاً بالتحقق من مدى اتساق كل فقرة مع البعد الخاص بها، ومن ثم ينتقل إلى التحقق من مصداقية وثبات مجموعة الفقرات التي تقيس كل بُعد، وبعد الانتهاء من عملية التحقق على مستوى كل بُعد يتم اختبار النموذج الأعلى والذي يختبر ترابط الأبعاد مع متغيرها الرئيسي (Hair et al., 2021). فيما يلي عرضاً لخطوات التحقق من أداة الدراسة بناءً على مخرجات التحليل العاملي التوكيدي في برنامج Smart PLS:

3.11.1 الاتساق الداخلي على مستوى الفقرات (Individual item internal consistency):

يبدأ اختبار أداة القياس بمعاينة اتساق الفقرات التي تكون كل بُعد، حيث أنه يجب أن تحقق كل فقرة شرط الاتساق الداخلي مع بُعدها المفترض، ويتم ذلك من خلال معامل التشبع المعروف باسم (Factor Loading [FL])، حيث أن معامل التشبع يقيس الترابط والاتساق بين الفقرة وبعدها،

ويتحقق هذا الاتساق عندما يكون معامل التشبع أعلى من الحد الأدنى وهو 0.50 ويكون بحالة أفضل إذا تجاوز حد 0.70، كما يشترط أن يكون معامل التشبع دالاً إحصائياً للتحقق من معنوية هذا الاتساق (Hair et al., 2021).

قدم الجدول (3.6) معاملات التشبع ودالتها الإحصائية وذلك لكافة الفقرات في أداة القياس، وسجلت جميع الفقرات معاملات تشبع أعلى من حد 0.50، وأيضاً كانت معظمها أعلى من الحد الموصى به هو 0.70، وكانت جميع معاملات التشبع دالة إحصائياً عند مستوى دلالة (0.01)، حيث كانت كافة معاملات الدلالة (P) أقل من مستوى دلالة (0.01)، وكانت أيضاً معاملات (T) المحسوبة أعلى من المستوى الأدنى المقبول لمعامل (T) والذي يبلغ (1.96)، وتؤكد هذه النتائج على معنوية الاتساق الداخلي للفقرات التي تكون كل بُعد وفقاً لتوصيات (Hair et al., 2021) دون الحاجة إلى حذف أي من فقرات الأداة، وبهذا يمكن الانتقال إلى عملية التحقق من الاتساق الداخلي للبعد بأكمله وهذا تعرضه الخطوة اللاحقة.

جدول (3.6): الاتساق الداخلي على مستوى الفقرات اعتمادا على معاملات تشيع الفقرات
ودالتها الإحصائية في مصارف عينة الدراسة (ن = 307)

البُعد	رمز الفقرة	معامل التشيع (FL)	المعامل المحسوب (T)	الدالة (P)
بُعد المتطلبات الإدارية	A1	0.694	19.787	**0.000
	A2	0.801	33.481	**0.000
	A3	0.794	35.870	**0.000
	A4	0.745	24.087	**0.000
	A5	0.782	28.379	**0.000
بُعد المتطلبات البشرية	H1	0.665	15.887	**0.000
	H2	0.758	22.655	**0.000
	H3	0.775	21.469	**0.000
	H4	0.768	31.109	**0.000
	H5	0.814	35.797	**0.000
بُعد المتطلبات التقنية	T1	0.886	57.342	**0.000
	T2	0.846	45.126	**0.000
	T3	0.828	40.528	**0.000
	T4	0.850	45.118	**0.000
	T5	0.865	41.955	**0.000
بُعد المتطلبات المالية	F1	0.853	40.678	**0.000
	F2	0.863	51.257	**0.000
	F3	0.840	34.835	**0.000
	F4	0.828	32.580	**0.000
	F5	0.851	45.370	**0.000
بُعد المحور المالي	FA1	0.773	27.455	**0.000
	FA2	0.856	45.711	**0.000
	FA3	0.869	53.813	**0.000
	FA4	0.802	33.501	**0.000
	FA5	0.804	32.250	**0.000
بُعد محور العميل	CA1	0.877	43.338	**0.000
	CA2	0.883	60.044	**0.000
	CA3	0.843	37.129	**0.000
	CA4	0.830	30.262	**0.000
	IOA1	0.784	25.095	**0.000
	IOA2	0.881	55.894	**0.000

**0.000	42.573	0.846	IOA3	بُعد محور العمليات الداخلية
**0.000	51.961	0.861	IOA4	
**0.000	36.252	0.816	GLA1	بُعد محور النمو والتعلم
**0.000	41.575	0.826	GLA2	
**0.000	15.680	0.692	GLA3	
**0.000	52.697	0.839	GLA4	
**0.000	40.397	0.829	TA1	بُعد الملموسية
**0.000	41.591	0.844	TA2	
**0.000	43.889	0.855	TA3	
**0.000	47.762	0.854	TA4	
**0.000	46.480	0.848	TA5	
**0.000	25.539	0.753	DP1	بُعد الاعتمادية
**0.000	29.957	0.787	DP2	
**0.000	23.538	0.757	DP3	
**0.000	25.559	0.775	DP4	
**0.000	35.768	0.822	DP5	
**0.000	30.730	0.775	R1	بُعد الاستجابة
**0.000	22.488	0.722	R2	
**0.000	24.418	0.748	R3	
**0.000	30.323	0.790	R4	
**0.000	24.872	0.762	R5	
**0.000	30.859	0.795	S1	بُعد الأمان (الضمان)
**0.000	19.269	0.704	S2	
**0.000	50.827	0.858	S3	
**0.000	32.971	0.820	S4	
**0.000	33.329	0.825	S5	
**0.000	36.620	0.808	E1	بُعد التعاطف
**0.000	26.621	0.778	E2	
**0.000	22.972	0.746	E3	
**0.000	23.146	0.774	E4	
**0.000	37.622	0.793	E5	

**معامل التشبع دال عند مستوى دلالة إحصائية $(0.01 \geq \alpha)$

3.11.2 الاتساق الداخلي على مستوى الأبعاد (Measures internal consistency):

بعد تحقق اتساق الفقرات مع أبعادها، يتم التحقق من الاتساق الداخلي للبعد بأكمله وذلك من خلال تقارب الفقرات المكونة للبعد مع بعضها البعض لتقيس مصطلح نظري واحد، وهو من منظور إحصائي ما يختبره معامل الموثوقية المركبة (Composite reliability). يبلغ أدنى مستوى مقبول لمعامل الموثوقية المركبة (0.70)، ويجب أن يتجاوز المعامل هذا المستوى حتى يتحقق الاتساق الداخلي لمكونات البعد مع بعضها البعض (Hair et al., 2021). بقرائة معاملات الموثوقية المركبة التي قدمها الجدول (3.7) يتبين أن كافة الأبعاد حققت متطلبات الاتساق الداخلي لمكوناتها، إذ سجلت معاملات موثوقية مركبة أعلى من الحد المشار إليه، أيضاً كانت معاملات الموثوقية المركبة بمستويات مرتفعة ليعكس هذا أن أداة الدراسة كانت على مستوى مرتفع من الاتساق الداخلي.

بلغت معاملات الموثوقية المركبة لأبعاد أداة الدراسة كما يلي:

1. مجالات متغير الإدارة الإلكترونية: بُعد المتطلبات الإدارية (0.875)، بُعد المتطلبات البشرية (0.870)، بُعد المتطلبات التقنية (0.932) وبُعد المتطلبات المالية (0.927).
2. مجالات متغير بطاقة الأداء المتوازن: بُعد المحور المالي (0.912)، بُعد محور العميل (0.918)، بُعد محور العمليات الداخلية (0.908) وبُعد محور النمو والتعلم (0.873).
3. مجالات متغير جودة الخدمات المصرفية: بُعد الملموسية (0.926)، بُعد الاعتمادية (0.885)، بُعد الاستجابة (0.872)، بُعد الأمان (الضمان) (0.900) وبُعد التعاطف (0.886).

جدول(3.7):الاتساق الداخلي على مستوى لأبعاد المتغيرات اعتماداً على معاملات الموثوقية المركبة في مصارف عينة الدراسة (ن = 307)

معامل الموثوقية المركبة	البُعد
0.875	بُعد المتطلبات الإدارية
0.870	بُعد المتطلبات البشرية
0.932	بُعد المتطلبات التقنية
0.927	بُعد المتطلبات المالية
0.912	بُعد المحور المالي
0.918	بُعد محور العميل
0.908	بُعد محور العمليات الداخلية
0.873	بُعد محور النمو والتعلم
0.926	بُعد الملموسية
0.885	بُعد الاعتمادية
0.872	بُعد الاستجابة
0.900	بُعد الأمان (الضمان)
0.886	بُعد التعاطف

3.12 الثبات الإحصائي للأبعاد (Measures reliability):

أما عن الثبات الإحصائي للأبعاد، فهو مقياس لقدرة فقرات البُعد على تحقيق نتائج متسقة في كل مرة يتم فيها قياس البُعد باستخدام ذات الفقرات في مجتمعات دراسية مماثلة، ويوصي (Hair et al., 2021) بمعاينة الثبات الإحصائي من خلال معاملات كرونباخ ألفا (Cronbach alpha) التي تشير إلى ثبات جيد للبُعد إذ سجل معامل كرونباخ ألفا أعلى من مستوى (0.70)، وكلما كان المعامل بمستويات أعلى تمتع البُعد بثبات إحصائي أفضل.

يتبين من نتائج معاملات كرونباخ ألفا أن أداة الدراسة حققت ثبات إحصائي جيد يعكس قدرتها على قياس المتغيرات الخاصة بها، حيث أن جميع معاملات كرونباخ ألفا المسجلة كانت أعلى من مستوى (0.70) وسجلت مستويات مرتفعة حيث بلغت معاملات كرونباخ ألفا المسجلة كما يلي:

١. مجالات متغير الإدارة الإلكترونية: بُعد المتطلبات الإدارية (0.821)، بُعد المتطلبات البشرية (0.813)، بُعد المتطلبات التقنية (0.908) وبُعد المتطلبات المالية (0.902).
٢. مجالات متغير بطاقة الأداء المتوازن: بُعد المحور المالي (0.879)، بُعد محور العميل (0.881)، بُعد محور العمليات الداخلية (0.865) وبُعد محور النمو والتعلم (0.805).
٣. مجالات متغير جودة الخدمات المصرفية: بُعد الملموسية (0.901)، بُعد الاعتمادية (0.838)، بُعد الاستجابة (0.817)، بُعد الأمان (الضمان) (0.860) وبُعد التعاطف (0.840).

جدول (3.8): الثبات الإحصائي لأبعاد المتغيرات اعتماداً على معاملات كرونباخ ألفا في

مصارف عينة الدراسة (ن = 307)

المعامل كرونباخ ألفا	البُعد
0.821	بُعد المتطلبات الإدارية
0.813	بُعد المتطلبات البشرية
0.908	بُعد المتطلبات التقنية
0.902	بُعد المتطلبات المالية
0.879	بُعد المحور المالي
0.881	بُعد محور العميل
0.865	بُعد محور العمليات الداخلية
0.805	بُعد محور النمو والتعلم
0.901	بُعد الملموسية
0.838	بُعد الاعتمادية
0.817	بُعد الاستجابة
0.860	بُعد الأمان (الضمان)
0.840	بُعد التعاطف

3.13 الصدق التقاربي للأبعاد (Measures convergent validity):

تتشترك الفقرات التي تندرج في ذات البُعد في قياس المصطلح النظري ذاته، وهذا يتطلب تقاربها مع بعضها البعض، ومن المنظور الإحصائي يتم اختبار هذا الصدق التقاربي من خلال معامل متوسط التباين المستخرج (Average Variance Extracted [AVE]) الذي يقيس كمية التباين المشتركة بين الفقرات. يبين (Hair et al., 2021) أن معيار تحقق الصدق التقاربي للبُعد من خلال معامل متوسط التباين المستخرج هو تجاوز مستوى (0.50) للمعامل.

استناداً إلى ما تم عرضه من نتائج في الجدول (3.9)، تجاوزت كافة معاملات متوسط التباين المستخرج مستوى (0.50)، وهذا يدل على تحقق الصدق التقاربي للأبعاد في الأداة، وهذا يؤكد على تحقق معيار آخر من خصائص الاستبيان التي يجب تحققها. سجلت معاملات متوسط التباين المستخرج للأبعاد كما يلي:

١. مجالات متغير الإدارة الإلكترونية: بُعد المتطلبات الإدارية (0.584)، بُعد المتطلبات البشرية (0.574)، بُعد المتطلبات التقنية (0.731) وبُعد المتطلبات المالية (0.718).
٢. مجالات متغير بطاقة الأداء المتوازن: بُعد المحور المالي (0.675)، بُعد محور العميل (0.738)، بُعد محور العمليات الداخلية (0.712) وبُعد محور النمو والتعلم (0.632).
٣. مجالات متغير جودة الخدمات المصرفية: بُعد الملموسية (0.716)، بُعد الاعتمادية (0.607)، بُعد الاستجابة (0.577)، بُعد الأمان (الضمان) (0.644) وبُعد التعاطف (0.608).

جدول (3.9): الصدق التقاربي لأبعاد المتغيرات اعتماداً على معاملات متوسط التباين

المستخرج في مصارف عينة الدراسة (ن = 307)

معامل متوسط التباين المستخرج	البُعد
0.584	بُعد المتطلبات الإدارية
0.574	بُعد المتطلبات البشرية
0.731	بُعد المتطلبات التقنية
0.718	بُعد المتطلبات المالية
0.675	بُعد المحور المالي
0.738	بُعد محور العميل
0.712	بُعد محور العمليات الداخلية
0.632	بُعد محور النمو والتعلم
0.716	بُعد الملموسية
0.607	بُعد الاعتمادية
0.577	بُعد الاستجابة
0.644	بُعد الأمان (الضمان)
0.608	بُعد التعاطف

3.14 الصدق التمايزي للأبعاد (Measures discriminant validity):

يقيس كل بُعد من أبعاد الاستبيان مصطلح نظري مختلف، وبالتالي يتوقع أن تتمايز وتختلف هذه الأبعاد عن بعضها البعض في النموذج، إذ أن وجود تقارب وتشابه مرتفع بين الأبعاد يعكس مشكلة في التمايز بين الأبعاد. تتوافر طريقتين للتحقق من الصدق التمايزي للأبعاد وهما طريقة (Fornell & Larcker, 1981) ومعاملات (Heterotrait–Monotrait Ratio of Correlations (HTMT) (Henseler et al., 2012).

الجدول (3.10) عرض التحقق من الصدق التمايزي للأبعاد من خلال طريقة (Fornell & Larcker, 1981) والتي بينت تمتع النموذج بصدق تمايزي جيد تبين من تجاوز الجذر التربيعي لمعاملات AVE لكل بُعد، علاقة هذا البعد مع الأبعاد الأخرى في النموذج، أما الطريقة الأخرى والتي وضحتها الجدول (3.11)، فقد أكدت أيضاً على تمتع النموذج بصدق تمايزي جيد من خلال تسجيل معاملات HTMT مستويات لم تتجاوز سقف (1) وفقاً لتوصيات (Henseler et al., 2012). يجب التنبيه إلى أنه في جداول عرض اختبار الصدق التمايزي تم استبدال أسماء الأبعاد بأرقام تسلسلية لاختصار المساحة، ويقابل ترتيب الأبعاد في الجداول السابقة التي عرضت اختبار المصادقية والثبات.

جدول (3.10):الصدق التمايزي للأبعاد اعتمادا على طريقة Fornell & Larcker لعينة المصارف التجارية في العراق

(ن = 307)

البُعد	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	0.764												
2	0.608	0.758											
3	0.545	0.563	0.855										
4	0.399	0.526	0.612	0.847									
5	0.565	0.630	0.499	0.438	0.822								
6	0.539	0.572	0.881	0.601	0.507	0.859							
7	0.651	0.571	0.547	0.429	0.548	0.535	0.844						
8	0.588	0.736	0.549	0.445	0.598	0.541	0.611	0.795					
9	0.511	0.666	0.659	0.574	0.658	0.650	0.540	0.656	0.846				
10	0.801	0.580	0.566	0.446	0.517	0.571	0.567	0.571	0.510	0.779			
11	0.623	0.731	0.469	0.429	0.650	0.467	0.556	0.755	0.621	0.577	0.760		
12	0.634	0.658	0.669	0.546	0.552	0.665	0.704	0.638	0.673	0.575	0.605	0.802	
13	0.605	0.705	0.559	0.475	0.769	0.594	0.474	0.672	0.649	0.591	0.671	0.557	0.780

جدول (3.11):الصدق التمايزي للأبعاد إتماداً على معاملات HTMT لعينة المصارف التجارية في العراق

(ن = 307)

البُعد	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1													
2	0.740												
3	0.623	0.650											
4	0.452	0.606	0.674										
5	0.660	0.743	0.553	0.486									
6	0.625	0.673	0.984	0.672	0.572								
7	0.769	0.679	0.612	0.477	0.626	0.609							
8	0.721	0.901	0.631	0.503	0.708	0.631	0.739						
9	0.590	0.777	0.724	0.630	0.740	0.727	0.607	0.765					
10	0.961	0.698	0.645	0.502	0.599	0.661	0.661	0.689	0.584				
11	0.762	0.895	0.542	0.495	0.765	0.547	0.657	0.926	0.723	0.694			
12	0.753	0.785	0.749	0.605	0.635	0.755	0.817	0.758	0.759	0.671	0.728		
13	0.724	0.853	0.631	0.541	0.876	0.682	0.537	0.803	0.737	0.700	0.806	0.641	

3.15 الاتساق الداخلي لنموذج الترتيب الأعلى (Higher order model components) :(consistency)

بعد استكمال عمليات التحقق من جميع معايير الثبات والمصادقية للأبعاد، يتم الانتقال إلى عملية التحقق من البنية العاملية للمتغيرات الرئيسية، أي الاتساق الداخلي للمكونات (الأبعاد) لكل متغير، ويتحقق هذا الاتساق الداخلي من خلال ترابط الأبعاد مع متغيراتها بعلاقات ارتباط بمستويات متوسطة إلى مرتفعة، ويشترط أن تكون علاقات الارتباط دالة إحصائياً للتحقق من معنوية اتساق مكونات المتغيرات في الاستبيان تبعاً لتوصيات (Hair et al., 2021).

الجدول التالي قدم نتائج التحقق من الاتساق الداخلي لمكونات المتغيرات، وكان من الملاحظ أن جميع الأبعاد سجلت علاقات اتساق وارتباط بمستويات متوسطة إلى مرتفعة مع متغيراتها الرئيسية، كما كانت معاملات الارتباط ذات دالة إحصائية عند مستوى دلالة (0.01)، ليدل هذا على أن استبيان الدراسة يتمتع باتساق داخلي جيد، وبهذا يستوفي استبيان الدراسة كافة معايير وشروط الاتساق والمصادقية الموصى بها.

جدول (3.12): الاتساق الداخلي لمكونات المتغيرات اعتماداً على علاقة الأبعاد بمتغيراتها في مصارف عينة الدراسة (ن = 307)

الدالة (P)	المعامل المحسوب (T)	معامل الارتباط للبعد (Y)	البُعد
أبعاد متغير الإدارة الإلكترونية			
**0.000	29.147	0.773	بُعد المتطلبات الإدارية
**0.000	40.482	0.818	بُعد المتطلبات البشرية
**0.000	53.839	0.863	بُعد المتطلبات التقنية
**0.000	21.223	0.793	بُعد المتطلبات المالية
أبعاد متغير بطاقة الأداء المتوازن			
**0.000	41.931	0.820	بُعد المحور المالي
**0.000	28.573	0.778	بُعد محور العميل
**0.000	32.355	0.789	بُعد محور العمليات الداخلية
**0.000	36.376	0.821	بُعد محور النمو والتعلم

أبعاد متغير جودة الخدمات المصرفية			
**0.000	51.871	0.854	بُعد الملموسية
**0.000	30.238	0.773	بُعد الاعتمادية
**0.000	44.523	0.833	بُعد الاستجابة
**0.000	41.821	0.831	بُعد الأمان (الضمان)
**0.000	36.148	0.834	بُعد التعاطف

**معامل الارتباط دال عند مستوى دلالة إحصائية $(\alpha \geq 0.01)$

3.16 اساليب تحليل البيانات والأدوات الإحصائية المستخدمة:

لإنجاز عملية التحليل الإحصائي للبيانات ضمن هذه الدراسة، تم الاعتماد على حزمتين برمجيتين رئيسيتين. أولاهما كانت النسخة 27 من برنامج (SPSS – Statistical Package for the Social Sciences). يُعد هذا الإصدار الأحدث من الحزمة الإحصائية الأكثر شيوعًا واستخدامًا في الأبحاث العلمية، مما يضمن دقة وموثوقية المعالجة الإحصائية للبيانات.

والثانية هي حزمة سمارت بلس (Smart Partial Least Squares [PLS]) (V.4)، وتم استخدام العديد من الاختبارات والأدوات الإحصائية في كل حزمة لتحليل البيانات والحصول على النتائج، حيث كانت الاختبارات والأدوات الإحصائية المستخدمة في كل حزمة كمايلي:

اختبارات وأدوات الحزمة (SPSS– Statistical Package for the Social Sciences)

١. مسافة كوك (Cook's distance) لاختبار المشاهدات المتطرفة في البيانات في نموذج الانحدار الخطي.

٢. للتأكد من أن البيانات تتوزع بشكل طبيعي، وهي فرضية أساسية في العديد من التحليلات الإحصائية، تُستخدم مؤشرات مثل معامل الالتواء (Skewness) ومعامل التقلطح (Kurtosis).

٣. تم استخدام معامل التباين المقبول (Tolerance)، إلى جانب معامل تضخم التباين (Variance Inflation Factor – VIF)، ومعامل بيرسون للارتباط (Pearson correlation) بين أبعاد المتغير المستقل والوسيط، للكشف عن احتمالية وجود مشكلة الارتباط الخطي المتعدد.

٤. مقاييس الإحصاء الوصفي (Descriptive statistics) من خلال التكرارات والنسب لعرض الخصائص الديموغرافية والوظيفية لعينة المبحوثين.

٥. جرى اعتماد أدوات الإحصاء الوصفي (Descriptive Statistics) لتحليل بيانات الدراسة، من خلال احتساب المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية، بهدف التعرف على الأهمية النسبية لمتغيرات النموذج المقترح، حيث عكست هذه المتوسطات مستوى اتفاق المشاركين على فقرات الدراسة.

٦. تم الاعتماد على أساليب التحليل الوصفي (Descriptive Statistics) في معالجة البيانات المجمعة، من خلال استخلاص القيم المتوسطة والانحرافات المعيارية، بهدف تقييم الوزن النسبي لمتغيرات الدراسة، والتي تعكس مدى تباين آراء المشاركين حول الفقرات المطروحة.

٧. اختبار (One-Way ANOVA) التحليل التباين الأحادي يُستخدم لتحديد الفروقات الإحصائية بين المتوسطات الحسابية لثلاث مجموعات أو أكثر، بهدف تقييم مدى وجود فروقات بين المجموعات ذات دلالة إحصائية.

٨. اختبار شيفيه (Scheffe) للمقارنات البعدية المتعددة المتجانسة لإختبار مصادر الفروقات الإحصائية في حال سجل اختبار ANOVA فروقات دالة إحصائياً.

اختبارات وأدوات حزمة سمارت بلس (Smart Partial Least Squares [PLS]):

١. معاملات التشبع لفقرات نموذج القياس (Factor Loading) لمعاينة الاتساق الداخلي للفقرات مع أبعادها.

٢. معاملات (Cronbach alpha) كرونباخ ألفا لاختبار الثبات لمقاييس الأبعاد احصائياً.

٣. معاملات الموثوقية المركبة (Composite Reliability) لاختبار الاتساق الداخلي لمقاييس الأبعاد.

٤. معاملات متوسط التباين المستخرج (Average Variance Extracted) لاختبار الصدق التقاربي لمقاييس الأبعاد.

٥. معاملات (Heterotrait-Monotrait Ratio of Correlations (HTMT)) وطريقة (Fornell & Larcker) لاختبار الصدق التمايزي لمقاييس الأبعاد.

٦. تحليل المسار (Path analysis) متبوعاً باختبار بوتسراب (Bootstrap) لاختبار الأثر بين متغيرات الدراسة وجمع الأثر المباشر وغير المباشر للمتغير الوسيط.

الفصل الرابع

تحليل البيانات

عرض النتائج

اختبار الفرضيات

الفصل الرابع

تحليل البيانات واختبار الفرضيات

4.1 تمهيد

ينتقل الباحث في هذا الفصل إلى عرض النتائج التي تم جمعها من التحليل الإحصائي الذي تم إجراؤه على البيانات، حيث يبدأ الفصل بتقديم عرض للتكرارات والنسب الخاصة بتوزيع المبحوثين وفق فئات الخصائص الديموغرافية والوظيفية، يليه يقدم الفصل المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لموافقة العينة على متغيرات النموذج، ومن ثم ينتقل الفصل إلى عرض نتائج اختبار فرضيات الدراسة والتي تشمل عرض نتائج اختبار تحليل المسارات بين هياكل البيانات، الى جانب نتائج اختبارات ANOVA وIndependent Samples T-Test.

4.2 خصائص المبحوثين الديموغرافية والوظيفية

لتقديم وصف لخصائص عينة المبحوثين لإبراز مدى التنوع في خصائص هؤلاء المبحوثين، جمعت الدراسة التكرارات والنسب الخاصة بتوزيع المبحوثين على فئات كل خاصية من الخصائص التي جمعها الإستبيان، أولاً قدمت الدراسة النتائج وفقاً لكل جنس ويليها تم تقديم النتائج الإجمالية. يعرض الجدول رقم (4.1) النتائج تبعاً لكل جنس حيث كانت النتائج كالاتي:

المستوى العلمي: تبين من النتائج الخاصة بالمستوى العلمي التقارب بين الذكور والإناث فيما يخص مستوى دبلوم فأقل وبكالوريوس، بينما تغلبت الإناث بنسبة أعلى نوعاً ما في مستويات الدراسات العليا ليشير هذا إلى مستوى تعليمي أعلى للإناث مقارنة بالذكور. كانت النتائج للمستويات العلمية كما يلي لمستوى دبلوم فأقل سجلت عينة الذكور تكرار $n = 4$ بنسبة (2.1%) ويقابلها لعينة الإناث تكرار $n = 4$ وبنسبة (3.3%)، أما مستوى بكالوريوس فقد سجل لعينة الذكور تكرار

ن = 130 وبنسبة (69.5%) وسجل للإناث تكرر ن = 75 وبنسبة (62.5%). فيما حل مستوى ماجستير للذكور بتكرر ن = 45 وبنسبة (24.1%)، ولالإناث حل بتكرر ن = 35 و بنسبة (29.2%). وجاءت نتائج مستوى دكتوراه للذكور بتكرر ن = 8 وبنسبة (4.3%) يقابلها للإناث بتكرر ن = 6 وبنسبة (5.0%).

المستوى الوظيفي: بينت النتائج وجود مستوى أعلى من الإناث في مستوى الإدارة العليا إذ سجل هذا المستوى للذكور تكرر ن = 16 وبنسبة (8.6%)، وسجل للإناث تكرر ن = 14 وبنسبة (11.7%)، بينما كانت نسبة إشغال الإدارة المتوسطة أعلى ضمن الذكور بتكرر ن = 126 وبنسبة (67.4%)، وحلت للإناث بتكرر ن = 72 وبنسبة (60.0%)، بينما كانت نسبة تمثيل الإدارة الدنيا أعلى ضمن الإناث حيث سجلت للإناث تكرر ن = 34 وبنسبة (28.3%) يقابلها للذكور تكرر ن = 45 وبنسبة (24.1%). وعلى الرغم من التفاوت البسيط بين المبحوثين الذكور والإناث في إشغال المستويات الإدارية إلا أن الفروقات بسيطة لا تدل على وجود تحيز في هذا الشأن.

الفئة العمرية: تقاربت نسب العينة من كلا الجنسين فيما يخص التوزيع على الفئات العمرية باستثناء الفئة العمرية الأكبر سناً سجلت بها الإناث نسبة أعلى، وعموماً التنوع موجود في العينة من حيث الفئات العمرية ولكلا الجنسين. كانت نتائج الفئات العمرية كالتالي: حيث سجلت الفئة العمرية 20-29 سنة النتائج التالية، الذكور تكرر ن = 19 وبنسبة (10.2%)، والإناث تكرر ن = 8 وبنسبة (6.7%)، والفئة العمرية من 30 - 39 سنة سجلت للذكور تكرر ن = 133 وبنسبة (71.1%) و سجلت للإناث تكرر ن = 85 وبنسبة (70.8%)، بينما سجلت الفئة العمرية من 40 - 49 سنة تكرر للذكور ن = 30 وبنسبة (16.0%)، وسجلت للإناث تكرر ن = 20 وبنسبة (16.7%)، بينما كانت الفئة العمرية من 50 - 59 سنة بتكرر ن = 5 وبنسبة (2.7%) للذكور، ولالإناث بتكرر ن = 7 وبنسبة (5.8%).

سنوات الخبرة: بينت نتائج سنوات الخبرة لكلا الجنسين نتائج مشابهة للفئات العمرية إذ تقاربت نسب تمثيل فئات الخبرة القصيرة والمتوسطة لكلا الجنسين بينما سجلت فئة الخبرة الأعلى نسب أعلى للإناث. فيما يلي عرضاً لنتائج سنوات الخبرة: سجلت فئة الخبرة أقل من 10 سنوات للذكور تكرار ن = 48 وبنسبة (25.7%)، وسجلت للإناث تكرار ن = 31 وبنسبة (25.8%)، أما فئة الخبرة من 10 - 15 سنة فقد سجلت للذكور تكرار ن = 109 وبنسبة (58.3%)، وسجلت للإناث تكرار ن = 71 وبنسبة (59.2%)، أما فئة الخبرة من 20 - 25 سنة كانت بتكرار ن = 25 وبنسبة (13.4%) للذكور، وجاءت للإناث بتكرار ن = 11 وبنسبة (9.2%)، أخيراً فئة الخبرة من 25 - 30 سنة جاءت للذكور بتكرار ن = 5 وبنسبة (2.7%)، وللإناث بتكرار ن = 7 وبنسبة (5.8%).

العنوان الوظيفي: أشارت نتائج العناوين الوظيفية الى تمثيل أعلى للإناث مقارنة بالذكور في المناصب الإشرافية من الدرجة الأولى، بينما تقاربت نتائج تمثيل الجنسين في مختلف العناوين الأخرى. حلت العناوين الوظيفية ضمن التكرارات والنسب الآتية: عنوان مدير سجل للإناث تكرار ن = 2 وبنسبة (1.7%)، بينما لم يسجل الذكور أي تكرار لهذا العنوان ، عنوان معاون مدير سجل للذكور تكرار ن = 3 وبنسبة (1.6%)، وقابله للإناث تكرار ن = 3 وبنسبة (2.5%)، حل عنوان محاسب للذكور بتكرار ن = 79 وبنسبة (42.2%) بينما حل للإناث بتكرار ن = 42 وبنسبة (35.0%)، أما عنوان محاسب اقدم فقد سجل للذكور تكرار ن = 57 وبنسبة (30.5%)، وسجل للإناث تكرار ن = 38 وبنسبة (31.7%)، بينما حل عنوان مديرات حسابات للذكور بتكرار ن = 10 وبنسبة (5.3%) وحل للإناث بتكرار ن = 9 وبنسبة (7.5%)، عنوان ملاحظ سجل لكلا الجنسين تكرار ن = 15 وبنسبة (8.0%) للذكور وبنسبة (12.5%) للإناث، يليه جاء عنوان مدقق بتكرار للذكور ن = 17 وبنسبة (9.1%) بينما جاء للإناث بتكرار ن = 8 وبنسبة (6.7%)، أخيراً عنوان

مدقق أقدم سجل للذكور تكرر ن = 6 وبنسبة (3.2%) وسجل للإناث تكرر ن = 3 وبنسبة (2.5%).

الجدول (4.1): خصائص المبحوثين الديموغرافية والوظيفية تبعاً للجنس في عينة المصارف التجارية العاملة في العراق اعتماداً على التكرارات والنسب (ن = 307)

الإناث ن = 120		الذكور ن = 187		الفئة	الخاصية
%	التكرار	%	التكرار		
3.3%	4	2.1%	4	دبلوم فأقل	المستوى التعليمي
62.5%	75	69.5%	130	بكالوريوس	
29.2%	35	24.1%	45	ماجستير	
5.0%	6	4.3%	8	دكتوراه	
11.7%	14	8.6%	16	الإدارة العليا	المستوى الوظيفي
60.0%	72	67.4%	126	الإدارة المتوسطة	
28.3%	34	24.1%	45	الإدارة الدنيا	
6.7%	8	10.2%	19	من 20 - 29 سنة	الفئة العمرية
70.8%	85	71.1%	133	من 30 - 39 سنة	
16.7%	20	16.0%	30	من 40 - 49 سنة	
5.8%	7	2.7%	5	من 50 - 59 سنة	
--	--	--	--	60 سنة فأكثر	
25.8%	31	25.7%	48	أقل من 10 سنوات	سنوات الخبرة
59.2%	71	58.3%	109	من 10 - 15 سنة	
9.2%	11	13.4%	25	من 20 - 25 سنة	
5.8%	7	2.7%	5	من 25 - 30 سنة	
--	--	--	--	31 سنة فأكثر	
1.7%	2	--	--	مدير	العنوان الوظيفي
2.5%	3	1.6%	3	معاون مدير	
35.0%	42	42.2%	79	محاسب	
31.7%	38	30.5%	57	محاسب أقدم	
7.5%	9	5.3%	10	مدير حسابات	
12.5%	15	8.0%	15	ملاحظ	
6.7%	8	9.1%	17	مدقق	
2.5%	3	3.2%	6	مدقق أقدم	

بينما يقدم الجدول (4.1) النتائج الخاصة بخصائص المبحوثين الديموغرافية والوظيفية، والتي بينت بمجملها تنوع عينة الدراسة من حيث الجنس، العمر، الخبرة، المستوى الوظيفي والعنوان الوظيفي، ولما كان هناك تنوع في العينة كان هذا أفضل من حيث شمول العينة لمختلف الآراء والتقييمات لمحاور الدراسة، كما يقدم هذا مؤشر على ملائمة وقدرة هذه العينة على الإجابة على استبيان الدراسة بموضوعية. جاءت النتائج وفق كل خاصية كما يلي:

الجنس: بلغ عدد الذكور المبحوثين في العينة ن= 187 وهم بذلك يشكلون نسبة (60.9%) من العينة المبحوثة، بينما بلغ عدد الإناث المبحوثات في العينة ن= 120 بنسبة (39.1%) من عينة الدراسة. بذلك تكون عينة الدراسة مثلت كلا الجنسين إلا أنه كان هناك تفاوت في نسب الذكور والإناث قد يعزوها الباحثة إلى استخدام طريقة التوزيع الإلكترونية التي تحد من قدرة الباحث على الموازنة بين الجنسين مقارنة بعملية التوزيع الورقية للاستبيان.

الشكل (4.1): تمثيل توزيع الجنس لعينة المبحوثين في المصارف التجارية في العراق

المستوى التعليمي: كانت غالبية العينة من حاملي الدرجات الجامعية العليا باستثناء ن = 8 بنسبة (2.6%) من العينة كانوا من حاملي مؤهل دبلوم فأقل، وهذا يشير إلى مستويات تعليمية مرتفعة لهذه العينة، وهذا يعد متوقع حيث أن العمل في مصارف عينة الدراسة يتطلب مستويات تعليمية مرتفعة. سجلت المستويات التعليمية الجامعية كما يلي: بكالوريوس سجل تكرار ن = 205 أي نسبة (66.8%)، مستوى ماجستير سجل تكرار ن = 80 أي نسبة (26.1%) ومستوى دكتوراه سجل تكرار ن = 14 أي نسبة (4.6%).

الشكل (4.2): تمثيل توزيع المستوى التعليمي لعينة المبحوثين في المصارف التجارية في العراق

المستوى الوظيفي: سجلت تكرارات ونسب المستويات الوظيفية للعينة المبحوثين كالتالي: مستوى الإدارة العليا بتكرار ن = 30 ونسبة (9.8%)، مستوى الإدارة المتوسطة بتكرار ن = 198 ونسبة (64.5%)، مستوى الإدارة الدنيا بتكرار ن = 79 ونسبة (25.7%). تعكس هذه النتائج تركيز عينة

الدراسة في المستويات الإدارية المتوسطة، ومن المتعارف عليه أن هذا المستوى يشمل غالبية العناوين الوظيفية التي تمارس تقديم الخدمات في هذا القطاع، أما المستويات الإدارية العليا فهي لمتقلدي المناصب العليا وهؤلاء تنخفض نسبتهم في المصارف مقارنةً بالمستويات الإدارية الأدنى لذلك نجدهم بمستويات منخفضة في عينات الدراسات التي تستهدف تلك المستويات.

الشكل (4.3): تمثيل توزيع المستوى الوظيفي لعينة المبحوثين في المصارف التجارية في العراق

الفئة العمرية: مثلت عينة الدراسة الفئات العمرية للعاملين في المصارف التجارية الاهلية العاملة في العراق، إذ انه يغلب على العاملين في هذا القطاع وغالبية القوى العاملة في الدولة الفئات العمرية المتوسطة، وكلما تقدمت هذه القوى العاملة بالعمر تميل إلى البحث عن فرص عمل أفضل قد تكون خارج البلد، لذلك يلاحظ انخفاض نسب المبحوثين من الفئات العمرية المتقدمة وأيضاً

الشابة جداً حيث تكون فرص العمل المتاحة لحديثي التخرج محدودة لا إذا كان من الأوائل او حامل شهادة عليا. بلغت التكرارات والنسب الخاصة بالفئات العمرية للمبحوثين كما يلي: الفئة العمرية من 20 - 29 سنة بتكرار مقداره ن = 27 ونسبة (8.8%) من العينة، الفئة العمرية من 30 - 39 سنة بتكرار ن = 218 ونسبة (71.0%) من العينة، الفئة العمرية من 40 - 49 سنة بتكرار مقداره ن = 50 ونسبة (16.3%) من العينة، والفئة العمرية من 50 - 59 سنة بتكرار مقداره ن = 12 ونسبة (3.9%) من العينة.

الشكل (4.4): تمثيل توزيع الفئة العمرية لعينة المبحوثين في المصارف التجارية في العراق

سنوات الخبرة: فيما يخص سنوات الخبرة للمبحوثين، سجلت فئة الخبرة من 10 - 15 سنة أعلى تكرار مقداره ن = 180 بنسبة (58.6%)، وهذا يمثل أيضاً الفئات العمرية للمبحوثين التي كانت

ضمن الفترات العمرية المتوسطة، أما فئات الخبرة الأعلى فقد سجلت تكرارات ونسب أقل وهذا يمثل أيضاً النسب والتكرارات الأقل التي سجلتها الفئات العمرية المتقدمة، حيث جاءت فئة الخبرة من 20 - 25 سنة تكرار بمقدار ن = 36 أي نسبة (11.7%)، وسجلت فئة الخبرة من 25 - 30 سنة تكرار بلغ ن = 12 أي نسبة (3.9%)، بينما جاءت فئة الخبرة أقل من 10 سنوات تكرار ن = 79 أي نسبة (25.7%) كما موضح في الشكل الآتي.

الشكل (4.5): تمثيل توزع سنوات الخبرة لعينة المبحوثين في المصارف التجارية في العراق

العنوان الوظيفي: كانت العينة المبحوثة من غالبية العناوين الوظيفية في عينة البحث، وتركزت غالبية العينة في عنوان محاسب ومحاسب اقدم وهم العاملين في تقديم الخدمات المالية ضمن صلاحيات محددة، ويمكن النظر إلى هذا التنوع من حيث العناوين الوظيفية إثراء لهذه العينة، حيث أن كل مبحوث يقدم تقييم لمستويات متغيرات الدراسة في ضوء معرفته في عنوانه الوظيفي.

وكانت التكرارات والنسب للعناوين الوظيفية كما يلي: مدير بتكرار ن = 2 أي نسبة (0.7%) من العينة، معاون مدير بتكرار ن = 6 أي نسبة (2.0%) من عينة الدراسة، محاسب بتكرار ن = 121 أي نسبة (39.4%) من عينة الدراسة، محاسب اقدم بتكرار ن = 95 أي نسبة (30.9%) من العينة، مدير حسابات بتكرار ن = 19 أي بنسبة (6.2%) من العينة، ملاحظ بتكرار ن = 30 أي بنسبة (9.8%) من العينة، مدقق بتكرار ن = 25 أي بنسبة (8.1%) و مدقق اقدم بتكرار ن = 9 أي بنسبة (2.9%).

الشكل (4.6): تمثيل توزيع العنوان الوظيفي لعينة المبحوثين في المصارف التجارية في العراق

الجدول(4.2):خصائص المبحوثين الديموغرافية والوظيفية في عينة الدراسة المصارف

التجارية في العراق اعتمادا على التكرارات والنسب (ن = 307)

الخاصية	الفئة	التكرار	%
الجنس	ذكر	187	60.9%
	أنثى	120	39.1%
المستوى التعليمي	دبلوم فأقل	8	2.6%
	بكالوريوس	205	66.8%
	ماجستير	80	26.1%
	دكتوراه	14	4.6%
المستوى الوظيفي	الإدارة العليا	30	9.8%
	الإدارة المتوسطة	198	64.5%
	الإدارة الدنيا	79	25.7%
الفئة العمرية	من 20 - 29 سنة	27	8.8%
	من 30 - 39 سنة	218	71.0%
	من 40 - 49 سنة	50	16.3%
	من 50 - 59 سنة	12	3.9%
	60 سنة فأكثر	--	--
سنوات الخبرة	أقل من 10 سنوات	79	25.7%
	من 10 - 15 سنة	180	58.6%
	من 20 - 25 سنة	36	11.7%
	من 25 - 30 سنة	12	3.9%
	31 سنة فأكثر	--	--
العنوان الوظيفي	مدير	2	0.7%
	معاون مدير	6	2.0%
	محاسب	121	39.4%
	محاسب اقدم	95	30.9%
	مدير حسابات	19	6.2%
	ملاحظ	30	9.8%
	مدقق	25	8.1%
	مدقق اقدم	9	2.9%

4.3 نتائج التحليل الوصفي لمستويات تطبيق الإدارة الإلكترونية، وتطبيق بطاقة الأداء المتوازن

وجودة الخدمات المصرفية في المصارف التجارية في العراق

تقدم هذه الدراسة تحليلاً وصفيًا لمستويات تطبيق ثلاث متغيرات رئيسية في مصارف عينة الدراسة، وذلك بناءً على آراء عينة البحث. اعتمد التحليل على حساب المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لدرجات الموافقة على بنود الاستبانة، حيث سيتم عرض النتائج في ثلاثة أقسام منفصلة، يتناول كل قسم منها أحد المتغيرات التالية:

أولاً: مستويات تطبيق الإدارة الإلكترونية في المصارف التجارية في العراق:

كشفت نتائج الدراسة عن وجود قبول متوسط نحو تطبيق الإدارة الإلكترونية في المصارف العراقية محل البحث، حيث بلغ المتوسط الحسابي العام لهذا المتغير (3.48) على مقياس ليكرت الخماسي. وتفصيلاً للأبعاد، أظهرت النتائج تبايناً في مستويات الموافقة، حيث حقق البعد المالي والبعد التقني أعلى متوسطين حسابيين (3.68 و 3.67 على التوالي)، مما يضعهما ضمن فئة التقييم المرتفع. في المقابل، سجل البعد الإداري (3.34) والبعد البشري (3.22) متوسطات ضمن المدى المتوسط، أما بالنسبة لقياس تجانس آراء المبحوثين، فقد تراوحت الانحرافات المعيارية لأبعاد المتغير بين (0.88-0.93)، وهي قيم تقل جميعها عن الحد المعياري (1)، مما يشير إلى وجود درجة ملحوظة من التوافق في استجابات أفراد العينة حول متطلبات تطبيق الإدارة الإلكترونية بمختلف أبعادها. هذا التشابه النسبي في التباين يعكس اتساقاً في تصورات المشاركين تجاه مختلف جوانب هذا المتغير.

يرى الباحث أن النتائج التي تم التوصل إليها من خلال الإحصاء الوصفي تعكس توافر متواضع لمتطلبات تطبيق الإدارة الإلكترونية في المصارف العراقية المبحوثة، وهذا يشير إلى سير إدارات هذه المصارف في تطبيق هذه النهج الحديث من الإدارة، إلا أنه لا بد لهذه المصارف من العمل بجدية أعلى على توافر هذه المتطلبات بمستويات أعلى للوصول إلى تطبيق أفضل للإدارة الإلكترونية في مجال المصارف العراقية المبحوثة.

الجدول (4.3): مستويات تطبيق الإدارة الإلكترونية لعينة المصارف التجارية في العراق (ن = 307)

الرقم	البُعد	المتوسط الحسابي	الانحراف المعياري	الرتبة	الدرجة
1	بُعد المتطلبات الإدارية	3.34	0.89	3	متوسط
2	بُعد المتطلبات البشرية	3.22	0.88	4	متوسط
3	بُعد المتطلبات التقنية	3.67	0.93	2	مرتفع
4	بُعد المتطلبات المالية	3.68	0.88	1	مرتفع
المتوسط الحسابي العام للمتغير		3.48		متوسط	

مستويات بُعد المتطلبات الإدارية

أظهرت النتائج أن مستوى توفر المتطلبات الإدارية للإدارة الإلكترونية في مصارف عينة الدراسة يقع في المستوى المتوسط، حيث بلغ المتوسط الحسابي لهذا البعد (3.34). وقد سجلت جميع مؤشرات قياس المتطلبات الإدارية مستويات متوسطة من التوفر، حيث جاءت أعلى قيمة مسجلة عند (3.63) للفقرة المتعلقة بـ(يعمل مصرفنا على تقديم دورات تدريبية متخصصة للعاملين في مجال الإدارة الإلكترونية بينما سجلت أدنى متوسط حسابي (3.00) للفقرة المتعلقة بـ(لدى مصرفنا مرونة في الأنظمة الإدارية تجاه تطبيق الإدارة الإلكترونية). أما الانحرافات المعيارية فقد كانت

جميعها أعلى من درجة (1)، وهذا يعكس التشتت وعدم التوافق في تصورات المبحوثين تجاه مستويات توافر المتطلبات الإدارية في المصارف المبحوثة، ويفسر الباحث هذا التشتت بالاختلاف في مستويات التوافر بين المصارف المبحوثة، حيث أن كل مصرف له إدارة خاصة به وخطط وإمكانيات خاصة به، لذلك قد يكون هناك بعض المصارف التي تتوافر بها المتطلبات الإدارية بمستويات أعلى من مصارف أخرى في العينة المبحوثة.

الجدول (4.4): مستويات بُعد المتطلبات الإدارية لعينة المصارف التجارية في العراق (ن = 307)

الرقم	نص الفقرة	المتوسط الحسابي	الانحراف المعياري	الرتبة	الدرجة
1	يعمل مصرفنا على تهيئة الموظفين نفسياً ومعنوياً على استخدام تطبيقات الإدارة الالكترونية	3.05	1.20	4	متوسط
2	يعمل مصرفنا على تقديم دورات تدريبية متخصصة للعاملين في مجال الإدارة الالكترونية	3.63	1.11	1	متوسط
3	يدعم مصرفنا سياسة تطبيق الإدارة الالكترونية	3.50	1.15	3	متوسط
4	لدى مصرفنا مرونة في الأنظمة الإدارية تجاه تطبيق الإدارة الالكترونية	3.00	1.22	5	متوسط
5	لدى مصرفنا خطط تتسم بالمرونة الكافية لاستيعاب أي تغييرات يتطلبها استخدام الإدارة الالكترونية	3.54	1.17	2	متوسط
المتوسط الحسابي العام للبُعد		3.34			متوسط

مستويات بُعد المتطلبات البشرية:

تبين النتائج أن عينة الدراسة ترى درجة متوسطة من توافر بُعد المتطلبات البشرية في مصارف عينة الدراسة، حيث بلغ المتوسط الحسابي العام المسجل (3.22). أيضاً كافة الفقرات التي تقيس توافر المتطلبات البشرية سجلت درجات موافقة متوسطة إذ تراوحت المتوسطات الحسابية للفقرات بين (3.53) و(2.97). كانت أعلى درجات الاتفاق تجاه توافر الجوانب الثلاث الآتية: بالترتيب الأول الفقرة التي تناولت (لدى موظفي مصرفنا القدرة على استخدام الحاسوب والانترنت والامتعة)،

وبالترتيب الثاني الفقرة التي تناولت (يتسم الهيكل التنظيمي لمصرفنا بالمرونة مما يسهل عملية الاتصال بين الموظف والمصرف) وبالترتيب الثالث الفقرة التي تناولت (لدى مصرفنا خطط لتدريب وتأهيل الموظفين على استخدام أدوات تكنولوجيا المعلومات). مرةً أخرى، تجاوزت الانحرافات المعيارية درجة (1)، وهذا يعكس التشتت وعدم التوافق في تصورات المبحوثين تجاه مستويات توافر المتطلبات البشرية في المصارف المبحوثة، ويفسر الباحث هذا التشتت بالاختلاف في مستويات التوافر بين المصارف المبحوثة، حيث أن كل مصرف له إدارة خاصة به وخطط وإمكانيات خاصة به، لذلك قد يكون هناك بعض المصارف التي تتوافر بها المتطلبات البشرية بمستويات أعلى من مصارف أخرى في العينة المبحوثة.

الجدول (4.5): مستويات بُعد المتطلبات البشرية لعينة المصارف التجارية في العراق

(ن = 307)

الرقم	نص الفقرة	المتوسط الحسابي	الإحراف المعياري	الرتبة	الدرجة
1	يتوفر في مصرفنا الكوادر البشرية اللازمة لتطبيق الإدارة الالكترونية	2.97	1.18	5	متوسط
2	لدى مصرفنا خطط لتدريب وتأهيل الموظفين على استخدام أدوات تكنولوجيا المعلومات	3.18	1.18	3	متوسط
3	يعمل مصرفنا على توفير البيئة المناسبة التي تساعد الموظف في أداء مهامه	3.10	1.16	4	متوسط
4	لدى موظفي مصرفنا القدرة على استخدام الحاسوب والانترنت والامتة	3.53	1.15	1	متوسط
5	يتسم الهيكل التنظيمي لمصرفنا بالمرونة مما يسهل عملية الاتصال بين الموظف والمصرف	3.33	1.12	2	متوسط
	المتوسط الحسابي العام للبُعد	3.22			متوسط

مستويات بُعد المتطلبات التقنية:

بالرجوع إلى النتائج يتبين أن بُعد المتطلبات التقنية في مصارف عينة الدراسة يتوافر بدرجة مرتفعة بشكل عام وفقاً لدرجة الاتفاق الكلية للعينة، حيث بلغ المتوسط الحسابي المسجل للبُعد (3.67)، أما نتائج فقرات هذا البُعد والتي قاست توافر المتطلبات التقنية، فقد حل بعضها ضمن درجات موافقة مرتفعة وبعضها ضمن درجات موافقة متوسطة. الفقرات الآتية كانت ضمن الجوانب التقنية التي تتوافر بدرجة مرتفعة وفق تصورات عينة الدراسة: أولاً الفقرة (مصرفنا يربط بين المركز الرئيسي والفروع عن طريق شبكات الحاسب الآلي)، وثانياً الفقرة (يوفر مصرفنا النظم والبرامج الملائمة لتطبيق الادارة الالكترونية الحديثة بنجاح)، وثالثاً الفقرة (يوجد ربط الكتروني ما بين دوائر وأقسام المصرف المختلفة)، أما الفقرات الآتية كانت ضمن الجوانب التقنية التي تتوافر بدرجة متوسطة وفق تصورات عينة الدراسة: الفقرة (يتيح مصرفنا أداء العمل عبر شبكة المعلومات الخاصة بالمصرف)، والفقرة (يتوفر لدى مصرفنا موقع الكتروني فعال على شبكة الانترنت). أيضاً، تجاوزت الانحرافات المعيارية درجة (1)، وهذا يعكس التشتت وعدم التوافق في تصورات الباحثين تجاه مستويات توافر المتطلبات التقنية في المصارف المبحوثة، ويفسر الباحث هذا التشتت بالاختلاف في مستويات التوافر بين المصارف المبحوثة، حيث أن كل مصرف له إدارة خاصة به وخطط وإمكانيات خاصة به، لذلك قد يكون هناك بعض المصارف التي تتوافر بها المتطلبات التقنية بمستويات أعلى من مصارف أخرى في العينة المبحوثة.

الجدول (4.6): مستويات بُعد المتطلبات التقنية لعينة المصارف التجارية في العراق

(ن = 307)

الرقم	نص الفقرة	المتوسط الحسابي	الانحراف المعياري	الرتبة	الدرجة
1	يوفر مصرفنا النظم والبرامج الملائمة لتطبيق الادارة الالكترونية الحديثة بنجاح	3.78	1.10	2	مرتفع
2	مصرفنا يربط بين المركز الرئيسي والفروع عن طريق شبكات الحاسب الآلي	3.79	1.09	1	مرتفع
3	يتوفر لدى مصرفنا موقع الكتروني فعال على شبكة الانترنت	3.52	1.09	5	متوسط
4	يتيح مصرفنا أداء العمل عبر شبكة المعلومات الخاصة بالمصرف	3.53	1.08	4	متوسط
5	يوجد ربط الكتروني ما بين دوائر وأقسام المصرف المختلفة	3.72	1.08	3	مرتفع
	المتوسط الحسابي العام للبُعد	3.67			مرتفع

مستويات بُعد المتطلبات المالية:

يتضح من النتائج أن مستويات توافر بُعد المتطلبات المالية في المصارف التجارية في العراق تبلغ مستوى مرتفع بشكل عام، حيث بلغ المتوسط الحسابي العام (3.68). على مستوى فقرات هذا البُعد، توافرت بعض الفقرات بدرجات مرتفعة وبعضها الآخر بدرجات متوسطة، كانت الفقرات الاتية ضمن الدرجة المرتفعة للموافقة: بالترتيب الأول الفقرة التي نصت على (يوفر مصرفنا الدعم المالي اللازم لتدريب الموارد البشرية وتأهيلهم) بمتوسط حسابي سجل (3.84)، وبالترتيب الثاني الفقرة التي نصت على (يوفر مصرفنا نظام حوافز للمتميزين في مجال الإدارة الالكترونية) بمتوسط حسابي سجل (3.71)، أما الفقرات الاتية فقد كانت ضمن الدرجة المتوسطة للموافقة: بالترتيب الفقرة التي نصت على (يوفر مصرفنا المخصصات المالية اللازمة لشراء الأجهزة والبنية التحتية للإدارة الالكترونية وصيانتها) بمتوسط حسابي سجل (3.66)، وبالترتيب الفقرة التي نصت على (يوفر مصرفنا الدعم المالي اللازم للاستعانة بمدرين مؤهلين لتدريب العاملين على تطبيق آليات العمل الالكتروني) بمتوسط حسابي سجل (3.63)، وأخيراً بالترتيب الخامس الفقرة التي نصت

على (يوفر مصرفنا الدعم المالي اللازم لتصميم البرامج والتطبيقات الالكترونية المطلوبة) بمتوسط حسابي سجل (3.58). أيضاً، تجاوزت الانحرافات المعيارية درجة (1)، وهذا يعكس التشتت وعدم التوافق في تصورات المبحوثين تجاه مستويات توافر المتطلبات المالية في المصارف المبحوثة، ويفسر الباحث هذا التشتت بالاختلاف في مستويات التوافر بين المصارف المبحوثة، حيث أن كل مصرف له إدارة خاصة به وخطط وإمكانيات خاصة به، لذلك قد يكون هناك بعض المصارف التي تتوافر بها المتطلبات المالية بمستويات أعلى من مصارف أخرى في العينة المبحوثة.

الجدول (4.7): مستويات بُعد المتطلبات المالية لعينة المصارف التجارية في العراق

(ن = 307)

الرقم	نص الفقرة	المتوسط الحسابي	الانحراف المعياري	الرتبة	الدرجة
1	يوفر مصرفنا المخصصات المالية اللازمة لشراء الأجهزة والبنية التحتية للإدارة الالكترونية وصيانتها.	3.66	1.04	3	متوسط
2	يوفر مصرفنا نظام حوافز للمتميزين في مجال الإدارة الالكترونية.	3.71	1.01	2	مرتفع
3	يوفر مصرفنا الدعم المالي اللازم لتصميم البرامج والتطبيقات الالكترونية المطلوبة.	3.58	1.09	5	متوسط
4	يوفر مصرفنا الدعم المالي اللازم لتدريب الموارد البشرية وتأهيلهم.	3.84	1.06	1	مرتفع
5	يوفر مصرفنا الدعم المالي اللازم للاستعانة بمدرّبين مؤهلين لتدريب العاملين على تطبيق آليات العمل الالكتروني.	3.63	1.01	4	متوسط
	المتوسط الحسابي العام للبعد	3.68			مرتفع

ثانياً: مستويات تطبيق بطاقة الأداء المتوازن في المصارف التجارية في العراق:

تبين النتائج إلى مستوى متوسط عموماً من تطبيق بطاقة الأداء المتوازن في مصارف عينة الدراسة ، وهذا من المتوسط الحسابي العام للمتغير الذي بلغ (3.28). وبالنظر إلى النتائج على مستوى الأبعاد، كانت جميع المتوسطات الحسابية المسجلة ضمن درجات موافقة متوسطة كان أعلاها لُبعد محور العميل بمتوسط حسابي(3.64)، ومن ثم كان أعلى متوسط حسابي مسجل لُبعد محور النمو والتعلم بمتوسط حسابي(3.21)، ومن ثم بالترتيب الثالث جاء بُعد المحور المالي بمتوسط حسابي(3.14)، وأخيراً جاء بُعد محور العمليات الداخلية بمتوسط حسابي(3.14). بينما أشارت الانحرافات المعيارية إلى وجود توافق وإجماع في موافقة العينة تجاه الأبعاد الآتية: بُعد المحور المالي بانحراف معياري(0.93)، وبُعد محور العميل بانحراف معياري (0.96)، وبُعد محور النمو والتعلم بانحراف معياري(0.99)، حيث كانت الانحرافات المعيارية لهذه الأبعاد كافة دون مستوى(1)، ليشير هذا إلى الإجماع والاتفاق تجاه مستويات توافر هذه الأبعاد، بينما سجل بُعد محور العمليات الداخلية انحراف معياري بلغ(1.11)، وهو بهذا يتجاوز مستوى(1) ليشير إلى تشتت وعدم إتفاق في موافقة الباحثين تجاه توافر هذا البُعد في المصارف في العراق المبحوثة. ان النتائج السابقة تدل على أن المصارف التجارية في العراق لديها درجات متوسطة من تطبيق بطاقة الأداء المتوازن، ويمكن أن يُنظر إلى هذه النتيجة كمؤشر جيد يشير إلى توجه إدارات هذه المصارف إلى تطبيق بطاقة الأداء المتوازن التي تحتل أهمية قصوى في الأدب النظري لفوائدها الجمة على المنظمة، ولكن لا بد من الإشارة إلى أن مستويات تطبيق بطاقة الأداء المتوازن على الرغم من أنها متوسطة إلا أنه تعتبر متواضعة، وهنا لا بد من تركيز جهود إضافية لتحقيق مستويات أعلى من تطبيق بطاقة الأداء المتوازن.

الجدول(4.8):مستويات تطبيق بطاقة الأداء المتوازن لعينة المصارف التجارية في العراق
(ن = 307)

الرقم	البُعد	المتوسط الحسابي	الانحراف المعياري	الرتبة	الدرجة
1	بُعد المحور المالي	3.14	0.93	3	متوسط
2	بُعد محور العميل	3.64	0.96	1	متوسط
3	بُعد محور العمليات الداخلية	3.14	1.11	4	متوسط
4	بُعد محور النمو و التعلم	3.21	0.99	2	متوسط
المتوسط الحسابي العام للمتغير		3.28		متوسط	

مستويات بُعد المحور المالي:

أشارت نتائج توافر بُعد المحور المالي في مصارف عينة الدراسة إلى مستوى متوسط من موافقة الباحثين تجاه هذا البُعد، حيث حل هذا البعد بمتوسط حسابي بمقدار (3.14) وهو بذلك ضمن المستوى المتوسط للموافقة. أيضاً، حلت جميع فقرات هذا البُعد ضمن الدرجة المتوسطة للموافقة إذ كانت المتوسطات الحسابية الخاصة بالفقرات ضمن النطاق الاتي (3.26) و(2.90)، كانت أعلى ثلاث درجات إتفاق تجاه الفقرات الاتية: الترتيب الأول للفقرة التي نصت على(يستخدم مصرفنا نظام بطاقة الأداء المتوازن مما يؤدي الى التحسين المستمر للأداء المالي)، وويليه الفقرة (يستخدم مصرفنا نظام بطاقة الأداء المتوازن مما يؤدي الى التحسين المستمر للخدمات المقدمة من قبل المصرف التي تستهدف زيادة الربحية)، بينما الترتيب الثالث للفقرة(يعمل مصرفنا على استغلال الامكانيات المتاحة والموارد المالية لتطوير الأداء). الانحرافات المعيارية المسجلة على مستوى الفقرات تجاوزت جميعها درجة (1)، لتشير إلى تشتت وعدم إتفاق في مستويات موافقة الباحثين تجاه فقرات توافر البُعد المالي من بطاقة الأداء المتوازن في مصارف عينة الدراسة المبحوثة، وهذا يمكن أن يفسره الباحث باختلاف مستويات توافر البُعد المالي من بطاقة الأداء المتوازن بين كل مصرف والاخر ضمن عينة المصارف التجارية المبحوثة في العينة.

الجدول (4.9): مستويات بُعد المحور المالي لعينة المصارف التجارية في العراق

(ن = 307)

الرقم	نص الفقرة	المتوسط الحسابي	الإحتراف المعياري	الرتبة	الدرجة
1	يستخدم مصرفنا نظام بطاقة الأداء المتوازن مما يؤدي الى التحسين المستمر للأداء المالي	3.26	1.08	1	متوسط
2	يستخدم مصرفنا نظام بطاقة الأداء المتوازن مما يؤدي الى التحسين المستمر للخدمات المقدمة من قبل المصرف التي تستهدف زيادة الربحية	3.25	1.20	2	متوسط
3	يعمل مصرفنا على زيادة المنتجات والخدمات لتحسين الإيرادات	3.08	1.12	4	متوسط
4	يعمل مصرفنا على استغلال الموارد المالية والامكانيات المتاحة لتطوير الأداء	3.21	1.07	3	متوسط
5	يسعى مصرفنا لزيادة الارباح والحصة السوقية	2.90	1.21	5	متوسط
المتوسط الحسابي العام للبُعد		3.14			متوسط

مستويات بُعد محور العميل:

يُستدل من النتائج لتوافر بُعد محور العميل بالمصارف التجارية في العراق وجود درجات متوسطة من موافقة عينة الدراسة تجاه هذا البُعد إذ سجل المتوسط الحسابي العام (3.64). فيما يخص فقرات هذا البُعد، كان هناك مستويات اتفاق بالدرجة المرتفعة تجاه فقرتين تناولتا (يتبنى مصرفنا سياسة تساعده على الاحتفاظ بالعملاء الحاليين) و(يتبنى مصرفنا سياسة ملائمة تساعده في زيادة ربحية العملاء)، بينما كان هناك مستويات اتفاق بالدرجة المتوسطة تجاه فقرتين تناولتا (يتبنى مصرفنا سياسة ملائمة نحو زيادة رضا العملاء) و(يضع مصرفنا توقعات العاملين ومعايير سلوكهم بالاتجاه الذي يمكن من التعريف بالخدمة المميزة للعملاء). الانحرافات المعيارية المسجلة على مستوى الفقرات تجاوزت جميعها درجة (1)، لتشير إلى تشتت وعدم إتفاق في مستويات موافقة الباحثين تجاه فقرات توافر بُعد العميل من بطاقة الأداء المتوازن في مصارف عينة الدراسة

المبحوثة، وهذا يمكن أن يفسره الباحث باختلاف مستويات توافر بُعد العميل من بطاقة الأداء المتوازن بين كل مصرف والاخر ضمن عينة المصارف التجارية المبحوثة في العينة.

الجدول (4.10):مستويات بُعد محور العميل لعينة المصارف التجارية في العراق
(ن = 307)

الرقم	نص الفقرة	المتوسط الحسابي	الإحراف المعياري	الرتبة	الدرجة
1	يتبنى مصرفنا سياسة تساعده على الاحتفاظ بالعملاء الحاليين	3.71	1.11	1	مرتفع
2	يتبنى مصرفنا سياسة ملائمة تساعده في زيادة ربحية العملاء	3.71	1.13	2	مرتفع
3	يتبنى مصرفنا سياسة ملائمة نحو زيادة رضا العملاء	3.60	1.11	3	متوسط
4	يضع مصرفنا توقعات العاملين ومعايير سلوكهم بالاتجاه الذي يمكن من التعريف بالخدمة المميزة للعملاء	3.52	1.12	4	متوسط
المتوسط الحسابي العام للبُعد		3.64			متوسط

مستويات بُعد محور العمليات الداخلية:

دللت نتائج توافر بُعد محور العمليات الداخلية في مصارف عينة الدراسة إلى مستوى متوسط من موافقة المبحوثين تجاه هذا البُعد، حيث حل هذا البعد بمتوسط حسابي بمقدار (3.14) وهو بذلك ضمن المستوى المتوسط للموافقة. أيضاً، حلت جميع فقرات هذا البُعد ضمن المستوى المتوسط للموافقة إذ تراوحت المتوسطات الحسابية للفقرات ضمن نطاق (3.28) و(2.94)، كانت أعلى ثلاث درجات إتفاق تجاه الفقرات الآتية: الترتيب الأول للفقرة التي نصت على (يتبنى مصرفنا سياسات التطوير المستمر للعمليات الابتكارية والإبداعية في تصميم الخدمات والمنتجات المقدمة للعملاء)، والترتيب الثاني للفقرة التي نصت على (يتبنى مصرفنا سياسات جديدة لإدخال التحسين المستمر للعمليات والأنشطة التشغيلية)، بينما الترتيب الثالث للفقرة التي نصت على

(تتعاون جميع المستويات الإدارية في مصرفنا لتحقيق أهداف انشطته وخدماته). الانحرافات المعيارية المسجلة على مستوى الفقرات تجاوزت جميعها درجة (1)، لتشير إلى تشتت وعدم اتفاق في مستويات موافقة المبحوثين تجاه فقرات توافر بُعد محور العمليات الداخلية من بطاقة الأداء المتوازن في مصارف عينة الدراسة المبحوثة، وهذا يمكن أن يفسره الباحث باختلاف مستويات توافر بُعد محور العمليات الداخلية من بطاقة الأداء المتوازن بين كل مصرف والآخر ضمن عينة المصارف التجارية المبحوثة في العينة.

الجدول (4.11): مستويات بُعد محور العمليات الداخلية لعينة المصارف التجارية في العراق
(ن = 307)

الرقم	نص الفقرة	المتوسط الحسابي	الانحراف المعياري	الرتبة	الدرجة
1	تتعاون جميع المستويات الإدارية في مصرفنا لتحقيق أهداف انشطته وخدماته.	3.09	1.35	3	متوسط
2	يتبنى مصرفنا سياسات جديدة لإدخال التحسين المستمر للعمليات والأنشطة التشغيلية.	3.25	1.26	2	متوسط
3	يتبنى مصرفنا سياسات التطوير المستمر للعمليات الابتكارية والإبداعية في تصميم الخدمات والمنتجات المقدمة للعملاء.	3.28	1.32	1	متوسط
4	يأخذ مصرفنا إجراءات مباشرة مع الشكاوى التي ترد حول تنفيذ الأنشطة والخدمات المختلفة.	2.94	1.33	4	متوسط
المتوسط الحسابي العام للبعد		3.14			متوسط

مستويات بُعد محور النمو والتعلم:

قدمت النتائج توضيح لمستويات بُعد محور النمو والتعلم في المصارف التجارية في العراق، سجل المتوسط الحسابي العام للبعد (3.21) ليعكس هذا درجة توافر متوسطة بناءً على تصورات المبحوثين، وبالنظر إلى نتائج الفقرات الخاصة بهذا البعد، يتبين أن درجات الاتفاق تجاه جميع

الفقرات كانت أيضاً كانت تشير لمستويات متوسطة، إذ كان أعلى متوسط حسابي جاء على مستوى الفقرات (3.33) وهو للفقرة التي تشير إلى (يتبنى مصرفنا سياسات الاحتفاظ بالعاملين)، بينما كان أقل متوسط حسابي كان على مستوى الفقرات (2.96) وهو للفقرة التي تشير (يتبنى مصرفنا سياسات لزيادة مهارات العاملين ورفع جودة الخدمات المقدمة). الانحرافات المعيارية المسجلة على مستوى الفقرات تجاوزت جميعها درجة (1)، لتشير إلى تشتت وعدم إتفاق في مستويات موافقة الباحثين تجاه فقرات توافر بُعد محور النمو والتعلم من بطاقة الأداء المتوازن في مصارف عينة الدراسة المبحوثة، وهذا يمكن أن يفسره الباحث باختلاف مستويات توافر بُعد محور النمو والتعلم لبطاقة الأداء المتوازن بين كل مصرف والأخر ضمن عينة المصارف التجارية المبحوثة في العينة.

الجدول (4.12): مستويات بُعد محور النمو والتعلم لعينة المصارف التجارية في العراق

(ن = 307)

الرقم	نص الفقرة	المتوسط الحسابي	الانحراف المعياري	الرتبة	الدرجة
1	يتمتع موظفي مصرفنا بخدمات تدريبية ملائمة لمؤهلاتهم العلمية وطبيعة عملهم	3.23	1.32	3	متوسط
2	يتبنى مصرفنا سياسات الاحتفاظ بالعاملين	3.33	1.29	1	متوسط
3	يتبنى مصرفنا سياسات لزيادة مهارات العاملين ورفع جودة الخدمات المقدمة	2.96	1.22	4	متوسط
4	يتبنى مصرفنا سياسات تحث على العمل الجماعي وتشجيع روح الفريق الواحد	3.31	1.15	2	متوسط
	المتوسط الحسابي العام للبعد	3.21			متوسط

ثالثاً: مستويات جودة الخدمات المصرفية في المصارف التجارية في العراق:

كشفت نتائج الدراسة عن تحقيق جودة الخدمات المصرفية في مصارف عينة الدراسة مستويات متوسطة بشكل عام، حيث بلغ المتوسط الحسابي الكلي (3.33). وقد توزعت الأبعاد الفرعية وفق الترتيب التنازلي التالي: الاعتمادية (3.52)، التعاطف، الأمان (الضمان)، الملموسية، وأخيراً الاستجابة (3.12)، تميزت النتائج بتجانس ملحوظ في آراء المبحوثين، كما يتضح من انحرافات معيارية لم تتجاوز (1.00)، مما يشير إلى اتفاق عام حول تقييم مستويات الجودة. وتشير هذه النتائج إلى جهود إدارية ملموسة في تحسين جودة الخدمات، مع وجود فرص للتطوير للوصول إلى مستويات أعلى، خاصة في أبعاد الاستجابة والملموسية التي سجلت أدنى المعدلات، وتوصي الدراسة بضرورة استمرار المصارف في تطوير برامج تحسين الجودة، مع التركيز بشكل خاص على تعزيز سرعة الاستجابة وتحسين الجوانب الملموسة للخدمات المقدمة، لضمان تحقيق معايير تنافسية أعلى في القطاع المصرفي العراقي.

الجدول (4.13): مستويات جودة الخدمات المصرفية لعينة المصارف التجارية في العراق

(ن = 307)

الرقم	البُعد	المتوسط الحسابي	الإنحراف المعياري	الرتبة	الدرجة
1	بُعد الملموسية	3.29	0.99	4	متوسط
2	بُعد الاعتمادية	3.52	0.89	1	متوسط
3	بُعد الإستجابة	3.12	0.90	5	متوسط
4	بُعد الأمان (الضمان)	3.34	0.93	3	متوسط
5	بُعد التعاطف	3.39	0.90	2	متوسط
المتوسط الحسابي العام للمتغير		3.33		متوسط	

مستويات بُعد الملموسية:

تبلغ مستويات جودة الخدمات المصرفية في مصارف عينة الدراسة من جانب الملموسية درجات متوسطة إذ سجل المتوسط الحسابي العام للبُعد (3.29)، وجميع فقرات هذا البُعد كانت ضمن درجات موافقة متوسطة إذ كانت أعلى ثلاث متوسطات حسابية مسجلة للفقرات الآتية التي حلت بالرتب الثلاث الأولى: الرتبة الأولى للفقرة التي أشارت إلى (يمتلك مصرفنا معدات وأدوات حديثة) بمتوسط حسابي مقداره (3.43)، والرتبة الثانية للفقرة التي أشارت إلى (يتميز مصرفنا بمرافق جذابة ومريحة ونظيفة) بمتوسط حسابي مقداره (3.36)، والرتبة الثالثة للفقرة التي أشارت إلى (ازياء الموظفين في مصرفنا انيقة ورسمية وجيدة) بمتوسط حسابي مقداره (3.26). الانحرافات المعيارية المسجلة على مستوى الفقرات تجاوزت جميعها درجة (1)، لتشير إلى تشتت وعدم إتفاق في مستويات موافقة المبحوثين تجاه فقرات توافر بُعد الملموسية في جودة الخدمات المصرفية في مصارف عينة الدراسة، المبحوثة، وهذا يمكن أن يفسره الباحث باختلاف مستويات الملموسية بين كل مصرف والآخر ضمن عينة المصارف التجارية المبحوثة في العينة.

الجدول (4.14): مستويات بُعد الملموسية لعينة المصارف التجارية في العراق

(ن = 307)

الرقم	نص الفقرة	المتوسط الحسابي	الإنحراف المعياري	الرتبة	الدرجة
1	يتوفر في مصرفنا مواد مرتبطة بالخدمة مثل النشرات والبيانات الجذابة بصرياً.	3.24	1.17	4	متوسط
2	يرتدي موظفي مصرفنا ملابس انيقة وجيدة.	3.26	1.16	3	متوسط
3	يمتلك مصرفنا معدات وأدوات حديثة.	3.43	1.17	1	متوسط
4	يتمتع مصرفنا بمرافق مادية نظيفة وجذابة ومريحة.	3.36	1.12	2	متوسط
5	يستعين مصرفنا بأحدث الوسائل التكنولوجية لتقديم الخدمة.	3.17	1.23	5	متوسط
المتوسط الحسابي العام للبُعد		3.29			متوسط

مستويات بُعد الاعتمادية:

تبين النتائج تبلغ مستويات جودة الخدمات المصرفية في مصارف عينة الدراسة تبلغ من جانب الاعتمادية درجات متوسطة إذ كان المتوسط الحسابي العام المسجل لهذا البُعد (3.52). جاءت الفقرة التي تناولت (لدى مصرفنا نظام معاملات الكتروني خالي من أي أخطاء) بأعلى متوسط حسابي بلغ (3.79) وهو بالدرجة المرتفعة للموافقة، بينما جاءت جميع الفقرات الأخرى ضمن الدرجة المتوسطة للموافقة، وكان أقل مستوى موافقة بمقدار (3.33) تجاه الفقرة التي قاست (يقوم مصرفنا بتقديم خدمات سريعة ودقيقة للعملاء مماثلة للمواصفات العالمية). الانحرافات المعيارية المسجلة على مستوى الفقرات تجاوزت جميعها درجة (1)، لتشير إلى تشتت وعدم اتفاق في مستويات موافقة الباحثين تجاه فقرات توافر بُعد الاعتمادية في جودة الخدمات المصرفية في مصارف عينة الدراسة المبحوثة، وهذا يمكن أن يفسره الباحث باختلاف مستويات الاعتمادية بين كل مصرف والآخر ضمن عينة المصارف التجارية المبحوثة في العينة.

الجدول (4.15): مستويات بُعد الاعتمادية لعينة المصارف التجارية في العراق

(ن = 307)

الرقم	نص الفقرة	المتوسط الحسابي	الانحراف المعياري	الرتبة	الدرجة
1	يقوم مصرفنا بتسليم الخدمات للعملاء خلال المدة الزمنية الموعودة.	3.35	1.13	4	متوسط
2	لدى مصرفنا نظام معاملات الكتروني خالي من أي أخطاء.	3.79	1.11	1	مرتفع
3	يقدم مصرفنا خدمات دقيقة للعملاء وفق المواصفات العالمية.	3.33	1.16	5	متوسط
4	موظفي مصرفنا يخبرون العميل بالوقت المحدد الذي سيتم فيه تنفيذ الخدمة.	3.66	1.14	2	متوسط
5	يقدم موظفي مصرفنا خدمات سريعة للعميل.	3.47	1.15	3	متوسط
	المتوسط الحسابي العام للبُعد	3.52			متوسط

مستويات بُعد الاستجابة:

النتائج الخاصة بمستويات بُعد الاستجابة في مصارف عينة الدراسة بينت درجة متوسطة بشكل عام لبُعد الاستجابة من جودة الخدمات المصرفية بمتوسط حسابي عام بلغ (3.12)، كما في نتائج الأبعاد السابقة، جميع فقرات بُعد الاستجابة سجلت درجات إتفاق متوسطة إذ وقعت المتوسطات الحسابية الخاصة بهذا البُعد ضمن نطاق (3.30) و(2.81). الرتب الثلاث الأولى بناءً على أعلى المتوسطات الحسابية كانت من نصيب الفقرات التالية: الرتبة الأولى للفقرة التي نصت على (لدى مصرفنا إمكانية على الاستجابة السريعة لمشاكل العملاء)، والرتبة الثانية للفقرة التي نصت على (مصرفنا يفي بوعوده في الوقت المطلوب)، والرتبة الثالثة للفقرة التي نصت على (الموظفين في مصرفنا على اتم الاستعداد في كل وقت لتقديم المساعدة). الانحرافات المعيارية المسجلة على مستوى الفقرات تجاوزت جميعها درجة (1)، لتشير إلى تشتت وعدم اتفاق في مستويات موافقة الباحثين تجاه فقرات توافر بُعد الاستجابة في جودة الخدمات المصرفية في مصارف العينة المبحوثة، وهذا يمكن أن يفسره الباحث باختلاف مستويات الاستجابة بين كل مصرف والآخر ضمن عينة المصارف التجارية المبحوثة في العينة.

الجدول (4.16): مستويات بُعد الاستجابة لعينة المصارف التجارية في العراق

(ن = 307)

الرقم	نص الفقرة	المتوسط الحسابي	الانحراف المعياري	الرتبة	الدرجة
1	يفي مصرفنا بوعوده في الوقت المحدد.	3.21	1.14	2	متوسط
2	موظفي مصرفنا على استعداد دائماً لتقديم المساعدة.	3.13	1.18	3	متوسط
3	يتم تدريب موظفي مصرفنا بشكل جيد على تقديم الخدمات وحل الاستفسارات.	2.81	1.31	5	متوسط
4	يسعى مصرفنا لتقديم خدمات ذات جودة عالية للعملاء.	3.13	1.18	4	متوسط
5	يملك مصرفنا القدرة على الاستجابة الفورية لمشاكل العملاء.	3.30	1.09	1	متوسط
المتوسط الحسابي العام للبُعد		3.12			متوسط

مستويات بُعد الأمان (الضمان):

يتبين من النتائج لجودة الخدمات المصرفية في مصارف العينة المبحوثة من جانب الأمان (الضمان) يبلغ مستوى درجة متوسطة، حيث بلغ المتوسط الحسابي العام للُبعد (3.34). كافة الفقرات التي تقيس جانب الأمان (الضمان) كانت ضمن درجات اتفاق متوسطة إذ تراوحت المتوسطات الحسابية للفقرات بين (3.46) و(3.11). كانت أعلى مستويات الاتفاق تجاه فقرات الأمان (الضمان) للفقرة التي تشير إلى (معلومات العملاء في مصرفنا تتسم بالسرية)، بينما كانت أقل مستويات الاتفاق تجاه فقرات الأمان (الضمان) للفقرة التي تشير إلى (مصرفنا لا يشارك أي معلومات حساب مصرفي الى شخص آخر). أيضاً، الانحرافات المعيارية المسجلة على مستوى الفقرات تجاوزت جميعها درجة (1)، لتشير إلى تشتت وعدم اتفاق في مستويات موافقة المبحوثين تجاه فقرات توافر بُعد الأمان (الضمان) في جودة الخدمات المصرفية في مصارف عينة الدراسة المبحوثة، وهذا يمكن أن يفسره الباحث باختلاف مستويات الأمان (الضمان) بين كل مصرف والأخر ضمن عينة المصارف التجارية المبحوثة في العينة.

الجدول (4.17): مستويات بُعد الأمان (الضمان) لعينة المصارف التجارية في العراق

(ن = 307)

الرقم	نص الفقرة	المتوسط الحسابي	الانحراف المعياري	الرتبة	الدرجة
1	يعزز مصرفنا دائماً شعور الامان للعملاء في المعاملات الالكترونية.	3.28	1.11	4	متوسط
2	مصرفنا لا يشارك تفاصيل أي حساب مصرفي مع أي شخص آخر.	3.11	1.30	5	متوسط
3	يفهم موظفي مصرفنا احتياجات العميل الخاصة.	3.40	1.16	3	متوسط
4	يتمتع موظفي مصرفنا بالمعرفة اللازمة للإجابة على جميع أسئلة العميل.	3.45	1.13	2	متوسط
5	يتعامل مصرفنا مع معلومات العملاء بسرية.	3.46	1.13	1	متوسط
	المتوسط الحسابي العام للُبعد	3.34			متوسط

مستويات بُعد التعاطف:

تبلغ مستويات جودة الخدمات المصرفية في مصارف عينة البحث من جانب التعاطف درجات متوسطة حيث سجل المتوسط الحسابي العام للبُعد (3.39)، وجميع فقرات هذا البُعد كانت ضمن درجات موافقة متوسطة إذ كانت أعلى ثلاث متوسطات حسابية مسجلة لفقرات الاتية التي حلت بالرتب الثلاث الأولى: الرتبة الأولى للفقرة التي أشارت إلى (يوفر مصرفنا فريقاً للتعامل مع المشكلات ساعات تشغيل مناسبة للعملاء) بمتوسط حسابي مقداره (3.48)، والرتبة الثانية للفقرة التي أشارت إلى (يعطي مصرفنا اهتماماً لكل عميل بشكل فردي) بمتوسط حسابي مقداره (3.46)، والرتبة الثالثة للفقرة التي أشارت إلى (أولويات مصرفنا هي مصلحة العميل أي بمقدمة اهتمامات إدارة المصرف) بمتوسط حسابي مقداره (3.40). الانحرافات المعيارية المسجلة على مستوى الفقرات تجاوزت جميعها درجة (1)، لتشير إلى تشتت وعدم اتفاق في مستويات موافقة المبحوثين تجاه فقرات توافر بُعد التعاطف في جودة الخدمات المصرفية في مصارف العينة المبحوثة، وهذا يمكن أن يفسره الباحث باختلاف مستويات التعاطف بين كل مصرف والأخر ضمن عينة المصارف التجارية المبحوثة في العينة.

الجدول (4.18): مستويات بُعد التعاطف لعينة المصارف التجارية في العراق

(ن = 307)

الرقم	نص الفقرة	المتوسط الحسابي	الانحراف المعياري	الرتبة	الدرجة
1	يولي مصرفنا اهتماماً فردياً لكل عميل.	3.46	1.19	2	متوسط
2	يركز مصرفنا على تلبية متطلبات العميل الفردي.	3.23	1.08	5	متوسط
3	يوفر مصرفنا فريقاً للتعامل مع المشكلات ساعات تشغيل مناسبة للعملاء.	3.48	1.18	1	متوسط
4	يضع مصرفنا مصلحة العميل في مقدمة اهتمامات الإدارة.	3.40	1.13	3	متوسط
5	الروح المرحة والصدقة واضحة في التعامل داخل مصرفنا.	3.35	1.20	4	متوسط
	المتوسط الحسابي العام للبُعد	3.39			متوسط

4.4 عرض نتائج اختبار فرضيات الدراسة

هنا تتابع الدراسة في اختبار فرضيات النموذج، إذ يجمع هذا الجزء نتائج عملية اختبار الفرضيات التي تسعى الدراسة إلى إثباتها. لاختبار فرضيات الأثر بين المتغيرات اعتمدت الدراسة على نتائج تحليل المسارات في نماذج الهياكل في برنامج Smart PLS، لمعينة الأثر الذي تسجله المتغيرات على بعضها البعض، حيث يعتبر نموذج الهياكل النموذج الثاني في تقنية تحليل هيكل المعادلات البنائية، ويتم فيه اختبار العلاقات السببية بين هياكل متغيرات النموذج، أما الفرضية الأخيرة والخاصة بمعينة الفروقات الإحصائية في مستويات تصورات المبحوثين تجاه مستويات تطبيق متغيرات النموذج في المجتمع المبحوث تبعاً للمتغيرات الديموغرافية والوظيفية للمبحوثين، فقد تم اختبارها بالاعتماد على كل من اختبار ANOVA و Independent Samples T-Test في برنامج SPSS.

فيما يخص اختبار نماذج الهياكل في برنامج Smart PLS، فإن التوصيات الإحصائية التي قدمها (Hair et al., 2021) تتطلب معاناة مخرجات عملية تحليل المسارات ضمن نموذج الهياكل وفق المعايير الآتية:

1. الجودة التفسيرية للنموذج (Explanatory power): ويقاس هذا المعيار كمية التباين التي تنتبأ بها المتغيرات المستقلة والمتغيرات الوسيطة في المتغيرات التابعة، وعموماً يوصى بأن تتجاوز مستويات الجودة التفسيرية حدود 25% حتى يتم اعتبار النموذج ملائم لتفسير الظاهرة المبحوثة.
2. معاملات الأثر بين المتغيرات (Beta coefficient): وتسمى معاملات بيتا وهي تقيس مقدار الأثر الذي سجله المتغير المنتبئ بالمتغير المُنتبأ به، ويشير متغير بيتا الإيجابي إلى أثر إيجابي أي أنه كلما ارتفعت مستويات المتغير المنتبئ يقابلها ارتفاع وتحسن في مستويات المتغير المُنتبأ به، والحالة العكسية إذا كان معامل بيتا سلبياً.

٣. معاملات الدالة الإحصائية (P value): وتشير إلى معنوية الأثر المسجل عندما تكون معاملات P أقل من مستوى معنوية (0.05)، وفي حال تجاوز المعامل مستوى معنوية (0.05)، فإن هذا يشير إلى عدم معنوية الأثر المسجل.

فيما يلي عرضاً لنتائج تحليل المسار لنماذج الهياكل لاختبار فرضيات الدراسة، حيث تم معاينة مخرجات النماذج الهيكلية بناءً على المعايير التي تمت الإشارة إليها سابقاً.

يقدم الشكل (4.7) اختبار النموذج الهيكلي لاختبار الفرضية الرئيسة لتبيان أثر الإدارة الإلكترونية في جودة الخدمات المصرفية في مصارف عينة الدراسة:

الشكل (4.7): اختبار النموذج الهيكلي لاختبار الفرضية الرئيسة لتبيان أثر الإدارة الإلكترونية في جودة الخدمات المصرفية لعينة المصارف التجارية في العراق (ن = 307)

الفرضية الرئيسية الأولى: H1 توجد علاقة ارتباط ذات دلالة احصائية عند مستوى الدلالة ($\alpha \leq 0.05$) بين أبعاد الإدارة الإلكترونية وجودة الخدمات المصرفية في المصارف التجارية الأهلية في العراق.

تشير نتائج تحليل النموذج الهيكلي والخاص بأثر المتغير المستقل وهو الإدارة الإلكترونية في المتغير التابع وهو جودة الخدمات المصرفية الى تمتع النموذج الهيكلي بمستويات مرتفعة من الجودة التفسيرية، حيث سجل النموذج معامل تباين مفسر R^2 بلغ (77.1%)، وبهذا يكون مقدار التباين الذي فسره المتغير المستقل وهو الإدارة الإلكترونية في المتغير التابع وهو جودة الخدمات المصرفية 77.1%، مما يشير إلى أهمية متغير الإدارة الإلكترونية في تفسير جودة الخدمات المصرفية في مصارف عينة الدراسة المبحوثة. أما معامل الأثر بيتا (Beta)، فقد بين وجود أثر إيجابي حيث سجل المعامل (0.878) وهذا يشير إلى أن كل تحسن بمقدار وحدة واحدة في تطبيق الإدارة الإلكترونية، يقابلها تحسن في جودة الخدمات المصرفية بمقدار 87.8%، وكان هذا الأثر دالاً إحصائياً عند مستوى دلالة (0.05)، إذ كان معامل الدلالة (P) أقل من مستوى الدلالة (0.05)، إلى جانب تسجيل معامل (T) محسوب بلغ (68.012) تجاوز الحد الأدنى المقبول لهذا المعامل وهو (1.96)، مما يدل على معنوية الأثر المسجل. تشير هذه النتائج إلى وجود أثر للمتغير المستقل وهو الإدارة الإلكترونية في تحسين جودة الخدمات المصرفية في قطاع مصارف العينة الدراسة، وبهذا يتحقق الركن الأول لاختبار الوساطة، وتدعم هذه النتائج الفرضية الرئيسية الأولى.

أما الفرضيات الفرعية فقد تم اختبارها من خلال نموذج هيكلية آخر يتناول الأثر على مستوى الأبعاد. يقدم الشكل (4.8) اختبار النموذج الهيكلي لاختبار الفرضيات الفرعية الخاصة بالفرضية

الرئيسة الأولى لتبيان أثر الإدارة الإلكترونية في أبعاد جودة الخدمات المصرفية لعينة المصارف التجارية في العراق:

الشكل (4.8): اختبار النموذج الهيكلي لاختبار الفرضيات الفرعية الخاصة بالفرضية الرئيسية الأولى لتبيان أثر الإدارة الإلكترونية في أبعاد جودة الخدمات المصرفية لعينة المصارف التجارية في العراق (ن = 307)

(H1.1) يوجد تأثير لتطبيق الإدارة الالكترونية بأبعادها في تحسين الملموسية للخدمات المصرفية في المصارف الاهلية في العراق.

تشير نتائج تحليل النموذج الهيكلي والخاص بأثر المتغير المستقل وهو الإدارة الإلكترونية في المتغيرات التابعة وهي أبعاد جودة الخدمات المصرفية إلى تمتع النموذج الهيكلي بمستويات متوسطة من الجودة التفسيرية، حيث سجل النموذج معامل تباين مفسر R^2 في بُعد الملموسية بلغ (55.5%)، وبهذا يكون مقدار التباين الذي فسره المتغير المستقل وهو الإدارة الإلكترونية في المتغير التابع وهو بعد الملموسية 55.5%، مما يشير إلى أهمية متغير الإدارة الإلكترونية في تفسير بُعد الملموسية من جودة الخدمات المصرفية في مصارف عينة الدراسة المبحوثة. أما معامل الأثر بيتا (Beta)، فقد بين وجود أثر إيجابي حيث سجل المعامل (0.745) وهذا يشير إلى أن كل تحسن بمقدار وحدة واحدة في تطبيق الإدارة الإلكترونية، يقابلها تحسن في بُعد الملموسية من جودة الخدمات المصرفية بمقدار 74.5%، و كان هذا الاثر دالاً إحصائياً عند مستوى دلالة (0.05)، إذ كان معامل الدلالة (P) أقل من مستوى الدلالة (0.05)، إلى جانب تسجيل معامل (T) محسوب بلغ (30.261) تجاوز الحد الأدنى المقبول لهذا المعامل وهو (1.96)، مما يدل على معنوية الأثر المسجل. تشير هذه النتائج إلى وجود أثر للمتغير المستقل وهو الإدارة الإلكترونية في تحسين بُعد الملموسية من جودة الخدمات المصرفية في قطاع مصارف عينة الدراسة المبحوثة، تدعم هذه النتائج الفرضية الفرعية الأولى.

(H1.2) يوجد تأثير لتطبيق الإدارة الالكترونية بأبعادها في تحسين الاعتمادية للخدمات المصرفية في المصارف الاهلية في العراق.

تشير نتائج تحليل النموذج الهيكلي والخاص بأثر المتغير المستقل وهو الإدارة الإلكترونية في المتغيرات التابعة وهي أبعاد جودة الخدمات المصرفية إلى تمتع النموذج الهيكلي بمستويات

متوسطة من الجودة التفسيرية، حيث سجل النموذج معامل تباين مفسر R^2 في بُعد الاعتمادية بلغ (53.4%)، وبهذا يكون مقدار التباين الذي فسره المتغير المستقل وهو الإدارة الإلكترونية في المتغير التابع وهو بعد الاعتمادية 53.4%، مما يشير إلى أهمية متغير الإدارة الإلكترونية في تفسير بُعد الاعتمادية من جودة الخدمات المصرفية في مصارف عينة الدراسة المبحوثة. أما معامل الأثر بيتا (Beta)، فقد بين وجود أثر إيجابي حيث سجل المعامل (0.731) وهذا يشير إلى أن كل تحسن بمقدار وحدة واحدة في تطبيق الإدارة الإلكترونية، يقابلها تحسن في بُعد الاعتمادية من جودة الخدمات المصرفية بمقدار 73.1%، وكان هذا الأثر دالاً إحصائياً عند مستوى دلالة (0.05)، إذ كان معامل الدلالة (P) أقل من مستوى الدلالة (0.05)، إلى جانب تسجيل معامل (T) محسوب بلغ (25.937) تجاوز الحد الأدنى المقبول لهذا المعامل وهو (1.96)، مما يدل على معنوية الأثر المسجل. تشير هذه النتائج إلى وجود أثر للمتغير المستقل وهو الإدارة الإلكترونية في تحسين بُعد الاعتمادية من جودة الخدمات المصرفية في قطاع مصارف عينة الدراسة المبحوثة، تدعم هذه النتائج الفرضية الفرعية الثانية.

(H1.3) يوجد تأثير لتطبيق الإدارة الإلكترونية بأبعادها في تحسين الاستجابة للخدمات المصرفية في المصارف الأهلية في العراق.

تشير نتائج تحليل النموذج الهيكلي والخاص بأثر المتغير المستقل وهو الإدارة الإلكترونية في المتغيرات التابعة وهي أبعاد جودة الخدمات المصرفية التي تمتع النموذج الهيكلي بمستويات متوسطة من الجودة التفسيرية، حيث سجل النموذج معامل تباين مفسر R^2 في بُعد الاستجابة بلغ (46.7%)، وبهذا يكون مقدار التباين الذي فسره المتغير المستقل وهو الإدارة الإلكترونية في المتغير التابع وهو بعد الاستجابة 46.7%، مما يشير إلى أهمية متغير الإدارة الإلكترونية في تفسير بُعد الاستجابة من جودة الخدمات المصرفية في عينة مصارف عينة الدراسة المبحوثة. أما

معامل الأثر بيتا (Beta)، فقد بين وجود أثر إيجابي حيث سجل المعامل (0.683) وهذا يشير إلى أن كل تحسن بمقدار وحدة واحدة في تطبيق الإدارة الإلكترونية، يقابلها تحسن في بُعد الاستجابة من جودة الخدمات المصرفية بمقدار 68.3%، وكان هذا الاثر دالاً إحصائياً عند مستوى دلالة (0.05)، إذ كان معامل الدلالة (P) أقل من مستوى الدلالة (0.05)، إلى جانب تسجيل معامل (T) محسوب بلغ (21.539) تجاوز الحد الأدنى المقبول لهذا المعامل وهو (1.96)، مما يدل على معنوية الأثر المسجل. تشير هذه النتائج إلى وجود أثر للمتغير المستقل وهو الإدارة الإلكترونية في تحسين بُعد الاستجابة من جودة الخدمات المصرفية في قطاع مصارف عينة الدراسة المبحوثة، تدعم هذه النتائج الفرضية الفرعية الثالثة.

(H1.4) يوجد تأثير لتطبيق الإدارة الإلكترونية بأبعادها في تحسين الأمان (الضمان) للخدمات المصرفية في المصارف الاهلية في العراق.

تشير نتائج تحليل النموذج الهيكلي والخاص بأثر المتغير المستقل وهو الإدارة الإلكترونية في المتغيرات التابعة وهي أبعاد جودة الخدمات المصرفية الى تمتع النموذج الهيكلي بمستويات متوسطة من الجودة التفسيرية، حيث سجل النموذج معامل تباين مفسر R^2 في بُعد الأمان (الضمان) بلغ (59.8%)، وبهذا يكون مقدار التباين الذي فسره المتغير المستقل وهو الإدارة الإلكترونية في المتغير التابع وهو بعد الأمان (الضمان) 59.8%، مما يشير إلى أهمية متغير الإدارة الإلكترونية في تفسير بُعد الأمان (الضمان) من جودة الخدمات المصرفية في مصارف عينة الدراسة المبحوثة. أما معامل الأثر بيتا (Beta)، فقد بين وجود أثر إيجابي حيث سجل المعامل (0.773) وهذا يشير إلى أن كل تحسن بمقدار وحدة واحدة في تطبيق الإدارة الإلكترونية، يقابلها تحسن في بُعد الأمان (الضمان) من جودة الخدمات المصرفية بمقدار 77.3%، وكان هذا الاثر دالاً إحصائياً عند مستوى دلالة (0.05)، إذ كان معامل الدلالة (P) أقل من مستوى الدلالة (0.05)، إلى

جانِب تسجيل معامل (T) محسوب ببلغ (34.464) تجاوز الحد الأدنى المقبول لهذا المعامل وهو (1.96)، مما يدل على معنوية الأثر المسجل. تشير هذه النتائج إلى وجود أثر للمتغير المستقل وهو الإدارة الإلكترونية في تحسين بُعد الأمان (الضمان) من جودة الخدمات المصرفية في قطاع مصارف عينة الدراسة المبحوثة، تدعم هذه النتائج الفرضية الفرعية الرابعة.

(H1.5) يوجد تأثير لتطبيق الإدارة الإلكترونية بأبعادها في تحسين التعاطف للخدمات المصرفية في المصارف الأهلية في العراق.

تشير نتائج تحليل النموذج الهيكلي والخاص بأثر المتغير المستقل وهو الإدارة الإلكترونية في المتغيرات التابعة وهي أبعاد جودة الخدمات المصرفية إلى تمتع النموذج الهيكلي بمستويات متوسطة من الجودة التفسيرية، حيث سجل النموذج معامل تباين مفسر R^2 في بُعد التعاطف ببلغ (51.3%)، وبهذا يكون مقدار التباين الذي فسره المتغير المستقل وهو الإدارة الإلكترونية في المتغير التابع وهو بُعد التعاطف 51.3%، مما يشير إلى أهمية متغير الإدارة الإلكترونية في تفسير بُعد التعاطف من جودة الخدمات المصرفية في مصارف عينة الدراسة المبحوثة. أما معامل الأثر بيتا (Beta)، فقد بين وجود أثر إيجابي حيث سجل المعامل (0.716) وهذا يشير إلى أن كل تحسن بمقدار وحدة واحدة في تطبيق الإدارة الإلكترونية، يقابلها تحسن في بُعد التعاطف من جودة الخدمات المصرفية بمقدار 71.6%، وكان هذا الأثر دالاً إحصائياً عند مستوى دلالة (0.05)، إذ كان معامل الدلالة (P) أقل من مستوى الدلالة (0.05)، إلى جانب تسجيل معامل (T) محسوب ببلغ (21.011) تجاوز الحد الأدنى المقبول لهذا المعامل وهو (1.96)، مما يدل على معنوية الأثر المسجل. تشير هذه النتائج إلى وجود أثر للمتغير المستقل وهو الإدارة الإلكترونية في تحسين بُعد التعاطف من جودة الخدمات المصرفية في قطاع مصارف عينة الدراسة المبحوثة، تدعم هذه النتائج الفرضية الفرعية الخامسة.

الجدول (4.19): نتائج اختبار الفرضية الرئيسية الأولى والفرضيات الفرعية الخاصة بها لتبيان أثر الإدارة الإلكترونية في جودة الخدمات المصرفية لعينة المصارف التجارية في العراق اعتماداً على نتائج تحليل المسار للنموذج الهيكلي (ن = 307)

الفرضية	اتجاه الأثر	التباين المفسر (R ²)	معامل الأثر (β)	المعامل المحسوب (T)	الدالة (P)	النتيجة
H1	الإدارة الإلكترونية ← جودة الخدمات المصرفية	%77.1	0.878	68.012	*0.000	دعم الفرضية
H1.1	الإدارة الإلكترونية ← بُعد الملموسية	%55.5	0.745	30.261	*0.000	دعم الفرضية
H1.2	الإدارة الإلكترونية ← بُعد الاعتمادية	%53.4	0.731	25.937	*0.000	دعم الفرضية
H1.3	الإدارة الإلكترونية ← بُعد الاستجابة	%46.7	0.683	21.539	*0.000	دعم الفرضية
H1.4	الإدارة الإلكترونية ← بُعد الأمان (الضمان)	%59.8	0.773	34.464	*0.000	دعم الفرضية
H1.5	الإدارة الإلكترونية ← بُعد التعاطف	%51.3	0.716	21.011	*0.000	دعم الفرضية

**الأثر دال عند مستوى دلالة إحصائية $(\alpha \geq 0.05)$

الشكل (4.9): اختبار النموذج الهيكلي لاختبار الفرضية الرئيسية الثانية لتبيان أثر الإدارة الإلكترونية في استخدام بطاقة الأداء المتوازن لعينة المصارف التجارية في العراق

(ن = 307)

الفرضية الرئيسية الثانية: H2 توجد علاقة ارتباط ذات دلالة احصائية عند مستوى الدلالة ($\alpha \leq 0.05$) بين أبعاد الإدارة الإلكترونية واستخدام بطاقة الأداء المتوازن في المصارف التجارية الأهلية في العراق.

تشير نتائج تحليل النموذج الهيكلي والخاص بأثر المتغير المستقل وهو الإدارة الإلكترونية في متغير بطاقة الأداء المتوازن إلى تمتع النموذج الهيكلي بمستويات مرتفعة من الجودة التفسيرية، حيث سجل النموذج معامل تباين مفسر R^2 بلغ (76%)، وبهذا يكون مقدار التباين الذي فسره المتغير المستقل وهو الإدارة الإلكترونية في متغير بطاقة الأداء المتوازن 76%، مما يشير إلى أهمية متغير الإدارة الإلكترونية في تفسير استخدام بطاقة الأداء المتوازن في مصارف عينة الدراسة المبحوثة. أما معامل الأثر بيتا (Beta)، فقد بين وجود أثر إيجابي حيث سجل المعامل (0.872) وهذا يشير إلى أن كل تحسن بمقدار وحدة واحدة في تطبيق الإدارة الإلكترونية، يقابلها تحسن في استخدام بطاقة الأداء المتوازن بمقدار 87.2%، وكان هذا الاثر دالاً إحصائياً عند مستوى دلالة (0.05)، إذ كان معامل الدلالة (P) أقل من مستوى الدلالة (0.05)، إلى جانب تسجيل معامل (T) محسوب بلغ (67.114) تجاوز الحد الأدنى المقبول لهذا المعامل وهو (1.96)، مما يدل على معنوية الأثر المسجل. تشير هذه النتائج إلى وجود أثر للمتغير المستقل وهو الإدارة الإلكترونية في تحسين استخدام بطاقة الأداء المتوازن في قطاع مصارف عينة الدراسة المبحوثة، وبهذا يتحقق الركن الثاني لاختبار الوساطة، وتدعم هذه النتائج الفرضية الرئيسية الثانية.

أما الفرضيات الفرعية فقد تم اختبارها من خلال نموذج هيكلية آخر يتناول الأثر على مستوى الأبعاد. يقدم الشكل (4.10) اختبار النموذج الهيكلي لاختبار الفرضيات الفرعية الخاصة بالفرضية الرئيسية الثانية لتبيان أثر الإدارة الإلكترونية في أبعاد استخدام بطاقة الأداء المتوازن في مصارف عينة الدراسة:

الشكل (4.10): اختبار النموذج الهيكلي لاختبار الفرضيات الفرعية الخاصة بالفرضية الرئيسية الثانية لتبيان أثر الإدارة الإلكترونية في أبعاد استخدام بطاقة الأداء المتوازن لعينة المصارف التجارية في العراق (ن = 307)

(H2.1) يوجد تأثير لتطبيق الإدارة الإلكترونية بأبعادها في تحسين المحور المالي في المصارف

الاهلية في العراق.

تشير نتائج تحليل النموذج الهيكلي والخاص بأثر المتغير المستقل وهو الإدارة الإلكترونية في أبعاد استخدام بطاقة الأداء المتوازن الى تمتع النموذج الهيكلي بمستويات متوسطة من الجودة التفسيرية، حيث سجل النموذج معامل تباين مفسر R^2 في بُعد المحور المالي بلغ (42.1%)، وبهذا يكون مقدار التباين الذي فسره المتغير المستقل وهو الإدارة الإلكترونية في بُعد المحور المالي 42.1%، مما يشير إلى أهمية متغير الإدارة الإلكترونية في تفسير بُعد المحور المالي من استخدام بطاقة الأداء المتوازن في مصارف عينة الدراسة المبحوثة. أما معامل الأثر بيتا (Beta)، فقد بين وجود أثر إيجابي حيث سجل المعامل (0.649) وهذا يشير إلى أن كل تحسن بمقدار وحدة واحدة في تطبيق الإدارة الإلكترونية، يقابلها تحسن في بُعد المحور المالي من استخدام بطاقة الأداء المتوازن بمقدار 64.9%، وكان هذا الاثر دالاً إحصائياً عند مستوى دلالة (0.05)، إذ كان معامل الدلالة (P) أقل من مستوى الدلالة (0.05)، إلى جانب تسجيل معامل (T) محسوب بلغ (18.168) تجاوز الحد الأدنى المقبول لهذا المعامل وهو (1.96)، مما يدل على معنوية الأثر المسجل. تشير هذه النتائج إلى وجود أثر للمتغير المستقل وهو الإدارة الإلكترونية في تحسين بُعد المحور المالي من استخدام بطاقة الأداء المتوازن في قطاع مصارف عينة الدراسة المبحوثة، تدعم هذه النتائج الفرضية الفرعية الأولى.

(H2.2) يوجد تأثير لتطبيق الإدارة الإلكترونية بأبعادها في تحسين محور العميل في المصارف

الاهلية في العراق.

تشير نتائج تحليل النموذج الهيكلي والخاص بأثر المتغير المستقل وهو الإدارة الإلكترونية في أبعاد استخدام بطاقة الأداء المتوازن الى تمتع النموذج الهيكلي بمستويات متوسطة من الجودة التفسيرية، حيث سجل النموذج معامل تباين مفسر R^2 في بُعد محور العميل بلغ (67.1%)، وبهذا يكون مقدار التباين الذي فسره المتغير المستقل وهو الإدارة الإلكترونية في بُعد محور العميل 67.1%، مما يشير إلى أهمية متغير الإدارة الإلكترونية في تفسير بُعد محور العميل من استخدام بطاقة الأداء المتوازن في مصارف عينة الدراسة المبحوثة. أما معامل الأثر بيتا (Beta)، فقد بين وجود أثر إيجابي حيث سجل المعامل (0.819) وهذا يشير إلى أن كل تحسن بمقدار وحدة واحدة في تطبيق الإدارة الإلكترونية، يقابلها تحسن في بُعد محور العميل من استخدام بطاقة الأداء المتوازن بمقدار 81.9%، وكان هذا الاثر دالاً إحصائياً عند مستوى دلالة (0.05)، إذ كان معامل الدلالة (P) أقل من مستوى الدلالة (0.05)، إلى جانب تسجيل معامل (T) محسوب بلغ (43.883) تجاوز الحد الأدنى المقبول لهذا المعامل وهو (1.96)، مما يدل على معنوية الأثر المسجل. تشير هذه النتائج الى وجود أثر للمتغير المستقل وهو الإدارة الإلكترونية في تحسين بُعد محور العميل من استخدام بطاقة الأداء المتوازن في قطاع مصارف عينة الدراسة المبحوثة، تدعم هذه النتائج الفرضية الفرعية الثانية.

(H2.3) يوجد تأثير لتطبيق الإدارة الإلكترونية بأبعادها في تحسين محور العمليات

الداخلية في المصارف الاهلية في العراق.

تشير نتائج تحليل النموذج الهيكلي والخاص بأثر المتغير المستقل وهو الإدارة الإلكترونية في أبعاد استخدام بطاقة الأداء المتوازن الى تمتع النموذج الهيكلي بمستويات متوسطة من الجودة التفسيرية، حيث سجل النموذج معامل تباين مفسر R^2 في بُعد محور العمليات الداخلية بلغ (44.8%)، وبهذا يكون مقدار التباين الذي فسره المتغير المستقل وهو الإدارة الإلكترونية في بُعد محور العمليات الداخلية 44.8%، مما يشير إلى أهمية متغير الإدارة الإلكترونية في تفسير بُعد محور العمليات الداخلية من استخدام بطاقة الأداء المتوازن في مصارف عينة الدراسة المبحوثة. أما معامل الأثر بيتا (Beta)، فقد بين وجود أثر إيجابي حيث سجل المعامل (0.669) وهذا يشير إلى أن كل تحسن بمقدار وحدة واحدة في تطبيق الإدارة الإلكترونية، يقابلها تحسن في بُعد محور العمليات الداخلية من استخدام بطاقة الأداء المتوازن بمقدار 66.9%، وكان هذا الاثر دالاً إحصائياً عند مستوى دلالة (0.05)، إذ كان معامل الدلالة (P) أقل من مستوى الدلالة (0.05)، إلى جانب تسجيل معامل (T) محسوب بلغ (22.654) تجاوز الحد الأدنى المقبول لهذا المعامل وهو (1.96)، مما يدل على معنوية الأثر المسجل. تشير هذه النتائج إلى وجود أثر للمتغير المستقل وهو الإدارة الإلكترونية في تحسين بُعد محور العمليات الداخلية من استخدام بطاقة الأداء المتوازن في قطاع مصارف عينة الدراسة المبحوثة، تدعم هذه النتائج الفرضية الفرعية الثالثة.

(H2.4) يوجد تأثير لتطبيق الإدارة الإلكترونية بأبعادها في تحسين محور النمو والتعلم في

المصارف الأهلية في العراق.

تشير نتائج تحليل النموذج الهيكلي والخاص بأثر المتغير المستقل وهو الإدارة الإلكترونية في أبعاد استخدام بطاقة الأداء المتوازن الى تمتع النموذج الهيكلي بمستويات متوسطة من الجودة التفسيرية، حيث سجل النموذج معامل تباين مفسر R^2 في بُعد محور النمو والتعلم بلغ (49.7%)، وبهذا يكون مقدار التباين الذي فسره المتغير المستقل وهو الإدارة الإلكترونية في بُعد محور النمو والتعلم 49.7%، مما يشير إلى أهمية متغير الإدارة الإلكترونية في تفسير بُعد محور النمو والتعلم من استخدام بطاقة الأداء المتوازن في مصارف عينة الدراسة المبحوثة. أما معامل الأثر بيتا (Beta)، فقد بين وجود أثر إيجابي حيث سجل المعامل (0.705) وهذا يشير إلى أن كل تحسن بمقدار وحدة واحدة في تطبيق الإدارة الإلكترونية، يقابلها تحسن في بُعد محور النمو والتعلم من استخدام بطاقة الأداء المتوازن بمقدار 70.5%، وكان هذا الأثر دالاً إحصائياً عند مستوى دلالة (0.05)، إذ كان معامل الدلالة (P) أقل من مستوى الدلالة (0.05)، إلى جانب تسجيل معامل (T) محسوب بلغ (26.604) تجاوز الحد الأدنى المقبول لهذا المعامل وهو (1.96)، مما يدل على معنوية الأثر المسجل. تشير هذه النتائج إلى وجود أثر للمتغير المستقل وهو الإدارة الإلكترونية في تحسين بُعد محور النمو والتعلم من استخدام بطاقة الأداء المتوازن في قطاع مصارف عينة الدراسة المبحوثة، تدعم هذه النتائج الفرضية الفرعية الرابعة.

يقدم الجدول (4.20) مستخلص حول نتائج اختبار الفرضية الرئيسية الثانية والفرضيات الفرعية الخاصة بها لتبيان أثر الإدارة الإلكترونية في استخدام بطاقة الأداء المتوازن في مصارف عينة الدراسة اعتماداً على نتائج تحليل المسار للنموذج الهيكلي.

الجدول(4.20):نتائج اختبار الفرضية الرئيسة الثانية و الفرضيات الفرعية الخاصة بها لتبيان أثر الإدارة الإلكترونية في استخدام بطاقة الأداء المتوازن لعينة المصارف التجارية في العراق
 اعتماداً على نتائج تحليل المسار للنموذج الهيكلي

(ن = 307)

الفرضية	اتجاه الأثر	التباين المفسر (R ²)	معامل الأثر (β)	المعامل المحسوب (T)	الدالة (P)	النتيجة
H2	الإدارة الإلكترونية ← بطاقة الأداء المتوازن	%76	0.872	67.114	*0.000	دعم الفرضية
H2.1	الإدارة الإلكترونية ← المحور المالي	%42.1	0.649	18.168	*0.000	دعم الفرضية
H2.2	الإدارة الإلكترونية ← محور العميل	%67.1	0.819	43.883	*0.000	دعم الفرضية
H2.3	الإدارة الإلكترونية ← محور العمليات الداخلية	%44.8	0.669	22.654	*0.000	دعم الفرضية
H2.4	الإدارة الإلكترونية ← محور النمو و التعلم	%49.7	0.705	26.604	*0.000	دعم الفرضية

**الأثر دال عند مستوى دلالة إحصائية $(\alpha \geq 0.05)$

يقدم الشكل(4.11) اختبار النموذج الهيكلي الذي يجمع كافة متغيرات الدراسة لاختبار الفرضية الرئيسة الثالثة لتبيان أثر استخدام بطاقة الأداء المتوازن في جودة الخدمات المصرفية لعينة المصارف التجارية في العراق:

الشكل (4.11): اختبار النموذج الهيكلي الذي يجمع كافة متغيرات الدراسة لتبيان أثر الإدارة الإلكترونية في جودة الخدمات المصرفية من خلال استخدام بطاقة الأداء المتوازن لعينة المصارف التجارية في العراق (ن = 307)

الفرضية الرئيسية الثالثة: H3 توجد علاقة ارتباط ذي دلالة احصائية في مستوى الدلالة ($\alpha \leq 0.05$) بين استخدام بطاقة الأداء المتوازن وجودة الخدمات المصرفية في المصارف التجارية الأهلية في العراق.

تشير نتائج تحليل النموذج الهيكلي والخاص بأثر متغير تطبيق بطاقة الأداء المتوازن في المتغير التابع وهو جودة الخدمات المصرفية الى تمتع النموذج الهيكلي بمستويات جيدة من الجودة التفسيرية، حيث ارتفع معامل التباين المفسر R^2 بدخول متغير بطاقة الأداء المتوازن من (77.1%) إلى (89.1%)، وبهذا يكون متغير تطبيق بطاقة الأداء المتوازن أضاف إلى القدرة التفسيرية للنموذج، مما يشير إلى أهمية متغير الإدارة الإلكترونية ومتغير تطبيق بطاقة الأداء المتوازن في تفسير جودة الخدمات المصرفية في مصارف عينة الدراسة المبحوثة. أما معامل الأثر بيتا (Beta)، فقد بين وجود أثر إيجابي حيث سجل المعامل (0.706) وهذا يشير إلى أن كل تحسن بمقدار وحدة واحدة في تطبيق بطاقة الأداء المتوازن، يقابلها تحسن في جودة الخدمات المصرفية بمقدار 70.6%، وكان هذا الاثر دالاً إحصائياً عند مستوى دلالة (0.05)، إذ كان معامل الدلالة (P) أقل من مستوى الدلالة (0.05)، إلى جانب تسجيل معامل (T) محسوب بلغ (17.689) تجاوز الحد الأدنى المقبول لهذا المعامل وهو (1.96)، مما يدل على معنوية الأثر المسجل. تشير هذه النتائج إلى وجود أثر لمتغير تطبيق بطاقة الأداء المتوازن في تحسين جودة الخدمات المصرفية في قطاع مصارف عينة الدراسة المبحوثة، وبهذا يتحقق الركن الثالث لاختبار الوساطة، وتدعم هذه النتائج الفرضية الرئيسية الثالثة.

يقدم الجدول (4.21) ملخص لنتائج اختبار الفرضية الرئيسية الثالثة لتبيان أثر استخدام بطاقة الأداء المتوازن في جودة الخدمات المصرفية في مصارف عينة الدراسة اعتماداً على نتائج تحليل المسار للنموذج الهيكلي.

الجدول (4.21): نتائج اختبار الفرضية الرئيسية الثالثة بها لتبيان أثر استخدام بطاقة الأداء المتوازن في جودة الخدمات المصرفية لعينة المصارف التجارية في العراق اعتماداً على نتائج تحليل المسار للنموذج الهيكلي (ن = 307)

الفرضية	اتجاه الأثر	التباين المفسر (R^2)	معامل الأثر (β)	المعامل المحسوب (T)	الدالة (P)	النتيجة
H3	بطاقة الأداء المتوازن ← جودة الخدمات المصرفية	ارتفع المعامل بدخول متغير بطاقة الأداء المتوازن من (77.1%) إلى (89.1%)	0.706	17.689	*0.000	دعم الفرضية

**الأثر دال عند مستوى دلالة إحصائية ($\alpha \geq 0.05$)

الفرضية الرئيسية الرابعة: H4 يوجد تأثير ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة

($\alpha \leq 0.05$) للدور الوسيط لاستخدام بطاقة الأداء المتوازن في العلاقة بين أبعاد الإدارة

الإلكترونية وجودة الخدمات المصرفية في المصارف التجارية الأهلية في العراق.

باختبار النموذج الهيكلي الذي جمع كافة متغيرات الدراسة والذي تم عرضه في الفرضية الثالثة الرئيسية، يتم اختبار الفرضية الرابعة والتي تتناول الأثر الوسيط لمتغير تطبيق بطاقة الأداء المتوازن بين الإدارة الإلكترونية وجودة الخدمات المصرفية. نظراً لتحقق كافة أركان الوساطة فإنه يمكن معرفة مقدار الأثر الغير مباشر وهو حاصل ضرب مقدار أثر المتغير المستقل على المتغير الوسيط مضروباً بأثر المتغير الوسيط على المتغير التابع، وبالتالي يكون مقدار الأثر الغير مباشر كالاتي: $0.616 = 0.706 \times 0.873$ ، وبالتالي فإن الأثر الغير مباشر لمتغير الإدارة الإلكترونية في جودة الخدمات المصرفية من خلال تطبيق بطاقة الأداء المتوازن يبلغ 0.616، و كان هذا الأثر الغير مباشر دالاً إحصائياً عند مستوى دلالة (0.05)، إذ كان معامل الدلالة (P) أقل من

مستوى الدلالة (0.05)، إلى جانب تسجيل معامل (T) محسوب بلغ (16.982) تجاوز الحد الأدنى المقبول لهذا المعامل وهو (1.96)، مما يدل على معنوية الأثر المسجل. تشير هذه النتائج إلى وجود أثر غير مباشر لمتغير الإدارة الإلكترونية من خلال تطبيق بطاقة الأداء المتوازن في تحسين جودة الخدمات المصرفية في قطاع مصارف عينة الدراسة المبحوثة، وبالتالي يمكن دعم الفرضية الرابعة الرئيسية.

ولتحديد نوع الوساطة إن كانت كلية أم جزئية، فإنه يتم معاينة مقدار الأثر المباشر بدخول المتغير الوسيط إلى النموذج، وهنا في النموذج الهيكلي الذي جمع كافة المتغيرات، لوحظ وجود أثر مباشر دال إحصائياً لمتغير الإدارة الإلكترونية في جودة الخدمات المصرفية، حيث بين معامل الأثر بيتا (Beta) وجود أثر إيجابي حيث سجل المعامل (0.262)، وكان هذا الأثر دالاً إحصائياً عند مستوى دلالة (0.05)، إذ كان معامل الدلالة (P) أقل من مستوى الدلالة (0.05)، إلى جانب تسجيل معامل (T) محسوب بلغ (6.223) تجاوز الحد الأدنى المقبول لهذا المعامل وهو (1.96)، مما يدل على معنوية الأثر المسجل، وبالتالي فإن هذا النموذج احتوى على أثر مباشر وأثر غير مباشر بنفس الوقت، وكان كلا الأثرين دالان إحصائياً، مما يشير إلى دور وساطة جزئية لمتغير بطاقة الأداء المتوازن، أي أن تطبيق الإدارة الإلكترونية قادر على تحسين جودة الخدمات المصرفية بشكل مباشر وبشكل غير مباشر من خلال مراعاة تحسين تطبيق بطاقة الأداء المتوازن، بالواقع فإن دور الإدارة الإلكترونية في تحسين جودة الخدمات المصرفية يكون بشكل أفضل في حال مراعاة التطبيق السليم لبطاقة الأداء المتوازن، حيث كان الأثر الغير مباشر أعلى من الأثر المباشر، وبجمع كل من الأثر المباشر والأثر الغير مباشر: $0.616 + 0.262$ يكون مقدار الأثر الكلي لمتغير الإدارة الإلكترونية في تحسين جودة الخدمات المصرفية 0.878، وهذا يصب في الدور

الجوهري الذي تلعبه الإدارة الإلكترونية في تحسين كل من جودة الخدمات المصرفية وتطبيق بطاقة الأداء المتوازن.

يقدم الجدول (4.22) ملخص لنتائج اختبار الفرضية الرئيسية الرابعة لتبيان الأثر الوسيط لاستخدام بطاقة الأداء المتوازن في الأثر بين الإدارة الإلكترونية وجودة الخدمات المصرفية في مصارف عينة الدراسة اعتماداً على نتائج تحليل المسار للنموذج الهيكلي.

الجدول (4.22): نتائج اختبار الفرضية الرئيسية الرابعة بها لتبيان الأثر الوسيط لاستخدام بطاقة الأداء المتوازن بين الإدارة الإلكترونية وجودة الخدمات المصرفية لعينة المصارف التجارية في العراق اعتماداً على نتائج تحليل المسار للنموذج الهيكلي (ن = 307)

النتيجة	الدالة (P)	المعامل المحسوب (T)	معامل الأثر (β)	التباين المفسر (R ²)	اتجاه الأثر	الفرضية
قبول الفرضية بوساطة جزئية	الأثر المباشر (*0.000) الأثر الغير مباشر (*0.000) الأثر الكلي (*0.000)	الأثر المباشر (6.223) الأثر الغير مباشر (16.982) الأثر الكلي (68.012)	الأثر المباشر (0.262) الأثر الغير مباشر (0.616) الأثر الكلي (0.878)	في متغير بطاقة الأداء المتوازن في متغير جودة الخدمات (%76.1)	الإدارة الإلكترونية ← بطاقة الأداء المتوازن ← جودة الخدمات المصرفية	H4

**الأثر دال عند مستوى دلالة إحصائية $(\alpha \geq 0.05)$

الفرضية الرئيسية الخامسة: H5 يوجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة

$(\alpha \leq 0.05)$ في تقييم عينة الدراسة لمستويات تطبيق الإدارة الإلكترونية، وتطبيق بطاقة الأداء

المتوازن وجودة الخدمات المصرفية في المصارف التجارية الأهلية في العراق تُعزى للفروق

في المتغيرات الديمغرافية بين أفراد عينة الدراسة.

لاختبار الفرضية الأخيرة والتي تتناول الفروقات الإحصائية تبعاً للمتغيرات الديموغرافية والوظيفية تم تطبيق كل من اختبارات ANOVA و Independent Samples T-Test، لإيجاد الفروقات الإحصائية في مستويات تقييم عينة الدراسة لمتغيرات النموذج، وكانت النتائج لاختبارات الفروقات في مستويات كل متغير كالآتي:

الفروقات الإحصائية تبعاً لخاصية الجنس:

الجدول (4.23): مستويات تقييم عينة الدراسة لكل من تطبيق الإدارة الإلكترونية، وتطبيق بطاقة الأداء المتوازن وجودة الخدمات المصرفية لعينة المصارف التجارية في العراق تبعاً للجنس اعتماداً على نتائج اختبار Independent Samples T-Test (ن = 307)

المتغير	الفئة	ن	المتوسط الحسابي	الانحراف المعياري	قيمة الإختبار (T)	الدالة (P)
متغير الإدارة الإلكترونية	ذكر	187	3.48	0.71	0.027	0.978
	أنثى	120	3.48	0.75		
متغير بطاقة الأداء المتوازن	ذكر	187	3.29	0.80	0.162	0.872
	أنثى	120	3.27	0.84		
متغير جودة الخدمات المصرفية	ذكر	187	3.33	0.76	-0.073	0.942
	أنثى	120	3.34	0.77		

**الفرق دال عند مستوى دلالة إحصائية ($\alpha \geq 0.05$)

تبين نتيجة الاختبارات إلى عدم معنوية الفروقات الإحصائية في مستويات كافة المتغيرات تبعاً للجنس، حيث بلغت قيمة الاختبارات كالآتي: متغير الإدارة الإلكترونية ($T = 0.027$)، متغير بطاقة الأداء المتوازن ($T = 0.162$) ومتغير جودة الخدمات المصرفية ($T = -0.073$)، كما أن الدلالة الإحصائية للاختبارات تجاوزت جميعها مستوى دلالة (0.05)، وبالتالي لا يوجد أية فروقات دالة إحصائية في تقييم الباحثين لمستويات متغيرات الدراسة تبعاً للجنس، وهذا يؤدي إلى عدم قبول الفرضية الرئيسية الخامسة بالنسبة للفروقات تبعاً للجنس.

الفروقات الإحصائية تبعاً لخاصية المستوى التعليمي:

يقدم الجدول (4.24) نتائج اختبار الفروقات الإحصائية في مستويات تقييم عينة الدراسة لكل من تطبيق الإدارة الإلكترونية، وتطبيق بطاقة الأداء المتوازن وجودة الخدمات المصرفية في مصارف عينة الدراسة تبعاً للمستوى التعليمي اعتماداً على نتائج اختبار ANOVA:

الجدول (4.24): مستويات تقييم عينة الدراسة لكل من تطبيق الإدارة الإلكترونية، وتطبيق بطاقة الأداء المتوازن وجودة الخدمات المصرفية لعينة المصارف التجارية في العراق تبعاً للمستوى التعليمي اعتماداً على نتائج اختبار ANOVA Test

(ن = 307)

المتغير	الفئة	ن	المتوسط الحسابي	الإنحراف المعياري	قيمة الاختبار (F)	الدالة (P)
متغير الإدارة الإلكترونية	دبلوم فأقل	8	3.49	0.72	0.797	0.496
	بكالوريوس	205	3.49	0.73		
	ماجستير	80	3.51	0.66		
	دكتوراه	14	3.19	0.91		
متغير بطاقة الأداء المتوازن	دبلوم فأقل	8	3.41	0.81	0.720	0.541
	بكالوريوس	205	3.27	0.82		
	ماجستير	80	3.34	0.73		
	دكتوراه	14	3.02	1.14		
متغير جودة الخدمات المصرفية	دبلوم فأقل	8	3.52	0.97	0.868	0.458
	بكالوريوس	205	3.31	0.76		
	ماجستير	80	3.41	0.69		
	دكتوراه	14	3.12	1.05		

**الفرق دال عند مستوى دلالة إحصائية $(\alpha \geq 0.05)$

تبين نتيجة الاختبارات إلى عدم معنوية الفروقات الإحصائية في مستويات كافة المتغيرات تبعاً للمستوى التعليمي، حيث بلغت قيمة الاختبارات كالاتي: متغير الإدارة الإلكترونية ($F= 0.797$)، متغير بطاقة الأداء المتوازن ($F= 0.720$) ومتغير جودة الخدمات المصرفية ($F= 0.868$)، كما أن الدلالة الإحصائية للاختبارات تجاوزت جميعها مستوى دلالة (0.05)، وبالتالي لا يوجد أية فروقات دالة إحصائية في تقييم المبحوثين لمستويات متغيرات الدراسة تبعاً للمستوى التعليمي، وهذا يؤدي إلى عدم قبول الفرضية الرئيسة الخامسة بالنسبة للفروقات تبعاً للمستوى التعليمي.

الفروقات الإحصائية تبعاً لخاصية المستوى الوظيفي:

يقدم الجدول (4.25) نتائج اختبار الفروقات الإحصائية في مستويات تقييم عينة الدراسة لكل من تطبيق الإدارة الإلكترونية، وتطبيق بطاقة الأداء المتوازن وجودة الخدمات المصرفية في مصارف عينة الدراسة تبعاً للمستوى الوظيفي اعتماداً على نتائج اختبار ANOVA:

الجدول (4.25): مستويات تقييم عينة الدراسة لكل من تطبيق الإدارة الإلكترونية، وتطبيق بطاقة الأداء المتوازن وجودة الخدمات المصرفية لعينة المصارف التجارية في العراق تبعاً للمستوى الوظيفي اعتماداً على نتائج اختبار ANOVA Test ($n = 307$)
**الفرق دال عند مستوى دلالة إحصائية ($\alpha \geq 0.05$)

المتغير	الفئة	ن	المتوسط الحسابي	الإنحراف المعياري	قيمة الإختبار (F)	الدالة (P)
متغير الإدارة الإلكترونية	الإدارة العليا	30	3.54	0.78	0.117	0.890
	الإدارة المتوسطة	198	3.47	0.73		
	الإدارة الدنيا	79	3.47	0.70		

0.873	0.136	0.96	3.35	30	الإدارة العليا	متغير بطاقة الأداء المتوازن
		0.81	3.27	198	الإدارة المتوسطة	
		0.78	3.29	79	الإدارة الدنيا	
0.834	0.181	0.85	3.40	30	الإدارة العليا	متغير جودة الخدمات المصرفية
		0.76	3.32	198	الإدارة المتوسطة	
		0.72	3.35	79	الإدارة الدنيا	

تبين نتيجة الاختبارات إلى عدم معنوية الفروقات الإحصائية في مستويات كافة المتغيرات تبعاً للمستوى الوظيفي، حيث بلغت قيمة الاختبارات كالاتي: متغير الإدارة الإلكترونية ($F= 0.117$)، متغير بطاقة الأداء المتوازن ($F= 0.136$) ومتغير جودة الخدمات المصرفية ($F= 0.181$)، كما أن الدلالة الإحصائية للاختبارات تجاوزت جميعها مستوى دلالة (0.05)، وبالتالي لا يوجد أية فروقات دالة إحصائية في تقييم المبحوثين لمستويات متغيرات الدراسة تبعاً للمستوى الوظيفي، وهذا يؤدي إلى عدم قبول الفرضية الرئيسة الخامسة بالنسبة للفروقات تبعاً للمستوى الوظيفي.

الفروقات الإحصائية تبعاً لخاصية الفئة العمرية:

يقدم الجدول (4.26) نتائج اختبار الفروقات الإحصائية في مستويات تقييم عينة الدراسة لكل من تطبيق الإدارة الإلكترونية، وتطبيق بطاقة الأداء المتوازن وجودة الخدمات المصرفية في مصارف عينة الدراسة تبعاً للفئة العمرية اعتماداً على نتائج اختبار ANOVA:

الجدول (4.26): مستويات تقييم عينة الدراسة لكل من تطبيق الإدارة الإلكترونية، وتطبيق بطاقة الأداء المتوازن وجودة الخدمات المصرفية لعينة المصارف التجارية في العراق تبعاً للفئة العمرية اعتماداً على نتائج اختبار ANOVA Test (ن = 307)

المتغير	الفئة	ن	المتوسط الحسابي	الانحراف المعياري	قيمة الاختبار (F)	الدالة (P)	مصدر الفروقات
متغير الإدارة الإلكترونية	من 20 - 29 سنة	27	3.34	0.83	3.351	*0.19	• من 50 - 59 سنة
	من 30 - 39 سنة	218	3.50	0.72			
	من 40 - 49 سنة	50	3.33	0.67			
	من 50 - 59 سنة	12	4.00	0.46			
متغير بطاقة الأداء المتوازن	من 20 - 29 سنة	27	3.20	0.89	3.024	*0.030	• من 30 - 39 سنة • من 50 - 59 سنة
	من 30 - 39 سنة	218	3.33	0.80			
	من 40 - 49 سنة	50	3.02	0.83			
	من 50 - 59 سنة	12	3.67	0.64			
متغير جودة الخدمات المصرفية	من 20 - 29 سنة	27	3.23	0.84	3.488	*0.016	• من 50 - 59 سنة
	من 30 - 39 سنة	218	3.37	0.75			
	من 40 - 49 سنة	50	3.11	0.72			
	من 50 - 59 سنة	12	3.81	0.57			

**الفرق دال عند مستوى دلالة إحصائية $(\alpha \geq 0.05)$

تبين نتيجة الاختبارات إلى معنوية الفروقات الإحصائية في مستويات كافة المتغيرات تبعاً للفئة العمرية، حيث بلغت قيمة الاختبارات كالاتي: متغير الإدارة الإلكترونية ($F= 3.351$)، متغير بطاقة الأداء المتوازن ($F= 3.024$) ومتغير جودة الخدمات المصرفية ($F= 3.488$)، كما أن الدلالة الإحصائية للاختبارات لم تتجاوز مستوى دلالة (0.05)، وهذا يشير إلى وجود فروقات دالة إحصائياً في تقييم المبحوثين لمستويات متغيرات الدراسة تبعاً للفئة العمرية، ولمعرفة مصادر الفروقات تم تطبيق الاختبار البعدي شيفيه (Scheffe) والذي بين أن مصادر الفروقات في كل من متغير الإدارة الإلكترونية ومتغير جودة الخدمات المصرفية كان من الفئة العمرية من 50 - 59 سنة، بينما كان مصدر الفروقات في متغير بطاقة الأداء المتوازن من الفئة العمرية من 30 - 39 سنة والفئة العمرية من 50 - 59 سنة، تؤدي هذه النتائج إلى قبول الفرضية الرئيسية الخامسة بالنسبة للفروقات تبعاً للفئة العمرية.

الفروقات الإحصائية تبعاً لخاصية سنوات الخبرة:

يقدم الجدول (4.27) نتائج اختبار الفروقات الإحصائية في مستويات تقييم عينة الدراسة لكل من تطبيق الإدارة الإلكترونية، وتطبيق بطاقة الأداء المتوازن وجودة الخدمات المصرفية في مصارف عينة الدراسة تبعاً لسنوات الخبرة اعتماداً على نتائج اختبار ANOVA:

الجدول (4.27): مستويات تقييم عينة الدراسة لكل من تطبيق الإدارة الإلكترونية، وتطبيق بطاقة الأداء المتوازن وجودة الخدمات المصرفية لعينة المصارف التجارية في العراق تبعاً لسنوات الخبرة اعتماداً على نتائج اختبار ANOVA Test (ن = 307)

المتغير	الفئة	ن	المتوسط الحسابي	الإنحراف المعياري	قيمة الاختبار (F)	الدالة (P)
متغير الإدارة الإلكترونية	أقل من 10 سنوات	79	3.46	0.73	2.364	0.071
	من 10 - 15 سنة	180	3.47	0.73		
	من 20 - 25 سنة	36	3.38	0.68		
	من 25 - 30 سنة	12	4.00	0.46		
متغير بطاقة الأداء المتوازن	أقل من 10 سنوات	79	3.28	0.83	1.609	0.187
	من 10 - 15 سنة	180	3.29	0.80		
	من 20 - 25 سنة	36	3.09	0.88		
	من 25 - 30 سنة	12	3.67	0.64		
متغير جودة الخدمات المصرفية	أقل من 10 سنوات	79	3.31	0.77	2.468	0.062
	من 10 - 15 سنة	180	3.35	0.75		
	من 20 - 25 سنة	36	3.13	0.76		
	من 25 - 30 سنة	12	3.81	0.57		

**الفرق دال عند مستوى دلالة إحصائية $(\alpha \geq 0.05)$

تبين نتيجة الاختبارات إلى عدم معنوية الفروقات الإحصائية في مستويات كافة المتغيرات تبعاً لسنوات الخبرة، حيث بلغت قيمة الاختبارات كالاتي: متغير الإدارة الإلكترونية ($F= 2.364$)، متغير بطاقة الأداء المتوازن ($F= 1.609$) ومتغير جودة الخدمات المصرفية ($F= 2.468$)، كما أن الدلالة الإحصائية للاختبارات تجاوزت جميعها مستوى دلالة (0.05)، وبالتالي لا يوجد أية فروقات دالة إحصائية في تقييم المبحوثين لمستويات متغيرات الدراسة تبعاً لسنوات الخبرة، وهذا يؤدي إلى عدم قبول الفرضية الرئيسية الخامسة بالنسبة للفروقات تبعاً لسنوات الخبرة.

الفروقات الإحصائية تبعاً لخاصية العنوان الوظيفي:

يقدم الجدول (4.28) نتائج اختبار الفروقات الإحصائية في مستويات تقييم عينة الدراسة لكل من

تطبيق الإدارة الإلكترونية، وتطبيق بطاقة الأداء المتوازن وجودة الخدمات المصرفية في مصارف

عينة الدراسة تبعاً للعنوان الوظيفي اعتماداً على نتائج اختبار ANOVA:

الجدول (4.28): مستويات تقييم عينة الدراسة لكل من تطبيق الإدارة الإلكترونية، وتطبيق بطاقة

الأداء المتوازن وجودة الخدمات المصرفية لعينة المصارف التجارية في العراق تبعاً للعنوان

الوظيفي اعتماداً على نتائج اختبار ANOVA Test (ن = 307)

المتغير	الفئة	ن	المتوسط الحسابي	الانحراف المعياري	قيمة الاختبار (F)	الدالة (P)
متغير الإدارة الإلكترونية	مدير	2	4.30	0.42	1.233	0.284
	معاون مدير	6	3.28	1.05		
	محاسب	121	3.38	0.78		
	محاسب أقدم	95	3.53	0.64		
	مدير حسابات	19	3.42	0.64		
	ملاحظ	30	3.54	0.70		
	مدقق	25	3.64	0.65		
متغير بطاقة الأداء المتوازن	مدير تدقيق	9	3.73	0.82	1.384	0.212
	مدير	2	4.04	0.61		
	معاون مدير	6	2.78	1.17		
	محاسب	121	3.18	0.83		
	محاسب أقدم	95	3.33	0.79		
	مدير حسابات	19	3.18	0.79		
	ملاحظ	30	3.46	0.83		
متغير جودة الخدمات المصرفية	مدقق	25	3.39	0.71	0.815	0.575
	مدير تدقيق	9	3.60	0.79		
	مدير	2	3.94	0.59		
	معاون مدير	6	3.27	1.15		
	محاسب	121	3.24	0.80		
	محاسب أقدم	95	3.37	0.69		
	مدير حسابات	19	3.24	0.76		
ملاحظ	30	3.44	0.77	3.64	0.92	0.65
	25	3.39	0.65			
	9	3.64	0.92			

**الفرق دال عند مستوى دلالة إحصائية $(\alpha \geq 0.05)$

تبين نتيجة الاختبارات إلى عدم معنوية الفروقات الإحصائية في مستويات كافة المتغيرات تبعاً للعنوان الوظيفي، حيث بلغت قيمة الاختبارات كالاتي: متغير الإدارة الإلكترونية ($F= 1.233$)، متغير بطاقة الأداء المتوازن ($F= 1.384$) ومتغير جودة الخدمات المصرفية ($F= 0.815$)، كما أن الدلالة الإحصائية للاختبارات تجاوزت جميعها مستوى دلالة (0.05)، وبالتالي لا يوجد أية فروقات دالة إحصائية في تقييم المبحوثين لمستويات متغيرات الدراسة تبعاً للعنوان الوظيفي، وهذا يؤدي إلى عدم قبول الفرضية الرئيسية الخامسة بالنسبة للفروقات تبعاً للعنوان الوظيفي.

الفصل الخامس

نتائج الدراسة

مناقشة نتائج الدراسة

استنتاجات

التوصيات

الاقتراحات المستقبلية

الخاتمة

الفصل الخامس

مناقشة النتائج والتوصيات

5.1 تمهيد

استعرض الباحث خلال الفصل الخامس النتائج التي تم التوصل إليها ومناقشتها وبناءً عليها قدم الباحث مجموعة من التوصيات التي تسهم في تطوير العمل المصرفي داخل المصارف محل البحث إذا تم الأخذ بها والاقتراحات المستقبلية التي يتطلع الباحث من الباحثين في المستقبل في مجال الابتكارات المالية الاستفادة منها، حيث قدم الباحث هذه التوصيات والاقتراحات المستقبلية وربطها بناءً على النتائج الحالية التي توصلت إليها الباحث بعد إجراء عددًا من الاختبارات التي قدمت نتائج دقيقة وواضحة ومفهومة، إذ أن هذه النتائج تشكل محور مهم في لفت نظر المصارف محل البحث نحو مواصلة جهودها في تبني الانتقال نحو العمل الإلكتروني مما يسهم في سرعة الاستجابة في تقديم خدمات مصرفية تلبى متطلبات العملاء والتي تساعد في جذب عملاء جدد والحفاظ على العملاء الحاليين، والذي ينعكس ذلك على الأداء المالي للمصارف وتعزيز مكانتها في السوق، وحتى يتحقق ذلك يتوجب على المصارف محل البحث الأخذ لعين الاعتبار بالتوصيات التي قدمتها الدراسة.

5.2 نتائج الدراسة ومناقشتها

5.2.1 مستويات تطبيق الإدارة الإلكترونية في المصارف التجارية في العراق

أظهرت النتائج وجود مستوى متوسط من تطبيق الإدارة الإلكترونية في المصارف محل البحث، إذ بلغ المتوسط الحسابي (3.48)، كما بينت النتائج وجود مستوى متوسط من التطبيق والتوافر لأبعاد الإدارة الإلكترونية في المصارف محل البحث، وكان ترتيبها على النحو الآتي أولاً بُعد المتطلبات المالية يليه بُعد المتطلبات التقنية يليه بُعد المتطلبات الإدارية وأخيراً بُعد المتطلبات البشرية وهذا يدل على التقارب والتوافق في تصورات المبحوثين على مستوى أبعاد متغير الإدارة الإلكترونية. هذه النتائج تعكس درجة اهتمام المصارف في تطبيق وتوفير المتطلبات اللازمة لتطبيق هذا النهج الجديد الذي جاء نتيجة الاهتمام في مواكبة التطورات التقنية الحديثة والاستفادة منها وإدخالها والاعتماد عليها في تنفيذ كافة الأنشطة والمهام الإدارية والوظيفية بالطرق الإلكترونية، وهذا يتلاءم مع رغبات المصارف محل البحث في تحسين جودة الخدمة والمنتج المصرفي المقدم للعملاء الحاليين وهو ما يشجع العملاء المتوقعين في الاتجاه نحو التعامل مع هذه المصارف والاستفادة من خدماتها بعد التحولات الجديدة والتي أصبحت تشكل نقطة جذب، إذ أن عالم الأعمال اليوم أصبح يتوجه نحو إدخال تقنيات (IT) في تنفيذ الخدمات وهو ما يوفر الوقت والجهد على مقدم الخدمة ومتلقيها وأيضاً على المدى البعيد يؤدي إلى خفض التكاليف التشغيلية، الأمر الذي يعزز قدرات المصارف على البقاء في السوق، ويعزو الباحث ذلك أن تطبيق الإدارة الإلكترونية في المصارف بحاجة إلى دعم من قبل الإدارة العليا لأنها في بداية مراحلها تكون مكلفه وتحتاج إلى مكونات متكاملة لتحقيق الانتقال الناجح من الإدارة التقليدية إلى الإدارة الإلكترونية التي تعتمد على المتطلبات والمكونات المذكورة سابقاً، الأمر الذي يتطلب من المصارف مواكبة التطورات الحاصلة في هذا المجال التي أصبحت تشكل محور رئيسي في حياة المصارف في السوق، كما

يرى الباحث أن جائحة كوفيد 19 سرعت في اعتماد المصارف على التقنيات الحديثة في تنفيذ الأنشطة والمهام الإدارية والتخلي عن الأساليب القديمة التي أصبحت تشكل ازعاج كبير للعملاء بمعنى أن الأساليب القديمة في ظل هذه التطورات أصبحت تشكل وسيلة طارئة للعملاء وتحرك مشاعرهم نحو التوجه لمصارف أخرى تعتمد على هذه التقنيات, وهذا يتوافق مع دراسة (تايه, 2019) التي أكدت أن التزام المصارف في تطبيق الإدارة الالكترونية يسهم بشكل فعال في تحقيق تحسن في الخدمة المصرفية المقدمة للعملاء ويسهم في ترشيدها وأيضاً تساعد على تبسيط الإجراءات وتقليل التكلفة والوقت المستغرق في تقديم الخدمة المصرفية, وهذا يؤكد أن المصارف لديها اهتمام في التحول نحو الاستخدامات الإلكترونية في تقديم الخدمات لما لها دور فعال وإيجابي تحقيق رضا العملاء والتي تفتح آفاق جديدة للمصارف في التوسع والتنوع في خدماتها المستقبلية.

5.2.2 مستويات تطبيق بطاقة الأداء المتوازن في المصارف التجارية في العراق

أظهرت النتائج وجود مستوى متوسط على وجه العموم من تطبيق بطاقة الأداء المتوازن في المصارف التجارية الاهلية في العراق، حيث بلغ المتوسط الحسابي (3.28). كما تم الكشف من خلال النتائج عن وجود مستوى متوسط لتطبيق محاور بطاقة الأداء المتوازن وكان ترتيبها أولاً محور العميل يليه محور النمو والتعلم يليه المحور المالي وأخيراً محور العمليات الداخلية. هذه النتيجة تعد مؤشر جيد لتوجه إدارات هذه المصارف إلى تطبيق بطاقة الأداء المتوازن التي لها أهمية وفائدة كبير في تقديم تقييم دقيق لأداء المصارف في كافة الجوانب, الا أن مستوى تطبيق بطاقة الأداء المتوازن تعتبر متواضعة ويتوجب على المصارف محل البحث الاهتمام بتطبيقها والوصول بها إلى مستوى مرتفع من التطبيق لأنها تساعد في الكشف عن الأخطاء وعن أي انحرافات قد تحدث. مما يعزز مكانتها في السوق ويكسبها القدرة على بقاء في تقديم خدماتها للزبائن وتحقيق أهدافها, ويرى الباحث أن تطبيق بطاقة الأداء المتوازن تعد ضرورة حتى تتمكن

المصارف من الوصول إلى تقديم تقييم دقيق للمساهمين، الأمر الذي يشجع المستثمرين المحتملين على التوجه في التعامل مع هذه المصارف والاستثمار بها، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على أدائها المالي، وهذا يتوافق مع ما توصل إليه دراسة (النسور، 2019) التي بينت نتائجها ووجود أثر إيجابي لتطبيق بطاقة الأداء المتوازن على زيادة التنافسية، إذ أن زيادة القدرات التنافسية تساعد منظمات الأعمال على تعزيز قدرتها في تحقيق الأهداف الاستراتيجية، وأيضاً يتوافق مع دراسة (دمنهوري والراشد، 2018) التي أوضحت أن استخدام بطاقة الأداء المتوازن تساهم في تحسين أداء البنك، وهو ما ينعكس على قدرة المصارف في تحقيق أهدافها المستقبلية.

5.2.3 مستويات جودة الخدمات المصرفية في المصارف التجارية في العراق

بينت النتائج وجود مستوى متوسط لجودة الخدمات التي تقدمها المصارف التجارية في العراق، حيث جاءت درجة المتوسط الحسابي (3.33)، كما أوضحت النتائج أيضاً أن جميع الأبعاد المعتدلة لقياس جودة الخدمات المصرفية جاءت بمستوى متوسط من الجودة وهي على الترتيب الآتي: أولاً بُعد الاعتمادية، يليه بُعد التعاطف، ويليه بُعد الأمان (الضمان)، ثم يليه بُعد الملموسية، وأخيراً بُعد الاستجابة، هذه النتيجة تقدم مؤشراً واضحاً على مستوى الجودة التي تتمتع بها الخدمات التي تقدمها المصارف محل البحث وهذه بمستوى يعد متواضعاً ويجب التوقف امامه والعمل على بناء الخطط التي تساعد على رفع مستوى جودة هذه الخدمات والوصول بها لمستوى مرتفع حتى تتمكن هذه المصارف من الحفاظ على مكانتها في السوق وأيضاً المحافظة على العملاء الذين يتعاملان معها ولكن مع التطورات الحديثة إذا بقيت المصارف تقدم خدماتها بهذا المستوى من الجودة سوف تجعل العملاء يبحثون عن المصارف التي تقدم خدمات عالية الجودة تحقق متطلباتهم ورغباتهم من التعامل معها والاستفادة من المنتجات المصرفية الجديدة التي تعتمد على الابتكارات الحديثة

في المجمل المصرفي، لذا يتوجب على إدارات هذه المصارف الاستمرار في جهودها لتمكين من الوصول إلى مستوى مرموق وعالي لجودة الخدمات المصرفية.

ويرى الباحث أن وصول المصارف لمستوى جودة عالية في المنتجات والخدمات التي تقدمها يسهم في تلبية احتياجات ورغبات الزبائن، الأمر الذي يمكنها من تحقيق مزايا تنافسية وحصولها على ثقة وولاء العملاء، وهذا يسهم في زيادة فرص المصارف محل البحث في جذب عملاء جدد لها مما ينعكس ذلك على أدائها المالي وتحقيق المزيد من الإيرادات. تؤكد نتائج الدراسة الحالية ما توصلت إليه دراسة (عليوي، 2023) من أن تحسين جودة الخدمات المصرفية يسهم بشكل فاعل في تعزيز القدرة التنافسية للمصارف، وذلك من خلال تقديم خدمات متميزة تركز على تحسين تجربة العملاء وتوفير أعلى مستويات الراحة لهم. كما تتطابق هذه النتائج مع ما أثبتته دراسة (الوشاح ورفاقه، 2022) من وجود علاقة إيجابية بين جودة الخدمات المصرفية وزيادة ولاء العملاء.

5.2.4 نتائج اختبار الفرضيات فيما يتعلق بتأثير تطبيق الإدارة الإلكترونية في تحسين جودة

خدمات المصرفية باستخدام بطاقة الأداء المتوازن في المصارف التجارية في العراق.

أظهرت النتائج وجود أثر إيجابي لتطبيق الإدارة الإلكترونية في تحسين جودة الخدمات المصرفية في قطاع المصارف التجارية الأهلية في العراق المبحوثة، بمعنى أن ارتفاع مستوى تطبيق الإدارة الإلكترونية يرفع جودة الخدمات المصرفية، ويرى الباحث أن هذه النتيجة توضح وجود باهتمام كبير لدى المصارف بالخدمات الإلكترونية لما له من أثر إيجابي كبير على أداء الموظفين والمصرف ككل وأيضاً ينعكس ذلك على رضا الزبائن، وبالتالي جاءت النتيجة السابقة لتؤكد مدى حرص المصارف محل البحث على مواكبتها للتطورات التكنولوجية الحديثة واستخدامها على النحو الأفضل لتحقيق بيئة عمل داخلية مناسبة للموظفين، كما ويرى الباحث أن النتيجة السابقة تعد

مؤشراً على وجود علاقة طريفة إيجابية بين المستقل والتابع, ويرى الباحث أن التحول الحاصل في تقديم خدمات الصيرفة جاءت نتيجة التطورات الحاصلة في التقنيات الرقيمة, الأمر الذي دعا المصارف إلى اللحاق في ركب التطور الذي يعد اساس العصر الحاضر وعدم اللحاق في التطور يؤدي إلى خسارة الزبائن وعدم قدرة المصارف على تلبية احتياجات الزبائن ورغباتهم المتجددة والمتغيرة, كما يرى الباحث أن التطورات التقنية والتكنولوجية في عالم الخدمات عملت على تسهيل تقديم الخدمات بسهولة ووفرت الوقت والجهد المبذول من قبل الموظفين وأيضاً ساهمت في رفع مستوى جودة الخدمة التي تنعكس إيجابياً على شعور الزبون, وأيضاً ساعدت على خفض التكلفة على الطرفين المصرف والزبون وهذا يعزز شعور الزبون بالولاء للمصرف الذي يتعامل معه وفي المستقبل القريب يصبح الزبون أداة ترويج فعالة ومن خلاله يستطيع المصرف جذب زبائن جدد, كل ذلك يتضح في ارتفاع الأداء المالي وزيادات الإيرادات المصرف, وهذا يتفق مع دراسة (الدليمي وكرار, 2022) التي أكدت أن الإدارة الإلكترونية تلعب دوراً محورياً تعزيز القدرات والجاهزية الاستراتيجية, بمعنى أن التحول إلى الإدارة الإلكترونية يمكن المصرف من امتلاك القدرة على التعامل مع التغيرات الحاصلة في البيئة والتكيف معها بما يسمح بتحقيق أهدافها والتي تتمثل في تقديم خدمة مصرفية ذات جودة عالية تحقق رضا العملاء. ويرى الباحث بناءً على هذه النتيجة أن المصارف محل البحث جادة في مواكبة التطورات التي تسهم في رفع مستوى الجودة للخدمات التي تقدم للعملاء وأيضاً بنحو يفوق ما هو متوقع وهذا دليل واضح على حرص هذه المصارف على الاستمرار والتطور في السوق, ونتيجة التحولات الرقيمة يتوجب على المصارف محل البحث الاطلاع على تجارب المصارف في الدول الأخرى لتسريع انجاز أنشطتها بالاعتماد على الرقيمة والتي أصبحت تعد الضامن لها لتحقيق الاستقرار والاستدامة في الأسواق المالية.

كما أظهرت النتائج وجود أثر إيجابي لتطبيق الإدارة الإلكترونية في تحسين في بُعد الملموسية من جودة الخدمات المصرفية في قطاع مصارف عينة الدراسة المبحوثة. بناءً على هذه النتيجة يرى الباحث وجود علاقة طردية موجبة بين تطبيق الإدارة الإلكترونية وجودة الخدمات المصرفية بمعنى كلما زاد اعتماد المصرف لأداء الأنشطة والأعمال الإدارة على التطبيقات الإلكترونية عزز ذلك قدرة المصارف على تقديم خدماتها بجودة عالية، هذه النتيجة تتفق مع دراسة (العنزي وآخرون، 2022) التي بينت على وجود علاقة طردية موجبة بين الإدارة الإلكترونية ورفع كفاءة المؤسسات، وهذا يؤكد صحة النتيجة التي توصلت إليها الدراسة الحالية، حيث يرى الباحث أن تطبيق الإدارة الإلكترونية في المصارف أحدث فرقاً جوهرياً في أداء هذه المصارف من حيث رفع كفاءتها وسرعة الاستجابة للعملاء وتقديم خدمة مصرفية تفوق ما هو متوقع من قبل العملاء وهذا يؤدي حتماً إلى تعزيز ولائهم واستمرارهم في التعامل مع هذه المصارف، وهذا يؤكد أيضاً أن هذه المصارف لديها الاستعداد على إدخال كافة الوسائل التقنية التكنولوجية في أداء أعمالها وها يتماشى مع متطلبات الوقت الحاضر.

بينت النتائج وجود أثر إيجابي لتطبيق الإدارة الإلكترونية في تحسين بُعد الاعتمادية من جودة الخدمات المصرفية في قطاع مصارف عينة الدراسة المبحوثة. بمعنى أن زيادة تطبيق الإدارة الإلكترونية يؤدي إلى تحسين جودة الخدمات المصرفية (الاعتمادية) وهذا يوضح وجود علاقة ارتباطية بمستوى إيجابي طردية بين المتغيرات، وهذا يتفق مع دراسة (الحجيلة وأبو الغنم، 2022) التي أوضحت أن لتطبيق الإدارة الإلكترونية دور في تعزيز السمعة، يتضح من ذلك أن الإدارة الإلكترونية تعد الأداء التي لتطبيقها انعكاس مباشر في جودة الخدمات، وذلك لأن تمتع المنظمة بسمعة حسنة جاءت من خلال ما تم تقديمه من خدمات، حتى تتمكن المصارف من الحفاظ على هذه النتيجة يتوجب عليها السعي الجاد لتبني أحدث التطورات التكنولوجية لتعزيز قدرات الإدارة

الإلكترونية لما لها من دور في أحداث نقله تنعكس على مكانه منظمات الأعمال الخدمية في السوق.

كما بينت أيضاً وجود أثر إيجابي لتطبيق الإدارة الإلكترونية في تحسين في بُعد الإستجابة من جودة الخدمات المصرفية في قطاع مصارف عينة الدراسة المبحوثة. ويرى الباحث بناءً على هذه النتيجة أن ارتفاع مستوى تطبيق الإدارة الإلكترونية يرتفع مستوى الاستجابة بمعنى وجود علاقة طردية بين الإدارة الإلكترونية والاستجابة, كما يرى الباحث أن تطبيق الإدارة الإلكترونية في المصارف محل البحث يجعلها أكثر قدرة على تقديم الخدمات التي يستخدمها الزبائن بجودة عالية, إذ أن تطبيق هذا النمط من الإدارة يتيح للمصارف امتلاك المقدرة على استغلال الفرص التي تتاح لهم, وهذا يعطي مؤشراً واضحاً على أن المصارف محل البحث حريصة على التكيف مع متطلبات الخدمات المستقبلية وهذا يمهد الطريق امامها لجعل خدماتها تقدم إلكترونياً. وهذا يتفق مع دراسة (بربري, 2022) التي أكدت أن تطبيق أن الإدارة الإلكترونية له دور إيجابي في تعزيز الميزة التنافسية, يتضح من ذلك أن الوصل للمزايا التنافسية سبقها تقديم خدمة مصرفية محدثة تلبى رغبة العملاء وأن هذا النمط من الإدارة ساهم في رفع مستوى جودتها وجعلها تدخل المنافسة وتحقق مزايا تتفرد بها عن غيرها من المصارف.

أوضحت النتائج وجود أثر إيجابي لتطبيق الإدارة الإلكترونية في تحسين في بُعد الأمان(الضمان) من جودة الخدمات المصرفية في المصارف المبحوثة. ويرى الباحث بناءً على هذه النتيجة أن ارتفاع مستوى تطبيق الإدارة الإلكترونية يرتفع مستوى الأمان(الضمان) للخدمات التي تقدمها المصارف محل البحث, وهذا يدل على وجود علاقة طردية بين الإدارة الإلكترونية والأمان(الضمان) للخدمات, حيث أن تمتع الخدمة بالأمان يعطي مؤشر قدرة المصارف على تقديم خدماتها ضمن مواصفات تجعل الخدمة تفوق توقع العملاء وهذا ينعكس على رضاهم وهذا يتوافق مع دراسة(تايه,

2019) التي بينت أن المصارف العراقية ملتزمة في تطبيق الإدارة الإلكترونية والتي اسهمت بشكل فعال في تحقيق تحسن في الخدمة المصرفية المقدمة للعملاء ويسهم في ترشيدها وأيضاً تساعد على تبسيط الإجراءات وتقليل التكلفة والوقت المستغرق في تقديم الخدمة المصرفية، ويرى الباحث أن المصارف محل يجب عليها العمل على توفير التقنيات لتبني تطبيق الإدارة الإلكترونية والاستفادة منها في تطوير خدمات الصيرفة.

كما أوضحت وجود أثر إيجابي لتطبيق الإدارة الإلكترونية في تحسين في بُعد التعاطف من جودة الخدمات المصرفية في المصارف المبحوثة، ويرى الباحث بناءً على هذه النتيجة أن ارتفاع مستوى تطبيق الإدارة الإلكترونية يرتفع مستوى التعاطف للخدمات التي تقدمها المصارف محل البحث، وهذا يدل على وجود علاقة طردية بين الإدارة الإلكترونية والتعاطف، حيث أن الشعور الإيجابي من قبل العملاء تجاه الخدمة المقدمة لهم تعد من أكثر المؤشرات أهمية والتي تعطي تصور أن الخدمة ذات جودة عالية حققت رضاهم ومن ثم يزداد شعور ولاءهم لهذه المصارف ويكونوا العملاء أداة ترويج من خلالها تستطيع المصارف جذب عملاء جدد وهذا ينعكس على أداء المصارف من الناحية المالية وهذا يتوافق مع دراسة (البله وآخرون، 2022) التي أوضحت وجود علاقة ارتباط بين تطبيق الإدارة الإلكترونية وأداء العاملين بمستوى إيجابي معنوي، إذ الأداء الوظيفي للموظفين المرتفع يعبر عن رضاهم عن المصرف وينعكس ذلك على جودة خدمات المصرف.

أوضحت أيضاً وجود أثر إيجابي لتطبيق الإدارة الإلكترونية في تحسين استخدام بطاقة الأداء المتوازن بمقدار في المصارف المبحوثة. ويرى الباحث بناءً على هذه النتيجة أن ارتفاع مستوى تطبيق الإدارة الإلكترونية يحسن من مستوى استخدام بطاقة الأداء المتوازن في تقييم الأداء، وهذا يدل على وجود علاقة طردية بين الإدارة الإلكترونية وبطاقة الأداء المتوازن، كما يرى الباحث أن تطبيق الإدارة الإلكترونية يقدم معلومات أكثر دقة عن الأخطاء التي تحدث داخل العمل وهو ما

يؤدي في المستقبل إلى تجنب هذه الأخطاء من خلال ما تقدمه عن الأسباب التي أدت إليها وهذا يعطي تصور واضح أن تطبيق هذا الأسلوب من الإدارة يسهم في تقديم معلومات أداء المصرف, حول كافة المحاور, لذا يتوجب الاهتمام بهذا الأسلوب لما له من تعزيز قدرات استخدام بطاقة الأداء المتوازن بنحو يحقق أهداف استخدامها.

_كما أظهرت النتائج وجود أثر إيجابي لتطبيق الإدارة الإلكترونية في تحسين المحور المالي ومحور العميل ومحور العمليات الداخلية ومحور النمو والتعلم من استخدام بطاقة الأداء المتوازن في المصارف المبحوثة.

_أيضاً أظهرت النتائج وجود أثر إيجابي لتطبيق بطاقة الأداء المتوازن في تحسين جودة الخدمات المصرفية في المصارف المبحوثة. ويرى الباحث أن استخدام (BSC) يساهم في تحسين جودة الخدمات المصرفية من خلال ما يقدم من معلومات عن أداء هذه الخدمات وأيضاً يقدم توجيهات وتقييمات لتحقيق الأهداف التي حددتها المنظمة, وعلى رأسها تقديم خدمة منافسة ذات أداء عالي الجودة, وهذه النتيجة اتفقت مع دراسة (Nour et.al, 2022) التي بينت نتائجها وجود تأثير إيجابي لبطاقة الأداء الموازن على جودة الأرباح, يتضح من ذلك بما أن استخدام هذه البطاقة يؤثر إيجابياً على جودة الأرباح, حيث أن قبل الوصول لهذه النتيجة يعطي إيضاح أن استخدام هذه البطاقة ساهم في تعزيز جودة الخدمات, وأيضاً تتفق مع دراسة (النسور، 2019) التي أوضحت نتائجها أيضاً أن لتطبيق بطاقة الأداء المتوازن أثر إيجابي على زيادة التنافسية, وهذا يؤكد على صحة نتائج الدراسة الحالية أن استخدام هذه البطاقة يسهم في رفع مستوى جودة الخدمات, حيث تستخدم (BSC) كأداة لتطوير استراتيجية المصرف والتي من ضمن أولوياتها تحسين جودة الخدمة المقدمة.

بينت النتائج وجود أثر غير مباشر لمتغير الإدارة الإلكترونية من خلال تطبيق بطاقة الأداء المتوازن في تحسين جودة الخدمات المصرفية في المصارف المبحوثة, هذا يوضح أهمية تطبيق الإدارة الإلكترونية لما لها من تأثير مباشر وغير مباشر في تحسين جودة الخدمات المصرفية, حيث أكدت النتائج الدراسة الحالية والدراسات السابقة أن استخدام بطاقة المتوازن يحسن جودة الخدمات بمعنى أن زيادة استخدام (BSC) تعزز الأداء والذي ينعكس على جودة الخدمات بمعنى أن استخدام (BSC) يسهم في رفع مستوى الجودة للخدمات المصرفية وهذا يتفق مع دراسة (حمود ودماق, 2023) التي بينت أن استخدام بطاقة الأداء المتوازن كأداة يمكن أن تعزز الرقابة الداخلية للبنوك بمعنى أن تعزيز الرقابة داخل المصارف تعزز جودة الخدمات.

كما بينت النتائج وجود أثر مباشر للإدارة الإلكترونية في جودة الخدمات المصرفية، هذه النتيجة تؤكد على أهمية الاهتمام بتطبيق الإدارة الإلكترونية في المصارف والعمل بشكل مستمر على مواكبة التطورات التكنولوجية التي تعزز فعالية وجودة نتائج تطبيق هذا النمط الإداري الجديد الذي ينعكس بشكل إيجابي على أداء المصرف, بمعنى جودة الخدمات التي تقدمها المصارف للعملاء, كما أن تطبيق هذا النمط يعود بالنفع على المصرف والعملاء من حيث خفض تكلفة انجاز المعاملات وأيضاً تعزيز القدرة على تلبية طلبات العملاء وإيصال الخدمات بأقل وقت وهو ما يولد لديهم الشعور بالرضا والثقة في التعامل مع المصرف, والوصول إلى هذا الشعور لدى العملاء يساعد المصرف على الاستفادة من آرائهم في تحسين جودة الخدمات وأيضاً تعزز قدرات المصرف الاستدامة وتحقيق استقرار مالي.

أيضاً بينت النتائج وجود دور وساطة جزئية لمتغير بطاقة الأداء المتوازن، أي أن تطبيق الإدارة الإلكترونية قادر على تحسين جودة الخدمات المصرفية بشكل مباشر وبشكل غير مباشر من

خلال مراعاة تحسن تطبيق بطاقة الأداء المتوازن، بالواقع فإن دور الإدارة الإلكترونية في تحسين جودة الخدمات المصرفية يكون بشكل أفضل في حال مراعاة التطبيق السليم لبطاقة الأداء المتوازن. أيضاً بينت النتائج عدم وجود أية فروقات دالة إحصائياً في تقييم المبحوثين لمستويات متغيرات الدراسة تبعاً للجنس، وتبعاً للمستوى التعليمي، وتبعاً للمستوى الوظيفي. تبعاً لسنوات الخبرة، تبعاً للعنوان الوظيفي. ويعزو الباحث هذه النتيجة إلى أن الموظفين المستهدفين بغض النظر عن نوعهم الاجتماعي ومستواهم التعليمي ومستواهم الوظيفي وسنوات الخبرة التي يمتلكونها وعنوانهم الوظيفي لديهم مستوى مناسب من المهارات والقدرات على تطبيق الإدارة الإلكترونية واستخدام بطاقة الأداء المتوازن بكافة محاورها ويمتلكون القدرة على الاستفادة منها في رفع جودة الخدمات المصرفية.

_ فيما بينت النتائج وجود فروقات دالة إحصائياً في تقييم المبحوثين لمستويات متغيرات الدراسة تبعاً للفئة العمرية. ويعزو الباحث هذه النتيجة إلى أن لكل فئة عمرية ينتمي إليها الموظف تمتلك المهارات والقدرات ويعملون على تطوير أنفسهم مهنيًا.

3.15 الاستنتاجات

- أن المصارف محل البحث تطبق الإدارة الإلكترونية في أداء أعمالها المصرفية وتقديم خدماتها للعملاء, مما تسهم في مستوى عالي من الخدمة التي تقدمها وتعزز رضا عملائها.
- أن تطبيق المصارف محل البحث للإدارة الإلكترونية ساهم في تعزيز جودة الخدمات المصرفية.
- أصبحت التطبيقات الحديثة الرقمية والإلكترونية واقعاً وجزءاً رئيسياً في منظمات الأعمال ساعدت في تقديم خدماتها بجودة عالية لكافة الفئات الاجتماعية.
- ساهم تطبيق الإدارة الإلكترونية في مصارف عينة الدراسة في الاستجابة السريعة لرغبات العملاء في حصولها على خدمة مصرفية ذات جودة عالية بوقت أقل وبتكلفة أقل مقارنة مع نظام العمل القديم التقليدي.
- ساهم تطبيق الإدارة الإلكترونية واستخدام بطاقة الأداء المتوازن في تقديم خدمات مصرفية بمستوى جودة جيد مقارنة بالخدمة التقليدية.
- تحقق المصارف التي تطبق الإدارة الإلكترونية نتائج أكثر كفاءة من ناحية رفع الكفاءة التشغيلية ودعم قدراتها في أداء أعمالها.
- لا تزال المصارف التجارية الاهلية في العراق بحاجة إلى الإسراع في متابعة التطورات التكنولوجية الحديثة ومواكبتها والسعي بشكل جاد إلى توفير بنى تحتية وأدوات تقنية تساهم في رفع مستوى جودة الخدمة والوصول بها إلى مستوى مرتفع بشكل يسمح لها التنافس مع المصارف العاملة في الوطن العربي.

5.4 التوصيات

كانت أهم توصيات الدراسة بناءً على نتائج التحليل الإحصائي ما يلي:

- يوصى للمصارف العراقية المبحوثة بتركيز جهودها بشكل أعلى على توفير متطلبات تطبيق الإدارة الإلكترونية، حيث تتوافر هذه المتطلبات بصورة متوسطة عموماً، كما يوصى بتنبه المصارف إلى ضرورة مواكبة بعضها البعض في هذا المجال، حيث أظهرت الانحرافات المعيارية وجود تشتت في مستويات الموافقة تجاه مستويات توافر هذه المتطلبات.
- يوصى للمصارف العراقية بإحراز تقدم أعلى فيما يخص تطبيق بطاقة الأداء المتوازن إذ أن نتائج الدراسة أظهرت مستويات متوسطة من تطبيق بطاقة الأداء المتوازن، كما يوصى بتنبه المصارف إلى ضرورة مواكبة بعضها البعض في هذا المجال، حيث أظهرت الانحرافات المعيارية وجود تشتت في مستويات الموافقة تجاه مستويات تطبيق أبعاد بطاقة الأداء المتوازن.
- توصي الدراسة للمصارف التجارية المبحوثة بمواصلة ما تبذله من جهود فيما يخص تحسين جودة الخدمات المصرفية التي تقدمها، إذ أن الجودة معيار على غاية في الأهمية للعديد من مؤشرات الأداء وتحقيق أهداف المنظمة على المدى البعيد وعلى رأسها تحقيق رضا وولاء العملاء.
- يوصى للمصارف التجارية المبحوثة ومثيلاتها من المنظمات المالية بمراعاة التطبيق السليم للإدارة الإلكترونية التي من شأنها تطوير جودة الخدمات المصرفية وتضمن تطبيق أفضل لبطاقة الأداء المتوازن.
- يوصى لإدارات المصارف التجارية المبحوثة التركيز على مواكبة ما يستجد في ممارسات الإدارة الإلكترونية لدورها الجوهري الذي تلعبه في عدد من العمليات في المنظمة التي من شأنها أن تعزز لاحقاً العديد من مؤشرات الأداء مثل جودة الخدمات.
- يوصى للدراسات المستقبلية العمل على بحث عوامل أخرى من شأنها أن تلعب دور وسيط في العلاقة للوقوف على مختلف المتغيرات التي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بتطبيق الإدارة الإلكترونية في المنظمة.

- توصي الدراسة لقطاع المصارف العراقية المبحوثة باستمرار الجهود المقدمة التي مكنت هذا القطاع من تحقيق مستويات جيدة من جودة الخدمات المصرفية، والعمل على الوصول لمستوى مترفع من الجودة لما يسهم في تحقيق أعلى رضا للعملاء.
- ضرورة اهتمام المصارف محل البحث بتقديم خدماتها المصرفية بجودة عالية تلبى رغبات واحتياجات الزبائن والاستفادة من التقنيات الحديثة.
- ضرورة إجراء تحديث دوري لتطبيقات الإدارة الإلكترونية للمصارف محل البحث برفع مستوى الأداء والاستفادة من الابتكارات الحديثة في تقديم منتجات وخدمات مصرفية متنوعة حتى تتمكن المصارف من تعزيز ولاء العملاء لها.
- ضرورة تشجيع الموظفين في المصارف محل البحث على تقديم أفكار إبداعية فيما يخص تطوير الخدمات المصرفية.
- تشجيع الموظفين في المصارف محل البحث على الاستمرار في التعلم وتطوير المهارات والقدرات الفنية والعلمية ومتابعة التحصيل الأكاديمي لمتابعة التطورات العلمية خاصة فيما يتعلق بخدمات الصيرفة والابتكارات المالية.
- استمرار دعم البنية التحتية لبيئة العمل لمواكبة التغيرات السريعة في التقنيات الحديثة.

5.5 الاقتراحات المستقبلية

- يوصى للمصارف محل البحث استقطاب الموظفين المتخصصين في التقنيات الرقمية لتسهيل استخدام الابتكارات المالية والتي تعتمد على امتلاك الموظفين مهارات تقنية.
- ضرورة تدريب الموظفين في قسم المبيعات وعلاقات الزبائن على استخدام تطبيقات الخدمات المصرفية من أجل استغلالها بشكل أمثل.
- إجراء دراسة مستقبلية حول العلاقة بين استخدام الخدمات المصرفية الإلكترونية والحصة السوقية في المصارف محل البحث.
- إجراء دراسة مستقبلية من خلال إدخال دعم الإدارة العليا كمتغير معدل في نموذج الدراسة.
- إجراء دراسة مستقبلية تبحث في العوامل المؤثرة على خدمات الصيرفة الإلكترونية.
- إجراء دراسة مستقبلية تبحث في تأثير العوامل التي تؤثر في تقبل المجتمع العراقي لاستخدام التطبيقات الرقمية في انجاز المعاملات المالية.
- إجراء دراسة حول أثر استخدام التكنولوجيا المالية في رفع مستوى الأداء المالي.
- إجراء مزيد من الدراسات المستقبلية التي تتناول العوامل المؤثرة على استخدام الخدمات المصرفية الإلكترونية مثل الثقة عبر الانترنت والسرية وحماية المعلومات الشخصية للزبائن.

5.6 الخاتمة

تناولت الدراسة الحالية موضوع في غاية الأهمية في منظمات الأعمال وعلى وجه الخصوص المؤسسات المالية والذي لها تأثير كبير في ضمان تحقيق أهداف المصارف التجارية في العراق في سوق المنافسة الشديدة ومسيرة تطورها وضمن استمرارها, حيث جاءت الدراسة الحالية بعنوان تأثير تطبيق الإدارة الإلكترونية في تحسين جودة الخدمات المصرفية باستخدام بطاقة الأداء المتوازن (دراسة تطبيقية على عينة من المؤسسات المصرفية العراقية), إذ اعتمدت الدراسة أربعة أبعاد لقياس الإدارة الإلكترونية (المتطلبات الإدارية, المتطلبات البشرية, المتطلبات التقنية, المتطلبات المالية), واعتمدت أربعة محاور لقياس بطاقة الأداء المتوازن المحور المالي, محور العميل, محور العمليات الداخلية, محور النمو والتعلم), كما اعتمدت خمسة أبعاد لقياس جودة الخدمات المصرفية (الملموسية, الاعتمادية, الاستجابة, الامان(الضمان), التعاطف), إذ ساعد تطبيق الإدارة الإلكترونية المصارف على سرعة انجاز المعاملات المصرفية وضمن الحفاظ عليها وحمايتها وأيضاً كل ذلك يعزز جودة الخدمات المصرفية, وهذا يؤكد إدراك المصارف محل البحث على أهمية إدخال التقنيات التكنولوجية في تنفيذ أنشطتها وأعمالها لما تسهم في زيادة سرعة ودقة انجاز الخدمات, حيث أنها تساهم في تعزيز رضا وولاء العملاء والذي يسهم في جعل هذه المصارف تمتلك مزايا تمكنها من زيادة حصتها السوقية, كما يعد تطبيق الإدارة الإلكترونية من أهم متطلبات العمل المصرفي في الوقت الحالي لما لتطبيقها من فوائد تعود على أداء المصرف, كما اعتمدت الدراسة المصارف التجارية في العراق كمجتمع ميداني للبحث وأيضاً تسهم المصارف محل البحث في تزويد شريحة كبيرة بأفضل الخدمات المصرفية وهي من أكثر القطاعات حيوية وأهمية حيث تسهم في دعم الاقتصاد العراقي ودعم تحقيق الاستقرار المالي, حيث استهدفت الدراسة الموظفين العاملين في هذه المصارف وعلى وجه التحديد فروع الإدارات الرئيسية الموجودة في

العاصمة بغداد, لجمع البيانات الأولية لاختبار الفرضيات وتحقيق أهداف الدراسة والتي يتوجب على المصارف محل البحث الاستفادة من هذه النتائج, وقدم الباحث وعرض في الفصل الأول مشكلة الدراسة وأسئلتها وأهدافها وأهمية متغيراتها ونموذجها وأيضاً قدمت الدراسة في الفصل الثاني إطاراً نظرياً لمتغيرات البحث, وعرض الباحث مجموعة من الدراسات السابقة العربية والاجنبية عن متغيرات الدراسة وأيضاً قدم مقارنة لمميزات الدراسة الحالية عن باقي الدراسات السابقة وفي الفصل الثالث عرضت الدراسة كافة الإجراءات المنهجية من إيضاح المنهج العلمي المتبع وهو المنهج التحليلي الوصفي وأيضاً توضيح مجتمع البحث المستهدف والمصادر المعتمدة في الدراسة وأيضاً خطوات تطوير أداة الاستبانة حتى اصبحت بالصيغة النهائية لتوزيعها والمقاييس المناسبة للدراسة وأيضاً توضيح لدرجة الثبات والاتساق الداخلي لفقرات أداة الدراسة وإيضاح مدى ملائمة نموذج الدراسة للاختبارات الإحصائية, وفي الفصل الرابع من الدراسة عرضت خصائص المبحوثين ومستوى تطبيق الإدارة الإلكترونية بأبعادها ومستوى كل بُعد ومستوى استخدام بطاقة الأداء المتوازن بمحاورها ومستوى كل محور منها ومستوى جودة الخدمات المصرفية بأبعادها ومستوى جودة كل متغير منها وأيضاً عرض نتائج اختبار الفرضيات وبيان تأثير تطبيق الإدارة الإلكترونية في تحسين جودة الخدمات المصرفية باستخدام بطاقة الأداء المتوازن في قطاع المصارف الأهلية في العراق, حيث استخدم الباحث بطاقة الأداء المتوازن كمتغير وسيط, وفي الفصل الخامس قدمت الدراسة مناقشة لأبرز النتائج التي توصلت إليها الدراسة والتوصيات والمقترحات التي تتصح المصارف قيد البحث الأخذ بها بعين الاعتبار لمساهمتها في تطوير أدائها.

قائمة المصادر والمراجع

المراجع العربية

المراجع الأجنبية

أولاً: المراجع العربية

١. أبو علان، المثني. (2024). تأثير وساطة بطاقة الأداء المتوازن في العلاقة بين عدم اليقين البيئي المتصور واستراتيجية العمل والأداء التنظيمي. مجلة إدارة سلسلة التوريد غير المؤكدة، 12(2)، 750-737.
٢. العاقل، خلود نجا، ومولاي أمينة. (2023). الدور الوسيط لتكنولوجيا المعلومات في العلاقة بين التشارك المعرفي والتعلم التنظيمي) دراسة حالة عينة من الأساتذة الجامعيين بالجزائر. (Al Bashaer Economic Journal, 36(10).
٣. أبو عيد، رائد وشفيق، عبد الرحمن ونجوين، إن. تي. (2023). أثر بطاقة الأداء المتوازن في تقدير أداء البنوك في فلسطين المجلة الأوروبية ومتوسطة للأعمال، 18(1)، 45-34.
٤. الخزرجي، فؤاد محمد عبدالله وخلف، أحمد محمد. (2022). دور الشمول المالي في تحويل القطاع المصرفي إلى نظام الإدارة الإلكترونية. مجلة اقتصاديات الأعمال، المجلد(3)، العدد(4)، ص 418-401.
٥. القحطاني، شريفة عبدالمحسن والشماسي، أريج عبدالرحمن الشماسي. (2022). دور الإدارة الإلكترونية في تحقيق أمن المعلومات في المنظمات الحكومية (دراسة ميدانية على الموظفين في وزارة التجارة بمنطقة مكة) 2019-2022. مجلة العلوم الاقتصادية والإدارية والقانونية، 6(23)، 108-88.
٦. العنزري، عبدالله سليمان والعتيبي، عقاب مسحل والقفاري، احمد علي والعتيبي، صالح كتاب. (2022). واقع الإدارة الإلكترونية ودورها في كفاءة أداء المؤسسات الصحية الحكومية من وجهة نظر عينة من الإداريين والكوادر الصحية بمدينة الرياض. مجلة العلوم الاقتصادية والإدارية والقانونية، 6(29)، 21-1.
٧. البله، عبد الله هاشم حمودي والصميدعي، عبد الله عبد الحق خميس والأعرجي، عبد الله هاشم محمد. (2022). تأثير الإدارة الإلكترونية في تعزيز الأداء الوظيفي دراسة استطلاعية في ديوان محافظة نينوى. (Journal Of AL-Turath University College, 1(34).
٨. العزاز، عبير محمد وبوهيا، محمد إبراهيم. (2022). بطاقة الأداء المتوازن وتقييم أداء المنشآت. المجلة العلمية لجامعة الملك فيصل: العلوم الانسانية والإدارية، المجلد(23)، العدد(1)، ص 24-17.
٩. الدليمي، علي عبد حسين والجنابي، كرار محمد مدلول . (2022). دور الإدارة الإلكترونية في تعزيز الجاهزية الاستراتيجية" دراسة تحليلية لآراء عينة من منتسبي جامعة الكوفة". (Adab Al-Kufa, 2(52).
١٠. الحجيلة، سحر أيمن وأبو الغنم، خالد. (2022). أثر الإدارة الإلكترونية في سمعة البنوك الإسلامية الأردنية. (Amman Arab University Journal, 7(2).
١١. آيات ميثم عبد الزر، & علي حميد هندي الع. (2022). دور الابتكارات المالية و (FinTech) في تحسين جودة الخدمة المصرفية: دراسة تحليلية للجهاز المصرفي العراقي: Gharee for Economics & Administration Sciences, 18(2).

١٢. الغرابلي, زينب والساوي, محمود. (2023). دور الإدارة الالكترونية في تعزيز إدارة المعرفة (دراسة تطبيقية على العاملين في الجامعات بدولة الإمارات العربية المتحدة). المجلة العربية للإدارة, 49-70.
١٣. العنزي, عبدالله سليمان والعتيبي, عقاب مسحل والقفاري, احمد عل والعتيبي, صالح كتاب. (2022). واقع الإدارة الإلكترونية ودورها في كفاءة أداء المؤسسات الصحية الحكومية من وجهة نظر عينة من الإداريين والكوادر الصحية بمدينة الرياض. مجلة العلوم الاقتصادية والإدارية والقانونية, 6(29), 1-21.
١٤. الدليمي, علي عبد حسين ومدلول, كرار محمد. (2022). دور الإدارة الالكترونية في تعزيز الجاهزية الاستراتيجية" دراسة تحليلية لأراء عينة من منتسبي جامعة الكوفة". Adab Al-Kufa, 2(52).
١٥. العنزي, عبدالله سليمان والعتيبي, عقاب مسحل والقفاري, احمد علي, والعتيبي, صالح كتاب. (2022). واقع الإدارة الإلكترونية ودورها في كفاءة أداء المؤسسات الصحية الحكومية من وجهة نظر عينة من الإداريين والكوادر الصحية بمدينة الرياض. مجلة العلوم الاقتصادية والإدارية والقانونية, 6(29), 1-21.
١٦. رائد والوشاح, الزعبي وغازي عبدالله, خالد ناصر. (2022). جودة الخدمات ودورها بولاء العملاء: دراسة البنوك الأردنية. المجلة الأردنية لإدارة الأعمال, العدد(4). المجلد(18).
١٧. أحمد عبد العباس عبد, & زينب هادي الشريفي. (2023). ممارسات القيادة التحويلية وأثرها على جودة الخدمة المصرفية: بحث مقارنة لعينة من فروع المصارف الحكومية والأهلية العاملة في محافظة النجف الأشرف. AL Ghary Journal of Economic and Administrative Sciences, 17(4).
١٨. السليمان, حميد وجعدي, شريفة. (2021). استخدام بطاقة الأداء المتوازن المستدام كأداة لتقييم الأداء الشامل للبنوك. مجلة رؤى اقتصادية, المجلد(11), العدد(1), ص 261-276.
١٩. الحياي, علي سمير علي وشلاش, علي جاسم وصالح, مضر حامد. (2021). اسهام الإدارة الالكترونية في تحقيق فاعلية نظام/ دراسة استطلاعية لأراء عينة من الأفراد العاملين في عمليات جامعة الموصل. مجلة اقتصاديات الأعمال, المجلد(2), العدد(2), ص 457-472.
٢٠. الحريرات, اية عدنان حسن وأبو بكر, سحر محمد. (2021). أثر الإدارة الإلكترونية للموارد البشرية على أدا العاملين في الخطو الجوية الملكية الأردنية. Amman Arab University Journal, 6(2).
٢١. أسماعيل, هيثم عبد الخالق وشهاب, جليل إبراهيم (2021). تطبيق بطاقة الأداء المتوازن في تقييم أداء المصارف العراقية الاهلية" دراسة تطبيقية في مصرف الشرق الاوسط العراقي للاستثمار" مجلة كلية بغداد الجامعة للعلوم الاقتصادية.
٢٢. موعد كاظم الاسدي, & محمد عوض جار الل. (2020). تأثير جودة الخدمات المصرفية في تحقيق ولاء الزبون: "بحث تطبيقي في عدد من المصارف العراقية". Al-Bahith Journal, 36(11).
٢٣. سعاد عمرو امطاوع, & فاطمة عيسى برقيق. (2020). قياس مستوى جودة الخدمات المصرفية وتأثيرها على رضا العملاء: دراسة تحليلية في مصرف شمال أفريقيا بنالوت" مجلة القرطاس للعلوم الانسانية والتطبيقية, 10, 489-508.

٢٤. الأقرع, نور طاهر. (2020). دور الإدارة الإلكترونية في تحسين الأداء الوظيفي لدى العاملين في المؤسسات الحكومية العاملة في محافظة قلقيلية. مجلة الجامعة الإسلامية للدراسات الاقتصادية والإدارية, 28(2).
٢٥. أبو سويرح, أيمن سليمان. (2020). أثر تطبيق بطاقة الأداء المتوازن (Bsc) على تقييم كفاءة الأداء المالي في البلديات من وجهة نظر رؤساء البلديات في المحافظات الجنوبية-فلسطين. مجلة اقتصاد المال والأعمال, المجلد(5), العدد(2).
٢٦. الراشدي, عمر وليد والهناندة, رامي. (2020). أثر مكونات تكنولوجيا المعلومات في مراحل حياة المشروع (دراسة حالة على المشاريع الزراعية في العراق). Academic Journal of Nawroz University, 9(1), 371-389.
٢٧. النصور, أسامة جمال. (2019). بطاقة الأداء المتوازن ودورها في زيادة التنافسية: دراسة تطبيقية على الشركات الصناعية المساهمة العامة الأردنية. مجلة الدراسات المالية والمحاسبية والإدارية, المجلد 6, العدد(1).
٢٨. نزار & الطاهر, & عمر عبد. (2019). تأثير جودة الخدمة المصرفية على رضا العملاء دراسة ميدانية في المصارف التجارية بالمملكة العربية السعودية محافظة الدرب. المجلة العربية للنشر العلمي, المجلد/العدد14.
٢٩. الحوطي, شريفة خالد. (2017) تقييم جودة الخدمات المصرفية: في البنوك التجارية الكويتية. المجلة العلمية للبحوث والدراسات التجارية, 31(2), 467-413.
٣٠. العزاوي, نجم (2017). أثر مكونات الإدارة الإلكترونية على أداء المنظمة دراسة تطبيقية على مصرف الرافدين وفروعه في العراق. مجلة العلوم الاقتصادية والتسيير والعلوم التجارية, المجلد/العدد17.
٣١. الزيدي, نظام جواد و خليل, زينب مصطفى (2015). تأهيل الموارد البشرية لتطبيق الإدارة الإلكترونية: دراسة حالة وزارة العلوم والتكنولوجيا. مجلة العلوم الإدارية والاقتصادية, المجلد(21), العدد(86), ص 174-195.
٣٢. بربري, خديجة. (2022). دور الإدارة الإلكترونية في تحقيق الميزة التنافسية دراسة حالة في المؤسسة الجزائرية للهاتف النقال موبيليس، الاغواط. Al Bashaer Economic Journal, 8(2).
٣٣. بن خنيفر, غادة بنت خالد بنت عبدالرحمن, أبو خشبة, عبدالعال بن هاشم. (2021). استخدام بطاقة الأداء المتوازن في تطوير وتحسين أداء المؤسسات العامة السعودية غير الهادفة للربح (دراسة ميدانية). المجلة العربية للإدارة, 41(1), 94-81.
٣٤. زعباط وسامي وبقرينة ورفيق. (2020). ساهم بقوة في خدمة بناء ولاء الزبون-الدراسة الإبداعية من جانب موظفيه جيجل. مجلة العثور على , 10(2), 159-140.
٣٥. تايه, صفاء. (2019). دور الادارة الإلكترونية في تحسين كفاءة اداء النظام المصرفي دراسة تطبيقية في عينة من المصارف العراقية. Kufa Journal of Arts, 1(40), 23-1.
٣٦. حمود، عدنان مصطفى ودماق, سعيدة. (2023). الدور الوسيط لبطاقة الأداء المتوازن في العلاقة بين الرقابة الداخلية وجودة التقارير المالية. المجلة الدولية لمراجعة الأعمال المهنية, 1(8), e01060-e01060.

٣٧. قاسم & حنظل & ابراهيم. دراسة لسنة (2020). توظيف اليقظة التكنولوجية في تعزيز جودة الخدمة المصرفية: دراسة استطلاعية لعينة من المصارف الحكومية والاهلية في العراق مدينة تكريت. مجلة تكريت للعلوم الإدارية والاقتصادية، المجلد 16، العدد 51.
٣٨. حسن وفاء عبد الأمير، & العامري علاء حسين عبد. (2020). أثر بيئة الرقابة على جودة الخدمة المصرفية: بحث تطبيقي على عينة من المصارف العراقية الخاصة. Journal of Baghdad College of Economic Sciences University, (59).
٣٩. عامر علي حمد، واحمد جدعان حماد. (2018). دور التنظيم المتعلم في جودة الخدمة: دراسة تحليلية في محافظة كركوك. مجلة جامعة كركوك للعلوم الادارية والاقتصادية 8 (1).
٤٠. إدريس، رمضان حجي. (2017). تحليل العوامل المؤثرة في الطلب على جودة الخدمات المصرفية دراسة تطبيقية في عينة من المصارف الاهلية في مدينة اربيل للمدة 2014-2015. Al-Anbar University Journal of Economic & Administration Sciences, (19)9.
٤١. مناور & حداد (2015). أثر جودة الخدمات المصرفية للخدمات المصرفية الخاصة منشورة بمجلة الكوت للاقتصاد والعلوم الإدارية، 1 (18).
٤٢. أ. د. مناور حداد. (2015). أثر جودة الخدمات المصرفية على أداء القطاع المصرفي في الأردن. Al Kut Journal of Economics and Administrative Sciences, 1 (18).
٤٣. جبر، مروة ستار والغريباي، علاء محسن خفيف. (2021). دور تطبيق الإدارة الالكترونية في تبسيط الإجراءات الإدارية في المنظمة دراسة ميدانية لآراء عينة من العاملين في وزارة النفط العراقية. مجلة الإدارة والاقتصاد، المجلد/العدد 130، ص 46-65.
٤٤. جواد، حسين جعفر و عبداللطيف، ولاء أسماعيل. (2020). انعكاس متطلبات تطبيق الإدارة الالكترونية على ضغوط العمل بحث ميداني مديرية بلدية الحلة. مجلة تكريت للعلوم الإدارية والاقتصادية، المجلد (16)، العدد (51).
٤٥. خماس، تهاني فلاح. (2017). الادارة الالكترونية لمؤسسات المعلومات ودورها في الأمن الاقتصادي العراقي. (77). Al-Mustansiriya Journal of Arts.
٤٦. Didouche, H., & Hariri, A. (2021). " دور الصيرفة الالكترونية في تحسين الخدمة المصرفية: دراسة حالة بنك الفلاحة للتنمية الريفية-المديرية الجهوية بالشلف. مجلة اقتصاديات شمال افريقيا، (2)17.
٤٧. دمنهوري، أمل محمد شيخ حسين والراشد، تغريد عبدالعزيز سليمان. (2018). أثر تطبيق بطاقة الأداء المتوازن على تحسين الأداء: دراسة تطبيقية على البنوك التجارية بمدينة جدة. المجلة العربية للإدارة، (1)38، 163-198.
٤٨. رشيد ضحى محمد، & عزام عبد الوهاب. (2023). تقييم جودة الخدمة المصرفية باستخدام نموذج كانو: دراسة تطبيقية في مصرف آشور الدولي. 5 (1).
٤٩. زقاي، حميدي، وأمين، رماس محمد. (2021). إدارة المعرفة ودورها في ترقية جودة الخدمات التعليمية: دراسة تطبيقية على جامعة سعيدة. مجلة الباحث، مج 21، ع 1، 333 -

٥٠. زرقون, شطبية. (2013). تكنولوجيا المعلومات والاتصال وتأثيرها على رضا زبائن المؤسسة المصرفية الجزائرية, دراسة ميدانية لعينة من البنوك التجارية في مدينة ورقلة الجزائر. مجلة أداء المؤسسات الجزائرية, المجلد/العدد(3).
٥١. سعر سلطان, & خلو هاوي الربيعي. (2020). تم إنشاء تنوع البرامج في تحقيق خدمة الابعاد الجيدة حيث تمت دراسة تطبيقي على الإبداع من العراقي. مجلة كلية بغداد للعلوم الاقتصادية الجامعة, (62).
٥٢. سالمى, قاسمية. (2015). ترشيد الخدمة العمومية من خلال استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصال. مجلة التنمية والموارد البشرية, المجلد(1), العدد(3).
٥٣. شريعة, بوبكر فرج وهاشم, ايمان علي هاشم وجبريل, وائل محمد جبريل. (2019). مدى امكانية تطبيق بطاقة الاداء المتوازن بالمصارف التجارية الليبية دراسة ميدانية على عينة من العاملين بالمصارف التجارية بمدينة البيضاء. Journal of Kufa Studies Center, (154).
٥٤. صدقي, عماد محمد. (2022). استخدام بطاقة الأداء المتوازن في تحسين أداء مؤسسات التعليم العالي. المجلة العلمية للدراسات المحاسبية, (1)4, 242-275.
٥٥. طه, حسنين السيد, & عبد العزيز, عبد الرحمن (2022). دور الوعي الإستراتيجي في تحسين جودة الخدمة المصرفية: دراسة تطبيقية المجلة العلمية للدراسات والبحوث المالية والإدارية, 14(1), 1-40.
٥٦. فتح الدين, ابتسام عبد القادر. (2019). دور الإدارة الإلكترونية في تحقيق ميزة تنافسية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة-دراسة ميدانية على محافظة جدة. مجلة العلوم الاقتصادية والإدارية والقانونية, (7)3, 1-30.
٥٧. سالي. (2024). الإطار التفاعلي للرشاقة الاستراتيجية في تحسين مستوى جودة الخدمات المصرفية دراسة تطبيقية على البنوك التجارية العامة. مجلة المعهد العالي للدراسات النوعية, (3)4, 759-814.
٥٨. عبدالحفيظ, & سيد, هارون جمعة. (2024). إدارة سلاسل التوريد الخضراء وأثرها علي تحسين جودة الخدمات لشركات الأدوية المصرية. المجلة العربية للإدارة, 147-180.
٥٩. أيمن & علي, & إبراهيم. (2023). أثر إدارة المعرفة على جودة الخدمات المصرفية دراسة حالة: فيالسودان بنك أمدرمان الوطني-. المجلة العربية للعلوم الإنسانية & والاجتماعية, المجلد/العدد(18), ص 1-26.
٦٠. م. م. نشأت حكمت عليوي. (2023). دور جودة الخدمات المصرفية في زيادة القدرة التنافسية للمصارف. مجلة اليرموك, 549-576, (7)20, .
٦١. عبد الزهرة, منتهى. (2021). مستوى تطبيق الإدارة الالكترونية في كليات جامعة المستنصرية. مجلة كلية التربية, المجلد/العدد (44).
٦٢. بدر الدين عبد الله, & الصهبيي إباد نبيل. (2020). أثر جودة الخدمات المصرفية في تحقيق رضا العميل من خلال بناء صورة ذهنية إيجابية: دراسة ميدانية في البنوك العاملة في محافظة صنعاء-اليمن-. مجلة العلوم الاقتصادية و الإدارية و القانونية, 32-41.
٦٣. عباينة, رامي محمود والجبالي, نمر محمد. (2019). مستوى تطبيق الإدارة الالكترونية في جامعة حائل. مجلة جامعة الخليل, المجلد(14), العدد(2).

٦٤. عز الدين، & عبد المنعم غانم. (2016). تقويم جودة الخدمات المصرفية: انموذج مقترح. مجلة جامعة القدس المفتوحة للبحوث الإدارية والاقتصادية, 2(5).
٦٥. جوانمة أسماء علي، أشرف بن محمد رملي، عبد الله بن جليل، ومؤيد فضيل علاونة. (2023). ساعد في تحسين جودة الخدمات في الجيش الإسلامي الأردني. المجلة العالمية للدراسات الإسلامية المتخصصة 8 (SIS) (2).
٦٦. تايه، صفاء. (2019). دور الادارة الالكترونية في تحسين كفاءة اداء النظام المصرفي دراسة تطبيقية في عينة من المصارف العراقية. Kufa Journal of Arts, 1(40), 23-1.
٦٧. مصطفى آدم محمد، آدم يعقوب أبكر، & عبدالعزيز حسن عبد العزيز. (2023). الدور الوسيط لكفاية الخدمة في العلاقة بين المتابعة والتقييم وجودة الخدمات المصرفية: دراسة حالة البنوك التجارية بمدينة الأبيض-السودان مجلة العلوم الاقتصادية و الإدارية و القانونية, 7(8), 33-54.
٦٨. عقيل سالم محمد. (2023). جودة الخدمات المصرفية كمدخل لزيادة القدرة التنافسية للمصارف. Al Kut Journal of Economics and Administrative Sciences, 15(49), 207-225.
٦٩. مصطفى، وام (2022). ساهم تطبيق بطاقة الأداء المتوازن في تطوير استراتيجيات العمل بالتطبيق على مستشفيات جامعة عين شمس. المجلة العربية للإدارة , 1-22.
٧٠. Mahmood, A. R., & Al-Basri, A. S. (2021). تأثير المزيج الترويجي على جودة الخدمة المصرفية: دراسة تحليلية في المصارف الاهلية. Dijlah Journal, 4(5).
٧١. حورية الهادي مفتاح, & عبد الكريم ساسي النسر. (2020). أبعاد التسويق الداخلي ودورها في تحسين جودة الخدمات المصرفية المقدمة. 108-081, 2(3).
٧٢. يسرى، محمد, عبد العزيز محمد. (2019). تكنولوجيا المعلومات وتأثيرها على فاعلية المنظمة دراسة ميدانية في جامعة الفلوجة. ECONOMICS AND ADMINISTRATION STUDIES JOURNAL (EASJ), 1(16).
٧٣. دفع الله قسم الله عبد الكافي محمد. (2019). قياس جودة الخدمات للبنك في السودان. المجلة العالمية للاقتصاد والأعمال , 6 (1).
٧٤. هالح, رياض عواد. (2021). دور الإدارة الإلكترونية في تحقيق النجاح الاستراتيجي: دراسة ميدانية في مديرية تربية بغداد. مجلة الإدارة والاقتصاد, (129), 513-527.

Foreign references

ثانياً: المراجع الأجنبية

1. Atieh, M. A., Almakhareez, L. S., Malaheem, S. S., Al-Khawaldah, R., & Al-Qaruti, M. (2023). The Level of Electronic Management Application in Private Jordanian Universities. *Jordan Journal of Business Administration*, 19(2).
2. Abdul Rahman, A. A., Chong, P. L., Ong, T. S., Teh, B. H., & Ong, T. C. (2023). Business network and balanced scorecard: an analysis of small and medium enterprises in Malaysia. *Arab Gulf Journal of Scientific Research*.
3. Ameer, A. R. (2022). The impact of electronic management on organizational performance through functional empowerment: An analytical survey in the General Company for Textile and Leather Industries (Sofia Factory)/Public Administration. *Warith Scientific Journal*, 4(10).
4. Alqudah, M. A., & Muradkhanli, L. (2021). Electronic management and its role in developing the performance of e-government in Jordan. *Electronic Research Journal of Engineering, Computer and Applied Sciences*, 3, 65-82.
5. AlOqlah, R. M. A. (2021). Application of E-Management and its Obstacles from Perspectives of Faculty Members at Imam Abdulrahman bin Faisal University.
6. Al-Slehat, Z. A. F: (2021). Determining the effect of banking service quality on customer loyalty using customer satisfaction as a mediating variable: An applied study on the Jordanian commercial banking sector. *International Business Research*, 14(4), 1-58.
7. Alruways, N. H. F. (2020). The effect of electronic management practices on improving the level of medical services in Saudi hospitals. *Multi-Knowledge Electronic Comprehensive Journal For Education & Science Publications (MECSJ)*, (36).
8. Al-Hakim, A. A., & Al-Fleet, K. A. A. (2020). The impact of knowledge management processes on the requirements of electronic management of employees working in Palestinian universities: Applied Study on Islamic University in Gaza and Al Azhar University in Gaza.

- Muthanna Journal of Administrative and Economic Sciences, 10(1), 22-32.
9. Abueid, R. (2021). Assessing the performance of Islamic banks in Malaysia based on balanced scorecard (BSC) measures and Shari'ah guidelines compliance. *International Journal of Emerging Markets*, 17(7), 1700-1719.
 10. Arokodare, M. A. (2020). Strategic agility: Achieving superior organizational performance through strategic foresight. *Global Journal of Management and Business Research*, 20(A3), 7-16.
 11. Akhigbe, E. A., & Onuoha, B. C. (2019). Strategic agility and organizational resilience of food and beverage firms in Rivers State, Nigeria. *International Journal of Business Systems and Economics*, 12(2), 80-93.
 12. Arora, S., & Sandhu, S. (2018). Usage based upon reasons: the case of electronic banking services in India. *International Journal of Bank Marketing*, 36(4), 680-700.
 13. Alzaydi, Z., Al-Hajla, A., Nguyen, B., & Jayawardhena, C. (2018). A review of service quality and service delivery: Towards a customer co-production and customer-integration approach. *Business Process Management Journal*, 24(1), 295-328.
 14. Abdulrahman, O., & Omar, I. M. (2018). The impact of applying electronic management system on the English language level: A case study at Cihan university. *Journal of Research and Engineering*, 5(7).
 15. Al-Jazzazi, A., & Sultan, P. (2017). Demographic differences in Jordanian bank service quality perceptions. *International Journal of Bank Marketing*, 35(2), 275-297.
 16. Al-Habil, W. I., Al Hila, A. A., Al Shobaki, M. M., Amuna, Y. M. A., & Naser, S. S. A. (2017). The effect of the quality of banks services in improving the marketing performance of banking in Gaza governorates. *International Journal of Engineering and Information Systems*, 1(7), 197-217.
 17. Almomani, G. (2018). Measuring Service Quality and Customer Satisfaction in the UK Mobile Telecommunications Market by Use the SERVQUAL Instrument. <http://doi>, 10.
 18. Alkhsabah, M. A. I. (2017). Reality of use of electronic management and its impact on job performance in Tafila Technical University.

- International Journal of Academic Research in Accounting, Finance and Management Sciences, 7(1), 329-341.
19. Alkhsabah, M. A. I. (2017). Reality of use of electronic management and its impact on job performance in Tafila Technical University. International Journal of Academic Research in Accounting, Finance and Management Sciences, 7(1), 329-341.
 20. Alhadid, A. Y. (2016). The effect of organization agility on organization performance. International review of management and business research, 5(1), 273.
 21. Almutairi, N. (2014). The effect of Organizational Culture in Adoption of E-Management" Evidence from Public Authority for Applied Education and Training in Kuwait". International Journal of Business and Management, 9(9), 57.
 22. Bloom, N., Garicano, L., Sadun, R., & Van Reenen, J. (2014). The distinct effects of information technology and communication technology on firm organization. Management Science, 60(12), 2859-2885.
 23. Byrne, B. M. (2013). Structural equation modeling with Mplus: Basic concepts, applications, and programming. routledge.
 24. Chatterjee, S., Moody, G., Lowry, P. B., Chakraborty, S., & Hardin, A. (2020). Information Technology and organizational innovation: Harmonious information technology affordance and courage-based actualization. The Journal of Strategic Information Systems, 29(1), 101596.
 25. Clauss, T., Abebe, M., Tangpong, C., & Hock, M. (2019). Strategic agility, business model innovation, and firm performance: an empirical investigation. IEEE transactions on engineering management, 68(3), 767-784.
 26. De Jesus Alvares Mendes Junior, I., & Alves, M. D. C. (2023). The balanced scorecard in the education sector: A literature review. Cogent Education, 10(1), 2160120.
 27. Diener, F., & Špaček, M. (2021). Digital transformation in banking: A managerial perspective on barriers to change. Sustainability, 13(4), 2032.
 28. Dedeoğlu, B. B., & Demirer, H. (2015). Differences in service quality perceptions of stakeholders in the hotels industry. International Journal of Contemporary Hospitality Management, 27(1), 130-146.

29. Fakunmoju, S., Arokodare, M., & Makinde, G. (2020). Strategic agility and competitive advantage of oil and gas marketing companies: the moderating effect of information technology capability and strategic foresight. *The Journal of Accounting and Management*, 10(3).
30. Fornell, C., & Larcker, D. F. (1981). Evaluating structural equation models with unobservable variables and measurement error. *Journal of marketing research*, 18(1), 39-50.
31. Gazi, F., Atan, T., & Kılıç, M. (2022). The assessment of internal indicators on the balanced scorecard measures of sustainability. *Sustainability*, 14(14), 8595.
32. Goetsch, D. L., & Davis, S. B. (2016). *Quality management for organizational excellence: Introduction to total quality*. Pearson.
33. George, D: (2011). *SPSS for windows step by step: A simple study guide and reference*, 19.0 update, 10/e. Pearson Education India.
34. Islam, R., Ahmed, S., Rahman, M., & Al Asheq, A. (2020). Determinants of service quality and its impact on customer satisfaction and loyalty: an empirical study of private banking sector. 33(6), 1163-1182.
35. JEBUR, Luay N. Requirements for Human Resources Development for the electronic management application-Exploratory STUDY-a sample of the General Traffic Directorate. *ENTERPRENEURSHIP JOURNAL FOR FINANCE AND BUSINESS*, 2022, 3.4.
36. Ha, D. T., Le, T., Fisher, G., & Nguyen, T. T. (2022). Factors affecting the adoption extent of the balanced scorecard by Vietnamese small-and medium-sized enterprises. *Accounting Research Journal*, 35(4), 543-560.
37. Hair Jr, J. F., Hult, G. T. M., Ringle, C. M., & Sarstedt, M. (2021). *A primer on partial least squares structural equation modeling (PLS-SEM)*. Sage publications.
38. Huddiniah, E., & ER, M. (2019). Product variety, supply chain complexity and the needs for information technology: A framework based on literature review. *Operations and Supply Chain Management: An International Journal*, 12(4), 245-255.
39. Hussen, B., & Mohammed, A., Alharbi, A., (2019) " Electronic management application requirements for improving school management in Sudan", *African Journal of Hospitality, Tourism and Leisure*, Vol (7), No (8,(p.(93), p.p.(91-99).

40. Hossain, M., Dwivedi, Y., & Naseem, S. (2015). Developing and validating a model of service quality of retail banks. *Total Quality Management & Business Excellence*, 26(5-6), 534-549.
41. Henseler, J., Ringle, C. M., & Sarstedt, M. (2012). Using partial least squares path modeling in advertising research: basic concepts and recent issues. In *Handbook of research on international advertising*. Edward Elgar Publishing.
42. Islam, Rafikul, et al. "Determinants of service quality and its effect on customer satisfaction and loyalty: an empirical study of private banking sector." *The TQM Journal* 33.6 (2020): 1163-1182.
43. Kisanjara, S. (2023). Internet of Things and organizational performance in the Tanzanian banks. *Information Discovery and Delivery*.
44. Kraus, S., Jones, P., Kailer, N., Weinmann, A., Chaparro-Banegas, N., & Roig-Tierno, N. (2021). Digital transformation: An overview of the current state of the art of research. *Sage Open*, 11(3), 21582440211047576.
45. Khaled, S. B., & Bani-Ahmad, A. (2019). The role of the balanced scorecard on performance: case study of the housing bank for trade and finance. *International Journal of Economics and Finance*, 11(2), 17-26.
46. Khamis, F. D., & AbRashid, R. (2018). Service quality and customers satisfaction in Tanzania's Islamic banks: A case study at Peoples Bank of Zanzibar. *Journal of Islamic Marketing*, 9(4), 884-900.
47. Kant, R., & Jaiswal, D. (2017). The Effect of perceived service quality dimensions on customer satisfaction: An empirical study in public sector banks in India. *International Journal of Bank Marketing*, 35(3), 411-430.
48. Khoshnood, N. T., & Nematizadeh, S. (2017). Strategic agility and its impact on the competitive capabilities in Iranian private banks. *International Journal of Business and Management*, 12(2), 220-229.
49. Lmshate, K. (2015). *Le rôle du facteur culturel dans la qualité de services dans le secteur bancaire libyen* (Doctoral dissertation, Université d'Auvergne-Clermont-Ferrand I).
50. Moores, S., Sayed, N., Lento, C., & Wakil, G. (2023). Leveraging the balanced scorecard to reformulate the strategy of a performing arts theater: a stakeholders' perspective. *Journal of Applied Accounting Research*, 24(1), 47-69.

51. Mansour, I. J. (2021). Role of electronic administration in addressing the phenomenon of administrative laxity (Comparative study). *Journal of Misan Comparative Legal Studies*, 1(5).
52. Manaseer, M. A., Maqableh, M., & Alrowwad, A. A. (2019). Impact of Information Technology on Organizational Performance in Jordanian Public Entities. *Jordan journal of business administration*, 15(4).
53. Mayhew, E. (2018). Implementing electronic management of assessment: four key barriers faced by higher education providers moving to online submission and feedback. *Research in Learning Technology*, 26.
54. Mirza, K. İ. (2018). Electronic public distribution system e-government food department (Master's thesis, Hasan Kalyoncu Üniversitesi).
55. Moghavvemi, S., Lee, S. T., & Lee, S. P. (2018). Perceived overall service quality and customer satisfaction: A comparative analysis between local and foreign banks in Malaysia. *International journal of bank marketing*, 36(5), 908-930.
56. Madhok, A., & Marques, R. (2014). Towards an action-based perspective on firm competitiveness. *BRQ Business Research Quarterly*, 17(2), 77-81.
57. MAVENGERE, Nicholas Blessing. Information technology role in supply chain's strategic agility. *International Journal of Agile Systems and Management*, 2013, 6.1: 7-24.
58. Nguyen, H., Nguyen, Q. H., Tran, P. T., Trinh, N. L., & Nguyen, Q. T. (2023). The relationship between services quality of banking kiosk and customers satisfaction: the moderating role of technology readiness. *International Journal of Quality and Service Sciences*, 15(3/4), 273-290.
59. Nour, A. I., Alamleh, L. W., Al-Atoot, S. M., & Almomani, K. M. (2022). The effect of applying balanced scorecard on earnings quality among banks listed in Palestine Exchange. *Cihan University-Erbil Journal of Humanities and Social Sciences*, 6(1), 101-112.
60. Alexander, & Nurcahyo B., & Junaidi, W. (2020). THE Impact OF TRUST AND SERVICES QUALITY ON LOYALTY THROUGH SATISFACTION CUSTOMERS IN INDONESIAN MARKET PLACES. *Journal of Archaeology of Egypt/Egyptology*, 17(8), 48-53.
61. Narteh, B. (2018). Services quality and customers satisfaction in Ghanaian retail bank: the moderating role of price. *International Journal of Bank Marketing*, 36(1), 68-88.

62. Nazareth, D. L., & Choi, J. (2015). A system dynamics model for information security management. *Information & Management*, 52(1), 123-134.
63. Oyewo, B., Moses, O., & Erin, O. (2022). Balanced scorecard usage and organizational effectiveness: Evidence from manufacturing sector. *Measuring Business Excellence*, 26(4), 558-582.
64. Ozretic-Dosen, D., & Zizak, I. (2015). Measuring the quality of banks service targeting students population. *Journal of Business*, 10(1), 98-117.
65. Pallant, J. (2020). *IBM SPSS explained: An applied step-by-step approach to data analysis*. Routledge.
66. Park, J. & Jeong, E. (2019). Services quality in tourism: A systematic literature review and keyword networks analysis. *Sustainability*, 11(13), 3665.
67. Pour, M. J., & Asarian, M. (2018). Strategic orientations, knowledge management (KM) and business performance: An exploratory study in SMEs using clustering analysis. *Kybernetes*, 48(9), 1942-1964.
68. Pandey, M. Y. N. (2018). Electronic resource management is flow to system: in present scenario. Retrieved March, 1, 2021.
69. Quezada, L. E., Reinao, E. A., Palominos, P. I., & Oddershede, A. M. (2019). Measuring performance using SWOT analysis and balanced scorecard. *Procedia Manufacturing*, 39, 786-793.
70. Quesado, P. R., Aibar-Guzmán, B., & Rodrigues, L. L. (2016). Extrinsic and intrinsic factors in the balanced scorecard adoption: An empirical study in Portuguese organizations. *European Journal of Management and Business Economics*, 25(2), 47-55.
71. Rahayu, S., Yudi, Y., Rahayu, R., & Luthfi, M. (2023). The relationship of balanced scorecard perspectives and government organization performance measurement. *International Journal of Productivity and Performance Management*, 72(7), 1881-1902.
72. Reed, J. H. (2021). Strategic agility and the effects of firm age and environmental turbulence. *Journal of Strategy and Management*, 14(2), 129-149.

73. Rompho, N. (2020). The balanced scorecard for school management: Case study of Thai public schools. *Measuring Business Excellence*, 24(3), 285-300.
74. Raza, S. A., Umer, A., Qureshi, M. A., & Dahri, A. S. (2020). Internet banking services quality, e-customers satisfaction and loyalty: the modified e-SERVQUAL model, 32(6), 1443-1466.
75. Rahi, S., & Abd. Ghani, M. (2019). Investigating the role of UTAUT and e-service quality in internet banking adoption setting. *The TQM Journal*, 31(3), 491-506.
76. Ribeiro, N., Duarte, A. P., & Filipe, R. (2018). How authentic leadership promotes individual performance: mediating role of organizational citizenship behavior and creativity. *International Journal of Productivity and Performance Management*.
77. Rouf, M., Kamal, M & Iqbal, M. (2018). Customer's perception of services quality of banking sectors in Bangladesh. *International Journal of Law and Management*, 60(4), 922-933.
78. Romashkova, O. N., Ponomareva, L. A., Vasilyuk, I. P., & Gaidamaka, Y. V. (2018). Application of information technology for the analysis of the rating of university. In *CEUR Workshop Proceedings (Vol. 8, pp. 46-53)*.
79. Reda, W. (2017). Balanced scorecards in higher education institution: Congruence and role to quality assurance practice. *Quality Assurance in Education*, 25(4), 489-499.
80. Renko, M., El Tarabishy, A. Carsrud, A. & Brännback, M. (2015). Understanding and measuring entrepreneurial leadership styles. *Journal of small business Management*, 53(1), 54-74.
81. Roy, K., Lassar, M., Ganguli, S., Nguyen, B., & Yu, X. (2015). Measuring services quality: a systematic review of literature. *International Journal of Service, Economic and Management*, 7(1), 24-52.
82. Su, Z. (2020). Institutional environment for entrepreneurship, strategy flexibility, and entrepreneurial orientations. *IEEE Transaction on Engineering Management*, 69(4), 1000-1010.

83. Sarstedt, M., Ringle, C. M., Cheah, J. H., Ting, H., Moisescu, O. I., & Radomir, L. (2020). Structural model robustness checks in PLS-SEM. *Tourism Economics*, 26(4), 531-554.
84. Sekaran, & Bougie. (2016). *Research method for business: A skills building approach*. John Wiley & Sons.
85. Salahshour Rad, M., Nilashi, M., & Mohamed Dahlan, H. (2018). Information technology adoption: a review of the literature and classification. *Universal Access in the Information Society*, 17, 361-390.
86. Sampath, G., & Krishnamoorthy, B. (2017). Is strategic agility the new Holy Grail? Exploring the strategic agility construct. *International Journal of Business Excellence*, 13(2), 160-180.
87. Tam, P. (2023). Technology affecting the services quality of commercial bank in vietnam. *International Journal of Professional Business Review: Int. J. Prof. Bus. Rev.*, 8(4), 2.
88. Tsindeliani, I. A., Proshunin, M. M., Sadovskaya, T. D., Popkova, Z. G., Davydova, M. A., & Babayan, O. A. (2022). Digital transformation of the banking system in the context of sustainable development. *Journal of Money Laundering Control*, 25(1), 165-180.
89. Tende, F. B., & Ekanem, I. S. (2018). Strategic agility: An intervention prescription to competitive advantage of small businesses in Nigeria. *International Journal of Business Systems and Economics*, 6(4), 1401-1423.
90. Toader, E., Firtescu, B. N., Roman, A., & Anton, S. G. (2018). Impact of information and communication technology infrastructure on economic growth: An empirical assessment for the EU countries. *Sustainability*, 10(10), 3750.
91. Taha, A. H. (2015). Effected Electronic management in smart card. *Managerial Studies Journal*, 7(14).
92. Williams, L. J., Vandenberg, R. J., & Edwards, J. R. (2009). 12 structural equation modeling in management research: A guide for improved analysis. *Academy of Management Annals*, 3(1), 543-604.
93. Zabala Aguayo, F., & Ślusarczyk, B. (2020). Risk of banking services digitalization: The practices of diversification and sustainable development goal. *Sustainability*, 12(10), 4040.

94. Zahoor, A., & Sahaf, M. A. (2018). Investigating causal linkages in the balanced scorecard: an Indian perspective. *International Journal of Bank Marketing*, 36(1), 184-207.
95. Zafari, H. (2017). Marketing strategies to enhance profitability among international oil and gas service Strategic Agility: Achieving

الملاحق

أداة الدراسة بصورتها النهائية
أسماء السادة المحكمين
مخرجات التحليل الاحصائي
مصارف مجتمع الدراسة
واجهة الاطروحة باللغة الإنكليزية

ملحق (1) الاستبانة

جامعة تونس المنار
كلية العلوم الاقتصادية والتصرف بتونس
الاخوات والاخوة الاعزاء .

نتقدم إليكم بجزيل الشكر والتقدير، ونتمنى منكم التعاون والمشاركة الفعالة التي تُعد خطوة مهمة في إنجاز هذا البحث، والذي يهدف إلى دراسة "تأثير تطبيق الإدارة الإلكترونية في تحسين جودة الخدمات المصرفية باستخدام بطاقة الأداء المتوازن (دراسة تطبيقية على عينة من المصارف العراقية)". هذا البحث هو جزء من متطلبات الحصول على درجة الدكتوراه في تخصص علوم التصرف/مالية، وتم اختياركم للمشاركة بناءً على خبرتكم وموقعكم الوظيفي في هذا المجال. نرجو منكم دعمنا من خلال تعبئة هذه الاستبانة والإجابة بدقة وموضوعية على جميع الأسئلة المطروحة، لما لذلك من أهمية كبيرة في الوصول إلى نتائج دقيقة وموثوقة يمكن الاعتماد عليها وتعميمها. كما نؤكد لكم أن جميع المعلومات التي سيتم جمعها ستستخدم فقط لأغراض البحث العلمي، وسيتم التعامل معها بسرية تامة دون الإفصاح عن أي بيانات شخصية.

مع وافر الاحترام والتقدير

المؤطر

الباحث

الدكتور: المنصف قيزاني

كرار حسين رزاق عون

القسم الأول: معلومات الموظفين الشخصية والوظيفية

الجنس ذكر أنثى

المستوي العلمي دبلوم فأقل بكالوريوس ماجستير دكتوراه

المستوى الوظيفي الادارة العليا الإدارة المتوسطة الإدارة الدنيا

العمر من 20 إلى 29 سنة من 30 إلى 39 من 40 إلى 49 سنة

من 50 إلى 59 60 سنة فأكثر

عدد سنوات الخبرة أقل من 10 سنوات من 10 إلى 15 سنة

من 20 إلى 25 سنة من 25 إلى 30 سنة

31 سنة فأكثر

العنوان الوظيفي مدير معاون مدير محاسب محاسب أقدم

مدير حسابات ملاحظ مدقق مدقق أقدم

الإجابة حسب مقياس ليكرت الخماسي التالي: (1) اتفق تماماً، (2) اتفق، (3) محايد، (4) لا اتفق، (5) لا اتفق تماماً. يرجى وضع إشارة أمام الخيار الذي يعكس مدى انطباق العبارة على واقع الممارسة في المصرف الذي تعمل فيه حالياً.

التفضل بالإجابة على فقرات الاستبيان بوضع علامة (√) مقابل الإجابة المناسبة:

القسم الثاني: المتغير المستقل (الإدارة الالكترونية) في هذا الجزء سوف يتم تناول الفقرات المتعلقة بالإدارة الإلكترونية، والتي تشمل متغيراتها الفرعية (المتطلبات الإدارية، المتطلبات البشرية، المتطلبات التقنية، المتطلبات المالية)،

اجابتك حسب درجات الاتفاق					الفقرة	التسلسل
لا اتفق تماماً	لا اتفق	محايد	اتفق	اتفق تماماً		
المتطلبات الإدارية						اولاً
لا اتفق تماماً	لا اتفق	محايد	اتفق	اتفق تماماً	يعمل مصرفنا على تهيئة الموظفين نفسياً ومعنوياً على استخدام تطبيقات الإدارة الالكترونية.	1
لا اتفق تماماً	لا اتفق	محايد	اتفق	اتفق تماماً	يعمل مصرفنا على تقديم دورات تدريبية متخصصة للعاملين في مجال الإدارة الالكترونية.	2
لا اتفق تماماً	لا اتفق	محايد	اتفق	اتفق تماماً	يدعم مصرفنا سياسة تطبيق الإدارة الالكترونية.	3
لا اتفق تماماً	لا اتفق	محايد	اتفق	اتفق تماماً	لدى مصرفنا مرونة في الأنظمة الإدارية تجاه تطبيق الإدارة الالكترونية.	4
لا اتفق تماماً	لا اتفق	محايد	اتفق	اتفق تماماً	لدى مصرفنا خطط تتسم بالمرونة الكافية لاستيعاب أي تغييرات يتطلبها استخدام الإدارة الالكترونية.	5
المتطلبات البشرية						ثانياً
لا اتفق تماماً	لا اتفق	محايد	اتفق	اتفق تماماً	يتوفر في مصرفنا الكوادر البشرية اللازمة لتطبيق الإدارة الالكترونية.	6
لا اتفق تماماً	لا اتفق	محايد	اتفق	اتفق تماماً	لدى مصرفنا خطط لتدريب وتأهيل الموظفين على استخدام أدوات تكنولوجيا المعلومات.	7
لا اتفق تماماً	لا اتفق	محايد	اتفق	اتفق تماماً	يعمل مصرفنا على توفير البيئة المناسبة التي تساعد الموظف في أداء مهامه.	8
لا اتفق تماماً	لا اتفق	محايد	اتفق	اتفق تماماً	لدى موظفي مصرفنا القدرة على استخدام الحاسوب والانترنت والامتعة.	9

10	يتسم الهيكل التنظيمي لمصرفنا بالمرونة مما يسهل عملية الاتصال بين الموظف والمصرف.	اتفق تماماً	اتفق	محايد	لا اتفق	لا اتفق تماماً
المتطلبات التقنية						
11	يوفر مصرفنا النظم والبرامج الملائمة لتطبيق الادارة الالكترونية الحديثة بنجاح.	اتفق تماماً	اتفق	محايد	لا اتفق	لا اتفق تماماً
12	مصرفنا يربط بين المركز الرئيسي والفروع عن طريق شبكات الحاسب الآلي.	اتفق تماماً	اتفق	محايد	لا اتفق	لا اتفق تماماً
13	يتوفر لدى مصرفنا موقع الكتروني فعال على شبكة الانترنت.	اتفق تماماً	اتفق	محايد	لا اتفق	لا اتفق تماماً
14	يتيح مصرفنا أداء العمل عبر شبكة المعلومات الخاصة بالمصرف.	اتفق تماماً	اتفق	محايد	لا اتفق	لا اتفق تماماً
15	يوجد ربط الكتروني ما بين دوائر وأقسام المصرف المختلفة.	اتفق تماماً	اتفق	محايد	لا اتفق	لا اتفق تماماً
المتطلبات المالية						
16	يوفر مصرفنا المخصصات المالية اللازمة لشراء الأجهزة والبنية التحتية للإدارة الالكترونية وصيانتها.	اتفق تماماً	اتفق	محايد	لا اتفق	لا اتفق تماماً
17	يوفر مصرفنا نظام حوافز للمتميزين في مجال الإدارة الالكترونية.	اتفق تماماً	اتفق	محايد	لا اتفق	لا اتفق تماماً
18	يوفر مصرفنا الدعم المالي اللازم لتصميم البرامج والتطبيقات الالكترونية المطلوبة.	اتفق تماماً	اتفق	محايد	لا اتفق	لا اتفق تماماً
19	يوفر مصرفنا الدعم المالي اللازم لتدريب الموارد البشرية وتأهيلهم.	اتفق تماماً	اتفق	محايد	لا اتفق	لا اتفق تماماً
20	يوفر مصرفنا الدعم المالي اللازم للاستعانة بمدرسين مؤهلين لتدريب العاملين على تطبيق آليات العمل الالكتروني.	اتفق تماماً	اتفق	محايد	لا اتفق	لا اتفق تماماً

القسم الثالث: المتغير الوسيط في هذا الجزء سوف يتم تناول فقرات بخصوص بطاقة الأداء المتوازن بمتغيراتها الصغرى (المحور المالي، محور العميل، محور العميات الداخلية، محور النمو والتعلم).

المحور المالي					أولاً
لا اتفق تماماً	لا اتفق	محايد	اتفق	اتفق تماماً	21
يستخدم مصرفنا نظام بطاقة الأداء المتوازن مما يؤدي الى التحسين المستمر للأداء المالي.					
لا اتفق تماماً	لا اتفق	محايد	اتفق	اتفق تماماً	21
يستخدم مصرفنا نظام بطاقة الأداء المتوازن مما يؤدي الى التحسين المستمر للخدمات المقدمة من قبل المصرف التي تستهدف زيادة الربحية.					
لا اتفق تماماً	لا اتفق	محايد	اتفق	اتفق تماماً	22
يعمل مصرفنا على زيادة المنتجات والخدمات لتحسين الإيرادات.					
لا اتفق تماماً	لا اتفق	محايد	اتفق	اتفق تماماً	23
يعمل مصرفنا على استغلال الموارد المالية والامكانيات المتاحة لتطوير الأداء.					
لا اتفق تماماً	لا اتفق	محايد	اتفق	اتفق تماماً	24
يسعى مصرفنا لزيادة الارباح والحصة السوقية.					
محور العميل					ثانياً
لا اتفق تماماً	لا اتفق	محايد	اتفق	اتفق تماماً	25
يتبنى مصرفنا سياسة تساعد على الاحتفاظ بالعملاء الحاليين.					
لا اتفق تماماً	لا اتفق	محايد	اتفق	اتفق تماماً	26
يتبنى مصرفنا سياسة ملائمة تساعد في زيادة ربحية العملاء.					
لا اتفق تماماً	لا اتفق	محايد	اتفق	اتفق تماماً	27
يتبنى مصرفنا سياسة ملائمة نحو زيادة رضا العملاء.					
لا اتفق تماماً	لا اتفق	محايد	اتفق	اتفق تماماً	28
يضع مصرفنا توقعات العاملين ومعايير سلوكهم بالاتجاه الذي يمكن من التعريف بالخدمة المميزة للعملاء.					
محور العميات الداخلية					ثالثاً
لا اتفق تماماً	لا اتفق	محايد	اتفق	اتفق تماماً	29
تتعاون جميع المستويات الإدارية في مصرفنا لتحقيق أهداف انشطته وخدماته.					
لا اتفق تماماً	لا اتفق	محايد	اتفق	اتفق تماماً	30
يتبنى مصرفنا سياسات جديدة لإدخال التحسين المستمر للعمليات والأنشطة التشغيلية.					
لا اتفق تماماً	لا اتفق	محايد	اتفق	اتفق تماماً	31
يتبنى مصرفنا سياسات التطوير المستمر للعمليات الابتكارية والإبداعية في تصميم الخدمات والمنتجات المقدمة للعملاء.					

32	يأخذ مصرفنا إجراءات مباشرة مع الشكاوى التي ترد حول تنفيذ الأنشطة والخدمات المختلفة.	اتفق تماماً	اتفق	محايد	لا اتفق	لا اتفق تماماً
محور النمو والتعلم						
33	يتمتع موظفي مصرفنا بخدمات تدريبية ملائمة لمؤهلاتهم العلمية وطبيعة عملهم.	اتفق تماماً	اتفق	محايد	لا اتفق	لا اتفق تماماً
34	يتبنى مصرفنا سياسات الاحتفاظ بالعمالين.	اتفق تماماً	اتفق	محايد	لا اتفق	لا اتفق تماماً
35	يتبنى مصرفنا سياسات لزيادة مهارات العاملین ورفع جودة الخدمات المقدمة.	اتفق تماماً	اتفق	محايد	لا اتفق	لا اتفق تماماً
36	يتبنى مصرفنا سياسات تحث على العمل الجماعي وتشجيع روح الفريق الواحد.	اتفق تماماً	اتفق	محايد	لا اتفق	لا اتفق تماماً
القسم الرابع: المتغير التابع في هذا الجزء نتناول فقرات تتعلق بجودة الخدمات المصرفية ومتغيراتها الصغرى: الملموسية، الاعتمادية، الاستجابة، الامان(الضمان)، التعاطف						
الملموسية						أولاً
37	يوفر مصرفنا مواد تتعلق بالخدمة، مثل النشرات والمطبوعات التي تتميز بجاذبيتها البصرية	اتفق تماماً	اتفق	محايد	لا اتفق	لا اتفق تماماً
38	يحرص موظفو مصرفنا على ارتداء ملابس أنيقة وذات مظهر لائق	اتفق تماماً	اتفق	محايد	لا اتفق	لا اتفق تماماً
39	يمتلك مصرفنا معدات وأدوات حديثة.	اتفق تماماً	اتفق	محايد	لا اتفق	لا اتفق تماماً
40	يتميز مصرفنا بمرافق مادية نظيفة، مريحة وجذابة.	اتفق تماماً	اتفق	محايد	لا اتفق	لا اتفق تماماً
41	يستعين مصرفنا بأحدث الوسائل التكنولوجية لتقديم الخدمة.	اتفق تماماً	اتفق	محايد	لا اتفق	لا اتفق تماماً
الاعتمادية						ثانياً
42	يحرص مصرفنا على تقديم الخدمات للعملاء ضمن المدة الزمنية المحددة	اتفق تماماً	اتفق	محايد	لا اتفق	لا اتفق تماماً
43	لدى مصرفنا نظام معاملات إلكتروني خالي من أي أخطاء.	اتفق تماماً	اتفق	محايد	لا اتفق	لا اتفق تماماً
44	يقدم مصرفنا خدمات عالية الدقة للعملاء وفقاً للمواصفات العالمية	اتفق تماماً	اتفق	محايد	لا اتفق	لا اتفق تماماً
45	يحرص موظفو مصرفنا على إبلاغ العميل بالوقت المحدد لتنفيذ الخدمة	اتفق تماماً	اتفق	محايد	لا اتفق	لا اتفق تماماً
46	يقدم موظفي مصرفنا خدمات سريعة للعميل	اتفق تماماً	اتفق	محايد	لا اتفق	لا اتفق تماماً

الاستجابة					ثالثاً
لا اتفق تماماً	لا اتفق	محايد	اتفق	اتفق تماماً	47
لا اتفق تماماً	لا اتفق	محايد	اتفق	اتفق تماماً	48
لا اتفق تماماً	لا اتفق	محايد	اتفق	اتفق تماماً	49
لا اتفق تماماً	لا اتفق	محايد	اتفق	اتفق تماماً	50
لا اتفق تماماً	لا اتفق	محايد	اتفق	اتفق تماماً	51
الأمان (الضمان)					رابعاً
لا اتفق تماماً	لا اتفق	محايد	اتفق	اتفق تماماً	52
لا اتفق تماماً	لا اتفق	محايد	اتفق	اتفق تماماً	53
لا اتفق تماماً	لا اتفق	محايد	اتفق	اتفق تماماً	54
لا اتفق تماماً	لا اتفق	محايد	اتفق	اتفق تماماً	55
لا اتفق تماماً	لا اتفق	محايد	اتفق	اتفق تماماً	56
التعاطف					خامساً
لا اتفق تماماً	لا اتفق	محايد	اتفق	اتفق تماماً	57
لا اتفق تماماً	لا اتفق	محايد	اتفق	اتفق تماماً	58
لا اتفق تماماً	لا اتفق	محايد	اتفق	اتفق تماماً	59
لا اتفق تماماً	لا اتفق	محايد	اتفق	اتفق تماماً	60
لا اتفق تماماً	لا اتفق	محايد	اتفق	اتفق تماماً	61

ملحق (2) أسماء السادة المحكمين

ت	الاسم واللقب العلمي	التخصص	مكان العمل
1	أ.د. مازن عيسى صادق	اقتصاد عام	جامعة الكوفة كلية الإدارة والاقتصاد
2	أ.د. اميرة جابر الجوفي	علم النفس	جامعة الكوفة كلية التربية بنات
3	أ.د. منال هدريش	تكنولوجيا معلومات	جامعة سوسة كلية العلوم الاقتصادية والتصرف
4	أ.د. سعد قطومي	علوم تصرف مالية	جامعة تونس المعهد العالي للتصرف بتونس
5	أ.د. منتج عبدة	مالية	جامعة صفاقس كلية العلوم الاقتصادية والتصرف
6	أ.د. سماح مؤيد المولى	إدارة موارد بشرية	الجامعة المستنصرية كلية الإدارة والاقتصاد
7	أ.د. هاشم مرزوك الشمري	علوم اقتصادية	جامعة كربلاء كلية الإدارة والاقتصاد
8	أ.د. احمد عباس	احصاء	جامعة الكوفة كلية التربية
9	أ.د. احمد ميري احمد	علوم مالية ومصرفية	جامعة الفرات الأوسط التقنية كلية التقنيات الإدارية
10	أ.د. محسن مهدي الميالي	علم نفس	جامعة الكوفة كلية التربية بنات
11	أ.د. محمد جبر دريب	مناهج وطرائق التدريس	جامعة الكوفة كلية التربية للبنات
12	أ.د. مها عارف بريسم	تسويق	الجامعة المستنصرية كلية الإدارة والاقتصاد
13	أ.د. نايف علي عاصي	نظرية منظمة	كلية المستقبل الجامعة قسم إدارة الاعمال
14	أ.د. عقيل حميد جابر	سياسات مالية	جامعة المنثى كلية الإدارة والاقتصاد
15	أ.د. سرمد محمد الشمري	تسويق	الجامعة المستنصرية كلية الإدارة والاقتصاد
18	أ.د. سعد حميد الجنابي	الإدارة المالية	جامعة المنثى كلية الإدارة والاقتصاد
19	أ.د. نضال عبد الله ياسين	محاسبة إدارية	جامعة وارث كلية الإدارة والاقتصاد
20	د. احمد عبد الحسن	إدارة الجودة	جامعة المستقبل كلية العلوم الإدارية والمالية
21	أ.د. درة طالبی	علوم تصرف مالية	جامعة تونس المدرسة العليا للعلوم التجارية
22	أ.د. محمد ثابت فرعون	إدارة استراتيجية	جامعة الكوفة كلية الإدارة والاقتصاد

ملحق (3) مخرجات التحليل

DESCRIPTIVES VARIABLES=A H T F E_MANAGE FA CA IOA GLA BALANCEDSC TA DP R S E
FSQUALITY
/STATISTICS=KURTOSIS SKEWNESS.

Descriptives

Des. Statistics					
	N	Skew.		Kurt.	
	Statistic	Statistic	Std. Error	Statistic	Std. Error
A	307	-.274	.139	-.664	.277
H	307	-.141	.139	-.766	.277
T	307	-.622	.139	-.041	.277
F	307	-.522	.139	-.034	.277
E_MANAGE	307	-.600	.139	-.140	.277
FA	307	-.078	.139	-.599	.277
CA	307	-.467	.139	-.399	.277
IOA	307	-.113	.139	-.997	.277
GLA	307	-.093	.139	-.825	.277
BALANCEDSC	307	-.358	.139	-.525	.277
TA	307	-.359	.139	-.606	.277
DP	307	-.336	.139	-.376	.277
R	307	.043	.139	-.750	.277
S	307	-.248	.139	-.796	.277
E	307	-.197	.139	-.717	.277
FSQUALITY	307	-.380	.139	-.422	.277
Valid N (listwise)	307				

REGRESSION
/MISSING LISTWISE

Reg.

Var. Entered/Removed ^a			
Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	F, A, H, T ^b	.	Enter

a. Dependent Variable: FSQUALITY

b. All requested variables entered.

Coefficients ^a	
Model	Collinearity Statistics

		Tolerance	VIF
1	A	.577	1.733
	H	.519	1.925
	T	.505	1.979
	F	.583	1.715

a. Dependent Variable: FSQUALITY

Collinearity Diagnostics ^a							
Model	Dimension	Eigenvalue	Condition Index	Variance Proportions			
				(Constant)	A	H	T
1	1	4.879	1.000	.00	.00	.00	.00
	2	.042	10.817	.15	.37	.14	.02
	3	.033	12.203	.66	.11	.11	.13
	4	.026	13.574	.06	.22	.63	.38
	5	.020	15.782	.12	.30	.11	.47

Collinearity Diagnostics ^a		
Model	Dimension	Variance Proportions
		F
1	1	.00
	2	.19
	3	.12
	4	.01
	5	.69

a. Dependent Variable: FSQUALITY

CORRELATIONS
/VARIABLES=A H T F
Correlations

		Corr.			
		A	H	T	F
A	Pearson Correlation	1	.605**	.534**	.384**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000
	N	307	307	307	307
H	Pearson Correlation	.605**	1	.558**	.517**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000
	N	307	307	307	307
T	Pearson Correlation	.534**	.558**	1	.609**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000
	N	307	307	307	307
F	Pearson Correlation	.384**	.517**	.609**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	
	N	307	307	307	307

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

REGRESSION
/MISSING LISTWISE

Reg.

Var. Entered/Removed^a			
Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	GLA, CA, FA, IOA ^b	.	Enter

- a. Dependent Variable: FSQUALITY
- b. All requested variables entered.

Coefficients^a			
Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	FA	.570	1.756
	CA	.624	1.602
	IOA	.533	1.876
	GLA	.499	2.005

- a. Dependent Variable: FSQUALITY

Collinearity Diagnostics ^a							
Model	Dimension	Eigenvalue	Condition Index	Variance Proportions			
				(Constant)	FA	CA	IOA
1	1	4.837	1.000	.00	.00	.00	.00
	2	.060	8.998	.38	.00	.04	.46
	3	.040	10.987	.10	.57	.10	.32
	4	.033	12.147	.01	.42	.02	.14
	5	.030	12.648	.51	.01	.85	.07

Collinearity Diagnostics ^a		
Model	Dimension	Variance Proportions
		GLA
1	1	.00
	2	.03
	3	.13
	4	.80
	5	.04

a. Dependent Variable: FSQUALITY

CORRELATIONS
/VARIABLES=FA CA IOA GLA

Correlations					
		FA	CA	IOA	GLA
FA	Pearson Correlation	1	.501**	.546**	.596**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000
	N	307	307	307	307
CA	Pearson Correlation	.501**	1	.532**	.531**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000
	N	307	307	307	307
IOA	Pearson Correlation	.546**	.532**	1	.619**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000
	N	307	307	307	307
GLA	Pearson Correlation	.596**	.531**	.619**	1

	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	
	N	307	307	307	307

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

GET

FILE='C:\Users\usehp\Desktop\ تأثير تطبيق الإدارة الالكترونية في تحسين جودة الخدمات المصرفية باستخدام بطاقة الأداء المتوازن\data & analysis\valid sample data.sav

Frequencies

Notes		
Output Created		26-ABR-2024 05:34:53
Comments		
Input	Data	C:\Users\usehp\Desktop\ تأثير تطبيق الإدارة الالكترونية في تحسين جودة الخدمات المصرفية باستخدام بطاقة الأداء المتوازن\data & analysis\valid sample data.sav
	Active Dataset	DataSet1
	Filter	<none>
	Weight	<none>
	Split File	<none>
	N of Rows in Working Data File	307
Missing Value Handling	Definition of Missing	User-defined missing values are treated as missing.
	Cases Used	Statistics are based on all cases with valid data.
Syntax		FREQUENCIES VARIABLES=Gender Education Age Exp Title Level /ORDER=ANALYSIS.
Resources	Processor Time	00:00:00.00
	Elapsed Time	00:00:00.00

[DataSet1] C:\Users\usehp\Desktop\ تأثير تطبيق الإدارة الالكترونية في تحسين جودة الخدمات المصرفية باستخدام بطاقة الأداء المتوازن\data & analysis\valid sample data.sav

Frequencies

Males sample

Statistics						
		Education	Age	Exp	Title	Level
N	Valid	187	187	187	187	187
	Missing	0	0	0	0	0

Frequency Table

Education					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	دبلوم فأقل	4	2.1	2.1	2.1
	بكالوريوس	130	69.5	69.5	71.7
	ماجستير	45	24.1	24.1	95.7
	دكتوراه	8	4.3	4.3	100.0
	Total	187	100.0	100.0	

Age					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	من 20 - 29 سنة	19	10.2	10.2	10.2
	من 30 - 39 سنة	133	71.1	71.1	81.3
	من 40 - 49 سنة	30	16.0	16.0	97.3
	من 50 - 59 سنة	5	2.7	2.7	100.0
	Total	187	100.0	100.0	

Exp					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	أقل من 10 سنوات	48	25.7	25.7	25.7
	من 10 - الى 15 سنة	109	58.3	58.3	84.0

	من 15 - الى 20 سنة	25	13.4	13.4	97.3
	من 20 - الى 25 سنة	5	2.7	2.7	100.0
	Total	187	100.0	100.0	

Title					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	معاون مدير	3	1.6	1.6	1.6
	محاسب	79	42.2	42.2	43.9
	محاسب اقدم	57	30.5	30.5	74.3
	مدير حسابات	10	5.3	5.3	79.7
	ملاحظ	15	8.0	8.0	87.7
	مدقق	17	9.1	9.1	96.8
	مدير تدقيق	6	3.2	3.2	100.0
	Total	187	100.0	100.0	

Level					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	الإدارة العليا	16	8.6	8.6	8.6
	الإدارة المتوسطة	126	67.4	67.4	75.9
	الإدارة الدنيا	45	24.1	24.1	100.0
	Total	187	100.0	100.0	

Frequencies

Females sample

Statistics						
		Education	Age	Exp	Title	Level
N	Valid	120	120	120	120	120
	Missing	0	0	0	0	0

Frequency Table

Education					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	دبلوم فأقل	4	3.3	3.3	3.3
	بكالوريوس	75	62.5	62.5	65.8
	ماجستير	35	29.2	29.2	95.0

	دكتوراه	6	5.0	5.0	100.0
	Total	120	100.0	100.0	

Age					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	من 29 - 20 سنة	8	6.7	6.7	6.7
	من 39 - 30 سنة	85	70.8	70.8	77.5
	من 49 - 40 سنة	20	16.7	16.7	94.2
	من 59 - 50 سنة	7	5.8	5.8	100.0
	Total	120	100.0	100.0	

Exp					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	أقل من 10 سنوات	31	25.8	25.8	25.8
	من 10 - الى 15 سنة	71	59.2	59.2	85.0
	من 15 - الى 20 سنة	11	9.2	9.2	94.2
	من 20 - الى 25 سنة	7	5.8	5.8	100.0
	Total	120	100.0	100.0	

Title					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	مدير	2	1.7	1.7	1.7
	معاون مدير	3	2.5	2.5	4.2
	محاسب	42	35.0	35.0	39.2
	محاسب اقدم	38	31.7	31.7	70.8
	مدير حسابات	9	7.5	7.5	78.3
	ملاحظ	15	12.5	12.5	90.8
	مدقق	8	6.7	6.7	97.5
	مدقق اقدم	3	2.5	2.5	100.0
	Total	120	100.0	100.0	

Level					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	الإدارة العليا	14	11.7	11.7	11.7
	الإدارة المتوسطة	72	60.0	60.0	71.7
	الإدارة الدنيا	34	28.3	28.3	100.0
	Total	120	100.0	100.0	

Statistics							
		Gender	Education	Age	Exp	Title	Level
N	Valid	307	307	307	307	307	307
	Missing	0	0	0	0	0	0

Frequency Table

Gender					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	ذكر	187	60.9	60.9	60.9
	أنثى	120	39.1	39.1	100.0
	Total	307	100.0	100.0	

Education					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	دبلوم فأقل	8	2.6	2.6	2.6
	بكالوريوس	205	66.8	66.8	69.4
	ماجستير	80	26.1	26.1	95.4
	دكتوراه	14	4.6	4.6	100.0
	Total	307	100.0	100.0	

Age					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	من 20 - 29 سنة	27	8.8	8.8	8.8
	من 30 - 39 سنة	218	71.0	71.0	79.8
	من 40 - 49 سنة	50	16.3	16.3	96.1
	من 50 - 59 سنة	12	3.9	3.9	100.0
	Total	307	100.0	100.0	

Exp					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	أقل من 10 سنوات	79	25.7	25.7	25.7
	من 10 - الى 15 سنة	180	58.6	58.6	84.4
	من 15 - الى 20 سنة	36	11.7	11.7	96.1
	من 20 - الى 25 سنة	12	3.9	3.9	100.0
	Total	307	100.0	100.0	

Title					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	مدير	2	.7	.7	.7
	معاون مدير	6	2.0	2.0	2.6
	محاسب	121	39.4	39.4	42.0
	محاسب اقدم	95	30.9	30.9	73.0
	مدير حسابات	19	6.2	6.2	79.2
	ملاحظ	30	9.8	9.8	88.9
	مدقق	25	8.1	8.1	97.1
	مدقق اقدم	9	2.9	2.9	100.0
	Total	307	100.0	100.0	

Level					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	الإدارة العليا	30	9.8	9.8	9.8
	الإدارة المتوسطة	198	64.5	64.5	74.3
	الإدارة الدنيا	79	25.7	25.7	100.0
	Total	307	100.0	100.0	

DESCRIPTIVES VARIABLES

Descriptives

Notes		
Output Created		26-ABR-2024 05:50:02
Comments		
Input	Data	C:\Users\usehp\Desktop\تأثير تطبيق الإدارة الالكترونية في تحسين جودة الخدمات المصرفية باستخدام بطاقة data & analysis\valid sample data.sav
	Active Dataset	DataSet1
	Filter	<none>
	Weight	<none>
	Split File	<none>
	N of Rows in Working Data File	307
	Missing Value Handling	Definition of Missing
	Cases Used	All non-missing data are used.

Syntax		DESCRIPTIVES VARIABLES=A1 A2 A3 A4 A5 H1 H2 H3 H4 H5 T1 T2 T3 T4 T5 F1 F2 F3 F4 F5 FA1 FA2 FA3 FA4 FA5 CA1 CA2 CA3 CA4 IOA1 IOA2 IOA3 IOA4 GLA1 GLA2 GLA3 GLA4 TA1 TA2 TA3 TA4 TA5 DP1 DP2 DP3 DP4 DP5 R1 R2 R3 R4 R5 S1 S2 S3 S4 S5 E1 E2 E3 E4 E5 A H T F E_MANAGE FA CA IOA GLA BALANCEDSC TA DP R S E FSQUALITY /STATISTICS=MEAN STDDEV MIN MAX.
Resources	Processor Time	00:00:00.00
	Elapsed Time	00:00:00.00

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
A1	307	1	5	3.05	1.20
A2	307	1	5	3.63	1.11
A3	307	1	5	3.50	1.15
A4	307	1	5	3.00	1.22
A5	307	1	5	3.54	1.17
H1	307	1	5	2.97	1.18
H2	307	1	5	3.18	1.18
H3	307	1	5	3.10	1.16
H4	307	1	5	3.53	1.15
H5	307	1	5	3.33	1.12
T1	307	1	5	3.78	1.10
T2	307	1	5	3.79	1.09
T3	307	1	5	3.52	1.09
T4	307	1	5	3.53	1.08
T5	307	1	5	3.72	1.08
F1	307	1	5	3.66	1.04
F2	307	1	5	3.71	1.01
F3	307	1	5	3.58	1.09

F4	307	1	5	3.84	1.06
F5	307	1	5	3.63	1.01
FA1	307	1	5	3.26	1.08
FA2	307	1	5	3.25	1.20
FA3	307	1	5	3.08	1.12
FA4	307	1	5	3.21	1.07
FA5	307	1	5	2.90	1.21
CA1	307	1	5	3.71	1.11
CA2	307	1	5	3.71	1.13
CA3	307	1	5	3.60	1.11
CA4	307	1	5	3.52	1.12
IOA1	307	1	5	3.09	1.35
IOA2	307	1	5	3.25	1.26
IOA3	307	1	5	3.28	1.32
IOA4	307	1	5	2.94	1.33
GLA1	307	1	5	3.23	1.32
GLA2	307	1	5	3.33	1.29
GLA3	307	1	5	2.96	1.22
GLA4	307	1	5	3.31	1.15
TA1	307	1	5	3.24	1.17
TA2	307	1	5	3.26	1.16
TA3	307	1	5	3.43	1.17
TA4	307	1	5	3.36	1.12
TA5	307	1	5	3.17	1.23
DP1	307	1	5	3.35	1.13
DP2	307	1	5	3.79	1.11
DP3	307	1	5	3.33	1.16
DP4	307	1	5	3.66	1.14
DP5	307	1	5	3.47	1.15
R1	307	1	5	3.21	1.14
R2	307	1	5	3.13	1.18
R3	307	1	5	2.81	1.31
R4	307	1	5	3.13	1.18
R5	307	1	5	3.30	1.09
S1	307	1	5	3.28	1.11
S2	307	1	5	3.11	1.30
S3	307	1	5	3.40	1.16
S4	307	1	5	3.45	1.13
S5	307	1	5	3.46	1.13
E1	307	1	5	3.46	1.19
E2	307	1	5	3.23	1.08
E3	307	1	5	3.48	1.18

E4	307	1	5	3.40	1.13
E5	307	1	5	3.35	1.20
A	307	1.00	5.00	3.34	.89
H	307	1.00	5.00	3.22	.88
T	307	1.00	5.00	3.67	.93
F	307	1.00	5.00	3.68	.88
E_MANAGE	307	1.30	4.85	3.48	.72
FA	307	1.00	5.00	3.14	.93
CA	307	1.00	5.00	3.64	.96
IOA	307	1.00	5.00	3.14	1.11
GLA	307	1.00	5.00	3.21	.99
BALANCEDSC	307	1.00	5.00	3.28	.81
TA	307	1.00	5.00	3.29	.99
DP	307	1.00	5.00	3.52	.89
R	307	1.00	5.00	3.12	.90
S	307	1.00	5.00	3.34	.93
E	307	1.00	5.00	3.39	.90
FSQUALITY	307	1.16	4.80	3.33	.76
Valid N (listwise)	307				

FREQUENCIES VARIABLES

Frequencies

Statistics							
		Gender	Education	Age	Exp	Title	Level
N	Valid	307	307	307	307	307	307
	Missing	0	0	0	0	0	0

Frequency Table

Gender					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	ذكر	187	60.9	60.9	60.9
	أنثى	120	39.1	39.1	100.0
	Total	307	100.0	100.0	

Education					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	دبلوم فأقل	8	2.6	2.6	2.6
	بكالوريوس	205	66.8	66.8	69.4
	ماجستير	80	26.1	26.1	95.4
	دكتوراه	14	4.6	4.6	100.0
	Total	307	100.0	100.0	

Age					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	من 29 - 20 سنة	27	8.8	8.8	8.8
	من 39 - 30 سنة	218	71.0	71.0	79.8
	من 49 - 40 سنة	50	16.3	16.3	96.1
	من 59 - 50 سنة	12	3.9	3.9	100.0
	Total	307	100.0	100.0	

Exp					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	أقل من 10 سنوات	79	25.7	25.7	25.7
	من 10 - الى 15 سنة	180	58.6	58.6	84.4
	من 15 - الى 20 سنة	36	11.7	11.7	96.1
	من 20 - الى 25 سنة	12	3.9	3.9	100.0
	Total	307	100.0	100.0	

Title					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	مدير	2	.7	.7	.7
	معاون مدير	6	2.0	2.0	2.6
	محاسب	121	39.4	39.4	42.0
	محاسب اقدم	95	30.9	30.9	73.0
	مدير حسابات	19	6.2	6.2	79.2

	ملاحظ	30	9.8	9.8	88.9
	مدقق	25	8.1	8.1	97.1
	مدقق أقدم	9	2.9	2.9	100.0
	Total	307	100.0	100.0	

Level					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	الإدارة العليا	30	9.8	9.8	9.8
	الإدارة المتوسطة	198	64.5	64.5	74.3
	الإدارة الدنيا	79	25.7	25.7	100.0
	Total	307	100.0	100.0	

DESCRIPTIVES VARIABLES

Descriptives

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
A1	307	1	5	3.05	1.20
A2	307	1	5	3.63	1.11
A3	307	1	5	3.50	1.15
A4	307	1	5	3.00	1.22
A5	307	1	5	3.54	1.17
H1	307	1	5	2.97	1.18
H2	307	1	5	3.18	1.18
H3	307	1	5	3.10	1.16
H4	307	1	5	3.53	1.15
H5	307	1	5	3.33	1.12
T1	307	1	5	3.78	1.10
T2	307	1	5	3.79	1.09
T3	307	1	5	3.52	1.09
T4	307	1	5	3.53	1.08
T5	307	1	5	3.72	1.08
F1	307	1	5	3.66	1.04
F2	307	1	5	3.71	1.01
F3	307	1	5	3.58	1.09
F4	307	1	5	3.84	1.06
F5	307	1	5	3.63	1.01
FA1	307	1	5	3.26	1.08

FA2	307	1	5	3.25	1.20
FA3	307	1	5	3.08	1.12
FA4	307	1	5	3.21	1.07
FA5	307	1	5	2.90	1.21
CA1	307	1	5	3.71	1.11
CA2	307	1	5	3.71	1.13
CA3	307	1	5	3.60	1.11
CA4	307	1	5	3.52	1.12
IOA1	307	1	5	3.09	1.35
IOA2	307	1	5	3.25	1.26
IOA3	307	1	5	3.28	1.32
IOA4	307	1	5	2.94	1.33
GLA1	307	1	5	3.23	1.32
GLA2	307	1	5	3.33	1.29
GLA3	307	1	5	2.96	1.22
GLA4	307	1	5	3.31	1.15
TA1	307	1	5	3.24	1.17
TA2	307	1	5	3.26	1.16
TA3	307	1	5	3.43	1.17
TA4	307	1	5	3.36	1.12
TA5	307	1	5	3.17	1.23
DP1	307	1	5	3.35	1.13
DP2	307	1	5	3.79	1.11
DP3	307	1	5	3.33	1.16
DP4	307	1	5	3.66	1.14
DP5	307	1	5	3.47	1.15
R1	307	1	5	3.21	1.14
R2	307	1	5	3.13	1.18
R3	307	1	5	2.81	1.31
R4	307	1	5	3.13	1.18
R5	307	1	5	3.30	1.09
S1	307	1	5	3.28	1.11
S2	307	1	5	3.11	1.30
S3	307	1	5	3.40	1.16
S4	307	1	5	3.45	1.13
S5	307	1	5	3.46	1.13
E1	307	1	5	3.46	1.19
E2	307	1	5	3.23	1.08
E3	307	1	5	3.48	1.18
E4	307	1	5	3.40	1.13
E5	307	1	5	3.35	1.20
A	307	1.00	5.00	3.34	.89

H	307	1.00	5.00	3.22	.88
T	307	1.00	5.00	3.67	.93
F	307	1.00	5.00	3.68	.88
E_MANAGE	307	1.30	4.85	3.48	.72
FA	307	1.00	5.00	3.14	.93
CA	307	1.00	5.00	3.64	.96
IOA	307	1.00	5.00	3.14	1.11
GLA	307	1.00	5.00	3.21	.99
BALANCEDSC	307	1.00	5.00	3.28	.81
TA	307	1.00	5.00	3.29	.99
DP	307	1.00	5.00	3.52	.89
R	307	1.00	5.00	3.12	.90
S	307	1.00	5.00	3.34	.93
E	307	1.00	5.00	3.39	.90
FSQUALITY	307	1.16	4.80	3.33	.76
Valid N (listwise)	307				

T-TEST GROUPS=Gender (1 2)

T-Test

Group Statistics					
	Gender	N	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean
E_MANAGE	ذكر	187	3.48	.71	.05194
	أنثى	120	3.48	.75	.06804
BALANCEDSC	ذكر	187	3.29	.80	.05863
	أنثى	120	3.27	.84	.07649
FSQUALITY	ذكر	187	3.33	.76	.05532
	أنثى	120	3.34	.77	.07007

Independent Samples Test										
		Levene's Test for Equality of Variances		t-test for Equality of Means						
		F	Sig.	t	Df	Sig. (2-tailed)	Mean Difference	Std. Error Difference	95% Confidence Interval of the Difference	
									Lower	Upper

E_MANAGE	Equal variances assumed	.765	.383	.027	305	.978	.00230	.08470	-.16438	.16897
	Equal variances not assumed			.027	244.892	.979	.00230	.08560	-.16631	.17091
BALANCEDSC	Equal variances assumed	.725	.395	.162	305	.872	.01544	.09545	-.17238	.20326
	Equal variances not assumed			.160	245.666	.873	.01544	.09637	-.17438	.20526
FSQUALITY	Equal variances assumed	.338	.562	-.073	305	.942	-.00647	.08899	-.18158	.16864
	Equal variances not assumed			-.072	251.133	.942	-.00647	.08927	-.18229	.16935

Independent Samples Effect Sizes					
		Standardizer ^a	Point Estimate	95% Confidence Interval	
				Lower	Upper
				E_MANAGE	Cohen's d
	Hedges' correction	.72596	.003	-.226	.232
	Glass's delta	.74537	.003	-.226	.232
	BALANCEDSC	Cohen's d	.81604	.019	-.210
C	Hedges' correction	.81805	.019	-.210	.248
	Glass's delta	.83787	.018	-.211	.248
	FSQUALITY	Cohen's d	.76081	-.009	-.238
	Hedges' correction	.76269	-.008	-.237	.220
	Glass's delta	.76760	-.008	-.238	.221

Oneway

Descriptives									
		N	Mean	Std. Deviation	Std. Error	95% Confidence Interval for Mean		Minimum	Maximum
						Lower Bound	Upper Bound		
E_MANAGE	دبلوم فافل	8	3.49	.72	.25362	2.8940	4.0935	2.55	4.35
	بكالوريوس	205	3.49	.73	.05118	3.3871	3.5890	1.30	4.85
	ماجستير	80	3.51	.66	.07431	3.3583	3.6542	1.75	4.65
	دكتوراه	14	3.19	.91	.24208	2.6663	3.7123	1.55	4.50
	Total	307	3.48	.72	.04126	3.3981	3.5605	1.30	4.85
BALANCED SC	دبلوم فافل	8	3.41	.81	.28801	2.7315	4.0935	2.42	4.38
	بكالوريوس	205	3.27	.82	.05733	3.1568	3.3829	1.05	5.00
	ماجستير	80	3.34	.73	.08204	3.1787	3.5053	1.38	4.63
	دكتوراه	14	3.02	1.14	.30597	2.3560	3.6780	1.00	4.47
	Total	307	3.28	.81	.04650	3.1894	3.3724	1.00	5.00
FSQUALITY	دبلوم فافل	8	3.52	.97	.34318	2.7085	4.3315	2.48	4.72
	بكالوريوس	205	3.31	.76	.05279	3.2050	3.4132	1.20	4.68
	ماجستير	80	3.41	.69	.07702	3.2552	3.5618	1.76	4.80
	دكتوراه	14	3.12	1.05	.28149	2.5090	3.7253	1.16	4.44
	Total	307	3.33	.76	.04335	3.2464	3.4170	1.16	4.80

ANOVA						
		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
E_MANAGE	Between Groups	1.253	3	.418	.797	.496
	Within Groups	158.698	303	.524		
	Total	159.951	306			
BALANCED SC	Between Groups	1.438	3	.479	.720	.541
	Within Groups	201.686	303	.666		
	Total	203.123	306			
FSQUALITY	Between Groups	1.505	3	.502	.868	.458
	Within Groups	175.042	303	.578		
	Total	176.547	306			

ONEWAY E_MANAGE BALANCEDSC FSQUALITY BY Level

Oneway

Descriptives									
		N	Mean	Std. Deviation	Std. Error	95% Confidence Interval for Mean		Minimum	Maximum
						Lower Bound	Upper Bound		
E_MANAGE	الإدارة العليا	30	3.54	.78	.14226	3.2490	3.8310	1.30	4.60
	الإدارة المتوسطة	198	3.47	.73	.05159	3.3715	3.5750	1.55	4.80
	الإدارة الدنيا	79	3.47	.70	.07893	3.3144	3.6287	1.50	4.85
	Total	307	3.48	.72	.04126	3.3981	3.5605	1.30	4.85
BALANCED SC	الإدارة العليا	30	3.35	.96	.17457	2.9913	3.7054	1.05	4.83
	الإدارة المتوسطة	198	3.27	.81	.05744	3.1537	3.3803	1.00	5.00
	الإدارة الدنيا	79	3.29	.78	.08801	3.1148	3.4652	1.25	4.56
	Total	307	3.28	.81	.04650	3.1894	3.3724	1.00	5.00
FSQUALITY	الإدارة العليا	30	3.40	.85	.15445	3.0854	3.7172	1.36	4.80
	الإدارة المتوسطة	198	3.32	.76	.05427	3.2087	3.4228	1.16	4.68
	الإدارة الدنيا	79	3.35	.72	.08127	3.1835	3.5071	1.20	4.72
	Total	307	3.33	.76	.04335	3.2464	3.4170	1.16	4.80

ANOVA						
		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
E_MANAGE	Between Groups	.123	2	.061	.117	.890
	Within Groups	159.829	304	.526		
	Total	159.951	306			
BALANCEDSC	Between Groups	.181	2	.091	.136	.873
	Within Groups	202.942	304	.668		
	Total	203.123	306			
FSQUALITY	Between Groups	.210	2	.105	.181	.834
	Within Groups	176.336	304	.580		
	Total	176.547	306			

ONEWAY E_MANAGE BALANCEDSC FSQUALITY BY Age

Descriptives									
		N	Mean	Std. Deviation	Std. Error	95% Confidence Interval for Mean		Minimum	Maximum
						Lower Bound	Upper Bound		
E_MANAGE	من 29 - 20 سنة	27	3.34	.83	.15928	3.0078	3.6626	1.55	4.65
	من 39 - 30 سنة	218	3.50	.72	.04876	3.4078	3.6000	1.30	4.85
	من 49 - 40 سنة	50	3.33	.67	.09527	3.1336	3.5164	1.75	4.55
	من 59 - 50 سنة	12	4.00	.46	.13171	3.7101	4.2899	3.40	4.65
	Total	307	3.48	.72	.04126	3.3981	3.5605	1.30	4.85
BALANCEDSC	من 29 - 20 سنة	27	3.20	.89	.17054	2.8471	3.5482	1.59	4.38
	من 39 - 30 سنة	218	3.33	.80	.05414	3.2230	3.4364	1.05	5.00
	من 49 - 40 سنة	50	3.02	.83	.11709	2.7847	3.2553	1.00	4.51
	من 59 - 50 سنة	12	3.67	.64	.18571	3.2590	4.0764	2.34	4.47
	Total	307	3.28	.81	.04650	3.1894	3.3724	1.00	5.00
FSQUALITY	من 29 - 20 سنة	27	3.23	.84	.16217	2.8918	3.5585	1.52	4.60
	من 39 - 30 سنة	218	3.37	.75	.05102	3.2695	3.4707	1.20	4.72
	من 49 - 40 سنة	50	3.11	.72	.10206	2.9021	3.3123	1.16	4.68
	من 59 - 50 سنة	12	3.81	.57	.16323	3.4507	4.1693	3.12	4.80
	Total	307	3.33	.76	.04335	3.2464	3.4170	1.16	4.80

/MISSING ANALYSIS

Oneway

ANOVA						
		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
E_MANAGE	Between Groups	5.137	3	1.712	3.351	.019
	Within Groups	154.815	303	.511		
	Total	159.951	306			
BALANCEDSC	Between Groups	5.905	3	1.968	3.024	.030
	Within Groups	197.218	303	.651		
	Total	203.123	306			
FSQUALITY	Between Groups	5.893	3	1.964	3.488	.016
	Within Groups	170.654	303	.563		
	Total	176.547	306			

ONEWAY E_MANAGE BY Age

Oneway

ANOVA					
E_MANAGE					
	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
Between Groups	5.137	3	1.712	3.351	.019
Within Groups	154.815	303	.511		
Total	159.951	306			

Post Hoc Tests

Multiple Comparisons						
Dependent Variable: E_MANAGE						
Scheffe						
(I) Age	(J) Age	Mean Difference (I-J)	Std. Error	Sig.	95% Confidence Interval	
					Lower Bound	Upper Bound
من 20 - 29 سنة	من 30 - 39 سنة	-.16871	.14583	.720	-.5787	.2413

	من 49 - 40 سنة	.01019	.17071	1.000	-.4697	.4901
	من 59 - 50 سنة	-.66481	.24800	.068	-1.3620	.0324
من 39 - 30 سنة	من 29 - 20 سنة	.16871	.14583	.720	-.2413	.5787
	من 49 - 40 سنة	.17890	.11208	.468	-.1362	.4940
	من 59 - 50 سنة	-.49610	.21195	.142	-1.0919	.0997
من 49 - 40 سنة	من 29 - 20 سنة	-.01019	.17071	1.000	-.4901	.4697
	من 39 - 30 سنة	-.17890	.11208	.468	-.4940	.1362
	من 59 - 50 سنة	-.67500*	.22978	.036	-1.3210	-.0290
من 59 - 50 سنة	من 29 - 20 سنة	.66481	.24800	.068	-.0324	1.3620
	من 39 - 30 سنة	.49610	.21195	.142	-.0997	1.0919
	من 49 - 40 سنة	.67500*	.22978	.036	.0290	1.3210
*.significant at the 0.05 level.						

Homogeneous Subsets

E_MANAGE			
Scheffe ^{a,b}			
Age	N	Subset for alpha = 0.05	
		1	2
من 49 - 40 سنة	50	3.3250	
من 29 - 20 سنة	27	3.3352	
من 39 - 30 سنة	218	3.5039	3.5039
من 59 - 50 سنة	12		4.0000
Sig.		.834	.086
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.			
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 27.594.			
b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. Type I error levels are not guaranteed.			

ONEWAY BALANCEDSC BY Age

Oneway

ANOVA					
BALANCEDSC					
	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
Between Groups	5.905	3	1.968	3.024	.030
Within Groups	197.218	303	.651		
Total	203.123	306			

Post Hoc Tests

Multiple Comparisons						
Dependent Variable: BALANCEDSC						
Scheffe						
(I) Age	(J) Age	Mean Difference (I-J)	Std. Error	Sig.	95% Confidence Interval	
					Lower Bound	Upper Bound
من 20 - 29 سنة	من 30 - 39 سنة	-.13202	.16460	.886	-.5947	.3307
	من 40 - 49 سنة	.17769	.19268	.837	-.3640	.7194
	من 50 - 59 سنة	-.47002	.27991	.422	-1.2569	.3169
من 30 - 39 سنة	من 20 - 29 سنة	.13202	.16460	.886	-.3307	.5947
	من 40 - 49 سنة	.30970	.12650	.114	-.0459	.6653
	من 50 - 59 سنة	-.33801	.23922	.574	-1.0105	.3345
من 40 - 49 سنة	من 20 - 29 سنة	-.17769	.19268	.837	-.7194	.3640
	من 30 - 39 سنة	-.30970	.12650	.114	-.6653	.0459
	من 50 - 59 سنة	-.64771	.25934	.103	-1.3768	.0814
من 50 - 59 سنة	من 20 - 29 سنة	.47002	.27991	.422	-.3169	1.2569
	من 30 - 39 سنة	.33801	.23922	.574	-.3345	1.0105
	من 40 - 49 سنة	.64771	.25934	.103	-.0814	1.3768

Homogeneous Subsets

BALANCEDSC			
Scheffe ^{a,b}			
Age	N	Subset for alpha = 0.05	
		1	2
من سنة 49 - 40	50	3.0200	
من سنة 29 - 20	27	3.1977	3.1977
من سنة 39 - 30	218	3.3297	3.3297
من سنة 59 - 50	12		3.6677
Sig.		.566	.199
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.			
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 27.594.			
b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. Type I error levels are not guaranteed.			

ONEWAY BALANCEDSC BY Age

Oneway

ANOVA					
BALANCEDSC					
	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
Between Groups	5.905	3	1.968	3.024	.030
Within Groups	197.218	303	.651		
Total	203.123	306			

Post Hoc Tests

Multiple Comparisons						
Dependent Variable: BALANCEDSC						
LSD						
(I) Age	(J) Age	Mean Difference (I-J)	Std. Error	Sig.	95% Confidence Interval	
					Lower Bound	Upper Bound
من سنة 29 - 20	من سنة 39 - 30	-.13202	.16460	.423	-.4559	.1919
	من سنة 49 - 40	.17769	.19268	.357	-.2015	.5568
	من سنة 59 - 50	-.47002	.27991	.094	-1.0208	.0808

من سنة 39 - 30 سنة	من سنة 29 - 20 سنة	.13202	.16460	.423	-.1919	.4559
	من سنة 49 - 40 سنة	.30970*	.12650	.015	.0608	.5586
	من سنة 59 - 50 سنة	-.33801	.23922	.159	-.8087	.1327
من سنة 49 - 40 سنة	من سنة 29 - 20 سنة	-.17769	.19268	.357	-.5568	.2015
	من سنة 39 - 30 سنة	-.30970*	.12650	.015	-.5586	-.0608
	من سنة 59 - 50 سنة	-.64771*	.25934	.013	-1.1580	-.1374
من سنة 59 - 50 سنة	من سنة 29 - 20 سنة	.47002	.27991	.094	-.0808	1.0208
	من سنة 39 - 30 سنة	.33801	.23922	.159	-.1327	.8087
	من سنة 54 - 45 سنة	.64771*	.25934	.013	.1374	1.1580

*. The mean difference is significant at the 0.05 level.

ONEWAY FSQUALITY BY Age

Oneway

ANOVA					
FSQUALITY					
	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
Between Groups	5.893	3	1.964	3.488	.016
Within Groups	170.654	303	.563		
Total	176.547	306			

Post Hoc Tests

Multiple Comparisons						
Dependent Variable: FSQUALITY						
Scheffe						
(I) Age	(J) Age	Mean Difference (I-J)	Std. Error	Sig.	95% Confidence Interval	
					Lower Bound	Upper Bound
من سنة 29 - 20 سنة	من سنة 39 - 30 سنة	-.14491	.15311	.826	-.5753	.2855
	من سنة 49 - 40 سنة	.11799	.17923	.933	-.3859	.6219
	من سنة 59 - 50 سنة	-.58481	.26037	.171	-1.3168	.1472
من سنة 39 - 30 سنة	من سنة 29 - 20 سنة	.14491	.15311	.826	-.2855	.5753
	من سنة 49 - 40 سنة	.26289	.11768	.175	-.0679	.5937
	من سنة 59 - 50 سنة	-.43991	.22253	.274	-1.0655	.1857

من 49 - 40 سنة	من 29 - 20 سنة	-.11799	.17923	.933	-.6219	.3859
	من 39 - 30 سنة	-.26289	.11768	.175	-.5937	.0679
	من 59 - 50 سنة	-.70280*	.24124	.039	-1.3810	-.0246
من 59 - 50 سنة	من 29 - 20 سنة	.58481	.26037	.171	-.1472	1.3168
	من 39 - 30 سنة	.43991	.22253	.274	-.1857	1.0655
	من 49 - 40 سنة	.70280*	.24124	.039	.0246	1.3810
*.significant at the 0.05 level.						

Homogeneous Subsets

FSQUALITY			
Scheffe ^{a,b}			
Age	N	Subset for alpha = 0.05	
		1	2
من 49 - 40 سنة	50	3.1072	
من 29 - 20 سنة	27	3.2252	
من 39 - 30 سنة	218	3.3701	3.3701
من 59 - 50 سنة	12		3.8100
Sig.		.639	.194
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.			
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 27.594.			
b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. Type I error levels are not guaranteed.			

ONEWAY E_MANAGE BALANCEDSC FSQUALITY BY Exp
Oneway

Descriptives									
		N	Mean	Std. Deviation	Std. Error	95% Confidence Interval for Mean		Minimum	Maximum
						Lower Bound	Upper Bound		
E_MANAGE	أقل من 10 سنوات	79	3.46	.73	.08212	3.2973	3.6243	1.55	4.65
	من 10 - الى 15 سنة	180	3.47	.73	.05469	3.3651	3.5810	1.30	4.85
	من 15 - الى 20 سنة	36	3.38	.68	.11291	3.1486	3.6070	1.75	4.55
	من 20 - الى 25 سنة	12	4.00	.46	.13171	3.7101	4.2899	3.40	4.65
	Total	307	3.48	.72	.04126	3.3981	3.5605	1.30	4.85
BALANCEDSC	أقل من 10 سنوات	79	3.28	.83	.09301	3.0996	3.4700	1.38	5.00
	من 10 - الى 15 سنة	180	3.29	.80	.05973	3.1744	3.4101	1.05	5.00
	من 15 - الى 20 سنة	36	3.09	.88	.14676	2.7882	3.3841	1.00	4.45
	من 20 - الى 25 سنة	12	3.67	.64	.18571	3.2590	4.0764	2.34	4.47
	Total	307	3.28	.81	.04650	3.1894	3.3724	1.00	5.00
FSQUALITY	أقل من 10 سنوات	79	3.31	.77	.08718	3.1409	3.4880	1.52	4.68
	من 10 - الى 15 سنة	180	3.35	.75	.05613	3.2361	3.4577	1.20	4.72
	من 15 - الى 20 سنة	36	3.13	.76	.12745	2.8757	3.3932	1.16	4.48
	من 20 - الى 25 سنة	12	3.81	.57	.16323	3.4507	4.1693	3.12	4.80
	Total	307	3.33	.76	.04335	3.2464	3.4170	1.16	4.80

Descriptives									
		N	Mean	Std. Deviation	Std. Error	95% Confidence Interval for Mean		Minimum	Maximum
						Lower Bound	Upper Bound		
E_MANAG E	مدير	2	4.30	.42	.30000	.4881	8.1119	4.00	4.60
	معاون مدير	6	3.28	1.05	.42694	2.1858	4.3808	1.50	4.40
	محاسب	121	3.38	.78	.07119	3.2363	3.5182	1.50	4.80
	محاسب اقدم	95	3.53	.64	.06616	3.3981	3.6608	1.30	4.70
	مدير حسابات	19	3.42	.64	.14577	3.1174	3.7299	1.95	4.45
	ملاحظ	30	3.54	.70	.12855	3.2771	3.8029	1.55	4.50
	مدقق	25	3.64	.65	.13009	3.3735	3.9105	1.95	4.55
	مدقق اقدم	9	3.73	.82	.27221	3.1056	4.3610	2.55	4.85
	Total	307	3.48	.72	.04126	3.3981	3.5605	1.30	4.85
BALANCE DSC	مدير	2	4.04	.61	.43125	-1.4358	9.5233	3.61	4.47
	معاون مدير	6	2.78	1.17	.47864	1.5488	4.0096	1.25	4.20
	محاسب	121	3.18	.83	.07537	3.0347	3.3331	1.25	5.00
	محاسب اقدم	95	3.33	.79	.08099	3.1650	3.4866	1.00	4.83
	مدير حسابات	19	3.18	.79	.18116	2.7964	3.5576	1.75	4.51
	ملاحظ	30	3.46	.83	.15156	3.1459	3.7658	1.59	5.00
	مدقق	25	3.39	.71	.14281	3.0968	3.6862	1.94	4.59
	مدقق اقدم	9	3.60	.79	.26368	2.9961	4.2122	2.42	4.38
	Total	307	3.28	.81	.04650	3.1894	3.3724	1.00	5.00
FSQUALIT Y	مدير	2	3.94	.59	.42000	-1.3966	9.2766	3.52	4.36
	معاون مدير	6	3.27	1.15	.46974	2.0592	4.4742	1.92	4.80
	محاسب	121	3.24	.80	.07268	3.1011	3.3889	1.20	4.68
	محاسب اقدم	95	3.37	.69	.07092	3.2327	3.5143	1.16	4.64
	مدير حسابات	19	3.24	.76	.17476	2.8686	3.6029	1.68	4.68
	ملاحظ	30	3.44	.77	.14096	3.1557	3.7323	1.64	4.60
	مدقق	25	3.39	.65	.13026	3.1200	3.6576	2.00	4.40
	مدقق اقدم	9	3.64	.92	.30590	2.9301	4.3410	2.48	4.72
	Total	307	3.33	.76	.04335	3.2464	3.4170	1.16	4.80

ANOVA						
		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
E_MANAGE	Between Groups	3.659	3	1.220	2.364	.071
	Within Groups	156.292	303	.516		
	Total	159.951	306			
BALANCEDS C	Between Groups	3.186	3	1.062	1.609	.187
	Within Groups	199.937	303	.660		
	Total	203.123	306			
FSQUALITY	Between Groups	4.211	3	1.404	2.468	.062
	Within Groups	172.335	303	.569		
	Total	176.547	306			

ONEWAY E_MANAGE BALANCEDSC FSQUALITY BY Title

Oneway

ANOVA						
		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
E_MANAGE	Between Groups	4.488	7	.641	1.233	.284
	Within Groups	155.463	299	.520		
	Total	159.951	306			
BALANCEDS C	Between Groups	6.374	7	.911	1.384	.212
	Within Groups	196.749	299	.658		
	Total	203.123	306			
FSQUALITY	Between Groups	3.307	7	.472	.815	.575
	Within Groups	173.239	299	.579		
	Total	176.547	306			

ملحق (4) مصارف عينة الدراسة

الشعار	الاسم	التأسيس	رأس المال	ملاحظات
	مصرف بغداد Bank of Baghdad	1992	250 مليار دينار	رقم وتاريخ الاجازة ت.ص/9/9476 - 1992/5/5 ^[41] <ul style="list-style-type: none"> يضم المصرف 23 فرعاً داخل العراق إضافة إلى فروع أخرى في سوريا والأردن.^[42]
	المصرف التجاري العراقي commercial bank of iraq	1992	250 مليار دينار	رقم وتاريخ الاجازة ت.ص/9/14314 - 1992/7/12 ^[41] <ul style="list-style-type: none"> يضم المصرف 8 فروع داخل العراق.^[43]
	مصرف الشرق الأوسط العراقي للاستثمار IRAQI MIDDLE EAST INVESTMENT BANK	1993	250 مليار دينار	رقم وتاريخ الاجازة ت.ص/10/3/942/5 - 1993/9/28 ^[41] <ul style="list-style-type: none"> يضم المصرف 18 فرعاً.^[44]
	مصرف الاستثمار العراقي	1993	250 مليار دينار	رقم وتاريخ الاجازة م.ش/5236 في 13/7/1993 ^[41] <ul style="list-style-type: none"> يضم المصرف 16 فرعاً.^[45]
	مصرف البصرة الدولي للاستثمار Basrah International Bank for Investment	1993	75 مليار دينار	رقم وتاريخ الاجازة 10/3/2622 - 3/1/1993 ^[41] <ul style="list-style-type: none"> للمصرف 12 فرعاً، منها 5 فروع في بغداد، و4 فروع في البصرة، واثنان في النجف وفرع واحد في المنطقة الحرة في دمشق.^[46]
	المصرف المتحد للاستثمار United Bank For Investment	1994	300 مليار دينار	رقم وتاريخ الاجازة 10/3/16108 في 5/11/1994 ^[41] <ul style="list-style-type: none"> يضم المصرف 26 فرعاً.^[47]
	المصرف الأهلي العراقي national bank of iraq	1995	250 مليار دينار	رقم وتاريخ الاجازة ص.أ/3/277 في 28/3/1995 ^[41] <ul style="list-style-type: none"> يضم المصرف 18 فرعاً.^[48]

	مصرف الائتمان العراقي	1998	250 مليار دينار	رقم وتاريخ الاجازة 10/9/3/2528 - [41].16/10/1998 • يضم المصرف 4 فروع. [49]
	مصرف دار السلام للاستثمار	1999	150 مليار دينار	رقم وتاريخ الاجازة ص.ا/9/3/238 - [41].6/4/1999 • يضم المصرف 15 فرعاً.
	مصرف بابل	1999	250 مليار دينار	رقم وتاريخ الاجازة ص.ا/9/3/461 - [41].1999/6/8 • يضم المصرف 14 فرعاً. [50]
	مصرف الاقتصاد للاستثمار والتمويل	1999	252 مليار دينار	رقم وتاريخ الاجازة 9/3/612 في [41].10/12/1999 • يضم المصرف 23 فرعاً. [51]
	مصرف سومر التجاري	1999	250 مليار دينار	رقم وتاريخ الاجازة ص.ا/9/3/1124/13 - [41].1999/11/4 • يضم المصرف 10 فروع. [52]
	مصرف الخليج التجاري	2000	300 مليار دينار	رقم وتاريخ الاجازة 9/3/115 في 9/3/2000/2/7 - [41]. • يضم المصرف 17 فرعاً. [53]
	مصرف الوركاء للاستثمار والتمويل	2000	105 مليار دينار	رقم وتاريخ الاجازة 9/2/38 في 7/2/2000 - [41].
	مصرف الموصل للتنمية والاستثمار	2001	252 مليار دينار	رقم وتاريخ الاجازة 9/3/1909 في [41].3/12/2001 • محظور من التعامل بعملة الدولار. [21]
	مصرف الشمال للتمويل والاستثمار	2004	300 مليار دينار	رقم وتاريخ الاجازة 9/3/342 في 9/3/2004/3/9 - [54]. • يضم 5 فرع. [55]

	مصرف الاتحاد العراقي	2004	252 مليار دينار	رقم وتاريخ الاجازة 9/3/340 في 9/3/2004. ^[54] • يضم 11 فرعاً. ^[56]
	مصرف آشور الدولي للاستثمار	2005	250 مليار دينار	رقم وتاريخ الاجازة 9/3/2627 في 22/9/2005. ^[54] • يضم 7 فروع. ^[57]
	مصرف المنصور للاستثمار	2006	250 مليار دينار	رقم وتاريخ الاجازة 9/3/368 في 2006/2/20. ^[54]
	مصرف عبر العراق	2006	264 مليار دينار	رقم وتاريخ الاجازة 2661/3/9 في 2006/12/5. ^[54] • يضم 3 فروع. ^[58] • محظور من التعامل بعملة الدولار. ^[21]
	مصرف الأقليم التجاري للاستثمار والتمويل	2007	250 مليار دينار	رقم وتاريخ الاجازة 9/3/408 في 2007/3/1. ^[54] • يضم 5 فروع. ^[59]
	مصرف الهدى	2008	250 مليار دينار	رقم وتاريخ الاجازة 9/3/136 في 2008/1/14. ^[54] • يضم 6 فروع. ^[60]
	مصرف اربيل للاستثمار والتمويل	2010	265 مليار دينار	رقم وتاريخ الاجازة 9/3/46 في 23/6/2010. ^[54] • يضم 4 فروع. ^[61] • محظور من التعامل بعملة الدولار. ^[21]
	مصرف التنمية الدولي للاستثمار والتمويل	2001	250 مليار دينار	رقم وتاريخ الاجازة 9/3/1816 في 2011/4/7. ^[54] • يضم 11 فرعاً. ^[62]
	مصرف حمورابي التجاري	2020	201 مليار دينار	رقم وتاريخ الاجازة 9/2/17595 في 29/11/2020. ^[54] • يضم 3 فروع.

ملحق (5) واجهة الاطروحة باللغة الانجليزية

Republic of Tunisia

Ministry of Higher Education and Scientific Research

University of Tunis Al-Manar

Faculty of Economic Sciences and Management in Tunisia

Doctoral Thesis in Management Sciences: Finance

Entitled

**THE EFFECT OF APPLYING ELECTRONIC
MANAGEMENT IN IMPROVING THE QUALITY
OF BANKING SERVICES USING THE BALANCED
SCORECARD**

(An applied Study on A Sample of Iraqi Banking Institutions)

Researcher

Karrar Hussein Razzaq Aoun

Thesis Committee:

Dr. Adel Boubaker	Professor	FSEGT	Chairman
Dr. Moncef Guizani	Associate Professor	ISIGK	Supervisor
Dr. Khemaies Bougatef	Professor	ISIGK	Reporter
Dr. Mongi Arfoui	Associate Professor	ESCT	Reporter
Dr. Kamel Nawi	Professor	ESCT	Member

المستخلص

تسعى هذه الدراسة إلى بحث الدور الوسيط الذي يلعبه تطبيق بطاقة الأداء المتوازن في الأثر بين تطبيق الإدارة الإلكترونية وتحسين جودة الخدمات المصرفية، وتم توجيه هذه الدراسة إلى قطاع المصارف التجارية الاهلية في العراق، ولتحقيق غايات الدراسة تم انتهاج المنهج الكمي الوصفي التحليلي، ولجمع البيانات الكمية لهذه الدراسة تم استخدام الاستبيان كأداة لجمع تصورات المبحوثين تجاه مستويات تطبيق متغيرات النموذج في المصارف التي يعملون بها. تم تطبيق أسلوب العينة العشوائية البسيطة ومن خلال مشاركة الرابط الإلكتروني للاستبيان بين المبحوثين، جمعت الدراسة 314 استبيان وتم حذف 7 استبيانات منها ليصبح بذلك صافي حجم العينة المناسب للخضوع للتحليل الإحصائي 307 مشاهدات. قامت عملية التحليل الإحصائي للبيانات في هذه الدراسة على استخدام حزمتين الأولى هي: الحزمة الإحصائية للعلوم الاجتماعية (SPSS-V.27)، والثانية هي حزمة (Smart [PLS]- V.4) كلمات مفتاحية: بطاقة الأداء المتوازن، الإدارة الإلكترونية، جودة الخدمات، المصارف التجارية، العراق.

ABSTRACT

This study sought to examine the mediating role by the application of the balanced scorecard plays over the impact of the application of electronic management in improving the quality of banking services. This study was directed to the Iraqi commercial banking sector, further, to achieve the objectives of the study, the quantitative descriptive analytical approach was applied, to gather the quantitative data for this study, the questionnaire was used as a tool to gather respondents' perceptions regarding the levels of application of the model variables in the banks in which they work. The simple random sampling method was applied, and by sharing the electronic link to the questionnaire among the respondents, the study was able to gather 314 questionnaires of which 7 questionnaires were omitted from the dataset, thus making.

This study employed two main statistical tools for data analysis: SPSS (v.27) and Smart PLS (v.4). Various statistical tests and methods were applied to derive the study's findings.

Keywords: balanced scorecard, electronic management, quality of services, commercial banks, Iraq.